

Masterthese
Lernen am Gemeinsamen Gegenstand
als Kernstück des integrativen Unterrichts

Die Formulierung des Titels stammt von Claudia Henrich von ihrer Kursausschreibung, HfH 2015.
Sie durfte in dankenswerter Weise für diese Arbeit übernommen werden.

„Welche Einrichtung an eurer Schule ist besonders aussagekräftig,
um das Miteinander Lernen auszudrücken?“

„Jedes Kind hat einen Bilderrahmen an der Vernissage zu einem gemeinsamen Thema.“

„Es gelang zu überzeugen, dass es neben Input-Zimmer auch Lernzimmer braucht.“

„Diese Aussenraum-Gestaltung entstand in Kooperation mit den Eltern und dem Dorf.“

„Das ist die Realienecke zum aktuellen Thema: Auen. Mit den Trümmeli spielen wir.“

Eingereicht von: Markus Heim-Kunz
Begleitung: Claudia Henrich
Abgabe: Juni 2015

Abstract

Die vorliegende Arbeit stellt das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand und damit die integrative Didaktik im Feld der Volksschule in ihren Mittelpunkt. Mit einem Experteninterview wird Lernen am Gemeinsamen Gegenstand beleuchtet. Abgeleitet aus den Überlegungen von Müller Bösch und Schaffner Menn zu didaktischen Möglichkeiten im Unterricht für alle und dem Ansatz von Achermann und Gehrig auf dem Weg zur individualisierenden Gemeinschaftsschule entstand ein Interviewleitfaden, der vier Primarschulen im Kanton Aargau vorlegt wurde. Es sind Schulen, die sich als integrative Schulen und mit der Schulform altersdurchmischtes Lernen, die Heterogenität als Chance für ihre Schulentwicklung gewählt haben. Mit strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse wurde das Datenmaterial ausgewertet und die Forscherfrage beantwortet: Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt? Alle vier Schulen zeigen mit viel Engagement für guten Unterricht, wie sie mit dem Gemeinsamen Gegenstand umgehen. Es wird bestätigt, dass der Gemeinsame Gegenstand ein Kernstück des integrativen Unterrichts ist, dem verstärkte Sorgfalt beigemessen werden muss, damit eine Schule für alle gelingt.

Inhaltsverzeichnis

0	Abstract	
1	Einleitung	1
1.1	Vorverständnis	1
1.2	Begründung der Themenwahl	2
1.3	Fragestellung	3
2	Theorie	5
2.1	Heterogenität	6
2.1.1	Anerkennungspädagogik	7
2.1.2	Förderdiagnostik	7
2.1.3	Lernreflexion	7
2.1.4	Kompetenzen fördern	8
2.1.5	Umgang mit der Vielfalt	8
2.1.6	Motiviertes Lernen und Handeln	9
2.1.7	Lernen in der und für die Gemeinschaft	10
2.2	Integration	12
2.2.1	Kinder mit besonderem Bildungsbedarf	13
2.2.2	Adaptiver Unterricht	14
2.2.3	Innere Differenzierung	15
2.3	Gemeinsamer Gegenstand	17
2.3.1	Kooperation	18
2.3.2	Offener Unterricht	21
2.3.3	Projektmethode	21
2.3.4	PADUA-Prinzip	22
2.3.5	Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung	23
2.3.6	Lerndialog	25
2.3.7	Oberflächen- und Tiefenstrukturen von Unterricht	27
2.4	Fazit zum Theorieteil	32
3	Experteninterview	33
3.1	Kontakt zur Expertin	33
3.2	Hypothesen und Leitfaden	34
3.3	Auswertung und Ergebnisse	36
3.4	Diskussion und Empfehlungen	41
3.5	Fazit nach Experteninterview	45

4	Praktikerinnen-Interviews.....	47
4.1	Kontakt zu den Schulen	47
4.2	Indikatoren und Leitfaden	50
4.3	Auswertung und Ergebnisse	52
	4.3.1 Indikator „Lerndialog“	56
	4.3.2 Indikator „Projektunterricht“	58
4.4	Fazit nach Praktikerinnen-Interviews	59
5	Schlusswort	63
6	Verzeichnisse	66
6.1	Literatur	
6.2	Tabellen	

Abkürzungen aus dem Feld Schule

AdL: Altersdurchmisches Lernen

BKS-AG: Departement für Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau

EA/PA/GA: Einzel-/Partner-/Gruppenarbeit

GG: Gemeinsamer Gegenstand

KiGa: Kindergarten

Kl.: Klasse / Synonym für Schuljahr

KLP: Klassenlehrperson

IS: Integrative Schulung/Integrative Schule

iL: individuelle Lernziele

LP: Lehrperson

PH: Pädagogische Hochschule

PU: Projektunterricht oder projektorientierter Unterricht

SHP: Schulische Heilpädagogin

SL: Schulleitung

SuS: Schüler und Schülerinnen

SPD: Schulpsychologischer Dienst

US/MS: Unterstufe/Mittelstufe der Primarschule

UT: Unterrichtsteam

TW/We: textiles Werken/Werken

VM: Verstärkte Massnahmen (für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen)

Mein Dank richtet sich herzlich

an Cornelia Müller Bösch, Dozentin Institut Unterstrass, meine Experteninterview-Partnerin.

an die Interview-Partnerinnen der anonymisierten Schulgemeinden im Aargau.

an Claudia Henrich, die mich im Prozess der Arbeit umsichtig begleitete.

an mein Team an der Schule Birmenstorf, das mich unterstützte.

an meine Ehefrau, die mir grossen Support gab.

1 Einleitung

Im Juni 2014 führte die Schule Birmenstorf zum Ende des Schuljahrs das Schulfest „Zirkus“ durch. Das ganze Schuljahr stand unter diesem Motto und es fanden verschiedene Aktivitäten fortlaufend dazu statt. Der Höhepunkt bildete die Ankunft des „Circolino Pipistrello“ und die damit anbrechende Zirkuswoche. Unter all den grossen und kleinen Artisten und Gauklern wirkte David mit. Ein Junge von 14 Jahren mit Down-Syndrom und starken Einschränkungen im Bereich der Kommunikation. Er stellte an uns im Schulalltag immer wieder Herausforderungen, um ihm wirkliche Teilhabe zu ermöglichen. Doch hier im Zirkus gelang es, in bewegender Art und Weise und fast von selbst.

Solche Erfahrungen der Teilhabe aller sind von zentraler Bedeutung für eine Schulgemeinschaft. Sie finden in grossen und kleinen Momenten statt, werden bewusst wahrgenommen oder nicht und sorgen für Zufriedenheit und Wohlergehen.

Die lösungsorientierte Beratung empfiehlt: Wenn etwas funktioniert, tun Sie mehr davon! Deshalb geht diese vorliegende Arbeit der These nach: „Lernen am Gemeinsamen Gegenstand als Kernstück des integrativen Unterrichts“. Auf dass viele weitere solche Momente, wie oben beschrieben, Wirklichkeit werden.

1.1 Vorverständnis

Es versteht sich von selbst, dass sich Integration nicht als fertiges Produkt in den Schulen eingestellt hat, sondern ein Prozess der Schulentwicklung ist. So hat die Fachstelle der Schul-Evaluation des Kantons Aargau das Bewertungsraster zum schulischen Integrationsprozess kreiert, das 8 Dimensionen umfasst (vgl. www.schulevaluation-ag.ch, 2012). Das Zusammenwirken aller Dimensionen führt zum Gelingen der schulischen Integration.

Für diese Arbeit beschränkt sich die Betrachtung auf den Unterricht an Mittelstufen von Primarschulen mit integrativem Setting. Ich wähle diesen Aspekt, da ich selber über einen vertieften Einblick in diese Schulstufe habe, 25 Jahre Unterrichtserfahrungen und davon sechs Jahre an der integrativen Schule Birmenstorf AG an der Mittelstufe im Altersdurchmischten Lernen als Klassenlehrer.

Diese Arbeit widmet sich der Fachdisziplin Integrative Didaktik, wie sie an der HfH im Modul *Unterricht Spezielle Didaktik* von Susanne Schriber und Brigitte Chanson aufgezeichnet wird.

Sie stellen ihre Darlegungen unter den Titel: „Lernen am Gemeinsamen Gegenstand“ und fügen eine Einführung in die Didaktik von Georg Feuser an. (vgl. Schriber & Chanson, 2012)

Ferner gaben die Impulse von Claudia Henrich dieser Arbeit den Anstoss den „Gemeinsamen Gegenstand“ zum Forschungsschwerpunkt zu machen. Dadurch wurde der Blickwinkel erweitert ausgehend von Überlegungen zum Projektunterricht zu Fragen der „Allgemeinen Pädagogik“ wie Georg Feuser (2011) und andere sie einfordern.

In der Schule sind immer wieder Kinder und Jugendliche zu beobachten, denen die Freude am Lernen droht abhanden zu kommen. Irgendwo unterwegs im Schulalltag ist ihnen der Sinn der Sache verloren gegangen. Es sind oft nicht die Lauten sondern die stillen Schülerinnen, deren intrinsische Motivation weggebrochen ist. Hier den Zugang zu finden, stellt die Schule vor Herausforderungen. Zu wissen, dass solche Krisen besonders gut in Kooperation aller Beteiligten zu lösen ist, macht Mut. Es braucht die Überzeugung und den Willen, Möglichkeitsräume zu öffnen. Eben im besten Sinn integrativ zu wirken. Das Kernanliegen des Gemeinsamen Gegenstands steckt eben darin: sich weg von einer „Häppchen Pädagogik“ (Feuser, 2011) zu bewegen. Damit die Überzeugung zu leben, dass es für die Entwicklung von Kompetenz, Zeit und Musse braucht. Auch die Entfaltung von Autonomie braucht Lernzeit und die ebenfalls zu den psychologischen Grundbedürfnissen (vgl. Deci & Ryan, 1993) zählende soziale Einbindung, benötigt Raum für den dialogischen Austausch.

1.2 Begründung der Themenwahl

Nun stecken wir bereits mitten im Abschnitt „Begründung der Themenwahl“ mit den oben genannten Begriffen und pädagogischen Anliegen. Ein weiterer Autor muss an dieser Stelle genannt sein, der seit Jahrzehnten mit seinen Büchern, eine wichtige Stimme in der Schulentwicklung der Deutschschweiz ist. Er leistet fortwährend eine Art Übersetzungshilfe. Vor 25 Jahren mit dem Aufzeigen wie „Erweiterte Lernformen“ im Unterricht umgesetzt werden können oder aktuell, wie der nachhaltige Umgang mit der zunehmenden Heterogenität in Gesellschaft und Schule, mit pädagogischen Lösungen geschaffen werden kann.

Gemeint ist Edwin Achermann. Er hat mit seinen Überlegungen zum „Altersdurchmischten Lernen“ (Achermann & Gehrig, 2011), markante Impulse gegeben. Nicht zuletzt für unsere Schule in Birmenstorf, wo seit 10 Jahren AdL umgesetzt wird. Er hat auch weitere Schulen im Aargau auf ihrem Weg zur individualisierenden Gemeinschaftsschule massgeblich mitgeprägt.

Die Mittelstufe Birnenstorf konnte in der Resonanzgruppe bei der Entstehung des genannten Buchs teilnehmen. Hierfür fanden zehn Primarschulen aus der ganzen Deutschschweiz zusammen. Besonders lohnend war der gegenseitige Austausch. Von daher wuchs die Überzeugung, mit dieser Masterarbeit am Gelingenden anderer Schulen zu partizipieren. Es sollen an drei oder vier innovativen Schulen im Aargau Interviews geführt werden. Das zusammengetragene, neue Wissen soll auch ins gemeinsame Planen, Durchführen und Evaluieren an unserer Schule zurückfliessen.

Neben Edwin Achermann ist für diese Masterthese Cornelia Müller Bösch von Wichtigkeit. Sie leistet als Dozentin am Institut Unterstrass zusammen mit Anita Schaffner Menn Grundlagenarbeit, um für die Volksschule die Inklusion zum Alltag werden zu lassen. So trugen sie im Buch „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ (Luder; Kunz; Müller Bösch, 2014) das Kapitel „Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle“ bei. Frau Müller Bösch verfasste bei Georg Feuser ihre Lizenziatsarbeit:

„Unterricht für alle als didaktische Herausforderung. Eine Annäherung an ein Konzept des Lernens in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand durch innere Differenzierung ohne Ausgrenzung.“ (Müller Bösch, 2011)

Da sie eine Expertin zum Thema „Gemeinsamer Gegenstand“ ist, soll sie für ein Interviewgespräch gewonnen werden.

Lassen wir, jedoch den projektorientierten Unterricht nicht aus den Augen. Denn wie Klaus Joller Graf in seinem Aufsatz „Binnendifferenziert unterrichten“ (in Buholzer & Kummer Wyss, 2010) meint: „Der Projektunterricht ist vielleicht so etwas wie die Königsform des individualisierenden Unterrichts.“ (ebd. S. 129) Dieser Überzeugung ist auch Ulrich Heimlich, Professor für Lernbehindertenpädagogik. Er publizierte vor 15 Jahren das Buch: „Gemeinsam lernen in Projekten. Bausteine für eine integrationsfähige Schule.“ (Heimlich, 1999). Auch in seinen nachfolgenden Büchern und in verschiedenen Handbüchern der Heil- und Sonderpädagogik tauchen immer wieder seine Aufsätze zum Nutzen der Projektmethode auf. Stellvertretend für viele Publikationen sei hier verwiesen auf „Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis.“ (Heimlich & Wember, 2007)

1.3 Fragestellung

Wie bereits erwähnt, sollen mit dieser Masterthese der „Gemeinsame Gegenstand“ oder wie es Edwin Achermann und Heidi Gehrig nennen: „Miteinander lernen an der gleichen Sache“ (Achermann & Gehrig, 2011, S. 42 ff). vertieft beleuchtet werden. Dazu soll intensiv

die Auseinandersetzung mit der Theorie erfolgen. Die drei hauptsächlichsten Bücher wurden bereits erwähnt.

Es soll mit der Expertin Cornelia Müller Bösch ein Interview geführt werden, um das Konzept „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ im integrativen Unterricht zu vertiefen. Dieses Experteninterview bedarf sorgfältiger Vorbereitungsarbeiten in der Literatur.

An vier Primarschulen im Aargau werden Interviews mit Praktikerinnen geführt, um der Frage nachzugehen:

„Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“

Hinter der Forschungsfrage stecken verschiedenste Aspekte, denen nachgegangen wird.

Genannt seien:

- Was tun Sie, um die Freude am Lernen bei den Kindern zu fördern und zu erhalten?
- Welche didaktischen Methoden wenden Sie vorwiegend an?
- Was halten Sie vom Begriff „Gemeinsamer Gegenstand“ oder „gleiche Sache“?
- Woran erkennen Sie im Unterricht, dass dieses Konzept erfolgreich ist?
- Mit welchen baulichen Massnahmen wird das gemeinsame Lernen unterstützt?

Dem Leitfaden für die Interviews wird ein Bündel von Indikatoren zum Gelingen von „Gemeinsamen Lernen an der gleichen Sache“ zu Grunde gelegt. Diese sind in Theorie unterfüttert durch die Autorenschaften: Achermann & Gehrig (2011) und Müller Bösch & Schaffner Menn (2014). Für die Ergebnis-Sicherung wird eine „strukturierende qualitative Inhaltsanalyse“, wie sie Philipp Mayring (2002; 2003) beschreibt, zur Anwendung gebracht.

Gespannt sein darf man auf die Ergebnisse und der daraus folgenden Diskussionen und Fazits. Bereits heute besteht die Überzeugung, dass es sinnvoll ist, voneinander zu lernen eben auch im Bereich der Schulentwicklung über Schulen hinweg.

2 Theorie

In diesem Kapitel der Arbeit werden zentrale Begriffe untersucht wie Heterogenität und Integration in der Schule und darauf folgend der Gemeinsame Gegenstand. Das Ziel dieses Tuns ist, Indikatoren zu finden, an denen Schulentwicklung reflektiert werden kann, auf dem Weg zu einer Schule für alle. Da sind alle willkommen und alle dürfen alles lernen.

Wie im Buch „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ von Reto Luder, André Kunz und Cornelia Müller Bösch festgehalten wird, geht es in der heutigen Schuldiskussion weniger um die Frage nach dem Sinn von Integration, sondern vermehrt um die Frage der konkreten Umsetzung in der Praxis (vgl. Luder et al., 2014, S. 9).

Zur integrativen Didaktik äussern sich verschiedene Autoren. Es galt aus dem sehr breiten Fundus auszuwählen. Zwei Stichworte gaben beim Treffen der Auswahl eine Richtschnur. Es sind diese beiden: „Gemeinsamer Gegenstand“ und „Projektunterricht“. Bei beiden ist der Ausgangspunkt eine Kernidee, ein Phänomen oder eine gemeinsame Fragestellung und diese bewegt zum Forschen, Entwickeln und damit zum Lernen. Da wir Menschen ein soziales Wesen sind, das das „Du“ braucht, um sich zu entwickeln, geht der Begriff „Gemeinsamer Gegenstand“ vor. Hierin steckt das Gemeinsame, deshalb wird es grossgeschrieben.

Als weitere Punkte zur Eingrenzung der Literatur galten: der Erscheinungstermin der Bücher. Die gewählten Bücher gelten als aktuell und sie entstammen grossmehrheitlich aus der Schreibe von Autoren und Autorinnen, die mit dem deutschschweizerischen Schulsystem sozialisiert wurden. Ulrich Heimlich, der ein Deutscher ist, dem wird bei diesem Auswahlverfahren die Stange gehalten, da er sich sehr engagiert für den Projektunterricht ausspricht und dies als Lernbehindertenpädagoge. Georg Feuser, der den Begriff des Gemeinsamen Gegenstands prägte, wird durch die Publikationen von Cornelia Müller Bösch in diesem Theorieteil vor allem präsent sein.

Die folgenden drei Abschnitte tragen die Titel: Heterogenität, Integration, Gemeinsamer Gegenstand. Dabei soll eine Reise gewagt werden von deutlich gesellschaftlich geprägten Erscheinungen und wie sich diese in der Schule darstellen hin zu Überlegungen, wie die Schule darauf nach Antworten sucht und sie auch findet.

Zum Thema Heterogenität werden die Autorenschaften Buholzer & Kummer (2010) und Achermann & Gehrig (2011) untersucht. Beim Abschnitt Integration sollen unter anderen Lanfranchi & Steppacher (2012) dazu kommen und zum Abschnitt Gemeinsamer Gegenstand wird die Autorenschaft Müller Bösch & Schaffner Menn (2014) in den Kanon einstimmen.

2.1 Heterogenität

Gesellschaftliche Entwicklungen halten vor der Schule nicht an. Unsere Gesellschaft wird vielfältiger. Menschen, aus uns fremden Kulturen, leben mit uns, ihre Kinder besuchen hier die Schule. Die Integration von Menschen mit einer Behinderung ist gesetzlich geregelt und somit ist auch die Schule verpflichtet, Kinder mit einer Einschränkung, die in der Gemeinde wohnen, zu beschulen. Es gilt Menschen mit besonderen Begabungen zu fördern und ihre Individualität wahrzunehmen, zu akzeptieren und wertzuschätzen. Dem stark schwankenden Lernalter von Kindern beim Schuleintritt soll Rechnung getragen werden. Die Schule ist bestrebt, den imaginären Durchschnittslernenden loszulassen, sowie sich vom Prinzip der homogenisierten Lerngruppen zu verabschieden. Selbst den Geschlechtern wird vermehrt Integrität des Einzelnen zuerkannt, ob in der Gesellschaft oder in der Schule.

Alois Buholzer und Annemarie Kummer Wyss als Herausgebende haben im Jahr 2010 zu diesen Entwicklungen in Gesellschaft und Schule ein Buch gewidmet: „Alle gleich – alle unterschiedlich!“ Dieser Band von beinahe zweihundert sehr dichten Seiten bringt eine Fülle von Tipps zum Umgang mit der Vielfalt. Immer wieder liest man, wie im Aufsatz von Hannelore Faulstich – Wieland über „Mädchen und Jungen im Unterricht“, diese Hinweise zum Umgang mit der Vielfalt: entdramatisieren, Individuen wahrnehmen, Verallgemeinerungen vermeiden, kooperativen Unterricht pflegen, im Teamteaching auftreten, Fragen stellen und Feedbacks geben (vgl. in Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 17 + 24).

Dieses Buch bietet im zweiten Teil mit der Überschrift „Produktiver Umgang mit Heterogenität im Unterricht“ viele merkwürdige Gedanken. Die hier in aller Kürze festgehalten werden sollen, damit werden zentrale Anliegen der Schulentwicklung genannt. Die folgenden Stichworte der einzelnen Abschnitte werden hervorgehoben, damit sie bei der Herleitung von Indikatoren zur Forschungsfrage: „Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“, wiederum aufgegriffen werden können.

2.1.1 Anerkennungspädagogik

Ivo Grossrieder geht in seinem Essay auf das grundlegende Bedürfnis jeden Menschen nach Anerkennung ein. Er zitiert die Forschung von Tausch & Tausch, dass wertschätzende Lehrpersonen als Vorbild gelten und dadurch Wertschätzung auch unter SuS erzeugt. (ebd. S.88). Ferner zeigt Grossrieder auf, dass es Anerkennung zweier Ordnungen gibt. Anerkennungen erster Ordnung, die sind direkt beobachtbar wie loben, lächeln, zunicken. Diese Form birgt in sich die Gefahr der „normalisierenden“ Anpassungsforderungen. Grossrieder beschreibt die Anerkennung zweiter Ordnung: Eine respektvolle Auseinandersetzung miteinander braucht es. In einem solchen Dialog wird Neues aufgenommen und Veränderungen beim anderen erfahren (vgl. ebd. S. 90).

2.1.2 Förderdiagnostik

Alois Buholzer geht auf die Förderdiagnostik ein, will heissen: Lernprozesse förderorientiert diagnostizieren. Also nach Ressourcen suchen und dabei die Dimensionen der ICF einnehmen. Eltern als Quelle von Lösungen wahrnehmen. Aussensichten beiziehen: was nehmen andere wahr? Aber auch Umweltfaktoren, wie es die Lehrperson selber ist, ansprechen. Es seien auch diese Hinweise hier festgehalten: Beobachtungen über das Lernen festhalten und Lerngespräche führen (vgl. ebd. S. 106). Eng mit der Förderdiagnostik verknüpft ist der daraus folgende adaptive Unterricht und die nachfolgende Evaluation. Hiermit sei der förderdiagnostische Prozess beschrieben (vgl. ebd. S. 97).

2.1.3 Lernreflexion

„Lernen verstehen und eigenständiges Lernen fördern“, damit überschreibt Titus Guldimann seinen Artikel. Er zeigt fünf Instrumente zur Lernreflexion auf: Das Lerntagebuch mit Fragestellungen, die zur Reflexion anregen und das auch als Dokument, um den Entwicklungsprozess festzuhalten, gebraucht wird. Neben Arbeitsrückblick und Ausführungs-Modeling, sei hier noch das Peer Coaching, das Lernen und Nachdenken über Lernen in festen Partnerschaften aufgeführt. Besonderes Gewicht gibt Guldimann der Klassenkonferenz, wo gemeinsam die Sprache aufgebaut wird, um über Lernen sich auszutauschen. (vgl. ebd. S.118). Die Rolle der Lehrperson wird beleuchtet: sie entwickelt Neugierde, um zu erfahren, wie SuS lernen. Die Haltung soll entfaltet werden: Fehler als Chance aufzufassen (vgl. ebd. S. 121).

2.1.4 Kompetenzen fördern

Silvia Grossenbacher schliesst das Buch „Alle gleich – alle unterschiedlich!“ mit ihrem Artikel unter dem Titel „Kompetenz und Professionalität entwickeln“ ab. Sie stellt fest, dass auf die Herausforderungen, die an die Schule herangetragen werden, die Lehrpersonen mit der Entwicklung von ihren Kompetenzen begegnen sollten: Diagnose-Kompetenz; didaktisch-methodische Kompetenz; Reflexionskompetenz und Kommunikations- / Kooperationskompetenz (vgl. ebd. S. 164).

Zur professionellen Entwicklung von Lehrpersonen zählt sie die Stärkung der Anerkennungshaltung, wie Ivo Grossrieder dies beschreibt. Grossenbacher hebt hervor, dass es wichtig ist, dass Lehrpersonen sich mit ihren Prägungen und ihrem bisherigen Bild von Schule auseinandersetzen (vgl. ebd. S. 163). Unter anderem, damit sie den Rollenwechsel vollziehen können vom ausschliesslich Wissensvermittelnden hin zu einer Lehrperson, die sich als Lernprozess-Ermöglichende versteht (vgl. ebd. S. 165).

Dafür brauchen Lehrpersonen Unterstützung, Kooperationen und Austausch. Dazu gehört auch die Holschuld von Weiterbildung und Beratung (vgl. ebd. S. 166).

Grossenbacher ermuntert Lehrpersonen sich zu befähigen, mit Kompetenzrastern, wie sie der Lehrplan 21 mit sich bringt, förderorientiert umgehen zu können (vgl. ebd. S. 167).

Weitere Ausführungen zum Thema Heterogenität

Bei unseren Betrachtungen zu dieser Thematik wenden wir uns nun der Autorenschaft Achermann & Gehrig (2011) „Altersdurchmischtes Lernen. Auf dem Weg zur individualisierenden Gemeinschaftsschule.“ zu. Die Autoren nennen drei zentrale Herausforderungen, worauf die Schule mit ihrer Entwicklung zur Gemeinschaftsschule Antworten gibt. Es sind:

- der „Umgang mit der Vielfalt“ oder eben mit der Heterogenität
 - die Erhaltung und Förderung des „motivierten Lernens und Handelns“ der Schülerschaft
 - als Antwort auf die Individualisierung in Gesellschaft und Schule das „Lernen in der und für die Gemeinschaft“
- (vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 10).

2.1.5 Umgang mit der Vielfalt

Wie sich die Autorenschaft Achermann & Gehrig den Umgang mit der Vielfalt vorstellen, kann mit ihren Ausführungen „Gründe für Altersdurchmischtes Lernen“ nachgezeichnet werden (vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 37 ff).

In einer Altersdurchmischten Lerngruppe ist es normal verschiedene Entwicklungs- und Lernstände zu haben. Es ist ebenso normal, dass unterschiedliche Lerntempi, Lernziele, Arbeitsergebnisse und Unterstützungsleistungen durch die Lehrpersonen in derselben Klasse alltäglich sind. Die Liste der Unterschiede ist bei weitem nicht abschliessend.

Da es in der AdL-Schule diese verbreiterte Heterogenität gewollt gibt, werden die Schulkinder und Lehrpersonen bei ihrem Tun und Sein herausgefordert. Es gilt mit der Verschiedenheit respektvoll umzugehen und Schwierigkeiten im Zusammenleben konstruktiv zu bewältigen. Oft sind ältere Kinder Vorbilder und in gewisser Weise Miterziehende. Über die drei Schuljahre, die sie in derselben Klasse verweilen, wechseln die Kinder ihre Rollen. Die Orientierung nach der Jahrgangsklasse wird aufgelöst.

Dieser Abschnitt soll mit nachfolgendem Zitat abgeschlossen werden. Darin sind bereits manche Aussagen eingepackt, die zum Punkt 2.3 Gemeinsamer Gegenstand gehören, doch ebenso hierher zum Thema „Heterogenität“:

„Weil die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler in der AdL-Klasse gross ist, trägt das gemeinsame Lernen zum Lernerfolg bei. Die Auseinandersetzung mit der gleichen Sache ist interessant und herausfordernd, weil es immer unterschiedliche Sichtweisen und „Expertinnen“ und „Experten“ gibt. Die Heterogenität trägt dazu bei, dass Kinder austauschen, mitdenken, verhandeln, erklären und nachdenken.“

(Achermann & Gehrig, 2011, S. 38)

2.1.6 Motiviertes Lernen und Handeln

Achermann & Gehrig nehmen Bezug auf die Selbstbestimmungstheorie der Motivation wie sie von Edward Deci und Richard Ryan beschrieben wurde. Danach haben Menschen drei psychologische Grundbedürfnisse, die es zufriedenzustellen gilt:

- Bedürfnis nach Kompetenz oder Selbstwirksamkeit
- nach Autonomie oder Selbstbestimmung
- sozialer Eingebundenheit oder sozialer Zugehörigkeit

Man spricht auch von intrinsischer Motivation. Zum Beispiel: aus eigenem Antrieb lernen oder durch in der Sache liegende Anreize handeln. (vgl. Deci & Ryan, 1993)

Achermann & Gehrig (2011) zählen, um ihre vielfältigen Absichten im Unterricht zum Erhalt und Förderung der Motivation zu beschreiben, zweimal vier Bausteine auf:

- **Vier Bausteine für das Zusammenleben**, hiermit werden die oben erwähnten psychologischen Grundbedürfnisse mit verschiedenen Inhalten gefördert. Zur Illustration einige Anlässe: Götti-/Gottesystem; Feste feiern; Morgenkreis; Präsentationen; Klassenrat oder Schulversammlung. (vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 130 ff).
- **Vier Bausteine für den Unterricht**. Mit diesen Bausteinen soll die Wochenstundentafel gestaltet werden. Sie können mit unterschiedlichen Formen der Öffnung des Unterrichts ausgestaltet werden wie auch der Organisationsformen. Neben dem Erreichen von Lernzielen gemäss Lehrplan soll der Unterricht so geplant werden, dass die Befriedigung der drei Grundbedürfnisse wie Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und soziale Zugehörigkeit, die Richtschnur darstellt.
 - **Baustein Plan**: Spezifisches Lernen an Basiszielen und persönlichen Zielen nach einem Arbeitsplan in den Fachbereichen Mathematik, Deutsch. Die SuS erhalten Wahlfreiheiten. Die Lehrperson integriert Lernberatung.
 - **Baustein Kurs**: „Lehrgangmässiger“ Aufbau von Wissen und Fertigkeiten. Basis legen für individuelles Vertiefen. Instruktionen kurz halten und z.B. problemorientiertes Lernen ermöglichen. Lernstandsorientierte Kurse organisieren.
 - **Baustein Thema**: Thematisches, fächerverbindendes Lernen an einem gemeinsamen Thema aus dem Fachbereich Realien. Absicht ist ganzheitliche Auseinandersetzung mit vernetztem Denken und Handeln aus der Lebenswelt der Kinder.
 - **Baustein Freie Tätigkeit**: Offenes, eigentätiges Lernen an einer selber gewählten Fragestellung in von den Kindern bestimmten Partner- und Kleingruppenarbeiten. Günstige Methode ist das Projekt in seiner strukturierenden Phasenabfolge mit der Lehrperson als Lernbegleitung.

(vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S.70 ff).

2.1.7 Lernen in der und für die Gemeinschaft

Achermann und Gehrig heben hervor, dass in der UNO-Kinderrechtskonvention, welche die Schweiz 1997 übernahm und in Kraft setzte, das Recht des Kindes auf Anerkennung und das Recht des Kindes auf Mitsprache und Partizipation verankert ist (vgl. ebd. S. 27 f).

Betreffend Anerkennung wird auf die Ausführung unter 2.1.1 „Anerkennung“ in dieser Arbeit verwiesen. Es seien hier Ausführungen zum Thema Mitsprache und Partizipation angebracht.

Die Autorenschaft zählt auf, wie im Schulalltag Mitsprache und Partizipation gelebt und gelernt werden: im Morgenkreis anderen Kindern interessiert zuhören, Projekte gemeinsam

selbstbestimmend planen, im Mathematikunterricht andern Kindern etwas beibringen, kooperativ lernen, Arbeiten für die Gemeinschaft übernehmen, den Klassenrat leiten, als Streitschlichtende Verantwortung übernehmen, .. (vgl. ebd. S. 31)

Durch die Mitsprache und Partizipation lernen und erleben die Kinder Demokratie. Damit diese Teilhabe der Schülerinnen und Schüler wirksam werden kann, brauchen die Lehrpersonen ein anderes Rollenverständnis. Sie entwickeln die Bereitschaft, sich auf Dialoge und Aushandlungen mit Schulkindern einzulassen und übergeben ihnen Verantwortung. Kinder erleben, dass sie das Wort ergreifen können und gehört werden (vgl. ebd. S. 32).

Individualisierungs-Ansatz und Sozial-Ansatz

„Die Schule steht vor der Herausforderung, Unterricht und Zusammenleben so zu gestalten, dass das einzelne Kind nach seinen Möglichkeiten lernen kann und Gemeinschaft nicht einfach organisiert und angeordnet, sondern mit den Kindern gelebt und gelernt wird.“ (Achermann & Gehrig, 2011, S. 10)

Die Autoren erklären, dass es für einen gelingenden AdL-Unterricht zweier pädagogischer Ansätze bedarf, die auf einen ersten Blick divergierend wirken: der Sozial-Ansatz und der Individualisierungs-Ansatz.

Im Zentrum des Individualisierungs-Ansatz steht das einzelne Kind mit seinen Begabungen, Interessen, Kompetenzen. Die Lehrperson orientiert sich nicht mehr an den Lernzielen für die einzelne Jahrgangsklasse. Sie gestaltet den Unterricht so, dass innere Differenzierung normal ist.

Mit dem Sozial-Ansatz nutzt die Lehrperson die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler für das Lernen. Sie gestaltet den Unterricht so, dass die Kinder miteinander und voneinander lernen.

Mit der Kombination dieser beiden Ansätzen, kann der Ansatz des Altersdurchmischten Lernens und das Schulentwicklungsziel: die Individualisierende Gemeinschaftsschule, idealtypisch beschrieben werden.

(vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 23 f.)

2.2 Integration

In Büchern wie „Schulische Integration gelingt“ von Andrea Lanfranchi und Josef Steppacher (2012) oder „Rezeptbuch schulische Integration“ von Peter Lienhard-Tuggener; Klaus Joller Graf und Belinda Mettauer Szaday (2011) wird dargestellt, was unter Integration beziehungsweise Inklusion zu verstehen sei. Es seien stellvertretend zwei Blitzlichter hier angefügt, um dem Begriff „Integration“ in seiner Vielschichtigkeit etwas nachzuzeichnen.

Die Autoren von „Rezeptbuch schulische Integration“ weisen darauf hin, dass Integration in seiner ursprünglichen Bedeutung „die Wiederherstellung eines Ganzen“ meint. Die Integration kann sehr vieles umfassen: die soziale, kulturelle, räumliche, schulische oder berufliche Integration. Es soll auch an die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Menschen mit sozialer Benachteiligung erinnert werden. Die Autorenschaft hält fest, dass wenn es um Integration im Bereich der Schule geht, damit die Integration in die Regelschule und somit in die Volksschule bezeichnet wird.

(vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 11)

Andrea Lanfranchi und Josef Steppacher (2012) „Schulische Integration gelingt“ schliessen ihren Ausblick mit acht zusammenfassenden Thesen ab (vgl. ebd. S. 333 ff). Beginnen wir bei unseren Betrachtungen mit der zweiten These, die den Titel trägt: „Inklusion ist das utopische Ziel – Integration der praktische Weg“. In der vorliegenden Arbeit wird das Begriffspaar „Inklusion und Integration“ so verstanden, wie der Titel der zweiten These der genannten Autoren lautet. Weiterführende Diskussionen darüber sollen hier nicht gemacht werden, da wir uns im Besonderen um das Wie („Wie wird es gemacht?“) befassen wollen. Daher springen wir in der genannten Thesensammlung gleich zur siebten: „Lehrpersonen sind gute Didaktiker [und gute Didaktikerinnen, Anm. d. Verf.] und leisten gute integrative Arbeit.“ (vgl. ebd. S. 334). Schliessen wir die einleitenden Betrachtungen zu Integration mit einem Zitat ab, das gut überleitet zum Buch „Alle gleich – alle unterschiedlich!“.

„Der Transfer des sonderpädagogischen Wissens (in langen Jahren auch in der Separation aufgebaut!) von Sonderschulen, den Kleinklassen und den Therapien in die Regelklassen schreitet fort.“ (Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 334)

2.2.1 Kindern mit besonderem Bildungsbedarf

Gabriel Sturny-Bossart umschreibt in seinem Aufsatz im Buch von Buholzer & Kummer Wyss (2010) „Alle gleich – alle unterschiedlich“ mit dem Titel „Förderung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf und Behinderung“ wie die drei Begriffe „integrative Schule oder Schulung (IS)“; „inklusive Schule“; „eine Schule für alle“ von einander abtrennbar sein könnten.

„In diesem Beitrag bezeichnen wir als schulische Integration die gemeinsame Beschulung und Erziehung von Menschen mit oder ohne besonderen Bildungsbedarf, wann immer dies organisatorisch möglich und pädagogisch sinnvoll ist.“

(vgl. ebd. S. 41).

Im folgenden Zitat werden die zentralen Inhalte der beiden Begriffe „inklusive Schule“ und „Eine Schule für alle“ miteinander dargelegt. Wie in dieser Arbeit bereits beschrieben, soll der Begriff Inklusion als utopisches Ziel der Schulentwicklung verstanden werden.

„Der (neuere) Inklusionsbegriff postuliert ohne Wenn und Aber das Recht jedes Kindes auf Schulung im jeweils zuständigen Regelschulhaus – im Sinne einer wirklichen „Schule für alle“. (vgl. ebd. S. 41)

Sturny-Bossart weist in seinem Beitrag darauf hin, dass Ausgrenzungen bei der Bildung von Schüler-Kategorien unvermeidlich sind. Als Beispiel führt er an: Schüler mit Lernschwierigkeit und Schüler ohne Lernschwierigkeit. Er hebt hervor, dass es daher zentral ist, dass die Schule sich von der Defizitorientierung wegbewegt, hin zur ressourcen- und kontextorientierten Position, wie dies die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO mit den Wechselwirkungen leistet. (vgl. ebd. S. 44).

Mit der Ressourcen- und Kontextorientierung einer integrativen Schule entwickelt sich eine pädagogische Haltung mit dem Motto: „Es ist normal, verschieden zu sein.“ Dies prägt auch in Wechselwirkung das Verhalten der Schülerinnen und Schüler untereinander. So zeigte sich in Untersuchungen, dass in integrativen Klassen das allgemeine Klassenklima – gemessen an der Intensität von Sympathien und Antipathien – günstiger ist als in nicht integrativen. (vgl. ebd. S. 46).

2.2.2 Adaptiver Unterricht

Alois Buholzer und Annemarie Kummer Wyss gehen der Frage nach, wie Schule auf Heterogenität reagieren? Sie ziehen hierfür Überlegungen von Weinert von 1997 heran. Er hielt vier Formen fest. Lehrpersonen ignorieren die Vielfalt ihrer Schülerschaft und orientieren ihren Unterricht am „Durchschnittsschüler“. Ebenfalls sei zu beobachten, dass Lehrpersonen die einzelnen Schülerinnen und Schüler an die Anforderungen anpassen. Wer dies nicht schafft, wird einer anderen Institution zu gewiesen. Weinert erkannte, dass andere Lehrpersonen ihren Unterricht adaptieren. Nicht bloss nur methodische Anpassungen vornehmen, sondern vielfältige innere Differenzierungen des Unterrichts praktizieren. Die vierte Form im Umgang mit der Vielfalt beschrieb Weinert mit, gezielter Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler durch Anerkennung deren Individualität.

(vgl. Buholzer et al. 2011, S. 83)

Für einen adaptiven Unterricht braucht die Lehrperson ausgebaute Kompetenzen in den Bereichen der Sache, der Diagnostik und des Klassenmanagements, damit möglichst viele Schülerinnen und Schüler optimal lernen und verstehen. (vgl. ebd. S. 83)

Die oben beschriebene vierte Form im Umgang mit der Vielfalt, soll mit individuumorientiert bezeichnet werden, wie das Buholzer und Kummer Wyss vorschlagen. Sie betrachten auf vier Ebenen die Merkmale einer Individuumorientierung:

- Schülerinnen- und Schüler Ebene: Es wird die Einzigartigkeit jedes Kindes mit seinen individuellen Ausprägungen von Merkmalen gewürdigt. Respektvoller Umgang miteinander wird gelebt. (Vergleiche dazu auch die Aussagen unter 2.1.1 Anerkennung.)
- Unterrichtsebene: Lehrpersonen wollen individuelle Lernprozesse ermöglichen. Kein „Durchnehmen von Dingen“, sondern Lernen ist immer das Resultat von Handeln des Subjekts mit seiner Umwelt. (Vergleiche dazu Lerntheorie der Konstruktion u.a. Wygotzkij)
- Schulebene: Es gibt ein Leitmotto, das gleichberechtigtes Lernen und Zusammenleben einfordert. Die Schulkultur ist nach demokratischen Prinzipien ausgerichtet. Die Weiterentwicklung der Schule in diesen Bereichen ist sensibilisiert. (Vergleiche dazu 2.1.7 Lernen in der und für die Gemeinschaft.)
- Systemebene: Selektionshürden sind abgebaut, damit gemeinsames Lernen von unterschiedlichen Kindern unterstützt wird. Es werden Ressourcen bereitgestellt, die Schulentwicklung in die gewünschte Richtung der Integration und Inklusion fördern.

(vgl. ebd. S. 84 f).

2.2.3 Innere Differenzierung

Klaus Joller Graf hat für das Buch „Alle gleich – alle unterschiedlich“ einen ausführlichen Text beigesteuert mit dem Titel „Binnendifferenziert unterrichten“ (vgl. Buholzer et al., 2010, S 122 – 137). Die nachfolgenden 12 Prinzipien des integrativen Unterrichts stammen ebenfalls von ihm. Sie wurden für diese Arbeit dem Manuskript von Markus Wyss (2012) zu einem Workshop „didaktische / methodische Prinzipien des integrativen Unterrichts“ HfH Zürich 12.11.2012 entnommen. Die jeweils vorgebrachten Anmerkungen und Tipps stimmen grossmehrheitlich mit den Ausführungen von Klaus Joller Graf in seinem oben genannten Text überein. Da es sich um eine Übersicht handelt, ist die Sprache häufig nur in verbalen Wortketten oder noch verknappter gehalten.

12 Grundsätze des integrativen Unterrichts nach Klaus Joller Graf:

1. Inhalte auf unterschiedliche Lernanregungen hin aufbereiten. Themen aus der Perspektive der SuS betrachten. Am Vorwissen anknüpfen. Lernen mit allen Sinnen fördern.
2. Jede Schülerin und jeden Schüler angemessen fordern. Verhindern von Unter- noch Überforderung. Sorgfältiges Beobachten. Lehr-Lern-Dialoge führen. Erkennen, wo die proximale Entwicklungszone sich abzeichnet. (vgl. Theorie v. Wygotskij, 2002)
3. So viel Zeit wie nötig geben. Selbsttätiges lernen ermöglichen. „Die Zeitdauer, in der sich Lernende effektiv mit einem Lerngegenstand auseinandersetzen, ist ein wichtiges Merkmal von gutem Unterricht.“ (vgl. Helmke, 2003)
4. Wenn sinnvoll, wird in Partner- oder Gruppenarbeit gelernt. Ziel: mit – und voneinander lernen. Lernen im Dialog: „Ich mach es so! Wie machst du es?“ (vgl. Ruf & Gallin, 2008)
5. Vom Tun über das Bild zum Symbol. Unterstützungssysteme auf dem Handeln aufbauen. Allgemein: Nicht zu schnell auf der symbolischen Stufe arbeiten. Nach den Repräsentationsebenen: enaktiv, ikonisch, symbolisch von Bruner (vgl. Bruner, 1971).
6. Wiederholen und üben. Lernstoff bestimmen, der für das Weiterlernen bedeutsam ist. Beispiel: Tandem-Lesen zur Förderung der Lesekompetenz. (vgl. Rosebrock et. al., 2011)
7. Fehler als Chancen wahrnehmen. Fehlern Platz und Zeit einräumen. Positives Lernklima fördern. (vgl. Guldemann & Zutafern, 1999)
8. Bemühungen, Einsatz, Ergebnisse anerkennen. „Ich sehe, du strengst dich an.“ U.a. auch mimisch und gestisch Lernende ermutigen. (vgl. Frick, 2007)
9. Regeln und Rituale, SuS bei der Entwicklung involvieren. Gemeinschaft bilden. Classroom-Management steuern. (vgl. Lohmann, 2003)
10. Bewusste Lernreflexion einüben und durchführen. (vgl. Guldemann unter Punkt 2.1.3)
11. Ziele überprüfen und anpassen. Ziele und Teilziele gemeinsam aushandeln. Zielerreichung würdigen u.a. auf einer Skala einschätzen. (vgl. Deci & Ryan, 1993)

12. Lebensumfeld der SuS wertschätzen und einbeziehen. Transfer zur Gegenwart- und Zukunftsbedeutung herstellen.

Bei seinen Ausführungen nennt Joller Graf das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand nicht explizit. In den Prinzipien 1 und 12 klingt ein deutlicher Bezug zum Gemeinsamen Gegenstand an. (Vergleiche dazu die Ausführungen zum Gemeinsamen Gegenstand unter Punkt 2.3.)

Abschliessende Bemerkungen zum Stichwort Integration

Es wurde aufgezeigt, wie breitgefächert der Begriff Integration zu verstehen ist. Ferner wurde ausführlich über das Thema Integration und Schule, also integrative Schulung nachgedacht. Was haben nun die beiden Begriffe Heterogenität und Integration für eine Bedeutung für den Unterricht. Joller Graf stellt hierfür fest:

„Sobald die Verschiedenheit der Lernenden ernst genommen wird, so stellt sich gleich auch die Frage nach den Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung. Ist es überhaupt möglich, mit einem Unterricht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Lernenden einzugehen?“ (vgl. Buholzer et al. 2010, S. 122).

Joller Graf hat die Konsequenzen mit seinen 12 Grundsätzen des integrativen Unterrichts aufgezählt. Er setzt diese unter die Überschrift „Binnendifferenziert unterrichten“. Es kann somit festgehalten werden, dass Unterricht mit innerer Differenzierung, in seiner ganzen von Joller Graf beschriebenen Vielschichtigkeit, integrativer Unterricht ist.

Nun kann auch die Frage an Edwin Achermann beantwortet werden, ob sein Konzept des Altersdurchmischten Lernens (AdL) den Anforderungen an eine integrative Schule entspricht. Im persönlichen Gespräch hat er diese Frage mit einem Ja beantwortet. Leider war es ihm bisher nicht möglich, diese Antwort schriftlich nachzureichen. Doch kann mit den Definitionen aus dem Buch „Altersdurchmischtes Lernen AdL. Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule.“ (2011) der Versuch der Klärung nachfolgend angestrebt werden.

Achermann und Gehrig (2011) definieren „Altersdurchmischtes Lernen“:

„Im Altersdurchmischten Lernen (AdL) lernen Schülerinnen und Schüler unabhängig ihres Alters gemeinsam und differenziert nach ihrem Entwicklungs- und Lernstand. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler nutzen die Heterogenität als Ressource für das Lernen im Unterricht und Zusammenleben.“ (vgl. ebd. S. 18).

Es soll betont werden, dass Achermann & Gehrig die Heterogenität in ihrer ganzen Breite, wie sie auf die Schule heute zukommt, verstehen. Die innere Differenzierung des Unterrichts richtet sich nach dem Entwicklungs- und Lernstand der Kinder, das sei hervorgehoben.

Im Buchtitel von Edwin Achermann und Heidi Gehrig (2011) stecken zwei Begriffe, einerseits „Altersdurchmisches Lernen“ und andererseits „Individualisierende Gemeinschaftsschule“.

Was hiermit gemeint ist, fasst die Autorenschaft so zusammen:

„In einer Individualisierenden Gemeinschaftsschule steht die Entwicklung des Individuums und der Gemeinschaft im Zentrum. Darum ist sie eine Schule für alle und mit allen. Sie ist ein Erfahrungs- und Lernfeld für den Aufbau von Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler brauchen, um ihr Leben für sich und die Gemeinschaft erfolgreich gestalten zu können.“ (vgl. ebd. S. 18)

Somit kann die Feststellung gemacht werden, dass die Vision einer Individualisierenden Gemeinschaftsschule einer inklusiven Schule entspricht, einer Schule für alle. Wie dies auch Lanfranchi und Steppacher beschrieben. (vgl. hierzu die unter 2.2 Integration einführenden Überlegungen.)

2.3 Gemeinsamer Gegenstand

Achermann und Gehrig (2011) stellen fest, dass ihr Begriff „Miteinander lernen an der gleichen Sache“ sich auf das Konzept von Georg Feuser stützt. Jener brachte seine entwicklungslogische Didaktik auf die Formel: „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“. Die Autoren von „Altersdurchmisches Lernen“ sind überzeugt, dass das Konzept von Feuser und seine zentralen Aussagen in integrativen AdL-Klassen wichtige Orientierungspunkte gibt (vgl. ebd. S. 42 f).

Wenden wir uns nun, den Darlegungen von Georg Feuser zu. Häufig erläutert er den „Gemeinsamen Gegenstand“ mit einem Baummodell. Die Oberfläche des Baumstamm steht hier für die äussere thematische Struktur. Also zum Beispiel ein Phänomen wie „Füsse“ oder „Wind“, welches im Unterricht aufgebracht wird. Die Wurzeln stellen den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse dar. Die Äste repräsentieren die subjektive Erkenntnismöglichkeit. Diese liegen in einer Schulklasse zwischen elementar senso-motorischem Anpassungsverhalten bis zum formallogischen Denken. Das Innere des Stamms, der Äste und der Wurzeln also das Kambium oder Splintholz ist bei diesem Bild der „Gemeinsame Gegenstand“. (vgl. Feuser, 2011, S. 95)

Im selben Aufsatz stellt Georg Feuser in einer Tabelle die Grundhaltungen der Allgemeinen Pädagogik dar. Die Stichworte sind uns bereits von vorangehenden Exkursen vertraut. Sie seien der Vollständigkeit wegen, hier wieder gegeben: „Das Menschenbild einer inklusiven Schule versteht jeden Menschen als integrierte Einheit, mit seinen biologischen, psychischen

und sozialen Systemen und Wirklichkeiten. Die Sozialform der Schule soll grösstmögliche Heterogenität umfassen. Das didaktische Fundamentum sei die Kooperation aller miteinander am Gemeinsamen Gegenstand in Projekten, Vorhaben, offenen Lernformen u.a.m. mit innere Differenzierung durch entwicklungs-niveaubezogen-biografische Individualisierung.“ (vgl. ebd. S. 90).

Cornelia Müller Bösch, die sich in ihrer Lizentiatsarbeit (Müller Bösch 2011) eingehend mit der Allgemeinen Pädagogik von Feuser auseinandersetzt und Anita Schaffner Menn haben den Abschnitt „Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle“ verfasst (vgl. Luder et al., 2014). Sie gaben ihren Ausführungen den Titel: „Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht.“ (vgl. ebd. S. 75). Hier schreiben sie zum Stichwort Gemeinsamer Gegenstand:

„Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand hat zum Ziel, alle in der Situation beteiligten Personen in einen Dialog einzubinden, indem Welt konstruktiv erschlossen wird. Dabei müssen die individuellen Voraussetzungen und das Vorwissen des einzelnen Lernenden in jeder Situation des Unterrichtsalltages berücksichtigt werden (...).“ (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014, In Luder et al, S. 75)

Weshalb Georg Feuser von der entwicklungslogischen Didaktik spricht, kann in etwa so umschrieben werden. Das Wie des Unterrichts, also die Didaktik, richtet sich nach den Voraussetzungen jeden einzelnen Kindes. Es bringt sich damit ein in den Unterricht, womit es durch seine bisherige Entwicklung geprägt wurde. Sein Verhalten ist für das einzelne Kind immer logisch. (Diese Darstellung ist stark vereinfacht und auf eine Dimension verknüpft.) (vgl. Feuser, 2011, in Kaiser et. al., S. 86)

2.3.1 Kooperation

Die entwicklungslogische Didaktik von Feuser mit ihrer Formel: „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ betont den Begriff Kooperation. Dies tut er im Blick auf das konstruktivistische Lernverständnis, wie es unter anderem durch Lew Wygotskij geprägt wurde. (Wygotskij, 2002): „Der Mensch erschliesst sich die Welt durch den Menschen.“ (vgl. ebd. S. 387 ff.) und „Das Denken ist am Anfang sozial, und das ist der entscheidende Antrieb für die Entwicklung.“ (vgl. ebd. S. 57 ff.) Zentral für die Entwicklung und das Lernen eines Menschen sind soziale Prozesse, wie mit den Zitaten angedeutet wurden. Diese Dimension des sozialen Austausches steckt im Begriff Kooperation.

Eine weitere Beschreibung von Lew Wygotskij zum Lernen ist jene, dass Lernen stets an der Zone des nächstmöglichen Entwicklungsschrittes stattfinden kann: „Zone der proximalen Entwicklung“ (Wygotskij, 2002, S. 327). Daher sind Lernschritte, wie sie das Dialogische Lernen nach Ruf & Gallin vorzeichnen, günstig. Im Dialogischen Lernen wird es auf die Formel gebracht:

„Ich mach das so!“ Hiermit werden individuelle Fähigkeiten oder Wissen dargestellt.

„Wie machst du es?“ Es findet ein kooperativer Austausch statt, getragen von Neugier.

Die Abfolge wird abgeschlossen mit dem „Wir machen das ab.“ Mit dieser Phase des gemeinsamen Austausch und der Regulierung, wie es Urs Ruf und Peter Gallin nennen, werden neue Konstruktionen gefestigt. (vgl. Ruf et al. 2008, S. 270)

Vergleichbares Vorgehen wird im kooperativen Lernen angestrebt mit den drei Schritten:

- Think (Ich) „Ich hole mein Vorwissen zur Sache hervor.“

- Pair (Du und Ich) „Du und ich tragen unser Wissen zusammen, kooperieren.“

- Share (Wir). „Das Produkt unserer Kooperation wird präsentiert. Wir hören andere.“

(vgl. Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014, In Luder et. al., S. 93)

Ins Buch von Buholzer und Kummer Wyss (2010) hat Silke Traub einen Aufsatz mit dem Titel „Kooperativ lernen“ eingebracht. Im Abschnitt „Kooperation als Chance“ hat sie angeführt, dass mit Kooperation grössere Wissensressourcen in der Gruppe bereit gestellt werden und die SuS sich gegenseitig zu eigenen Denkleistungen anspornen. Es treffen auch verschiedene Meinungen aufeinander, was zu Konflikten führen könne, wenn auch nur im kognitiven Bereich. Ferner entstehen positive Gefühle der Gruppe. (vgl. ebd. S. 142)

Traub hebt hervor, dass in verschiedenen Arrangements des kooperativen Lernens, ein Lernen durch wechselseitiges Lehren durchgeführt werde. Erinnerung sei an das Gruppen-Puzzle oder das Partner-Interview. (vgl. ebd. S. 146, 148 f.).

Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle die Kooperation von Lehrpersonen, schulischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen angeführt. Gelingende Kooperationen unter Erwachsenen wirken als Vorbild für die Schulkinder, haben aber auch eine entlastende Wirkung im Umgang mit der Heterogenität. Annemarie Kummer Wyss hebt in ihrem Artikel „Kooperativ Unterrichten“ (vgl. Buholzer et al. 2010) hervor: „Teamteaching ist das Zauberwort für einen integrativen Umgang mit Heterogenität.“ (vgl. ebd. S. 159). Sie zählt nachfolgend die verschiedenen Ausprägungen der Kooperationen im Teamteaching auf. In einem anderem Abschnitt nennt sie Gelingensfaktoren der Kooperation unter Lehrpersonen (vgl. ebd. S. 157). Sie empfiehlt, Unterrichtsteams zu bilden von Klassenlehrpersonen

und Heilpädagogin(nen) und eventuell Fachlehrpersonen, die zwei nicht mehr als drei Lerngruppen gleichzeitig beim Lernen begleiten (vgl. S. 158).

Blicken wir an dieser Stelle die Ausführungen von Achermann und Gehrig im Buch AdL (2011) zum Stichwort Kooperation an. Wie bereits angedeutet, stützen sich Achermann und Gehrig auf die entwicklungslogische Didaktik von Georg Feuser ab. Sie sorgen mit ihren Verknappungen und Übertragungen von Feusers Sprache, in für uns geläufigere Worte, für eine Art Übersetzungshilfe. Zum Stichwort Kooperation an der gleichen Sache schreiben sie:

„Kinder mit verschiedenen Entwicklungs- und Lernständen lernen miteinander durch Kooperation an der gleichen Sache. Im gemeinsamen Tun und im Dialog über die gleiche Sache, lernen die Kinder soziale Kompetenzen und bekommen Anstöße für ihre kognitive Entwicklung, d.h. für ihre individuellen Konstruktionen.“

(Achermann & Gehrig, 2011, S. 43)

Wir stellen fest, dass die Autoren Ansichten über Schule und Pädagogik äussern, die weiter oben bereits angeführt wurden. Gemeint sind die Stichworte: verschiedene Entwicklungs- und Lernstände; gemeinsames Tun; Dialog über die gleiche Sache; individuelle Konstruktionen.

Das Wort Miteinander kann gleichgesetzt werden mit dem „in Kooperation“ von Feuser. Achermann und Gehrig veröffentlichen ihre Ausführungen unter den Titel Miteinander lernen.

Sie führen auch weitere Dimensionen von „Lernen in Kooperation“ auf mit der Wendung „Voneinander lernen“ (vgl. S. 44). Hierunter beschreiben sie das „kooperative Lernen“ und das „wechselseitige Lehren und Lernen“ wie auch das „Lernen durch Nachahmen“, das gerade im AdL ein nicht zu unterschätzender Effekt ist.

Weitere Lernformen, die mit der Konstellation der Altersdurchmischung akzentuiert werden, folgen unter dem Titel „Nebeneinander lernen“. Es sind so Formen des Lernens wie „Lernen durch Dabeisein“; „Lernen durch Helfen“; „Beiläufiges Lernen“; „Vor- und rückgreifendes Lernen“.

Dieser letztgenannte Begriff leitet über zum nächsten Abschnitt: 2.3.2 offener Unterricht. „Vor- und Rückgreifendes Lernen“ beschreibt ein offenes Lernen, wo es Angebote gibt: begabte Kinder partizipieren am Schulstoff von älteren, wiederum SuS mit Lernschwierigkeiten können am Lernangebot von jüngeren Kindern nochmals üben und ihre Kompetenzen festigen.

2.3.2 Offener Unterricht

Achermann und Gehrig beschreiben mit einem Modell, das vier Aspekte hat, den jeweiligen Grad der Öffnungen. Ihre Darlegungen gründen auf Überlegungen von Bohl & Kucharz (2010): „Offener Unterricht. Konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung.“

Nachfolgend werden die vier Aspekte der Öffnung von Unterricht, versehen mit ihren jeweiligen zentralen Fragestellungen, aufgeführt:

- Organisatorische Öffnung: Wo arbeiten wir? Was mache ich zuerst?
- Methodische Öffnung: Wie will ich das Lernziel erreichen? Wie wollen wir vorgehen?
- Inhaltliche Öffnung: Was interessiert mich? Was soll beim Lerngespräch Thema sein?
- Soziale Öffnung: Welche Regeln im Zusammenleben sollen gelten? Mit wem arbeite ich?

(vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 49 ff.)

Die Autoren weisen daraufhin, dass der Grad der Öffnung von Unterricht oder des Zusammenlebens und in welchen Aspekten dies geschieht, die Selbstorganisation und die Selbstständigkeit der SuS fördert (vgl. ebd. S. 48).

In dieser Arbeit wurden unter 2.1.6 „motiviertes Lernen und Handeln“ die vier Unterrichtsbausteine (und die vier Bausteine des Zusammenlebens) aufgeführt. Ihre spezifischen Profile variieren den Grad ihrer Offenheit und die Öffnungsaspekte. Nachfolgend ein Beispiel: Der Unterrichtsbaustein „Kurs“ hat andere Qualitäten, um Öffnung im Unterricht umzusetzen, als der Baustein „Freie Tätigkeit“.

2.3.3 Projektmethode

Hier wird das Zitat von Klaus Joller Graf wiederholt: „Der Projektunterricht ist vielleicht so etwas wie die Königsform des individualisierenden Unterrichts.“ (Buholzer et al., 2010, S. 129).

Joller Graf fasst in knappen Worten die Projektmethode, wie sie Karl Frey ab 1980 für die deutschsprachige Region Europas wachrief, zusammen:

„Eingebunden in ein Rahmenthema erhalten die Schülerinnen und Schüler in vorgegebenen oder selbstgewählten Sozialformen die Möglichkeit, sich eine Aufgabe zu geben, diese zu bearbeiten und die Ergebnisse in einer vorgegebenen oder selbstgewählten Form zu präsentieren. In der Regel wird durch einen verbindlichen Abgabetermin ein Zeitrahmen vorgegeben.“

(Joller Graf, 2010, In Buholzer et al. S. 129)

Sucht man in der Fachliteratur unter dem Stichwort Projektunterricht, so stösst man auf den Namen Ulrich Heimlich. Den wohl ersten Text zum Thema wurde vor gut 15 Jahren von ihm veröffentlicht. Der Titel lautete quasi programmatisch: „Gemeinsam Lernen in Projekten. Bausteine für eine integrationsfähige Schule.“ (Heimlich, 1999).

Heimlich beschreibt in seinem Buch, wie er im Setting der „Hilfsschule“ und Integrationsklassen die Projektarbeit als Methode für gelingende Integration von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten erlebte. Er stellte die These auf, dass Projektunterricht grundsätzlich integrative Lernsituationen ermöglicht, denn mit ihren Phasen der Planung und der handelnden Entwicklung und Erprobungen trage sie zu kooperativen Lösungsprozessen bei.

„Mit Projektunterricht werden integrative Lernsituationen bezeichnet, in denen die Erfahrung der Gemeinschaft in der Verschiedenheit ermöglicht wird.“

(Heimlich, 1999, S. 77)

Nun nach diesen lobenden Worten zu den Qualitäten des Projektunterrichts, die auch von Edwin Achermann und Heidi Gehrig untermalt werden mit ihren Ausführungen zur „Freien Tätigkeit“ (vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 84 f) wenden wir uns den Ausführungen von Cornelia Müller Bösch und Anita Schaffner Menn (in Luder et al., 2014) zu. Sucht man in ihrem Text das Stichwort „Projektunterricht“ so wird man kaum fündig. Nur im Kleingedruckten einer Tabelle zu „Oberflächen- und Tiefenstrukturen von Unterricht“. Woran das liegt, soll im Experten-Interview nachgefragt werden.

2.3.4 PADUA-Prinzip

Dieses Kürzel wurde von Hans Aebli geformt. Es beschreibt einen vollständigen Lernprozess. Dieser soll mit der Konfrontierung durch eine Problemstellung (**P**) aufgenommen werden. Der Begriff Problem kann gut mit Fragestellung oder Kerngedanke gleichgesetzt werden. Dieser erste Lernschritt soll SuS motivieren, sich auf die Sache oder den Gegenstand einzulassen. Der Buchstabe (**A**) steht stellvertretend für den Begriff „Aufbau“. Hiermit meint Aebli: den Aufbau einer Begriffsbildung. Also zum Beispiel ein Austausch unter den SuS über ihr Vorwissen oder über das Wortfeld, welches zum Gegenstand gehört. Das Ziel von dieser Arbeitsphase ist die Gewinnung einer Vorstellung. Aus dem Bereich der Mathematik, könnte als Beispiel genommen werden: das Kind hat eine konkrete Vorstellung über den Operator malnehmen. Die dritte Lernphase trägt den Buchstaben (**D**) und bezieht sich auf den Begriff Durcharbeiten. Die gewonnene Vorstellung ausbauen oder vertiefen, ist hier das Ziel des Lernens. In einer Lerngruppe hat es Kinder, die bei Phase A und D lange Zeit ver-

weilen, bis sich eine gewisse Flexibilität einsetzt. Je nach Lerngegenstand bleiben einige hier und gelangen vorerst nicht zum Üben. Hierfür steht das (**U**). Das Ziel dieses Tuns ist die Festigung, ja gar eine Automatisierung, damit im Hirn freier Raum für den nächsten Schritt bereitgestellt werden kann. Das ist das Anwenden (**A**), die erworbene Kompetenz an schwierigen Aufgaben anwenden, in gar unbekanntem Fragestellungen transferieren oder Zusammenhänge mit anderen Herausforderungen entdecken.

(vgl. Luder et al. (2014), S. 91).

Wenn wir bei dieser oben geschilderten Abfolge der Lernphasen uns immer den „Gegenstand“ in Gedanken vorstellen, also zum Beispiel „das Wachsen in der Natur“ oder „die Welt der gebrochenen Zahlen“ und hiermit den PADUA-Lernprozess durchlaufen, eingebettet in gemeinsames Lernen, wo immer wieder Phasen des Austauschs stattfindet, so haben wir erläuternde Beispiele um „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ in Ansätzen zu begreifen.

2.3.5 Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung

Diesen Begriff prägte Cornelia Müller Bösch in ihrer Lizenziatsarbeit, die sie bei Georg Feuser verfasste als reine hermeneutische Arbeit und unter dem Titel:

„Unterricht für alle als didaktische Herausforderung. Eine Annäherung an ein Konzept des Lernens in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand durch innere Differenzierung ohne Ausgrenzung.“ (Müller Bösch, 2011)

Die Bezeichnung „Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung“ wurde von Müller Bösch & Schaffner Menn (2014) in ihre Ausführungen „Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle“ aufgenommen. Für die Autorinnen gilt, dass innere Differenzierung sich stets auf die individuellen Voraussetzungen des Entwicklungs- und des Lernstands des einzelnen Kindes abstellen muss. Vergleiche dazu auch die Ausführungen unter 2.2.3 „Innere Differenzierung“ (S. 15 f.) in dieser Arbeit.

Müller Bösch und Schaffner Menn weisen darauf hin, dass mit einer Differenzierungsmaßnahme noch nicht garantiert ist, ob und wie ein Kind partizipiert. Sie nennen ihr Ziel eines Unterrichts darum: Differenzierung ohne Ausgrenzung oder in anderen Worten:

„Die Passung der fachlich-sachbezogenen Seite und der Subjektseite mit ihrer je eigenen Entwicklungslogik.“

(Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014, in Luder et. al., S. 95)

Müller Bösch und Schaffner Menn beschreiben „Aspekte der inneren Differenzierung“ mit folgenden Erläuterungen:

- Zeit und Raumgestaltung: Arbeitszeit, die jedem einzelnen Kind zugedacht wird oder der Ort wo es sich im Schulraum aufhält, um zu lernen
- Ziele (Stundenziele, Tagesziele oder Lernziele) und notwendige Durchgänge, Übungen zum selben Inhalt, abgestellt auf die Bedürfnissen des einzelnen Lernenden
- Hilfen und Lernbegleitung also z.B. Assistenzen, regelmässige Kurzgespräche oder vergrösserte Schriften, vereinfachte Sprache
- Komplexitätsgrad der Aufgaben, abgestellt auf die Fachlogik („es muss fachlich stimmen“) und die Subjektlogik („es muss für das einzelne Kind zu leisten sein“). (vgl. ebd. S. 96 f.)

In ihrer Lizenziatsarbeit schält Cornelia Müller Bösch zum Stichwort „innere Differenzierung ohne Ausgrenzung“ noch deutlicher heraus, wie Ausgrenzungen entgegengetreten werden kann. Es gilt die Teilnahme des einzelnen Kinds zu ermöglichen und im Blick zu behalten. Sie weist darauf hin, dass Differenzierungsmassnahmen oft die Sicht der Lehrperson repräsentieren. Auch wenn es noch so gut gemeint ist, kann das Handeln völlig an den Bedürfnissen des Lernenden vorbeigehen. Deshalb empfiehlt Müller Bösch die Sicht des einzelnen Kinds einzunehmen, um ihm Angebote zu machen. Das Kind oder die Lerngruppe wird eingeladen zum Austausch mit der Ermutigungsfrage: „Was brauchst du? / Was braucht ihr?“

Durch das Bereithalten von Angeboten wird der Unterricht geöffnet. Es sind hiermit Öffnungen des Unterrichts gemeint ähnlich jenen, die Edwin Achermann und Heidi Gehrig beschreiben unter 2.3.2 Offener Unterricht Seite 21 in der vorliegenden Arbeit.

Müller Bösch & Schaffner Menn zählen unter Aspekten der Öffnung auf:

- Öffnen für verschiedene Aneignungsformen oder Handlungsebenen. Nach den Repräsentationsebenen wie Bruner sie beschrieb: enaktiv, ikonisch, symbolisch.
- Öffnen für selbstbestimmtes Lernen, um die Motivation für Lernen zu fördern. Beispiele: „Freie Tätigkeit“, Lernateliers, Wahlangebote usw.
- Öffnen für kooperative Lernprozesse an anspruchsvollen Problemen: Kooperatives Lernen, Dialogisches Lernen oder projektorientiertes Arbeiten.
- Öffnen für individualisierte Lernwege im Annäherungsprozess an den Gemeinsamen Gegenstand. (vgl. ebd. S. 105: Aspekte der Öffnung)

[Hinweis: Einzelne Aspekte der Öffnung von Unterricht wurden mit Lernmethoden illustriert, nach gut dünken des Verfassers, ob Cornelia Müller Bösch hiermit wirklich einverstanden ist, soll im Experteninterview überprüft werden.]

Die Reihenfolge der Aspekte der Öffnung wurde vorhin absichtlich so gewählt, dass jener für diese Arbeit zentrale Aspekt: „Öffnen für individualisierte Lernwege im Annäherungsprozess an den Gemeinsamen Gegenstand“ zuletzt genannt ist. Die Autorinnen halten fest: dass Angebote zur Öffnung des Unterricht gemacht werden, die komplexe, übergeordnete Bildungsinhalte für alle sind.

In den Worten von Georg Feuser:

„Der Gemeinsame Gegenstand ist so komplex,
dass er ein breites Spektrum an Differenzierung erlaubt.“ (vgl. ebd. S. 96)

2.3.6 Lerndialog

Lerndialog hat verschiedenste Facetten. Eine davon ist jene des Dialogs am Gemeinsamen Gegenstand, der unter anderem zur Gewinnung von gemeinsamem Wissen führen soll, aber auch das Gemeinsame fördert. (vgl. Müller Bösch & Schaffner M., 2014, in Luder et al. S. 92)

Achermann und Gehrig (2011) betrachten Lerndialog unter der Überschrift Lernsteuerung (vgl. ebd. S. 51 ff.). Sie machen Betrachtungen über die Lernreflexion und weisen dabei auf direkt geführte Reflexionen hin und auch indirekt (schriftlich) geführte. Einen weiteren Abschnitt widmen sie dem Thema Lerndokumentation. Ihre Darstellungen decken sich mit jenen, die bereits unter 2.1.3 „Lernreflexion“ Seite 7 in dieser Arbeit ausgeführt wurden. Neben Lernheften sind auch günstig Lernlandkarten, wie diese aktuell in Erprobung sind. (vgl. Achermann, E. in Kooperation mit Schulverlag, in Planung ist die Veröffentlichung per 2016.)

Achermann & Gehrig (2011) halten fest, dass Lernberatung die Schülerinnen und Schüler unterstützt beim Lernen und Zusammenleben. Eher praktische Fragen stehen im Raum: „Wie kann sich die Lehrperson für Beratungsgespräche während der Unterrichtszeit freistellen?“ oder „Können auch Schülerinnen und Schüler einander beraten?“ Die Autoren geben mit konkreten Vorschlägen Lehrpersonen Unterstützung (vgl. ebd. S. 54 f.).

Das Kapitel „Lernsteuerung“ ergänzen Achermann und Gehrig (2011) mit der Überschrift „Rituale“. Sie geben Hinweise, dass der Unterricht mit geschickt gewählten Signalen und Schulraumgestaltungen, günstig gesteuert werden kann. Dafür seien unbedingt die Anliegen und Ideen der Schülerinnen und Schüler einzuholen. (vgl. ebd. S. 56 f.)

Ergänzend sei hingewiesen, dass das vielfältige Lernen in der AdL-Klasse für die Lehrperson herausfordernd ist, um über Lern- und Arbeitsstände der einzelnen SuS stets dokumentiert zu bleiben. Hierfür bedarf es Listen und Ordnungssysteme.

An dieser Stelle soll nun darauf eingegangen werden, was AdL-Schulen regelmässig wiederkehrend vorgeworfen wird, es könne keine summativen Beurteilungen oder Zeugnisnoten, gemacht werden.

Achermann & Gehrig (2011) haben diesem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet:

„Beurteilung und Benotung“ (vgl. ebd. S.118 ff.) Sie empfehlen:

- „Beurteilung und Notengebung transparent gegenüber den SuS wie auch den Eltern zu machen.“ Günstig ist, wenn dieses Thema im Team oder der Schuleinheit wiederholt diskutiert wird.
- „Leistungserwartungen aufzeigen und festlegen.“ Hierfür werden Kompetenzraster zu den einzelnen Fachbereichen geschaffen. In diesem Entwicklungsprozess stecken spannende Reflektionen im Lehrkörper jeder Schule.
- „Selbstbeurteilung fördern.“ Es wird hingewiesen, dass im AdL-Unterricht Leistungen nicht Privatsache sind. Sie werden veröffentlicht, damit sie zum Gemeinsamen beitragen. Zu einer solchen Präsentation gehört ein Feedback, ein Besprechen der Lernprozesse und des Leistungsergebnisses. (vgl. ebd. S. 124 f.)

Achermann und Gehrig fahren zum Thema „Noten und Zeugnisse machen“ weiter:

- „Es gehört zur Aufgabe der Lehrperson, die sie nicht delegieren kann, während des Semesters Noten zu machen.“
- „AdL-Klassen haben einen mehrjährigen Lernzyklus. Beim altersdurchmischten Lernen orientieren sich alle Beteiligten an den Kompetenzbeschreibungen, die die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer AdL-Klassenzeit (z.B. nach drei Schuljahren) erreicht haben sollen.“
- „Um die eigene Notenpraxis zu überprüfen, lassen die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler periodisch Vergleichsarbeiten oder geeichte Tests machen.“
- Für Kinder mit erheblichen Lernschwierigkeiten gelten für die Benotung die kantonalen Bestimmungen für die integrative Schulung.“
- „Zeugnisnoten geben nicht den Durchschnitt der Noten wieder, sondern den belegbaren Gesamteindruck der Lehrperson zum Lernstand des Kindes.“
- „Die erste Selektionshürde steht beim altersdurchmischten Lernen an der Primarschule beim Übertritt in die Sekundarstufe I. Da gelten die kantonalen Vorschriften.“

(Achermann & Gehrig, 2011, S. 126 f.)

Diesen Abschnitt wollen wir nicht mit der unerfreulichen Thematik der Schulselektion abschliessen. Wenden wir uns deshalb einem weiteren Aspekt des Lerndialogs zu.

Müller Bösch & Schaffner Menn (2014) prägen den Begriff „Lerndialog“. Ein weiterer bemerkens[wert]er Gedanke von ihnen sei hier zitiert:

„Ein gemeinsam geteiltes Verständnis in Bezug auf den Gegenstand wird angestrebt.“ (ebd. S. 92.)

Der Dialog soll dem Verstehen dienen, worauf man sich in der Gemeinschaft einigt. Diese offene Haltung in Bezug auf den Ausgang des Dialogs wird auch im Dialogischen Lernen eingenommen (vgl. Ruf et al., 2008). Es soll die Gemeinschaft sein, die den Konsens über eine Sache findet, nicht wie bisher in der Schule üblich, die Lehrperson als die allwissende Instanz. Diese geänderte Position der Lehrperson schafft die Voraussetzung für ko-konstruktive Lösungen.

Müller Bösch & Schaffner Menn (2014) fordern ferner von Lehrpersonen eine hohe Coaching-Kompetenz. Diese umfasst aus ihrer Sicht zwei Dimensionen. Einerseits soll die Lehrperson erkennen können, wo das einzelne Kind in der jeweiligen Situation entwicklungs- und lernstandmässig steht; andererseits soll sie dem Lernenden Anregung geben können, um an seiner „Zone der nächsten Entwicklung“ (Wygotskij, 2002) gefordert zu sei. (vgl. ebd. S. 99)

Die Autorinnen geben ihre Empfehlung: „Das Lerncoaching nach dem Lehrlingsprinzip [Modeling-Coaching-Scaffolding-Fading-Reflection, Anm. d. Verf.] eignet sich für einen inklusiven Unterricht hervorragend.“ (vgl. ebd. S. 102)

2.3.7 Oberflächen- und Tiefenstrukturen von Unterricht

Müller Bösch & Schaffner Menn (2014) stellen fest: „Die Organisation des Unterrichts sagt noch nichts über seine Qualität aus.“ (vgl. ebd. S. 102) Sie illustrieren ihre Aussage mit Beispielen, die hier auszugsweise nachgezeichnet werden:

- Beispiel a) Eine Lehrperson organisiert eine kooperative Lernform.

Diese Beschreibung entspricht der Oberflächenstruktur von Unterricht.

Müller Bösch & Schaffner Menn stellen daneben, was dieser Unterricht mit der kooperativen Lernform auslösen sollte. [Wenn es so kommt, dann macht es die Lehrperson gut.]

- Das zur Verfügung gestellte Material ermöglicht allen Lernenden, einen Beitrag am Gemeinsamen Gegenstand zu leisten.
- Die Lernenden beteiligen sich aktiv am inhaltlichen Dialog oder den Handlungen.

- Beispiel b) Eine Lehrperson organisiert Projektunterricht.

Die Lehrperson interagiert gut, wenn folgende Beobachtungen im Unterricht gemacht werden können:

- Die Lernenden werden durch die Lehrperson oder Mitschülerinnen und Mitschüler individuell aktiviert und unterstützt.
- An den Inhalten konnten Erkenntnisse gemacht werden.
- Qualitativ gute Aufgaben werden gestellt, an denen die Kinder und Jugendlichen partizipieren und Erkenntnisse generieren können.
- Individuelles Lerncoaching und Feedback, das adaptiv auf den Schüler oder die Schülerin ausgerichtet ist, findet statt.

- Beispiel c) Eine Lehrperson macht Lerncoaching.

Günstig ist, wenn folgende Unterrichtsbeobachtungen gemacht werden können bei einem Lerncoaching:

- Die Lehrperson geht auf die Denkweise der Kinder ein.
- Sie gibt informatives Feedback (kein pauschal: richtig, gut oder falsch).
- Lernstrategien werden besprochen und reflektiert.
- Adaptiver Einsatz von Hilfsmitteln.
- Die Lehrperson erwartet von allen Schülerinnen und Schülern positive Leistungen.

Cornelia Müller Bösch und Anita Schaffner Menn ist der Aspekt der Unterrichtsreflexion ein deutlich erkennbares Anliegen. Sie widmen den oben aufgeführten Darstellungen der Tiefenstrukturen von Unterricht und der Reflexion des Unterrichts einen umfangreichen Abschnitt. Sie appellieren dabei an die Reflexionskompetenz der Lehrpersonen, um ihr Handeln, mit der Absicht Partizipation für alle zu schaffen, stets zu durchleuchten. Die Autorinnen heben hervor, diese Reflexion auch im Austausch mit den Schülerinnen und Schülern zu tun, ganz im Sinn von Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand.

Müller Bösch & Schaffner Menn (2014) stellen dazu fest:

„Die Arbeit auf der Tiefenstruktur von Unterricht wird erleichtert,
wenn die Lehrperson die Kinder gut wahrnehmen kann.“ (vgl. ebd. S. 105).

Das bedeutet, dass die diagnostische Kompetenz der Lehrperson hoch entwickelt sein soll.

Nach Silvia Grossenbacher ist die Entwicklung von Kompetenz und Professionalität der Lehrpersonen gefordert. (vgl. 2.1.4 „Kompetenzen fördern“ Seite 8 in dieser Arbeit.)

Neben der Diagnose-Kompetenz und Reflexionskompetenz wie dies Müller Bösch & Schaffner Menn im letzten Abschnitt fordern, sind auch die didaktisch-methodische Kompetenz, die Kooperation- und Kommunikation-Kompetenz auszubauen auf Empfehlung von Silvia Grossenbacher.

Nachfolgende Tabelle (vgl. Tabelle 1_Indizien für Schulentwicklung zur inklusiven Schule) nimmt die Forderung von Silvia Grossenbacher auf und stellt diese Indizien für Schulentwicklung tabellarisch geordnet zusammen. Als Ordnungssystem werden die vier geforderten Kompetenzbereiche (A, B, C, D) hingestellt. Es wurde der Versuch unternommen jedes einzelne Indiz einer Kompetenz zuzuweisen. Über diese Zuordnung kann trefflich gestritten werden.

Jedes Feld ist durch Koordinaten definiert. Die Quelle der Inhalte von jedem Kästchen werden durch die Namen der Autorenschaften angegeben und mit der Ziffernsignatur wird mitgeteilt, von welchem Abschnitt des vorliegenden Theorieteils diese Aussage her stammt. Zu den meisten Indizien werden zwei oder gar drei Autoren genannt. Damit wird aufgezeigt, wo Deckungsgleichheit der Aussagen besteht.

Mit der Tabelle 1 will der Verfasser eine Übersicht gewinnen, in welchen Bereichen die Schulentwicklung vorangehen soll, um das Ziel einer inklusiven Schule – eine Schule für alle oder mit den Worten von Edwin Achermann und Heidi Gehrig gesagt eine „Individualisierende Gemeinschaftsschule“ zu schaffen. Der Weg hin zu dieser Utopie führt über die integrative Schule (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 333). Lernen am Gemeinsamen Gegenstand ist ein Kernstück der integrativen Schule, wie der Titel der vorliegenden Arbeit postuliert und wie es Georg Feuser (2011, S. 89) darstellt. Es soll untersucht werden, wie in der Volksschule der Gemeinsame Gegenstand im Unterricht umgesetzt wird. Eben dieser Forschungsfrage „Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“ wird nachgegangen.

Tabelle 1_Indizien für Schulentwicklung zur inklusiven Schule

	A	B	C	D
	Diagnostische Kompetenz/ Förderdiagnostische-Kompetenz	Kommunikations- und Kooperations- Kompetenz	Reflexionskompetenz	Didaktisch-methodische Kompetenz
1	2.2 Lanfranchi & Steppacher Transfer von Sonderpädagogischem Wissen in die Regelschule schreitet voran.	2.3.6 Müller Bösch & Schaffner Menn Coaching-Kompetenz entwickeln. Moderationstechnik für den Dialog im Plenum ausbauen. Feedback-Kultur entfalten.	2.2 Achermann & Gehrig Die Individualisierende Gemeinschaftsschule ist Vision einer inklusiven Schule, einer Schule für alle.	2.3 Georg Feuser; 2.3 Acherm. & Gehrig Didaktisches Fundamentum: Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand./Gemeinsames Lernen an der gleichen Sache.
2	2.1.2 Buholzer und 2.2.1 Sturny-Bos. Förderdiagnostische Kompetenz ICF als Grundlage der Beobachtung Ressourcenorientierung Förderdiagnostischer Zyklus	2.3.6 Müller Bösch & Schaffner Menn Lerncoaching nach dem Lehrlingsprinzip: Modeling-Coaching-Scaffolding-Fading- Reflektion einsetzen.	2.1.7 Achermann & Gehrig Schulentwicklung zur individualisierenden Gemeinschaftsschule ist die Kombination von Individualisierungs-Ansatz und Sozial-Ansatz	2.3.1 Müller Bösch & Schaffner Menn Lernen im Dialog: Ich – Du – Wir Kooperativ. Lernen: Think-Pair-Chare Lernen an der Zone der nächsten Entwicklung als sozialer Prozess.
3	2.2 Achermann & Gehrig; 2.3 Feuser; 2.3.5 Müller Bösch & Schaffner Menn Differenzierung nach Entwicklungs- und Lernstand	2.3.1 Achermann & Gehrig; 2.3 Müller Bösch & Schaffner Menn Alle in den Dialog einbinden, damit durch die Gemeinschaft Ko-Konstruktion geleistet wird.	2.3.7 Müller Bösch & Schaffner Menn Micro-Ebene des Unterrichts: - Kinder führen den Dialog. - Kinder beteiligen sich aktiv. - Lehrperson gibt informatives Feedback.	2.3.4 Müller Bösch & Schaffner Menn P.A.D.U.A. Beschreibung eines vollständigen Lernprozess und seine Bedeutung im inklusiven Unterricht.
4	2.2.2 Buholzer & Kummer Wyss; 2.1.7 Achermann & Gehrig Gezielte Förderung einzelner durch Anerkennung deren Individualität. Individualisierungs-Ansatz.	2.1.5 Achermann & Gehrig Heterogenität als Chance: Es ist spannend sich auszutauschen, zu verhandeln, wenn vielfältiges Wissen aufeinander trifft.	2.1.7 Achermann & Gehrig Rollenveränderung der Lehrperson: Echte Bereitschaft zum Dialog mit Schülerinnen und Schüler. Lernprozess-ermöglichende Lehrpersonen sind nötig.	2.2.2 Buholzer & Kummer Wyss 2.2.3 Joller Graf, K. Lehrformen öffnen. Klassenmanagement entwickeln. Adaptiven Unterricht gestalten.
5	2.2.2 Buholzer & Kummer Wyss Individiumsorientierung auf 4 Ebenen: - SuS: Einzigartigkeit anerkennen. - Unterricht: individuelle Lernprozesse ermöglichen. - Schulgemeinde: Demokratie Prinzip- Gleichberechtigung aller. - BKS: Ressourcen für Schulentwicklung bereitstellen	2.3.6 Achermann & Gehrig Rituale und Signale: - Förderung des gemeinsamen Lernens. - Arbeitsathmosphäre. - -Management. - Regel in Kooperation machen.	2.3.6 Müller Bösch & Schaffner Menn Lehrperson ist zur Kooperation, zum Dialog mit SuS befähigt. Lehrperson ist Ko-Konstruktions-PartnerIn.	2.3.3 Joller Graf, K. 2.3.3 Achermann & Gehrig 2.3.3 Heimlich, U. Projektunterricht als „Königsform“ des individualisierenden Unterrichts. Freie Tätigkeit. Projektunterricht ist integrativer Unterricht.
6	2.3.1 Müller Bösch & Schaffner Menn 2.3.1 Achermann & Gehrig Sozial-konstruktivistisches Lernverständnis nach Wygotskij als Grundlage für das Verstehen von Lernen.	2.3.1 Kooperationen unter Lehrpersonen- Schulischer Heilpädagoginnen- Therapeuten. Im UT. Beim Team-Teaching.	2.3.6 Achermann & Gehrig Kompetent im Umgang mit Lern- Kompetenzen-Raster. Lernlandkarten. Beurteilungen basieren auf Kriterien und Kompetenzhierarchien.	2.3 Feuser, G. 2.1.7; 2.2 Achermann & Gehrig Heterogenität als Ressource für das Lernen. Gemeinsames Lernen: miteinander, nebeneinander, voneinander. Lernen in der und für die Gemeinschaft.

7	2.1.5 A. & G.; 2.2.1 Sturny-Bossart Normalitätsprinzip. Es ist normal verschieden zu sein. Es ist normal unterschiedliche Unterstützung zu erhalten.	2.3.1 Feuser nach Wygotskij Kooperation ist sozialer Austausch um Neues zu schaffen.	2.1.3 Titus Guldemann Lernreflexion mit verschiedenen Instrumenten im Unterricht installieren: Lerntagebuch; Peercoaching; Klassenkonferenzen. Fehler als Chance etablieren.	2.2.3 Joller Graf, K. Innere Differenzierung mit 12 Prinzipien ist integrativer Unterricht. Ziel: alle partizipieren.
8	2.3.5 Müller Bösch & Schaffner Menn Öffnungen von Unterricht bereithalten als Angebote: - lernen auf verschiedenen Repräsentationsebenen - Bereitschaft mit den Augen der Kinder zu sehen. - Selbstbestimmtes Lernen fördern - kooperative Lernprozesse an anspruchsvollen Problemen lancieren - Individuelle Lernwege am Annäherungsprozess an den Gemeinsamen Gegenstand unterstützen.	3.1.1 Achermann & Gehrig Feusersches „Lernen in Kooperation“ ist gleich bedeutend wie: - Lernen miteinander - Lernen nebeneinander - lernen voneinander	2.2.2 Buholzer & Kummer Wyss Den imaginären Durchschnittsschüler ausser Kraft setzen. Die ständige Selektion mit Sitzenbleiben oder Ausgrenzung in Kleinklasse wird aufgeweicht. Stattdessen: Adaptiver Unterricht auf die Bedürfnisse der Klasse eingehen. Gezielte Förderung des Einzelnen mit gesteigerter innerer Bereitschaft der KLP.	2.1.6 Achermann & Gehrig 2.3.5 Müller Bösch & Schaffner Menn Ziel von Schule: Erhalt und Förderung der intrinsischen Motivation, da die psychologischen Grundbedürfnisse nach Kompetenz-Erfahrung, nach Autonomie Entscheidung, nach sozialer Einbindung befriedigt sein sollen. (nach Deci & Ryan) 4 Unterrichtsbausteine und 4 Bausteine für die Gemeinschaft einsetzen.
9		2.1.1 Grossrieder, I. 2.1.6 Achermann & Gehrig Anerkennung zweiter Ordnung tun: Dialog zu Verschiedenartigen oder Fremden eingehen und ausbauen. Recht der Kinder auf Anerkennung einhalten und einfordern.		2.3.2 Achermann & Gehrig Offener Unterricht beinhaltet, Öffnung des Unterrichts in den Aspekten der Organisation, der Inhalte, der Sozialen Formen, der Methoden. Öffnung durch die Ausprägung der Intensität steuern.
10		2.1.7 Achermann & Gehrig Kinderrechtskonvention bei Mitsprache und Partizipation in der Schulgemeinschaft nachleben. Demokratie an der Schule einüben.		2.3. Müller Bösch & Schaffner Menn Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung. Aspekte der Differenzierung und Aspekte der Öffnung bereit haben.
11		2.1.5 Achermann & Gehrig; 2.2.1 Sturny-Bossart Sozialkompetenzen fördern. Respektvollen Umgang pflegen. Konflikte konstruktiv lösen. Verantwortung für andere tragen.		2.3.2 Traub, S. 2.3.1 Achermann & Gehrig 2.3.1 Müller Bösch & Schaffner Menn Wechselseitiges Lehren – Lernen. Voneinander Lernen. Kooperatives Lernen.
	A	B	C	D

2.4 Fazit zum Theorieteil

Tabelle 1 trägt aus dem Theorieteil dieser Arbeit zentrale Stichworte zusammen versehen mit der Bezeichnung „Indizien für Schulentwicklung zur inklusiven Schule“. Die Breite und Vielfalt dieser Indizien ist kaum zu stemmen. Die Übersicht in der Tabelle birgt Hinweise, worauf der Fokus der Schulentwicklung von der bisherigen Schule mit hoher „Segregation“, wie Georg Feuser (2011) es nennt, über die Integration hin zur Inklusion zu richten ist.

Georg Feuser fasst, für diese zu leistende Schulentwicklung, die Formel: „Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“. Er notiert nach seiner Formel erläuternd: „Innere Differenzierung durch entwicklungs-niveaubezogene Individualisierung“. (vgl. ebd. S. 89). Zu beiden Formelteilen stehen vorgängig in Tabelle 1 viele Aussagen und Ergänzungen, um noch genauer zu beschreiben, wo und wie sich Schule entwickeln soll, um der Vision einer inklusiven Schule nachzukommen.

Ob der Sachverhalt richtig verstanden wurde, dass „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ eben mehr als bloss eine Lernmethode sei, sondern in ihrer Form Schulentwicklung beschreibt, Schulentwicklung für eine inklusive Schule; dazu macht sich diese Arbeit auf den Weg, um mit der Expertin, Cornelia Müller Bösch, im Gespräch nach Antworten zu suchen.

3 Experteninterview

In diesem Kapitel soll das Experteninterview mit Cornelia Müller Bösch dargestellt werden. Im ersten Teil wird berichtet, wie der Kontakt zu Frau Müller Bösch, Dozentin am Institut Unterstrass, zustande kam. Im darauf folgenden Abschnitt werden aus dem Theorie-Teil dieser Arbeit Hypothesen für den Interviewleitfaden gewonnen und der Leitfaden zum Experteninterview kurz beleuchtet. Der weitere Verlauf trägt den Titel „Auswertung und Ergebnisse“ und den Abschluss bilden Diskussion, Empfehlungen und Fazit.

Es sei an dieser Stelle festgestellt, dass für die Veröffentlichung eine schriftliche Autorisation von Frau Müller Bösch dem Verfassenden vorliegt. Das methodische Rüstzeug wird den Ausführungen von Mieg & Näf (2005) „Experteninterviews“ entnommen. Diese Autoren stützen ihre Empfehlungen zur Auswertung von Experteninterviews auf die Überlegungen von Philipp Mayring „qualitative Inhaltsanalyse“ (vgl. Mayring, 2002, S. 114) ab.

3.1 Kontakt zur Expertin

Im Theorieteil taucht der Name Müller Bösch zusammen mit ihrer Lizentiatsarbeit auf, die sie bei Georg Feuser verfasste mit dem programmatischen Titel: „Unterricht für alle als didaktische Herausforderung. Eine Annäherung an ein Konzept des Lernens in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand durch innere Differenzierung ohne Ausgrenzung.“ (vgl. Müller Bösch, 2011). Der zweite Teil des Titels nennt die zentralen Begriffe, um die sich die vorliegende Arbeit bewegt.

Die Entdeckung dieser Arbeit bei Recherchen veranlasste den Verfasser, den Kontakt zur Autorin zu suchen. Bald schon war klar, dass sie am Institut Unterstrass als Dozentin wirkt. Cornelia Müller Bösch war bereit ihre Lizentiatsarbeit zuzustellen und so konnte die Auseinandersetzung mit dem Konzept von Georg Feuser vertieft werden.

In jenen Tagen erschien das Buch „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ an der Publikationsstelle der PH Zürich. Bald war bekannt, dass die oben genannte Autorin hier Mit-Herausgeberin zusammen mit Reto Luder und André Kunz (vgl. Luder et al. 2014) ist. Nach dem Erwerb dieses Kompendiums eröffnete sich dessen Reichhaltigkeit. In einem ersten Teil werden Themen der Allgemeinen Pädagogik zum Bereich Inklusion angesprochen, im dritten Teil, der gut 250 Seiten umfasst, werden von fachkundigen WissenschaftlerInnen „Situationen im Unterricht und Handlungsmöglichkeiten für die Praxis“ beleuchtet und im zweite

Teil, den Cornelia Müller Bösch und Anita Schaffner Menn erstellten, werden „Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle“ dargestellt.

Deren Artikel trägt als Überschrift seine zentrale inhaltliche Aussage: „Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht“ (vgl. ebd. S. 75). Bei der Lektüre begegnet man Ausführungen zum Gemeinsamen Gegenstand fortwährend (S. 75 + 84 und besonders illustrierend in der Tabelle 3 Seite 104 f.). Die Autorinnen nehmen mit Zitaten Bezug auf Georg Feuser und sein Konzept: „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“. Es werden grundsätzliche Gedankengänge zum Stichwort LKGG formuliert. Den Begriff, den Cornelia Müller Bösch in ihrer Lizenziatsarbeit (2011) herleitet, „Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung“, wird ebenfalls aufgegriffen (vgl. ebd. S. 95).

Es reifte der Entschluss, ein Experteninterview mit Cornelia Müller Bösch zu vereinbaren. Ihre Bereitschaft dazu war spontan spürbar und es wurde der Termin: Freitag, 7. März 2015 um 15 Uhr am Institut Unterstrass fixiert. Der Leitfaden des Interviews sollte einige Tage im Voraus ihr zugestellt werden. Inhaltlich sollte sich das Gespräch auf den Artikel im Buch „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ (Luder et al., 2014) beschränken.

Mieg & Näf (2005) beschreiben:

„In einem Experteninterview werden Experten Fragen vorgelegt, auf die sie in freier Rede in selbst gewählter (Fach-) Terminologie antworten können. Der Interviewleitfaden will ein themenfokussiertes Gespräch in Gang bringen.“ (vgl. ebd., S. 4)

Es galt daher, sich die Fachtermini anzueignen und Hypothesen zu bilden, da ein hypothesengestützter Leitfaden entstehen sollte, verbunden mit der Forschungsfrage: „Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“

3.2 Hypothesen und Leitfaden

Mieg & Näf (2005) beschreiben:

„Hypothesen sind theoretisch abgeleitete, noch unüberprüfte bzw. noch nicht widerlegte Vermutungen darüber, wie sich der gesuchte Sachverhalt darstellen könnte. Als forschungspraktisch sinnvoll erweist es sich, die Hypothesen in die gebräuchliche Form: „Wenn ..., dann ...“ oder „Je ..., desto ...“ zu bringen.“

(vgl. ebd. S. 12)

Die Herleitung der Hypothesen für das Experteninterview mit Cornelia Müller Bösch beruht auf dem Theorieteil dieser Arbeit. Die Hypothesen nehmen Bezug auf die Indizien für Schulentwicklung zur inklusiven Schule, die in der Tabelle 1 auf Seite 30 dargestellt sind. Aus den Hypothesen entstanden die Unterfragen, die in den Leitfaden für das Interview Aufnahme fanden. Eine Übersicht bietet Tabelle 2_Indizien-Hypothesen-Leitfaden (Experteninterview).

(Hinweis: aus Platzgründen musste das umfangreiche Dokument „Tabelle 2“ in den Anhang gelegt werden.)

Die Tabelle 2 ist in drei Spalten aufgeteilt deren Überschriften lauten: Indizien aus Tabelle 1; Hypothesen a-m; Unterfragen an die Expertin. Die vom Verfasser ausgewählten Indizien tragen Koordinaten-Marken, damit kann deren Quelle in dieser Arbeit nachverfolgt werden. Bei der Formulierung der Hypothesen wurde konsequent der Hinweis von Mieg & Näf (2005, S. 12) verfolgt. Jede Unterfrage hat eine Nummernziffer, die gibt den Standort dieser Unterfrage innerhalb des Leitfadens wieder.

Der fünfseitige Leitfaden wurde Cornelia Müller Bösch vor dem Interviewtermin zugesandt. Er ist in sieben Leitthemen unterteilt, die für weniger als eine Stunde Gesprächsfluss sorgen sollen. Die Hypothesen wurden selbstverständlich verborgen.

Zuerst wird die Expertin zu ihrem Ausbildungsweg und ihren aktuellen Aufgaben befragt. Anschliessend stellt sich der Interviewende vor. Es folgen Fragen zur Ko-Autorenschaft mit Anita Schaffner Menn zum Beitrag im Buch „Inklusive Pädagogik und Didaktik“.

Der Hauptteil des Interviews beginnt mit dem Leitthema „3 Gemeinsamer Gegenstand“. Es folgen die Themen: „4 Unterrichtsmethoden der inklusiven Didaktik“ und „5 Tiefenstrukturen im Unterricht“.

[Hinweis: den meisten der aufgeführten Leitthemen des Experteninterviews wird im Theorieteil zu dieser Arbeit ein Abschnitt gewidmet.]

Mit dem Leitthema 6 „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ wird Cornelia Müller Bösch auf ihre Mit-Herausgeber-Arbeit zum ganzen Buch angesprochen, um dann zum Abschluss zu gelangen. Hier wird nochmals der Bogen geschlossen auf den zentralen Begriff von Frau Müller Bösch „Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung“.

Der Bezug zur Forschungsfrage „Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“ wird mit der Unterfrage 7.2 gemacht. Diese lautet: „Kennen Sie Volksschulen (Primar Mittelstufe) in der Deutschschweiz, die mit dem „wording“ des Titels der vorliegenden Arbeit „Der gemeinsame Gegenstand als Kernstück des integrativen Unterrichts“, einen Bezug zu ihrer eigenen Tätigkeit herstellen können?“

Auch diese Unterfrage ist mit einer Hypothese unterlegt. „Wenn die Inklusion mit dem Fundamentum Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Volksschule Alltag werden soll, dann braucht es Vorreiter dafür.“ Die Hypothese beruht auf dem Indiz für Schulentwicklung aus dem Theorie-Teil der vorliegenden Arbeit: „D1: Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand als didaktisches Fundamentum.“ Dieses Indiz mit diesen Begriffen wurde Äusserungen von Georg Feuser (vgl. Feuser 2011) entnommen. Auch Müller Bösch & Schaffner Menn (2014) formulieren in ähnlicher Form: „Die Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand ist im inklusiven Unterricht unverzichtbar.“ (vgl. ebd.S. 76).

[Hinweis: Sämtliche Leitthemen und deren Unterfragen können dem Dokument „Transkription: Experteninterview“ im Anhang zu dieser Arbeit nachgelesen werden.]

3.3 Auswertung und Ergebnisse

Das Experteninterview mit Frau Cornelia Bösch Müller fand zum vereinbarten Termin am Institut Unterstrass in ihrem Büro statt. Es verlief für beide Seiten sehr zufriedenstellend. Das Gespräch wurde digital aufgezeichnet und kann beim Verfasser angefordert werden.

Die Aufzeichnung auf den Tonträger dauerte 44:23 Minuten. Der Leitfaden mit Nennung der Leitthemen und den dazugehörigen Unterfragen konnte eingehalten werden. Erst die zweitletzte Frage, musste modifiziert werden, da das Leitthema „Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung“ bereits bei der Frage 5.1a abschliessend von Cornelia Müller Bösch ausgeführt wurde.

Nach Abschluss der Aufzeichnung kamen wir auf die Person von Georg Feuser zu sprechen. Frau Müller berichtete, dass Herr Feuser regelmässig am Institut Unterstrass als Gastreferent auftritt und sich herzlich willkommen geheissen fühlt. Das Interview mit der Expertin konnte in aufgeräumter Stimmung abgeschlossen werden, was für beide Interviewseiten zutrifft.

Vom ganzen Gespräch wurde eine sorgfältige, wörtliche Transkription hergestellt. Dabei wurden auch die Einführungen in die einzelnen Abschnitte des Gesprächs gemäss Leitfaden mit den Leitthemen und den Unterfragen niedergeschrieben. Diese Transkription liegt im Anhang zu dieser Arbeit.

Bei der wörtlichen Transkription handelt es sich um eine Übertragung von der mundartlichen Sprache, in der das Experteninterview geführt wurde, in die Form der Standardsprache. Auf die Herstellung einer „kommentierten Transkription“ (vgl. Mayring, 2002, S. 91) wurde verzichtet. Die Auswertung des Experteninterviews nimmt ausschliesslich Bezug auf den Sachinformationsgehalt.

Das Transkription-Dokument wurde dreispaltig erstellt. In der linken Spalte wird die fortlaufende Zeilen-Nummer aufgeführt. Die mittlere Spalte trägt die Überschrift: „Fragen gemäss Leitfaden (kursiv + fett) und Antworten von Cornelia Müller Bösch“. Damit ist gemeint, dass die Leitthemen und Unterfragen mit ihrer Nummerierung gemäss Leitfaden im Transkript wörtlich festgehalten sind. Zur Abgrenzung der Äusserungen der Expertin wurden die Bereiche des Interviewenden in kursiver Schriftsetzung und hervorgehoben markiert.

Die rechte Spalte trägt die Bezeichnung: „Zentrale Stichworte, Anmerkungen, teilweise Paraphrasierungen und Reduktionen“. Hiermit wird erklärt, was der Verfasser vornahm, um die Materialfülle der Transkription zu reduzieren. Die Fundstellen wurden in dieser Spalte bezeichnet. Als Beispiel sei hier eine solche Fundstelle genannt: (MüBö_003). Sie ist so zu lesen: Experteninterview mit Cornelia Müller Bösch (7. März 2015) „MüBö“ und die Ziffernfolge entspricht der Zeilen-Nummer im erstellten Transkript, das im Anhang der Arbeit beiliegt.

Wie Mieg und Näf (2005) treffend sagen: „Die Auswertung von Interviewtexten zielt auf die Interpretation von Expertenaussagen.“ Das heisst in unserem Fall, die Aussagen der Expertin werden in Bezug zu den Hypothesen gesetzt. Die Analysen stellen die jeweilige Sicht der Expertin, an den Hypothesen reflektiert, dar. Es kann dieses Vorgehen als „Zusammenhangsanalyse“ (vgl. Mieg & Näf, 2005, S. 48) bezeichnet werden.

Bevor, die Spiegelung der Sicht der Expertin an den Hypothesen dargestellt werden kann (siehe dazu nachfolgend Tabelle 3) soll Cornelia Müller Bösch anhand des Transkripts vorgestellt werden. Sie ist verantwortlich für die Themen der Integration und Sonderpädagogik am Institut Unterstrass und betreut das Modul Inklusion. (MüBö_004). Ferner hat sie die Fachleitung der Heilpädagogischen Schule der Stadt Zürich inne. (MüBö_006). Sie weist

darauf hin, dass sich „viele mit dem Thema der Inklusion beschäftigen und auch dazu viel zu sagen haben. Das sind kompetente Praktikerinnen und Praktiker, die ich in der Praxis antreffe.“(MüBö_15) Sie stellt fest, dass es auf der Theorieseite viele kompetente Personen gibt, die an verschiedenen Hochschulen in den Bereichen Didaktik und Inklusion publizieren. „Meine Lehrer sind halt diese [Georg Feuser und Kurt Reusser, Anm. d. Verf.] und da wäre noch Dieter Rüttimann zu ergänzen, bei ihm habe ich auch viel gemacht. Halt zur Kommunikation. Und Kommunikation ist auch sehr wichtig in der integrativen Praxis und Beratung.“ (MüBö_21).

„Das sind meine Werke [gemeint sind: Müller Bösch, 2011 und Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014] in den letzten Jahren.“ (MüBö_26). Cornelia Müller Bösch erläutert die Absicht, die hinter dem gemeinsam geschriebenen Beitrag „Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle“ steckt: „Und daher fand ich, wenn es in der Praxis nicht immer klar ist, wer was macht, sollten wir mal klären, was Didaktik ist für uns.“ (MüBö_53)

Im Glossar von Luder; Kunz; Müller Bösch (2014) steht zum Stichwort *Inklusive Didaktik*:

„Inklusive Didaktik ist eine Didaktik, die grundlegende Gedanken aus der Sonderpädagogik und der (Regel-) Pädagogik integriert. Sie fokussiert die Stärkung des Unterrichts für alle. Aufgabe der inklusiven Didaktik ist aufzuzeigen, wie Unterricht in heterogenen Lerngruppen wirksam gelingen kann.“ (vgl. ebd. S. 386)

Soweit die Vorstellung von Cornelia Müller Bösch. Die eigentliche Sachanalyse des Experteninterviews kann erst bei Leitthema 3 einsetzen, da ab dieser Stelle den einzelnen Unterfragen Hypothesen unterlegt wurden. (Siehe im Anhang, Tabelle 2_Indizien, Hypothesen).

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse wird nachfolgend tabellarisch abgebildet (Tabelle 3_Ergebnisse aus dem Experteninterview). In der linken Spalte werden die Hypothesen zum Leitfaden des Experteninterview aufgeführt. In der rechten Spalte erfolgt die Wiedergabe von Aussagen von Cornelia Müller im Interview. Sie werden der Transkription aus dem Anhang entnommen. Es erfolgt (kursiv abgesetzt) zu jeder Hypothese eine Reflexion des Verfassers, wie die Stellungnahme der Expertin einzuschätzen sei.

Tabelle 3_Ergebnisse aus dem Experteninterview

Hypothesen a-m	Die Sicht der Expertin in Zitaten aus dem Interview. <i>Kursiv abgesetzt:</i> Die Einschätzung der impliziten Stellungnahme der Expertin zur Hypothese.
a Je intensiver Lehrpersonen sich Zeit nehmen in Kooperation Kernideen zu formulieren, desto inkludierender wird die Schule.	„Ich denke, das ist ein Minimal-Standard im inklusiven Unterricht, dass alle zielorientiert lernen und es können nur alle zielorientiert lernen, mit Sinn lernen, wenn irgendetwas Gemeinsames auch da ist.“ (MüBö_071) „Weil alle Schüler gerne lernen sollen, motiviert, nachhaltig und weil wir eine Verantwortung haben für dieses.“ (MüBö_77) <i>Damit bestätigt die Expertin die Hypothese a. Mit dem zweiten Zitat bringt sie eine zentrale Begründung für den Mehraufwand für die Bereitstellung von Kernideen ein.</i>
b Wenn alle einer Lerngruppe am Dialog partizipieren können sollten, dann müsste die Kommunikationskompetenz geübt werden.	„Der Dialog findet statt, über die Möglichkeiten, die sie [die einzelne Schülerin/der einzelne Schüler, Anm. d. Verf.] haben, die sie mitbringen.“ (MüBö_085) „Dann aber ist da die Frage, was ich als Lehrperson ermöglichen will oder eben nicht.“ (MüBö_92) <i>Es steht nicht das Üben der Kommunikationskompetenz der SuS im Vordergrund, sondern die Bereitschaft der Lehrperson, die Möglichkeiten der SuS zur Kommunikation zu unterstützen und Gerüste anzubieten im Sinne von Scaffolding, um damit Kommunikation zu ermöglichen. Somit wird Hypothese b deutlich relativiert durch die Aussagen von Cornelia Müller Bösch.</i>
c Je früher der Begriff „lernen im Unterricht“ verschwindet, desto zukunftsnahe wird sich eine inklusive Schule etablieren.	„Reusser sagt: Lernen sollte eine Kulturwerkstätte sein. Ich finde das auch etwas Schönes.“ (MüBö_101) „Manchmal muss man, an einem Begriff festhalten, weil man diese Personen, ihr Wissen und Denken, ihre Konstruktionen mittransportieren will.“ (MüBö_109) <i>Die Expertin hat Verständnis für das Anliegen hinter der Hypothese c, doch weist sie daraufhin, dass Begriffe eine kulturhistorische Prägung haben. Der Vorschlag von Kurt Reusser „Lernen ist eine Kulturwerkstätte“ ist zu bedenken. Daher soll diese Hypothese c fallen gelassen werden.</i> <i>Übrigens bringen Reusser und seine Mitarbeitenden Zentrales zum Thema, Schulentwicklung zu einer inklusiven Schule, auf den Punkt. (vgl. Reusser et al. 2013)</i>
d Wenn es nur noch die Methode kooperatives Lernen gäbe, dann wäre „eine Schule für alle“ real.	„Ich finde es wichtig, es kommt nicht auf die Methode an, aber kooperative Lernmethoden können helfen, wie auch projektorientierte Methoden, (...)“ (MüBö_122) <i>Die Hypothesen d und e haben ihren wahren Gehalt, da kooperative Lernmethoden oder projektorientierte Methoden helfen können.</i>
e Je mehr Projektunterricht gemacht würde, desto integrativer wäre unsere Schule.	„Was auch noch dazu kommt, bei Feuser, da ist immer Projektunterricht. Das wird auch kritisiert, ah, da geht nur Projektunterricht, sonst geht gar nicht(s) am Gemeinsamen Gegenstand. Da wollte ich auch schon etwas dagegensetzen und zeigen, dass mit anderen Methoden Möglichkeitsräume geschaffen werden können (...)“ (MüBö_126) <i>Die Hypothese e wird deutlich relativiert. Es gibt auch andere Methoden, um Möglichkeitsräume zu schaffen. Es bleibt offen, was Cornelia Müller Bösch mit der Wendung, Möglichkeitsräume schaffen, genau meint.</i>

<p>f</p> <p>Wenn Lehrpersonen Öffnungen* von Unterricht als Angebote bereit halten, dann hat Individualisierung einen grossen Schritt gemacht.</p> <p>Voraussetzung dazu sind hohe diagnostische Kompetenzen der Lehrperson.</p> <p>* Öffnungen im Sinn von Müller Bösch & Schaffner Menn: 1. Von der äusseren zur inneren Handlung, gemäss Theorie von Bruner. 2. Motivation. Nach dem Ansatz von Deci & Ryan. 3. Individuelle Ziele am Gemeinsamen Gegenstand. 4. Kooperation durch den Gemeinsamen Gegenstand. (vgl. Luder et al., 2014, S. 105)</p>	<p>„Wir nehmen hier die Sicht von Aebli auf, der mit dem PADUA aufzeigt, wie Lernen funktioniert. Das ist eher unsere Sichtweise: es braucht Probleme, die entwicklungslogisch sind, die also mit der Entwicklungslogik adaptierbar sind.“(MüBö_142)</p> <p><i>Die Hypothese f erfährt durch dieses Zitat Unterstützung mit dem Imperativ von Frau Bösch: „Es braucht Probleme, die entwicklungslogisch sind.“ Das Erkennen oder vielleicht auch nur Erahnen der Entwicklungslogik des einzelnen Kindes, setzt hohe diagnostische Kompetenzen der Lehrperson voraus. Lernen aus der Sicht des einzelnen Kindes sehen und verstehen, ist die Forderung an die Lehrpersonen.</i></p> <p><i>Die Probleme, die als Gegenstand in den Raum gestellt werden, sollen möglichst breit und komplex sein, so dass alle der Lerngruppe gemäss ihrer Entwicklungslogik daran partizipieren. Durch diese Teilhabe aller am Gegenstand entwickelt sich das Gemeinsame, der Gemeinsame Gegenstand.</i></p> <p><i>Der Begriff Entwicklungslogik ist nochmals in der Theorie zu prüfen.</i></p>
<p>g</p> <p>Je mehr sich Schule dieses Ziel* wirklich stecken würde, desto mehr wäre Lernen am Gemeinsamen Gegenstand Wirklichkeit.</p> <p>* Förderung intrinsischer Motivation: - Kompetenz erfahren - Autonomie erleben - soziale Einbindung</p>	<p>„Da ist sicher zum einen die Grafik von Seite 82 [gemeint ist: Tabelle 1_Zum Verhältnis einer inklusiven Pädagogik und Didaktik zu einer Pädagogik und Didaktik ohne inklusive Ausrichtung. (vgl. Luder et al. S. 82), Anm. d. Verf.] Das ist eine Tabelle von Herr Feuser.“</p> <p>Aber die andere Grafik, die ich mitgenommen habe, die ist jetzt wirklich nicht hier drin, sondern in meiner Lizenziatsarbeit. (...) Im Moment neige ich wieder eher dazu in die Grafik zu kommen, die ich in der Lic [gemeint ist: Abbildung 34: Aspekte innerer Differenzierung ohne Ausgrenzung. (Müller Bösch, 2011, S. 91) Diese Abbildung wird im Theorieteil dieser Arbeit vorgestellt(vgl.S. 29 ff: 2.3.5 „Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung. Anm. d. Verf.) hatte.“ (MüBö_177 und MüBö_222)</p> <p><i>Da Frau Müller Motivation (nach Deci & Ryan) aufzählt als Aspekt der Öffnung von Unterricht (vgl. Luder et al. 2014, S. 106 und ihre Grafik in der Lizenziatsarbeit nennt), wird die Hypothese g von ihr gestützt.</i></p> <p><i>Ihre Forderung nach Öffnung umfasst weitere Bereiche als jener einzelne aus der Hypothese g. Ferner sei an die genannte Tabelle von Herr Feuser erinnert, die viele Aspekte der Schule beschreibt und dabei die Differenzen von Regelschule und inklusiver Schule darstellt.</i></p>
<p>h</p> <p>Wenn Lehrpersonen ihre Rollen zur Kooperations-Partnerin entfalten würden, dann würde eine Schule für alle möglich.</p>	<p>„Daher sehe ich unsere Arbeit [die Arbeit der SHP, Anm. d. V.] mehr im, diesen Ausgrenzungen entgegenzuwirken, wie eine Methode zu machen.“ (MüBö_260)</p> <p>„Erst dann könnten wir ein Lehrmittel machen, wenn es die Heilpädagogik und die Sonderpädagogik nicht mehr brauchen würde.“ (MüBö_264)</p> <p><i>Die Hypothese h ist weit weg von meiner Frage, aber dennoch spricht Frau Müller hier spannende Überlegungen an. Deren Weiterverfolgung den Rahmen dieser Analyse sprengt: Es gilt die Rollen der SHP und jene der Regel-Lehrperson auf dem Weg zu einer inklusiven Schule genauer zu studieren. Der Hypothese h wohnt eine Dimension der Rollenentwicklung inne, die fortlaufend einer sorgfältigen Prüfung bedarf. Grundsätzlich kann der Richtigkeit der Hypothese h zugestimmt werden.</i></p>
<p>i</p> <p>Je mehr Lehrpersonen darüber erfahren, desto stärker kann sie* sich durchsetzen.</p> <p>*Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand / das Wissen und Handeln nach dem Ansatz von Wygotskij.</p>	<p>„Wir haben hier einen sehr guten Dialog zu den Studierenden. Ich habe es* auch mit ihnen entwickelt. (...) Es ist also im Dialog entstanden. (...) Ich habe es immer wieder diskutiert auch in Workshops und so.“ (MüBö_272)</p> <p>* [gemeint ist das Buch von Luder et al.(2014) „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ und im besonderen der Artikel von Cornelia Müller Bösch und Anita Schaffner Menn: „ Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle.“ Anm. d. Verf.]</p> <p><i>Es sind jährlich 500 Studierende der PHZh, die dieses Buch als Pflichtlektüre erwerben und besonders jene im Unterricht von Frau Müller, setzen sich mit „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ eingehender auseinander. Somit besteht Grund zur Zuversicht, dass sich</i></p>

	<i>eine inklusive Schule entfalten kann und so sich die Behauptung in Hypothese i bewahrheitet.</i>
<p>k</p> <p>Wenn alle Autorinnen von „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ diesen Kern* der integrativen Schule mittragen, dann hat das Wirkung auf die Schule.</p> <p>* Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand.</p>	<p>„Es besteht eine kleine Einheitlichkeit, das ist ein Nachteil des Buches, aber es kommen viele kompetente Personen, kompetent in ihrem Bereich, zu Wort.“ (MüBö_302)</p> <p><i>Frau Müller Bösch schätzt die Hypothese k eher zurückhaltend, pessimistisch ein.</i></p>
<p>l</p> <p>Je mehr Differenzierung und je mehr Öffnung bereit gehalten wird, desto mehr findet Inklusion aller statt, desto weniger Ausgrenzungen gibt es.</p>	<p>„Das sind so Kriterien*, die man anschauen kann und die zeigen, vielleicht mehr zeigen, ob die Ressourcen des inklusiven Unterrichts genutzt werden.“ (MüBö_230)</p> <p>* [gemeint sind jene Kriterien von der bereits bei der Hypothese g erwähnten Grafik aus der Lizenziatsarbeit von Müller Bösch : Abbildung 34: Aspekte innerer Differenzierung ohne Ausgrenzung.]</p> <p>„Aber der Gegenstand, der offenbart sich manchmal, auch wenn das gar nicht geplant wurde und gar nicht nach so einer Differenzierung gearbeitet wurde. Manchmal.“ (MüBö_233)</p> <p><i>Die Hypothese l wird mit dem zweiten Zitat relativiert, obwohl solche Situationen eher dem Zufall zu zollen sind. In Klassen, die sich gewohnt sind mit Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand zu arbeiten, können die SuS und LP auch ohne Planung vieles spontan richtig machen und intuitiv aus einem Fundus von Erfahrungen handeln.</i></p>
<p>m</p> <p>Wenn die Inklusion mit dem Fundamentum Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Volksschule Alltag werden soll, dann braucht es Vorreiter dafür.</p>	<p>„Natürlich bei uns gibt es viele Schulen, die solche Ansätze haben. Die immer wieder Möglichkeitsräume erarbeiten, wo lernen in Kooperation stattfinden kann. (...) Solche mit Lernlandschaften, mit offenem Unterricht, mit Projektunterricht oder ähnlichem sich beschäftigen.“ (MüBö_313)</p> <p>„Aber trotzdem glaube ich, dass es viele Schulen gibt, die solche Sachen machen. Die es auch gut machen. Das sehe ich immer wieder in der Praxis.“ (MüBö_321)</p> <p><i>Also es gibt sie, die Schulen, die Möglichkeitsräume schaffen. Die auch den Gemeinsamen Gegenstand initiieren, vielleicht gar ohne diesen Fachtermini zu kennen. Hiermit wird die Hypothese m von den Aussagen von Frau Müller gestützt.</i></p>

3.4 Diskussion und Empfehlungen

Von den 12 Hypothesen (a-m) erhielten 7 durch die Aussagen von Cornelia Müller Bösch im Experteninterview deutlichen Support. Die Hypothesen a, f, l, m wurden auf diesem Weg als sehr wichtig für die Schulentwicklung hin zur inklusiven Schule bewertet. Aus diesen sieben Hypothesen sollen nachfolgend Empfehlungen für die Schulentwicklung geformt werden, die Eingang finden in den Leitfaden für die Interviews mit den Praktikerinnen.

Bei der Hypothese e wurde festgestellt, dass der Begriff „Möglichkeitsräume“ schaffen nochmals beleuchtet werden soll. Blicken wir auf die Zitate zur Hypothese m, so erkennen wir klare Hinweise, worum es bei den Möglichkeitsräumen geht.

„Natürlich bei uns gibt es viele Schulen, die solche Ansätze haben. Die immer wieder Möglichkeitsräume erarbeiten, wo lernen in Kooperation stattfinden kann. (...) Solche mit Lernlandschaften, mit offenem Unterricht, mit Projektunterricht oder ähnlichem sich beschäftigen.“ (MüBö_313)

Möglichkeitsräume sind demnach, Momente im Schulgeschehen, wo das Gemeinsame, der Gemeinsame Gegenstand sich entfaltet. Dieser Prozess, wie er sich mit diesen Worten darstellt, hat etwas Unbeschreibliches, gar Magisches an sich. Es wird an dieser Stelle auf das Erlebnis mit Schüler David an unserer Schule verwiesen, wie es in der Einleitung festgehalten wurde.

Bei der Hypothese f wurde der Begriff „Entwicklungslogik“ genannt. Dieser stammt von Georg Feuser und weist den Blick darauf, wo ein Mensch mit seinen Prägungen, seinen Stärken oder Einschränkungen auf seinem Lebensweg steht. Seine Entwicklungslogik zu verstehen, setzt diagnostische Kompetenzen voraus, die von professioneller Neugier und Gelassenheit gesteuert sind. (vgl. Feuser, 2011, S. 91 f.) Andere Autoren reduzieren ihre Betrachtungen dazu auf den Begriff „Entwicklungs- und Lernstand eines Kindes“. Sie empfehlen jedoch, dabei die Kontext-Faktoren nach der ICF im Blick zu behalten. (vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 43 oder Buholzer, 2010, S. 97)

Die Ausführungen zur Hypothese g sind wenig leserfreundlich. Selbst im Interview-Verlauf ergaben sich hier erhebliche Schwierigkeiten, da die Tabelle 1 in „Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle“ einen hohen Komplexitätsgrad aufweist, der kaum in wenigen Worten zu beschreiben ist. Hier einige Stichworte daraus.

„Sozialform: grösstmögliche Heterogenität; mehrdimensionales, kontextabhängiges Modell von Behinderung; (...); Bildungsinhalte werden verstanden als Kerngedanken (...); Realisierung von Unterricht für alle durch innere Differenzierung ohne Ausgrenzung.“ (vgl. Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014, in Luder et al. S. 82)

Jene Grafik aus der Lizenziatsarbeit, die Frau Müller im Interview nannte, lag bei der Interviewdurchführung nicht vor. Sie ist im Theorieteil unter 2.3.5 „Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung“ (vgl. S. 25 in dieser Arbeit) dargestellt:

Kurzgefasst stellt Cornelia Müller Bösch fest, dass es einerseits fünf Dimensionen der inneren Differenzierung bedarf und als Pendant dazu fünf Dimensionen der Öffnung von Unterricht. Diese 5 Dimensionen der Öffnung von Unterricht werden in 2.3.5, Seite 25 in dieser Arbeit aufgeführt.

Die Diskussion der Ergebnisse von Tabelle 3, wollen wir abschliessen mit Überlegungen zur Hypothese h: „Wenn Lehrpersonen ihre Rolle zur Kooperations-Partnerin entfalten würden, dann würde eine Schule für alle möglich.“

Es muss festgestellt werden, dass die Fragestellung im Interview zu wenig Kongruenz zur Hypothese h aufweist. Deshalb äusserte sich Frau Müller nur bedingt zum Sachinhalt der Hypothese. Jedoch die beiden Zitate von dieser Interviewstelle lassen aufhorchen:

„Daher sehe ich unsere Arbeit [die Arbeit der SHP, Anm. d. V.] mehr im, diesen Ausgrenzungen entgegenzuwirken, wie eine Methode zu machen.“ (MüBö_260)

„Erst dann könnten wir ein Lehrmittel machen, wenn es die Heilpädagogik und die Sonderpädagogik nicht mehr brauchen würde.“ (MüBö_264)

Zum Zitat (MüBö_260) soll diese Anmerkung folgen: Gerade für das konstruktive Zusammenwirken von SHP und KLP sind gut entwickelte Kooperations-Kompetenzen, was die Hypothese h verlangt, von hoher Bedeutung. Es braucht diese kooperations-partnerschaftliche Haltung der Lehrpersonen in allen Bereichen der Schule: zuvorderst zu den Schülerinnen und Schüler; im Unterrichtsteam und nicht zuletzt zu den Eltern. Aus diesen Gründen wird die Hypothese h ebenfalls zur Weiterbearbeitung in dieser Arbeit gebracht.

Zum Zitat (MüBö_264) soll der Querverweis auf die Publikation von Lanfranchi und Steppacher (2012) „Schulische Integration gelingt“ getan werden. Ihre abschliessenden Thesen im besonderen These 7 „Lehrpersonen sind gute Didaktiker [und Didaktikerinnen, Anm. d. Verf.] und leisten gute integrative Arbeit“ wurden im Theorieteil dieser Arbeit bereits erwähnt (vgl. 2.2 „Integration“, Seite 12) und ihr Hinweis, dass „sonderpädagogisches Wissen in die Regel-Schule einfließt“, wurde zitiert. Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass Autorinnen und Dozentinnen wie Cornelia Müller Bösch und Anita Schaffner Menn und andere diesem Prozess der schulischen Integration Vorschub geben und mit ihren Darstellungen zum Konzept von Georg Feuser: „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ zum gewünschten Durchbruch beitragen.

Empfehlungen zur weiteren Bearbeitung, sprich Überprüfung im Feld der Volksschule.

Mit der folgenden Tabelle 4_Empfehlungen für Schulentwicklung zu einer inklusiven Schule folgen wir unserer Forschungsfrage: „Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“

Es wurden für den Leitfaden des Experteninterviews die Hypothesen a-m geformt, deren Untermauerung dem Theorieteil entnommen wurde. Dafür wurden aus der Theorie Indizien für Schulentwicklung zu einer inklusiven Schule – einer Schule für alle gehoben. Diese Indizien wurden in der Tabelle 1 in einer zweidimensionalen Darstellung nachgeformt. So

ergaben sich Koordinatenbezeichnungen wie B7. Diese Koordinaten werden in der Tabelle 4 aufgeführt.

Die einzelnen Empfehlungen in der Tabelle 4 werden markiert mit einer Kombination aus den Koordinaten von Tabelle 1 und einem Buchstaben der Tabelle 2_Indizien-Hypothesen-Leitfaden. Auf eine weitere wörtliche Auflistung der Hypothesen wird verzichtet ebenso auf die wörtliche Wiedergabe der Theorie-Indizien. Die Empfehlungen erhalten eine Überschrift mit deren zentralem Stichwort.

Tabelle 4_ Empfehlungen für Schulentwicklung zur inklusiven Schule

Fundstellen <small>Theorie-Indiz / Hypothese</small>	
D1 / a	<p>Kernidee (Problem, Phänomen oder Kerngedanke) Jede Kernidee hat eine sorgfältige Formulierung am besten im Dialog verdient, da sie den Prozess zum Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in Gang setzt und voranbringt.</p> <p>Empfehlung: Die Wirkung von einer Kernidee am Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand beobachten.</p>
D11 / d D 5 / e	<p>Lern-Methoden (kooperatives Lernen, Projektmethode, Dialogisches Lernen, PbL oder ...) Solche Lern-Methoden helfen Möglichkeitsräume für Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand zu öffnen.</p> <p>Empfehlung: Die Qualität einer Lernmethode am Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand erkennen.</p>
A8 / f	<p>Individualisierung Das Bereithalten von öffnenden Angeboten, wie sie von Müller Bösch (2011, S. 91) aufgezählt werden, zielen auf die Förderung von Aktivität und Partizipation jeden Schülers, jeder Schülerin mit seiner respektive ihrer individuellen Entwicklungslogik.</p> <p>Empfehlung: Die Entwicklungslogik des einzelnen Kindes/Schuljugendlichen ist die Grundlage jeder Förderung im förderdiagnostischen Sinn.</p>
D8 / g	<p>Aspekte der Öffnung (Handlungsebene, Motivation, individuelle Lernwege am GG, kooperative Lernprozesse am GG) Die Schule ist aufgefordert den Aspekten der Öffnung, wie sie Müller Bösch & Schaffner Menn beschreiben, nachzuleben: „öffnen für verschiedene Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Medien“, „öffnen für motivierenden Unterricht: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit“; öffnen für individuelle Lernwege im Annäherungsprozess an den Gemeinsamen Gegenstand“, „öffnen für kooperative Lernprozesse am Gemeinsamen Gegenstand“. (vgl. ebd. S. 104 f.)</p> <p>Empfehlung: Aspekte der Öffnung (Handlungsebene, intrinsische Motivation, individueller Lernweg, kooperative Lernprozesse am GG), als Angebote bereithalten.</p>

C5 / h	<p>Lehrpersonen als Kooperations-PartnerInnen Lehrpersonen entfalten ihre Kooperations-Kompetenzen. Sie bauen ihre Rolle von der Wissensinstanz zur Kooperations-Partnerin um. Sie kooperieren auf allen Ebenen als Partner/Partnerinnen: im Zusammenleben mit Schülerinnen und Schüler, im Unterrichtsteam, zu den Eltern. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend.</p> <p>Empfehlung: Lehrpersonen zeigen partnerschaftliche Kooperations-Leistungen auf der Ebene zu den SuS, im UT, im Kontakt mit Eltern.</p>
A6 / i	<p>Sozial-konstruktivistisches Lernverständnis Lernen ist per se sozial: „Der Mensch erschliesst sich die Welt durch den Menschen“ (vgl. Wygotskij, 2002). Der Lerndialog in der Gemeinschaft ist daher zentral. Die Reflexion über das Lernen, über die Sache über unsere Gemeinschaft gehört dazu.</p> <p>Empfehlung: Lerndialoge oder Lernreflexionen finden statt. Die Formen sind sehr unterschiedlich.</p>
D10/ l	<p>Die integrative Selbstverständlichkeit Die durch Frau Müller bestätigte Hypothese wird zum Selbstverständlichen. Die Hypothese lautet: Je mehr Differenzierung [gemeint ist innere Differenzierung] und je mehr Öffnung bereit gehalten wird, desto mehr findet Inklusion für alle statt, desto weniger Ausgrenzungen gibt es.</p> <p>Empfehlung: Eine Schulgemeinde / ein Schulhaus versteht sich als Ressource der inklusiven Schule – als Quelle zum Aufbau einer Schule für alle.</p>
D1 / m	<p>Schule ist Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand Immer mehr Schulen suchen nach Antworten auf heutige Herausforderungen und werden zu „Vorreiter“ von Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand, ob mit dem Fachtermini oder ohne. Cornelia Müller Bösch bringt es auf die Formel: „Natürlich bei uns gibt es viele Schulen, die Möglichkeitsräume erarbeiten, wo lernen in Kooperation stattfinden kann. (...) Solche mit Lernlandschaften, mit offenem Unterricht, mit Projektunterricht oder ähnlichem sich beschäftigen.“ (MüBö_313)</p> <p>Empfehlung: Schulentwicklung machen, um der inklusiven Schule – der Schule für alle zum Durchbruch zu verhelfen.</p>

3.5 Fazit nach Experteninterview

Beim Fazit zum Abschluss des Theorie-Teils wurde die Frage an die Expertin aufgeworfen, ob „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ mehr sei als eine Methode. Die Antwort darauf lautet: Ja, das ist viel mehr. Wie es Cornelia Müller Bösch implizit zum Ausdruck bringt. Frau Müller Bösch erklärt, Methoden wie Projektunterricht, kooperatives Lernen, Dialogisches Lernen oder problem-basiertes Lernen, sind nützlich, um das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand zu unterstützen (vgl. MüBö_122). Sie weist darauf hin, dass bei all diesen Methoden immer wieder Kinder oder Schuljugendliche drohen, herauszufallen oder ausgegrenzt zu werden. Dass es unter anderem eine Aufgabe der Heilpädagogin sei, dies zu beobachten und Unterstützungen zu geben (vgl. MüBö_254).

Trotzdem ist es wichtig, sorgfältig Kernideen zu formulieren und sie bereitzustellen, so dass daran alle der Lerngruppe entsprechend ihren Möglichkeiten teilnehmen können. (Vergleiche dazu die Empfehlung D1 / a in Tabelle 4 oder direkt im Interview: MüBö_071.)

Doch nach der Wertigkeit der formulierten Empfehlungen gefragt, könnte festgehalten werden, dass es zu einem guten Teil, um die Haltung der Lehrperson, des Teams, des Schulkollegiums geht: eben Kooperation auf allen Ebenen konstruktiv zu leisten. Es gilt, Aspekte der Öffnung von Unterricht miteinander zu entwickeln und umzusetzen (vgl. MüBö_222 ff.). Ferner ist von grosser Bedeutung für die Verwirklichung von Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand, das Entwickeln von Lerndialog- und Lernreflexionsformen und hierzu gemeinsam neue Wege einzuschlagen mit der Bereitschaft zur Evaluation (vgl. MüBö_230).

Wohl alle Autoren, die bisher zu Wort kamen, würden die Individualisierung betonen, dass die Entwicklungslogik jeden einzelnen Kindes oder Schuljugendlichen die Grundlage jeder Förderung bildet. Oder eher nach den Worten von Edwin Achermann und Heidi Gehrig (2011) formuliert: Der Entwicklungs- und Lernstand jeden Kinds ist der Ausgangspunkt, um das Miteinander -, Voneinander - und Nebeneinander lernen zu gestalten. (vgl. ebd. S. 42 ff.)

Die letzte der acht Empfehlungen von Tabelle 4 leitet über zu unseren weiteren Beobachtungen: „Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“ Eben im Sinn der Empfehlung: „Schulentwicklung machen, um der inklusiven Schule zum Durchbruch zu verhelfen“ (D1/m) wollen wir die Entwicklungen an den vier Schulen, die nun vorgestellt werden, erkennen.

4 Praktikerinnen-Interviews

In diesem Kapitel werden die vier Interviews mit Praktikerinnen abgebildet. Im ersten Schritt wird der Kontakt zu den vier Schulen dargestellt. Hierauf wird die Herstellung des Leitfadens für die Interviews nachgezeichnet. Es handelt sich um indikatorengestützte Interviews, was einem deduktiven Vorgehen entspricht. Im nachfolgenden Abschnitt wird über die Auswertung der Interviews berichtet. Im Anhang befinden sich die Transkriptionsdokumente und eine Synopse, worin die vier Inhalte der Gespräche in reduzierter Form nebeneinander gelegt wurden. Die Ergebnisse werden beleuchtet. Die methodische Untermauerung beruht auf Ausführungen von Philipp Mayring (2002 und 2003)

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass aus Gründen der Anonymisierung alle Ortsnamen der Schulen freigefasst wurden. Es sind Primarschulen im Kanton Aargau, die Altersdurchmisches Lernen (AdL) und integrative Schulung (IS) umsetzen. Ferner wurde in den Transkriptionen darauf verzichtet, Namen der Interview-Partnerinnen zu nennen noch andere. Es gebührt allen Interviewpartnerinnen an dieser Stelle mein herzlichster Dank.

4.1 Kontakt zu den Schulen

Wenn man wissen will, wie Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt wird, so braucht es für diese Erkundigungen Probanden. Also Schulen, die sich bei ihrer Schulentwicklung mit diesen Begriffen der entwicklungslogischen Didaktik, befassen. Das Forschungsfeld wurde deutlich beschränkt: Volksschulen im Aargau mit dem Schwerpunkt auf der Mittelstufe. Grund dafür ist, dass der Verfasser dieser Arbeit im Aargau an der Mittelstufe unterrichtet und sich für den eigenen Unterricht von den Interviews Wissenszuwachs verspricht.

Wie im Theorieteil ausführlich belegt, kann die von Georg Feuser gefasste Umschreibung des Kerns der Didaktik der integrativen Schule: „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ (vgl. Feuser, 2011, S. 89 „von der Segregation durch Integration zur Inklusion“) mit Fug und Recht durch die Beschreibungen von Edwin Achermann und Heidi Gehrig (2011) unter dem Titel „Miteinander lernen“: „Alle Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der gleichen Sache gemeinsam auseinander.“ (vgl. ebd. S. 43) gleichgesetzt werden.

Der Verfasser hat die hergeleiteten „Empfehlungen für Schulentwicklung zur inklusiven Schule“ (vgl. Tabelle 4, Seite 44) aus dem Experteninterview mit Cornelia Müller Bösch und seine Indizien aus der Theorie (vgl. Tabelle 1_ Indizien für Schulentwicklung zur inklusiven

Schule. Seite 30) übereinander gelegt. Das Resultat zeigt sich so, wie in Tabelle 5 „Empfehlungen und Indizien“ nachfolgend dargestellt wird.

Tabelle 5_ Empfehlungen und Indizien

<p>Kernidee (Problem, Phänomen oder Kerngedanke) (D1 / a) Empfehlung: Die Wirkung von einer Kernidee am Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand beobachten.</p>									
Indizien aus dem Theorieteil:	D4	D6	D10	D 1					
<p>Lern-Methoden (kooperatives Lernen, Projektmethode, Dialogisches Lernen, PbL oder ...) (D11 / d + D 5 / e) Empfehlung: Die Qualität einer Lernmethode am Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand erkennen lassen.</p>									
Indizien aus dem Theorieteil:	D2	D3	D11						
<p>Individualisierung (A8 / g) Empfehlung: Die Entwicklungslogik des einzelnen Kindes / Schuljugendlichen ist die Grundlage jeder Förderung im förderdiagnostischen Sinn.</p>									
Indizien aus dem Theorieteil:	A1	A2	A3	A4	A5	C6	A8		
<p>Aspekte der Öffnung (D8 / g) (Handlungsebene, int. Motivation, individuelle Lernwege am GG, kooperative Lernprozesse am GG) Empfehlung: Aspekte der Öffnung, (Handlungsebene, intrinsische Motivation, individueller Lernweg, kooperative Lernprozesse am GG) als Angebote bereithalten.</p>									
Indizien aus dem Theorieteil:	A7	A8	D9	C8	D8				
<p>Lehrperson als Kooperations-PartnerInnen (C5 / h) Empfehlung: Lehrpersonen zeigen partnerschaftliche Kooperations-Leistungen auf der Ebene zu den SuS, im UT, im Kontakt mit Eltern.</p>									
Indizien aus dem Theorieteil:	B1	B3	B6	B7	B9	C4	B10	C3	C5
<p>Sozial-konstruktivistisches Lernverständnis (A6 / i) Empfehlung: Lerndialoge oder Lernreflexionen finden statt. Die Formen sind sehr unterschiedlich.</p>									
Indizien aus dem Theorieteil:	A6	B1	B2	C7	D2				
<p>Die integrative Selbstverständlichkeit (D10 / l) Empfehlung: Eine Schulgemeinde / ein Schulhaus versteht sich als Ressource der inklusiven Schule – als Quelle zum Aufbau einer Schule für alle.</p>									
Indizien aus dem Theorieteil:	A5	B2	B4	C2	B10	D7	D10		
<p>Schule ist Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand (D1 / m) Empfehlung: Schulentwicklung machen, um der inklusiven Schule – der Schule für alle zum Durchbruch zu verhelfen.</p>									
Indizien aus dem Theorieteil:	C1	B8	D10	B5	B11	D1			

Es konnten ohne besondere Herausforderungen alle Koordinaten-Punkte den Empfehlungen zugewiesen werden. Auf die Wiedergabe der ausformulierten Indizien wird verzichtet. Es soll der Hinweis auf Tabelle 1 (Seite 30) ausreichen. Die obige Darstellung in Tabelle 5 dient als Begründung, dass die im Theorieteil gemachten Feststellungen vorwiegend von den

Autorenschaften: Achermann & Gehrig (2011); Buholzer & Kummer Wyss (2010) und Müller Bösch & Schaffner Menn (2014) in sich kongruent sind und zusammengesetzten zentrale Aspekte der Schulentwicklung für eine inklusive Schule – einer Schule für alle, aufzeigen.

Der genannte Autor, Edwin Achermann, ist im Aargau seit zwei Jahrzehnten als Schulentwickler tätig im Auftrag fhnw/ph/iwb (Institut für Weiterbildung und Beratung der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz). Am Standort Windisch hat sich eine Fachgruppe gebildet zum Altersdurchmischten Lernen (vgl. http://www.schulin.ch/altersdurchmischtes_lernen.cfm), die parallel zur Fachgruppe Sonderpädagogik unter dem gemeinsamen Stichwort Heterogenität angesiedelt ist.

Auf der Suche nach Primarschulen im Aargau, die Einblicke geben können, wie sie „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ (respektive wie sie „Miteinander lernen an der gleichen Sache“ in den Worten von Achermann & Gehrig (2011)) in ihrem Schulalltag umsetzen, wurde die oben erwähnte Fachgruppe zum Altersdurchmischten Lernen angefragt. Für die Durchführung von Interviews mit PraktikerInnen gingen sechs Namen von Schulgemeinden im Aargau ein. Aus Gründen des Datenschutzes wird auf die Nennung dieser hier verzichtet. Ihr gemeinsames Merkmal ist neben AdL und IS, dass es kleinere Schulgemeinden sind. Das heisst, ausschliesslich die Angebote Kindergarten und Primarschule führen meistens an einem einzigen zentralen Standort. Die geografische Lage der Gemeinden kann als peripher bezeichnet werden mit einer Ausnahme.

Ein erster Mail-Kontakt zu den Schulleitungen, in dem das Vorhaben ausführlich beschrieben wurde, ergab, dass mit vier Schulgemeinden ein Gesprächstermin vereinbart werden konnte. Bei drei Schulen: (Flusau, Armschwand und Fuxbau) gaben direkt die Schulleitenden ihre Zusage für das Interview. Bei einer Gemeinde (Taufberg) wurde die Anfrage an eine interessierte Klassenlehrperson der Mittelstufe weitergegeben. Es wurde vereinbart, dass die Gesprächspartnerinnen im Voraus den Leitfaden zum Interview erhalten.

[Hinweis zur Geschlechtsform: da es sich hierbei ausschliesslich um Damen handelt, wird die weibliche Form gebraucht.]

Bei allen telefonischen Kontakten wurde bereits ein guter Gesprächsboden, der sich durch ein hohes Mass von Begeisterung für das Altersdurchmischte Lernen ausdrückt, spürbar. Dies erhöhte auch auf der Seite des Nachfragenden die Spannung. Es waren alle für ihn unbekannte Personen. Über die Homepages der einzelnen Schulen liess er sich informieren über Ortsspezifisches, auf das an dieser Stelle nicht weitergegangen wird. Neben dem

Internet wurden keine weiteren Informations-Quellen hinzugezogen vor noch nach den Interview-Gesprächen.

4.2 Indikatoren und Leitfaden

Blicken wir nun in die Fachliteratur der Qualitativen Sozialforschung, um das eingeschlagene Vorgehen zu situieren. Nach der Ansicht des Verfassers betrachtet Philipp Mayring (2002) jedes einzelne Interview als eine Einzelfallanalyse. (vgl. ebd. S. 41). Er nennt dazu als Grundgedanken:

„Die Einzelfallanalyse will sich während des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten, um so zu genaueren und tief greifenden Erkenntnissen zu gelangen.“ (vgl. Mayring, 2002, S. 42)

Mayring fordert auf, fünf Punkte zu klären: (vgl. ebd. S. 43)

[Hinweis: Die fünf Punkte von Mayring werden nachfolgend im Schriftbild hervorgehoben. Die Beschreibung des eingeschlagenen Weges in dieser Arbeit werden in „...“ gesetzt.]

- **Fragestellung:** „Wie wird Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“
- **Falldefinition:** „Eine Schulleiterin einer Landgemeinde mit Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe (im besonderen Fall eine Klassenlehrerin der Mittelstufe) schildert nach einem Leitfaden ihre Impressionen von ihrer Schule zu den Unterfragen. Sie tut das in ihrem Büro zur Geschäftszeit. Sie kann sich auf Grund des Interview-Leitfadens auf das Gespräch vorbereiten. Jede der Schulgemeinden beschreibt in ihrem Leitbild, dass sie AdL und IS umsetzt. Das Kollegium hat sich mit dem Inhalt des Buchs von Achermann & Gehrig (2011) „Altersdurchmischtes Lernen AdL“ eingehend während drei bis vier Jahren in der Form von Weiterbildung auseinandergesetzt.“
- **Problemzentriertes Interview:** „Die Unterfragen sind offen formuliert, die Befragte kann frei antworten, was ihr in Bezug zum Thema bedeutsam ist. Die Form ist ein strukturiertes Interview, da der Interviewer dem Leitfaden im Gespräch folgt. Die Auswertung geschieht mit qualitativ-interpretativen Techniken.“ (nach Mayring, 2002, S. 66)
- **Aufbereitung des Materials:** „Es wird eine Aufnahme mit einem digitalen Aufzeichnungsgerät hergestellt vom ganzen Gespräch. Dieses wird vollständig transkribiert, paraphrasiert und reduziert.“

- **Zusammenhang einordnen:** „Es wird eine Synopse hergestellt, darin werden neben die Unterfragen aus dem Leitfaden die Reduktionen der Äusserungen des einzelnen Falls in je einzelnen Spalten gestellt (siehe Anhang: Synopse).“

Philipp Mayring (2002) stellt in „Abb. 7 Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews“ (ebd. S. 71) dar, wie das Vorgehen bei dieser Interviewform eingeschlagen werden soll. Als ersten Schritt nennt er die Problemanalyse. Diese erfolgte im vorliegenden Fall durch die Aufarbeitung von Theorie und die Erkenntnisse aus dem Experteninterview.

Philipp Mayring empfiehlt aus der Problemanalyse den Leitfaden zu konstruieren. Die Konstruktion des Leitfadens mit Empfehlungen aus dem Experteninterview und Indikatoren sind auf der Tabelle 6 „Empfehlungen-Indikatoren-Leitfaden“ dargestellt. Dieses Dokument ist sehr umfangreich und musste in den Anhang gelegt werden.

Die von Mayring vorgeschlagene Pilotphase wurde übersprungen, da sich bereits beim ersten Praktikerinnen-Interview zeigte, dass sich durch den Leitfaden zufriedenstellendes Material schöpfen liess. Auch dieses erste Interview „Schule Flusau“ ist den anderen gleichgestellt.

Die Interviewdurchführung mit Leitthemen, Unterfragen und einigen wenigen Ad-hoc-Fragen wird nachfolgend dargestellt wie auch die Aufzeichnung, die Auswertung usw. reflektiert. Als etwas Besonderes soll bereits hier auf die hergestellten Fotografien verwiesen werden. Sie liegen dem Anhang bei und erscheinen auf dem Titelblatt dieser Arbeit.

Tabelle 6_Empfehlungen-Indikatoren-Leitfaden

Beleuchten wir die Tabelle 6 (siehe Anhang). Sie ist dreispaltig aufgebaut und von links nach rechts zu lesen. Dieses Lesen entspricht auch der Chronologie der Entstehung der einzelnen Dokumente. Links werden die Empfehlungen aus dem Experteninterview den einzelnen Leitthemen des Leitfadens zugeordnet. Das Leitthema befindet sich jeweils in der rechten Spalte und wird mit hervorgehobener Schrift markiert. Die Empfehlungen können als Motto gelesen werden. Sie werden hier eingefügt, um den Zusammenhang über die ganze Arbeit herzustellen.

Die mittlere Spalte trägt die Überschrift „Indikatoren für Interviews mit PraktikerInnen“. Die Indikatoren leiten sich aus den Empfehlungen des Experteninterviews ab und werden durch Theorie von Achermann & Gehrig (2011) und anderen Autoren (vgl. dazu den Theorie-Teil) ergänzt. Sie dienen bei der nachfolgenden Analyse des Materials als so genannte Kategorien (vgl. Mayring 2003, S. 43 f.).

Der eigentliche Leitfaden zum problemzentrierten Interview ist in Tabelle 6 in der rechten Spalte wiedergegeben. Die Grundgedanken zum Gesprächsleitfaden, wie sie Mayring (2002, S. 69) darstellt, werden dabei beachtet: Das Subjekt soll selber formulieren. Es soll eine Vertrauenssituation entstehen. Es wird ein konkretes Problem aus dem Schulalltag thematisiert.

Der fertiggestellte Leitfaden gelangte in einer Mail an die Interviewpartnerinnen fünf Tage vor dem Interviewtermin. Der Erhalt wurde bestätigt. Es wurden keine Nachfragen gestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass die Interviewpartnerinnen weder die Indikatoren noch die Empfehlungen aus dem Experteninterview erhielten.

4.3 Auswertung und Ergebnisse

Grundsätzlich kann berichtet werden, dass die vier Interviews in sehr konstruktivem Ton stattfanden. Die Interviewpartnerinnen hatten sich umsichtig auf das Gespräch vorbereitet, teilweise sich umfangreiche Notizen angelegt. Dennoch kann grossmehrheitlich von spontan formulierten Aussagen die Rede sein. Die Aufnahmen sind gelungen und liegen beim Verfasser. Die Sprache im Interview ist Mundart und es wurde in der Du-Form miteinander kommuniziert.

Auf den Vorschlag mit den Fotos verbunden mit der Aufforderung: „Welche zwei Einrichtungen (Fotosujets) findest du besonders aussagekräftig für eure Schule, um daran das Miteinander lernen darzustellen?“, stiegen alle spontan ein und gaben aussagestarke Impressionen zu ihren Überlegungen dadurch kund. Eine inhaltsanalytische Auswertung dieser Fotos kann in dieser Arbeit nicht geleistet werden. Um einen Eindruck von den Fotos zu erhalten, liegen sie im Anhang bei. Es sind Dokumente, die vom Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand berichten.

Zur Beschreibung der Schulgemeinden sind folgende Angaben zu machen. Die Grösse schwankt zwischen 70 bis 110 Kinder, die Angebote umfassen je Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe. Jede Mittelstufe (4., 5., 6. Schuljahr) ist wie alle andern Stufen altersdurchmischte organisiert, es sind jeweils mindestens zwei Mittelstufen-Klassen, die zusammen eine Einheit bilden. Im Aargau zählen die Schuljahre der Primarschule: 1.-6. SJ. Nach dem 6. Schuljahr findet der selektionierende Wechsel an die dreigliedrige Oberstufe statt. Im Schuljahr 2014/15 wurde zum ersten Mal das 6. Schuljahr an der Primarschule durchgeführt.

Nachfolgend werden zu jedem Gespräch Eindrücke geschildert. Die Reihenfolge der Schulen entspricht der Chronologie der Ereignisse, wie auch die Aufführung im Anhang und in der bereits erwähnten Synopse.

(* Wortlaut der Unterfrage 10.3: „Welche Massnahmen habt ihr bei der Schulhausgestaltung getroffen, um dem „Miteinander Lernen“ Vorschub zu geben?“)

Schule Flusau (Flus): Das Gespräch fand am Vormittag des 14. April statt, es waren Schulferien. Die Schulleiterin gibt einen facettenreichen Einblick in die „Gemeinschaftsschule“, wie sie hier bezeichnet werden soll. Das Schlusswort lautete: „Der Umgang hier, es wird Wert gelegt auf das Miteinander.“ (Flus_312) Die Gesprächsaufzeichnung stoppte bei 39:17. Die Interviewzeit war geprägt von Kurzweile und zeigte mir eine Schulleiterin, die, obwohl sie erst seit neun Monaten im Amt ist, kompetent und informativ ihre Schule darstellt.

Reduzierte Antworten zur Unterfrage 10.3: *

Flus 290_III Offenes Schulhaus mit offenen Türen.

Flus 290_IV Ressourcen-Schulhaus: SuS kopieren selber, haben Zugang zum TW- und Werkraum, um Benötigtes zu holen.

Schule Armschwand (Arm): Das Gespräch fand am Morgen des 30. April statt. Die Schulleiterin hatte die SHP der Mittelstufe zugezogen. Zwei unterschiedliche Stimmen zeichneten ein eindrückliches Bild von einer innovativen Schule auf dem Land. Diese Formel zur Beschreibung sei hier angebracht: „elaborierte Förderung für alle“. Das Schlusswort der Schulischen Heilpädagogin lautete: „Das ist die Lerntheke der Mittelstufe für den Förderunterricht.“ (vgl. Fotodokument im Anhang) Die Gesprächsaufzeichnung stoppte bei 1:10:30. Inhaltlich zeigte das Gespräch eine breite Vielfalt von Innovationen auf.

Reduzierte Antworten zur Unterfrage 10.3: *

Arm 362_I Schulhauserweiterung im Bau.

Arm 362_II Ein zusätzliches Klassenzimmer pro Stufe: Input- und Gruppenzimmer.

Arm 362_III Mehr Raum in den Gängen für Versammlungen.

Schule Fuxbau (Fux): Das Gespräch fand am frühen Nachmittag des 30. April statt. Die Schulleiterin hatte sich am Vormittag bei einigen Lehrpersonen erkundigt über deren Sicht zu den Leitthemen des Interviews. Im letzten Drittel begann sie freier zu berichten und zeichnete das Bild einer Schule mit geöffneten Fenstern. Diese stehen für: „Wir öffnen bewusst Baustellen“. Ihr Schlusswort: „Nun, nach drei Jahren waren wir baff erstaunt, dass das meiste davon erreicht worden ist.“ (Fux 235) Die Gesprächsaufzeichnung stoppte bei 36:21. Reduktionen z. UF 10.3 *: Fux 211_I Klassenzimmer umgestaltet, damit die Kinder individuell nach Bedürfnissen ihre Arbeitsplätze wählen. Fux 211_III Donnerstag: Mittagstisch.

Schule Taufberg (Tauf): Das Interview fand am frühen Nachmittag des 1. Mai statt. Es war unterrichtsfrei. Die Gesprächspartnerin ist eine engagierte Klassenlehrerin der Mittelstufe. Diese Formel zur Kurzbeschreibung sei angebracht: „Reflektion - Innovation“. Die Gesprächsaufzeichnung stoppt bei 57:05. Zu guter Letzt: „Am liebsten möchte ich eine Bibliothek einrichten, wo es eine Grusecke gibt. (...). Aber zum Mittelalter hatten wir ein Kleid aufgehängt und ein Schwert.“ (Tauf 507). Reduzierte Antworten zur Unterfrage 10.3: * Tauf 465_III Zwei weitere Klassenzimmer, als Ausweichzimmer mit Computer-Stationen. Miteinander Lernen braucht solche Zimmer. Tauf 483_I Die Ecke mit Schubladen-Stöckchen ist das Herz für gemeinsames Lernen.

Forschungsmethode

Nach diesen Vorstellungen der Schulen und der Interview-Partnerinnen wenden wir uns der Methode zur Auswertung der Interviews mit Praktikerinnen zu. Die fachkundliche Bezeichnung lautet: „strukturierende qualitative Inhaltsanalyse“ (Mayring, 2002, S. 120). An anderer Stelle beschreibt Philipp Mayring (2003) unter der Überschrift: „Dritte qualitative Technik: Strukturierung“ treffend die Fortführung der Sachanalyse, wie sie mit dem Material aus den vier Praktikerinnen-Interviews eingeschlagen wird.

„Diese wohl zentralste inhaltsanalytische Technik hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert.“ (Mayring, 2003, S. 82 f.)

Es soll nun noch auf die Kategorien eingegangen werden. Das sind in dieser Arbeit, die Indikatoren (vgl. Tabelle 6 im Anhang). Diese wurden aus den Empfehlungen des Experteninterviews und der Theorie entwickelt. Sie wurden gemäss Tabelle 6 den Leitthemen und Unterfragen zugeordnet. „Indikatoren sind direkt beobachtbare Grössen, die zur Erfassung eines Konstruktes geeignet sind.“, wie Roos und Leutwyler (2011, S. 300) beschreiben.

Das heisst auf unsere Forschung übertragen: die Indikatoren beziehen sich auf das Konstrukt „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ und davon werden nachfolgend zwei Dimensionen betrachtet: „Lerndialog“ und „Lernen in Projekten“. Zu jedem Indikator wird eine Übersicht der Ergebnisse abgebildet, eine Diskussion geführt und Empfehlungen formuliert.

Tabelle 7_Materialfunde zu Indikator „Lerndialog“

<p>Empfehlung: Lerndialoge oder Lernreflexionen finden statt. Die Formen sind unterschiedlich.</p> <p>Leitthemen: 9 Lernsteuerung</p> <p>Indikator 9a: In Lernreflexion und Lerndokumentation steckt grosses Potenzial.</p> <p>Unterfrage: 9.1 Welche Formen von Lernreflexion pflegt ihr an eurer Schule? (Auf diese Unterfrage antworten die Praktikerinnen. Siehe nebenan die Reduktionen ihrer Äusserungen.)</p>	<p>Flus 206_I Reisetagebuch zur Lernreflexion.</p> <p>Flus 206_II Quartals-Gespräche zwischen LP und jede/r SuS.</p> <p>Flus 206_III Mittelstufen SuS gewohnter zu reflektieren.</p> <p>Flus 206_IV SuS: Selbstwahrnehmung und Entwicklungsziele.</p>	<p>Arm 271_I Persönliches Fächli mit individueller Lerndokumentation.</p> <p>Arm 271_II SuS führen ein Lerntagebuch für Selbstreflexionen und Rückmeldungen.</p> <p>Arm 271_III Kurzabfrage mit Fingerzeichen an US und MS.</p> <p>Arm_IV Karten-Abfrage: WT mit Fragebereichen, SuS hängen ihre Namenskarten hin.</p>	<p>Fux 144_I Das wird gemacht: - Der Dialog mit allen. - Das Einzel-Coaching. - Lerntagebuch/Lernjournal. - Erfolge feiern. - Kurze Selbstreflexionen.</p>	<p>Tauf 331_I Schriftliche Reflexionen zum Abschluss eines Arbeitsplan alle zwei Wochen zu Fragen über Lernen durchführen.</p> <p>Tauf 331_II Ziel: gewinnbringende Reflexionen. Das muss wiederholt geübt und besprochen werden.</p> <p>Tauf 331_III Dichte Aussagen bei vielen.</p> <p>Tauf 342_I Im Plenum des Morgenkreises werden zu aktuellen Lernprozessen Selbsteinschätzungen auf einer Skala dargestellt.</p>
<p>Empfehlung: dito</p> <p>Leitthemen: dito</p> <p>Indikator 9b: Lerncoaching / Lernberatung ist ein zentrales Element in einer Schule für alle.</p> <p>Unterfrage: 9.4 Wie organisiert ihr an eurer Schule Lerncoaching / Lernberatung (Formen, Zeitpunkt in der Studententafel, Dauer, Rhythmus)?</p>	<p>Flus 238_I Ziel ist auch SuS zu Begleitern zu bilden.</p> <p>Flus 238_II Am Projektmorgen mit allen SuS fehlt noch Kompetenz in Begleitung, daher Projekte enger stecken.</p> <p>Flus 238_III Lernberatung gelingt gut im Team-Teaching-Setting.</p>	<p>Arm 323_I Karten-Anzeige des Kindes, für Lernunterstützung. Anspruchsvoll ist der nachfolgende Austausch.</p> <p>Arm 323_II Regelmässige Schüler-Gespräche nach Qualitätsdiagramm.</p> <p>Arm 323_III Entwicklungsziel: Es werden Lernportfolio geführt mit fix in den Unterricht eingebauten Reflexionsgesprächen</p>	<p>Fux 174_I Wöchentlich bei zwei Stunden Planarbeit. Einzelne Kinder erhalten Beratung in jeder Woche.</p>	<p>Tauf 378_I Lernberatungen in Zeitfenster „Plan“ durchführen.</p> <p>Tauf 378_II Haltung an die Klasse: „Ich führe ein Gespräch. Ich traue euch Selbstständigkeit zu.“</p> <p>Tauf 378_III Teamteaching-Stunden sind günstig.</p>

4.3.1 Indikator „Lerndialog“: Auswertung, Diskussion, Empfehlung

Die **Auswertung** der Materialfunde zum Indikator „Lerndialog“ ist in der Tabelle 7 aufgeführt. In der oberen Tabelle sollen die Aussagen der Praktikerinnen am Indikator 9a gemessen werden. Ihnen wurde hierfür die Unterfrage gestellt: „Welche Formen der Lernreflexion pflegt ihr an eurer Schule?“

In der unteren Tabellenhälfte heisst der Indikator 9b „Lerncoaching / Lernberatung ist ein zentrales Element in einer Schule für alle“. Die Praktikerinnen gingen auf die Unterfrage ein: „Wie organisiert ihr an eurer Schule Lerncoaching / Lernberatung (Formen, Zeitpunkt in der Stundentafel, Dauer, Rhythmus)?“

Die sprachlich stark reduzierten Aussagen sind jeweils mit der Textfundstelle markiert. Die Kürzel (Flus oder Arm) stehen für die anonymisierte Schulgemeinde. Die folgende Ziffer entspricht der Protokolltext-Zeile, wo der Abschnitt startet. Die römische Ziffer weist auf die Aufzählung hin.

Diskussion: Zum Indikator 9a kann festgestellt werden, dass alle vier Schulen verschiedenste Formen der Lernreflexion und Lerndokumentation betreiben. Daran lässt sich erahnen, dass alle vom Potenzial der Lernreflexion überzeugt sind und diese teilweise täglich oder nach einzelnen Unterrichtsblöcken durchführen. Andere berichten, dass nach längeren Lerneinheiten eine schriftliche Reflexion durchgeführt wird.

Um diese eindrücklichen Impressionen zu verstärken, lassen wir zwei Stimmen erklingen:

„Es gibt jetzt Kinder, die schreiben zu jeder Spalte im Plan, was ist gelungen oder nicht, sackstark, also wirkliche Rückmeldungen!“ (Tauf_337)

„Da wäre zuerst einmal der aktive Austausch, der Dialog mit allen, der ganzen Gruppe.“ (Fux_145)

Wenden wir uns nun dem Indikator 9b zu. Mit der Unterfrage 9.4 wurden die Herausforderungen angesprochen, die sich im Unterricht stellen. Es kann festgehalten werden, dass es klappt, im Unterricht mit beschränkten Ressourcen regelmässig Lernberatungen zu organisieren. Es ist hierfür eine Durchsetzungshaltung notwendig, vergleiche dazu in Tabelle 7, Tauf 378_II.

Andere Aspekte oder Ansätze bringen die folgenden Zitate zum Ausdruck:

„Es kommen immer neue Kinder dazu, die von den bisherigen eingeführt werden.“ (Flus_239)

„Ich würde es gerne sehen, wenn das Lernportfolio mehr gebraucht würde.“ (Arm_329)

Empfehlung: Es ist günstig Lernreflexion umsichtig zu planen. Dafür ein Instrument sorgfältig zu installieren und es während eines z.B. dreijährigen Zyklus konstant beizubehalten und dabei den direkten Gesprächsdialog in verschiedenen Formen nicht zu vernachlässigen.

Tabelle 8_Materialfunde zu Indikator „Lernen in Projekten“

<p>Empfehlung: Die Qualität einer Lernmethode am Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand erkennen lassen. Leitthema: 8 Zum Projektunterricht Indikator 8a: Beim Projektunterricht werden die Lernenden durch die Lehrpersonen oder Mitschüler individuell aktiviert und unterstützt. An den Inhalten können Erkenntnisse gemacht werden. Indikator 8b: Möglichst viel Unterrichtszeit arbeiten die SuS ab der Mittelstufe projektorientiert.</p>	<p>Unterfrage: 8.1 Welche Formen von Projektunterricht setzt ihr an der Mittelstufe um?</p>	<p>Flus 182_I Projektunterricht in Realien, Mathematik. Flus 182_II PU am Mittwochmorgen*.</p>	<p>Arm 213_I Projekt-Unterricht an MS: - Freie Tätigkeit (EA/PA) -Realien: Mittelalter, Bergnau. - Präsentation von Büchern. - Lernbar: SuS + LP machen Angebote. - 4-StundenblockTW/We 6.SJ</p>	<p>Fux 110_I IIM, eine 7-Schritt-Projektmethode, leitet Kinder durch einen Raster zu individualisierender Forschung an. (Quelle: www.iimresearch.ch) Fux 110_II „explore-it“ und Freie Tätigkeit</p>	<p>Tauf 268_I Die Freie Tätigkeit. Tauf 268_II Heutige Lehrmittel regen zu projektorientiertem Unterricht an. z.B. Die Sprachstarken 5 „Geschichten schreiben“.</p>
	<p>Unterfrage: 8.2 Welche Eigenschaften des Projektunterrichts findet ihr im Vergleich zu eher instruierendem Unterricht als wertvoll?</p>	<p>Flus 186_I Montagnachmittag Ateliers: ein gemeindeübergreifendes Angebot für kognitiv starke SuS. Vielseitige Themenwahl!</p>	<p>Arm 224_I Die intrinsische Motivation. Selbstbestimmung des Lernwegs. Interesse am Ganzen.</p>	<p>Fux 120_I Selber Forschen hat hohen Stellenwert. Fux 120_II Mitgestaltung des Prozesses bei der Projektarbeit</p>	<p>Tauf 278_I Die Motivation der SuS ist höher. Auch der Lehrperson! Tauf 290_I Projektorientierung ist Vorbereitung auf die Berufswelt.</p>
	<p>Unterfrage: 8.3 Wie gestaltet ihr die Phasen des Projektunterrichts in der Stundentafel der Mittelstufe?</p>	<p>Flus194_I Mittwochmorgen: Alle SuS (KiGa –6. Primar) haben ihre eigenen Projekte.</p>	<p>Arm 228_I Stundenplan eingerichtet, dass möglichst viele Fenster für Projekt-unterricht sind. Arm 228_II Fächervielfalt im PU anerkennen, sorgt für Zeitgewinn. Arm 228_III Projekte dürfen sich verselbstständigen durch die Interessen der SuS.</p>	<p>Fux 126_I Studentafel in Doppelblöcken mit Unterricht-Bausteinen nach Achermann & Gehrig. Fux 126_II Montagsmorgen-Doppelblock für Schulversammlung / stufenübergreifende Projekte. Fux 126_III Stufenübergreifende Aktivitäten z.B. zwischen KiGa und 4./5. Kl..</p>	<p>Tauf 298_I Fix ist die Doppelstunde Freie Tätigkeit. Tauf 298_II Zeitfenster für „Thema“ auch für den Plenumsaustausch einsetzen: z.B. Was braucht es, um das Ziel zu erreichen? Tauf 298_III In den Plan Forschungsaufträge aufnehmen. z.B. expedio von naturama.</p>

4.3.2 Indikator „Lernen in Projekten“: Auswertung, Diskussion, Empfehlung

Die **Auswertung** der Materialfunde zum Indikator „Lernen in Projekten“ ist in der Tabelle 8 aufgeführt. Die Unterfragen werden genannt und daneben in sprachlich reduzierter Form die hauptsächlichen Aufzählungen. Für die Analyse des Indikators 8a sollten die Ausführungen der Interviewten der oberen beiden Spalten betrachtet werden. Die unterste Spalte gibt Hinweise zum Indikator 8b. Es sei darauf hingewiesen, dass die Begründungen zu den einzelnen Indikatoren in der Tabelle 6 (Anhang) dargestellt sind.

Diskussion der Auswertung: Es zeigt sich, dass alle Schulen die „Freie Arbeit“ an mindestens einem Doppelblock pro Schulwoche durchführen. An der Schule Flusau ist dazu besonders hervorzuheben: „Dort im Projektunterricht am Mittwoch, da wollen wir es offener machen“ (Flus_184) Die Schulleiterin berichtet ausführlich darüber, dass alle Kinder vom Kindergarten bis zum 6. SJ gleichzeitig an ihren selbstgewählten Themen während mindestens eines Doppelblocks tätig sind (vgl. Flus_194 ff).

Es sei festgestellt zum Indikator 8b, dass keine der Schulen, die von Kersten Reich geforderten 20% Arbeitszeit eines SuS pro Woche an Projekten, tatsächlich erreicht. Es sind jedoch doch schon ordentliche Grössen.

Der Indikator 8a zielt auf die Qualität der Projekte ab. Hierzu folgende beiden Hinweise: Die Schule Fuxbau wendet das IIM, eine 7 Schritt-Projektmethode an. So werden die Kinder durch einen Raster zu individualisierenden Forschungen angeleitet. Die hohen Qualitäten der Projekte wurden durch die Schulleiterin betont. (vgl. Fux_111 ff.)

Die Lehrperson der Schule Taufberg schildert, wie anspruchsvoll es sei, die SuS zu überzeugen, dass es mehr braucht, als bei Google Bilder zum gewählten Thema herunterzuladen, um wirkliche Sachinformationen zu verstehen. (vgl. Tauf_312 ff.)

Die Interviewpartnerinnen der Schule Armschwand zeigten ein Beispiel auf, bei dem sich besonders die SuS zu höchster Aktivität animierten: „Das Projekt hatte sich verselbstständigt durch die Interessen der SuS. Diese entwickelten Ideen. Zum Schluss ging es noch um eine Dorfzeitung. Es war nie geplant, dass Bergnau [Name des Projektes, Anm. d. Verf.] auch der Öffentlichkeit vorgestellt werde.“ (Arm_234).

Empfehlung: Lernen an Projekten kann gute Unterstützung für Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand leisten. Wichtig ist, dabei die verschiedenen Dimensionen von Lernen am Gemeinsamen Gegenstand im Auge zu behalten.

Es seien von den Gedanken der Praktikerinnen zu Lernen in Projekten die folgenden wiederholt: Es braucht Anleitung und Begleitung, damit niemand herausfällt oder ausgegrenzt wird. Es braucht Reflexionsrunden, um das Gemeinsame wieder herzustellen. Es braucht die Offenheit, Ideen der SuS aufzunehmen und alle sich davon begeistern zu lassen. Zu guter Letzt sei wiederholt, es braucht genug Unterrichtszeit für Projektarbeit.

Die Betrachtungen zu Indikator „8 Lernen in Projekten“ soll mit dem folgenden Zitat geschlossen werden. Er stellt gleichzeitig einen Bezug zum Indikator „9 Lerndialog“ her.

„So kann dieses Fenster auch für den Austausch: Was tut ihr für die Erarbeitung des Vortrags? Wo steht ihr mit eurer Arbeit?, wie heute durchgeführt, genutzt werden.“ (Tauf_300).

Der Bericht der Lehrperson verdeutlicht, welche Bedeutung dem Lerndialog für „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ zukommt.

4.4 Fazit nach Praktikerinnen-Interviews

In diesem Kapitel wurde dargestellt, wie ausgehend von den Empfehlungen aus dem Experteninterview, Indikatoren für den Leitfaden zum Interview mit Praktikerinnen geschaffen wurden. Diese Indikatoren wurden mit Querverweisen auf die Theorie hinterlegt (vgl. Tabelle 6 im Anhang). Es galt auch die Kohärenz der Begrifflichkeiten von Georg Feuser und Cornelia Müller Bösch mit jenen von Edwin Achermann und Heidi Gehrig zu überprüfen. Was deutlich belegt wurde (vgl. Tabelle 5, S. 48). Somit konnten in den Interviews mit den Praktikerinnen aus der Volksschule Aargau, die ihre Schulentwicklung zur AdL-Schule in den sprachlichen Dimensionen von Achermann & Gehrig (2011) machen, bedenkenlos deren Termini gebraucht werden.

Die Interviews belegen auf eindrückliche Art, wie die vier Gesprächspartnerinnen die Praxis ihrer Schulen am Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand umsetzen. Oder mit den Worten von Achermann & Gehrig beschrieben: Wie diese Schulen Gemeinsames Lernen an der gleichen Sache in ihrer Praxis durchführen.

Es wurden Transkriptionen mit Paraphrasen und Reduktionen von jedem Interview hergestellt und im Anhang zu dieser Arbeit hinterlegt. Ferner wurde aus den sprachlich reduzierten Aussagen der Praktikerinnen eine Synopse erstellt, die ebenfalls im Anhang zu finden ist. Dieses Material bildet die Grundlage für die strukturierende Inhaltsanalyse. Diese

wurde an den Indikatoren „9 Lerndialog“ und „8 Lernen in Projekten“ mit Diskussion und Empfehlungen durchgeführt.

Schliessen wir den Kreis der Betrachtungen über das Material, indem wir uns den Fotografien auf dem Titelblatt zu dieser Arbeit zuwenden. Sie entstanden auf Grund der Unterfrage 10.3: „Welche Massnahmen habt ihr bei der Schulhausgestaltung getroffen, um dem „Miteinander Lernen“ Vorschub zu geben?“ Die Interviewpartnerinnen wurden dann aufgefordert die beiden Eindrücklichsten zu nennen und diese wurden fotografisch festgehalten. Diese kleine Fotodokumentation liegt im Anhang bei.

Die Überlegungen von den einzelnen Schulen, welches Fotobild ihr gemeinsames Lernen repräsentiert, werden hier, mit einer Empfehlung aus dem Experteninterview eingeleitet, wiedergegeben:

„Eine Schulgemeinde oder ein Schulhaus versteht sich als Ressource der inklusiven Schule, als Quelle zum Aufbau einer Schule für alle.“

(vgl. Tabelle 3_Ergebnisse aus dem Experteninterview, Seite 39)

„Da sind die Bilderrahmen mit den Vernissagen, mit der Symbolik, dass alle durchmischt sind und dass es das Anliegen „Wir sind ein Schulhaus“ zum Ausdruck bringt. Wir sind alle miteinander am Lernen!“ (Flus_304)

„Die Planung des Neubaus war doch ziemlich schwierig. Gerne hätten wir grössere Zimmer gehabt, doch das ging nicht. Wir konnten durchsetzen das es keine kleinen Gruppenräume gibt, sondern pro Stufe ein zusätzliches Klassenzimmer. Es gibt so, Inputzimmer, lehrerzentriert und Gruppenzimmer, schülerzentriert.“ (Arm_362)

„Und da oben, da beim Aussenspielraum, da hat jede Klasse ihr Beet. Hier war auch die Diskussion, was soll hier angepflanzt werden. Wollen wir alle Kürbis, um dann ein gemeinsames Essen zu machen? Ja, das ist auch so eine Sache, die wir gemeinsam machen.“ (Fux_240)

„Ich finde, für mich ist jene Ecke dort hinten ganz wichtig, dort wo die Schubladen-Stöcke sind. Es gibt nur einen Wochenplan für alle. Doch darin steht Grammatik. Nun weiss der 4. Klässler, da hinten muss ich in der 4. Klass-Box den Grammatik-Auftrag und Blätter herausnehmen. Wir haben einen Plan, alle machen dasselbe, aber das symbolisiert etwas: alle machen das gleiche. Und kein: der ist jener und macht das und das.“ (Tauf_482)

Diese Zitate der vier Praktikerinnen öffnen den Blick, wie sie in ihrer Schulpraxis Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand umsetzen.

Die unter 4.3.1 und 4.3.2 formulierten Empfehlungen abgeleitet aus dem Material zu den Indikatoren „9 Lerndialog“ und „8 Lernen in Projekten“ zeigen vertiefend auf, wie Praktikerinnen Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in ihrem Schulalltag umsetzen. Für diese Arbeit wurden absichtlich die beiden Indikatoren 9 und 8 gewählt. Aus den vielfältigen Aussagen der Praktikerinnen lassen sich die Tiefenstrukturen von deren Unterricht am ehesten hieran erahnen. Das Thema „Tiefenstrukturen von Unterricht“ wird in dieser Arbeit im Theorieteil unter dem Punkt 2.3.7 Seite 27 beleuchtet. Mit den Ausführungen in Müller Bösch und Schaffner Menn (2014, S. 104 f.) wird aufgezeigt, dass an den Tiefenstrukturen von Unterricht das eigentliche Geschehen im Unterricht im Sinn von „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ beobachtet werden kann. Diese Feststellung wurde im Experteninterview verstärkt.

Aus den Berichten der Praktikerinnen zu den Indikatoren 9 und 8 werden Einblicke frei gelegt auf die Tiefenstrukturen deren Unterrichts. Das Gehörte zeigt auf, wie sie in ihrer Schulpraxis Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand umsetzen. Diese sind aus der Warte des Verfassers zu diesen beiden Indikatoren besonders eindrücklich.

Es könnten auch Betrachtungen gemacht werden zum Indikator 3 „Es steht ein Gemeinsamer Gegenstand im Zentrum des Unterricht.“ Bei einer Durchsicht der Transkriptionsprotokolle der vier Schulen fielen die folgenden Zitate auf.

„Das war ein Bilderbuch gestalten. (...) Das war eine grosse Geschichte über mehrere Monate.“ (Flus_074)

„Grössenprojekt war auch schon: vom Kindergarten bis zur Mittelstufe.“ (Arm_050)

„Also grundsätzlich, es ist ja immer lernen am Gemeinsamen Gegenstand, es wird immer so gemacht.“ (Fux_034)

„Wir haben das Thema Wasserwelten. Hier wählten wir das Thema Auen. Hieran arbeiten wir in verschiedenen Bereichen.“ (Tauf_087)

Die vier Interview-Partnerinnen tragen insgesamt einen reichen Schatz von Kernideen zusammen, doch geben diese Aussagen noch keinen tiefen Einblick in den Unterricht.

An dieser Stelle soll auf die Synopse der vier Praktiker-Interviews im Anhang hingewiesen werden. Dieses Dokument umfasst über zehn dicht beschriebene Blätter. Die sprachlich reduzierten Aussagen geben unter anderem einen Einblick auf die Berichte der Praktikerinnen zu den Leitthemen wie 4 „Von der äusseren zur inneren Handlung. Die

Repräsentationsebenen nach Bruner: enaktiv, ikonisch, symbolisch.“ Auch spannend sind die Abschnitte zu den Leitthemen 5, 6 und 7 in der Synopse.

Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, all diese Aussagen zu jedem Indikator auszuwerten, zu diskutieren und Empfehlungen daraus abzuleiten. Daher wurde die Arbeit der Analyse fokussiert wie oben beschrieben auf zwei Indikatoren.

Diese beiden Inhaltsanalysen geben den Blick frei, mindestens in Ansätzen, vertiefenden Zugang auf das Unterrichtsgeschehen zu haben. Es zeigen sich hier vier Schulen, die Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in ihrer Praxis gestalten. Sie stellen „miteinander Lernen an der gleichen Sache“ (vgl. Achermann & Gehrig, 2011) in den Vordergrund ihres Handelns.

Auf die Frage nach dem Wie, können nun aufgezählt werden:

- den gemeinsamen Lerndialog führen - vergleiche dazu die Ausführungen bei Punkt 4.3.1
- Lernen in Projekten gestalten - vergleiche dazu die Ausführungen bei Punkt 4.3.2 oder „dem Gemeinsamen Lernen Vorschub geben!“ Vergleiche dazu die Zitate der vier Praktikerinnen von Seite 60 und die Fotografien auf dem Titelblatt.

5 Schlusswort

Diese Arbeit nimmt ihren Ausgang bei der Forschungsfrage: „Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“ Es stellte sich heraus, dass sich hinter dem Wortbild „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ keine eigentliche Lernmethode verbirgt, sondern das Konzept von Georg Feuser um eine Schulentwicklung zu beschreiben: „Von der Segregation durch die Integration zur Inklusion“.

Die externe Schulevaluation des Kantons Aargau hat in acht Dimensionen diesen Integrationsprozess definiert. Dieser Hinweis wird implizit in diese Arbeit aufgenommen. Dass es einen mehrdimensionalen Blick auf die Schulentwicklung braucht, zeigt auch Silvia Grossenbacher. Sie postuliert, dass Lehrpersonen vier Kompetenzen entwickeln, um den Herausforderungen der nahen Zukunft konstruktiv entgegengehen zu können.

Die zentralen Herausforderungen sind der Umgang mit der Heterogenität, die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags der Integration und der Aufbau einer „Individualisierenden Gemeinschaftsschule“ wie es Edwin Achermann und Heidi Gehrig (2011) in ihrem Buch „AdL“ darlegen. Dabei nimmt die Autorenschaft Anlehnung an das genannte Konzept von Georg Feuser.

Neben den bereits erwähnten Autoren wurde das Buch von Alois Buholzer und Annemarie Kummer Wyss (2010) sorgfältig gelesen. Sein Titel lautet: „Alle gleich – alle unterschiedlich!“ Mit ergänzenden Beiträgen von verschiedenen Persönlichkeiten der Lehrerbildung wird das Thema der Heterogenität abgerundet dargestellt. Es wurden Querverbindungen untereinander gezogen und mit dem Aufsatz von Cornelia Müller Bösch und Anita Schaffner Menn (2014) „Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle“ in Bezug gestellt. Jener Artikel trägt in seinem Untertitel die Worte der Forschungsfrage in sich: „Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht“. Ausgehend davon wurde die Idee eines Experteninterviews mit Cornelia Müller Bösch vorangebracht.

Für dieses Gespräch wurden Hypothesen formuliert, die als Grundlage zur strukturierenden Inhaltsanalyse herangezogen wurden. Aus der Analyse der Gesprächsinhalte wurden Empfehlungen abgeleitet, die mit einer Sammlung von „Indizien für Schulentwicklung zur inklusiven Schule“ abgeglichen wurden. Alle Resultate liegen in tabellarischer Form zusammengefasst vor.

Um Einblicke in die Schulpraxis zu gewinnen, wurden von Fachleuten empfohlene Primarschulen im Kanton Aargau, die Altersdurchmisches Lernen eingerichtet haben, angeschrieben. Vier Schulleitende gaben postwendend ihre Zusage am Austausch teilzunehmen. Dieser wurde als Einzelfallanalysen in der Form von problemzentrierten Interviews durchgeführt. Der indikatorengestützte Interview-Leitfaden wurde ausgehend vom Literaturstudium und dem Experteninterview hergestellt. Das aufgenommene Material ist umfangreich und liegt als Transkriptionen, in Paraphrasen und sprachlichen Reduktionen im Anhang vor. Ferner wurden in synoptischer Darstellung die sprachlich reduzierten Aufzählungen der Interviewten nebeneinander gestellt.

Es kann berichtet werden, dass die vier Schulen ein von Innovation geprägtes Erscheinungsbild geben, das sich der Schulentwicklung von der Integration zur Inklusion verpflichtet fühlt. Es konnte ein Einblick gewonnen werden, der die Frage „Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“ facettenreich beantwortet.

Einige Impressionen zur Umsetzung in der Schulpraxis von „Miteinander Lernen an der gleichen Sache“ (Achermann & Gehrig, 2011), werden in dieser Arbeit dargestellt. Weitere können dem Anhang entnommen werden. Für eine Inhaltsanalyse wurden zwei Indikatoren mit ihrem Material bestimmt: „9 Lerndialog“ und „8 Lernen in Projekten“. Ihre resultierenden Empfehlungen werden aufgeführt.

Auf die Frage „Wie wird das Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis umgesetzt?“ gibt es nicht eine einheitliche Antwort noch ein Rezept, wie dies zu geschehen habe. Vielmehr steht hinter der Formel eben ein Konzept. Wie Georg Feuser am 3. Juni 2015 anlässlich eines Podiumsgesprächs an der PH der fhnw in Windisch zusammenfassend feststellte: „Es geht um mehr Menschlichkeit!“

In dieser Arbeit wird die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur sehr gepflegt. Es sollen daraus drei Stichworte genannt sein, die Menschlichkeit beinhalten: Anerkennung, Normalität und Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand. Es geht im Ganzen gesehen um die Entwicklung der Grundhaltung aller an der Schule Beteiligten, hin zu einer inklusiven Schule. Das heisst eben auch, zu einer Schule, die Aspekte der Öffnung bereithält, damit individuelle Lernwege am Gemeinsamen Gegenstand normal sind.

Somit schliesst sich der Kreis zum Berufsalltag an der Schule Birmenstorf. In Kooperation wollen wir, Lehrpersonen, Schülerinnen, Schüler und Eltern, Schulentwicklung treiben und dabei den Dialog über den Gemeinsamen Gegenstand fortführen. Im Bewusstsein, dass Lernen am Gemeinsamen Gegenstand ein zentrales Kernstück des integrativen Unterrichts ist. Damit es viele weitere Momente gibt, wo von Ausgrenzung bedrohte Kinder, Teilhabe erleben können wie dies in der Einleitung dargestellt wird.

Eine weiterführende Forschungsarbeit sollte videografische Analysen des Unterrichts beinhalten. Damit die Tiefenstruktur von integrativem Unterricht eingehend beobachtet werden kann. Eine solche Untersuchung wäre als willkommener Beitrag bei der Entwicklung zur inklusiven Schule einzustufen.

Es wäre bestimmt spannend gewesen diese Masterarbeit in Team-Work herzustellen, um die Kompetenzen in Kooperation und Kommunikation zu vertiefen. Im Arbeitsprozess wären oft mehr Köpfe wünschbar gewesen, unter der trefflichen Feststellung, dass eins plus eins eben mehr als zwei sind.

Bei den vier Interviews kamen drei Schulleitende zu Wort, eine Klassenlehrperson und eine Schulische Heilpädagogin. Somit ist die Anzahl der Stimmen von den vier Schulen als schmal zu bezeichnen, um daraus auf Schulentwicklung des ganzen Systems zu schliessen. Um einen tieferen Einblick in die einzelnen Schulen zu erhalten, wären teilnehmende Feldforschung oder die oben genannten videografischen Analysen sicherlich wirkungsvolle Forschungsinstrumente. Ferner handelt es sich um eher kleine Schulen in ländlichem Umfeld, die an den Interviews teilnahmen. Von daher auf die Herausforderungen an Schulen in Agglomerationen oder Zentren des Aargaus Rückschlüsse zu ziehen, sind nur bedingt angebracht. Vorliegend sind es vier Stimmen von vier Einzelschulen und nicht mehr und nicht weniger. Doch die machen Hoffnung, dass sich Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Schulpraxis durchsetzt.

6 Verzeichnisse

6.1 Literatur

- Achermann, E.; Gehrig, H. (2011). *Altersdurchmisches Lernen. Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule*. Bern: Schulverlag plus AG
- Buholzer, A.; Kummer Wyss, A. (Hrsg.). (2010). *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. Zug: Klett und Balmer.
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (2010). Zur Einführung: Reaktionen auf Heterogenität in Schule und Unterricht. In A. Buholzer, & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit der Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 78 - 86). Zug: Klett und Balmer.
- Buholzer, A. (2010). Lernprozesse förderorientiert diagnostizieren. In A. Buholzer, & A. Kummer Wyss, (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit der Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 97 – 108). Zug: Klett und Balmer.
- Bruner, J. S. (1971). Notwendig: eine Theorie des Unterrichts. In H. Röhrs (Hrsg.), *Didaktik*. Frankfurt/M.: Akademische Verlagsgesellschaft. S. 54-65.
- Deci, E.; Ryan, R. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: *Zeitschrift für Pädagogik*. Nr. 2, 39. Jg.
- Faulstich-Wieland, H. (2010). Mädchen und Jungen im Unterricht. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit der Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 16 - 27). Zug: Klett und Balmer.
- Feuser, G. (2011). Entwicklungslogische Didaktik. In A. Kaiser, D. Schmetz et all. *Didaktik und Unterricht*. Band 4 aus der Reihe Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. (S. 86-100). Stuttgart: Kohlhammer
- Frey, K. (2012). *Die Projektmethode. Der Weg zum bildenden Tun*. (12. Auflage). Weinheim: Beltz
- Frick, J. (2007). *Die Kraft der Ermutigung*. Bern:Huber
- Grossenbacher, S. (2010). Kompetenz und Professionalität entwickeln. In A. Buholzer, & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit der Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 162 - 170). Zug: Klett und Balmer.
- Grossrieder, I. (2010). Gleiches und Unterschiedliches anerkennen. In A. Buholzer, & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit der Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 87 -96). Zug: Klett und Balmer.
- Guldimann, T. (2010). Lernen verstehen und eigenständiges Lernen fördern. In A. Buholzer, & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit der Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 109 - 121). Zug: Klett und Balmer.
- Guldimann, T./Zutavern, M.: (1999). „Das passiert uns nicht noch einmal!“ Schülerinnen und Schüler lernen gemeinsam den bewussten Umgang mit Fehlern. In: Althof, W. (Hg.): *Fehlerwelten. Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern*. (S. 233 – 258). Opladen: Leske+Budrich
- Heimlich, U. (1999). *Gemeinsam Lernen in Projekten. Bausteine für eine integrationsfähige Schule*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Heimlich, U. & Wember, F. (Hrsg.) (2007). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen*. Stuttgart: Kohlhammer
- Helmke, A. (2003). *Unterrichtsqualität erfassen, bewerten, verbessern*. Seelze: Kallmeyer.

- Joller-Graf, K. (2010). Binnendifferenziert unterrichten. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.) *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 122 – 137). Zug: Klett und Balmer
- Kummer Wyss, A. (2010). Kooperativ unterrichten. In A. Buholzer, & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit der Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 151 - 161). Zug: Klett und Balmer.
- Lanfranchi, A.; Steppacher, J. (Hrsg.). (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Lienhard, P.; Joller-Graf, K.; Mettau Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt
- Lohmann, G. (2003). *Mit Schülern klar kommen*. Berlin: Cornelsen.
- Luder, R.; Kunz, A; Müller Bösch, C. (Hrsg.) (2014). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich: Publikationsstelle der PH ZH.
- Mayring, Ph. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. 5. Auflage. Weinheim: Beltz
- Mayring, Ph. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse*. 8. Auflage. Weinheim: Beltz
- Mieg, H. & Näf, M. (2005). Experteninterviews. (2. Aufl.). Zürich: ETH.
Online: www.mieg.ethz.ch/education/Skript_Experteninterviews.pdf
- Müller Bösch, C. (2011). *Unterricht für alle als didaktische Herausforderung. Eine Annäherung an ein Konzept des Lernens in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand durch innere Differenzierung ohne Ausgrenzung*. Lizenziatsarbeit an der Philosophischen Fakultät der Uni Zürich. Eingereicht bei Prof. Dr. G. Feuser
- Müller Bösch, C.; Schaffner Menn, A. (2014). Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle. In R. Luder; A. Kunz und C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. (S. 75 – 116). Zürich: Publikationsstelle der PH ZH.
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim: Beltz
- Reusser, K.; Stebler, R., Mandel; Eckstein, B. (2013). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich. Wissenschaftlicher Bericht*. UZH: Institut für Erziehungswissenschaften.
- Reusser, K. (2009). Von der Unterrichtsforschung zur Unterrichtsentwicklung. *Zeitschrift Beiträge für Lehrerbildung* 2009, 27 (3), 295-312
- Roos, M.; Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Huber
- Rosebrock, C.; Nix, D.; Rieckmann, C.; Gold, A. (2011). *Leseflüssigkeit fördern*. Seelze-Velber: Klett / Kallmayer.
- Ruf, U.; Gallin, P. (2008). *Besser lernen im Dialog. Dialogisches Lernen in der Unterrichtspraxis*. Seelze-Velber: Klett / Kallmeyer
- Schriber, S.; Chanson, B. (2012). *Integrative Didaktik. Lernen am Gemeinsamen Gegenstand*. (unveröffentlichtes Vorlesungsskript) Zürich: HfH
- Stähling, R.; Wenders, B. (2013). „Das können wir hier nicht leisten“. *Wie Grundschulen doch die Inklusion schaffen können*. Ein Praxisbuch zum Umbau des Unterrichts. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Sturny-Bossart, G. (2010). Förderung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf und Behinderung. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit der Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 40 - 51). Zug: Klett und Balmer.

Traub, S. (2010). Kooperativ lernen. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit der Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 138 - 150). Zug: Klett und Balmer.

Wygotskij, L.S. (2002). *Denken und Sprechen*. Weinheim und Basel: Beltz

Wyss, M. (2012). *Didaktische / methodische Prinzipien des integrativen Unterrichts*. (unveröffentlichtes Vorlesungsskript) Zürich: HfH

Verzeichnis der Informationen, die online sind.

Beratungsstelle für Unterrichtsentwicklung und Lernbegleitung. Kurz: schul-in.
Stichwort: Heterogenität – Altersdurchmisches Lernen.
http://www.schul-in.ch/altersdurchmisches_lernen.cfm

BKS-AG (2012) *Dimensionen zur Beurteilung der schulischen Integrationsprozesse. Leitsätze 1-8*
www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/leitsaetze%20schulische%20integrationsprozesse.pdf

explore-it.org (erforschen, erfinden und mehr ...)

IIM, Individuelle Interessenforschungs-Methode. Eine 7-Schritt-Projektmethode.
www.iimresearch.ch

Lotusplan. <http://methodenkoffer.blogspot.de>
(Lotusplanmethode stammt aus der Portfolioarbeit)

SWiSE (Swiss Science Education) www.swise.ch. (Offener, entdeckender Projektunterricht).

6.2 Tabellen	Seite
Tabelle 1_Indizien für Schulentwicklung zur inklusiven Schule	30
Tabelle 2_Indizien-Hypothesen-Leitfaden	(Anhang)
Tabelle 3_Ergebnisse aus dem Experteninterview	39
Tabelle 4_Empfehlungen für Schulentwicklung zur inklusiven Schule	44
Tabelle 5_Empfehlungen und Indizien	48
Tabelle 6_Empfehlungen-Indikatoren-Leitfaden	(Anhang)
Tabelle 7_Materialfunde zu Indikator „Lerndialog“	55
Tabelle 8_Materialfunde zu Indikator „Lernen in Projekten“	57

Anhang
zur
Masterthese
Lernen am Gemeinsamen Gegenstand
als Kernstück des integrativen Unterrichts

Inhalt des Anhangs

Tabelle 2_Indizien-Hypothesen-Leitfaden

(rosa)

Transkription: Experteninterview

(rot)

Tabelle 6_Empfehlungen-Indikatoren-Leitfaden

(blau)

Transkription: Interview Schule Flusau

(gelb)

Transkription: Interview Schule Armschwand

(grün)

Transkription: Interview Schule Fuxbau

(rosa)

Transkription: Interview Schule Taufberg

(rot)

Synopse der Praktikerinnen-Interviews

(blau)

Sammlung der Fotografien mit Erläuterungen

Eingereicht von: Markus Heim-Kunz

Begleitung: Claudia Henrich

Abgabe: Juni 2015

Tabelle 2_Indizien-Hypothesen-Leitfaden (Experteninterview)

Indizien aus Tabelle_1	Hypothesen a-m	Unterfragen an die Expertin
D1: Didaktisches Fundamentum: Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand.	a Je intensiver Lehrpersonen sich Zeit nehmen in Kooperation Kernideen zu formulieren, desto inkludierender wird die Schule.	3.1 Weshalb soll eine Lehrperson diesen Mehraufwand* betreiben? * kreieren von Kernideen
B3: Alle in den Dialog einbinden, damit durch die Gemeinschaft Ko- Konstruktion geleistet wird.	b Wenn alle einer Lerngruppe am Dialog partizipieren können sollten, dann müsste die Kommunikations- kompetenz geübt werden.	3.2 Wie kann garantiert werden, dass sich wirklich alle der Lerngruppe an diesem dialogischen Prozess um den Gemeinsamen Gegenstand beteiligen?
D1: Didaktisches Fundamentum: Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand.	c Je früher der Begriff „lernen im Unterricht“ verschwindet, desto zukunftsnahe wird sich eine inklusive Schule etablieren.	3.3 Was finden Sie zu dieser Fest- stellung: Da der Begriff „Unter- richt“ von seiner Bedeutung her eher als problematisch zu bezeichnen ist, könnte der Begriff „Gemeinsamer Gegenstand“ hier gesetzt werden?
D11: Wechselseitiges Lehren-Lernen. Kooperatives lernen. Voneinander lernen.	d Wenn es nur noch die Methode kooperatives Lernen gäbe, dann wäre eine Schule für alle real.	4.1 Weshalb erläutern Sie die Methode „kooperatives Lernen ausführlich, andere Methoden werden bloss erwähnt?
D5: Projektunterricht ist integrativer Unterricht. * *Ulrich Heimlich nimmt hier Bezug auf Georg Feuser.	e Je mehr Projektunterricht gemacht würde, desto integrativer wäre unsere Schule.	4.2 Wie beurteilen Sie die Bedeutung und Rolle des projektorientierten Unterrichts an einer inklusiven Schule?
A8: Öffnungen von Unterricht bereit halten als Angebote: - lernen auf verschiedenen Repräsentationsebenen oder - Individuelle Wege am Annäherungsprozess an den Gemeinsamen Gegenstand.	f Wenn Lehrpersonen Öffnungen von Unterricht als Angebote bereit halten, dann hat Individualisierung einen grossen Schritt gemacht. Voraussetzung dazu sind hohe Diagnostische Kompetenzen der Lehrperson.	4.3 Weshalb erwähnen Sie diese Methode* in der Tabelle (S. 104) nicht? (Hat ihre Antwort etwas mit Ihrer grundsätzlichen Haltung zur Instruktion zu tun?) *Instruktion
D8: Ziel von Schule: Erhalt und Förderung der intrinsischen Motivation: Bedürfnis nach Kompetenzerfahrung, Bedürfnis nach Autonomie, Bedürfnis nach Sozialer Einbindung.	g Je mehr sich Schule dieses Ziel* wirklich stecken würde, desto mehr wäre Lernen am Gemeinsamen Gegenstand Wirklichkeit. * Förderung intrinsischer Motivation: - Kompetenz erfahren - Autonomie erleben - soziale Einbindung	5.1 Welche Kategorien würden Sie nennen, um gelingenden inklusiven Unterricht zu beschreiben? 5.1a Kennen Sie Beobachtungsraster, die mit solchen Kategorien oder ähnlichem vorgehen?
C5: Lehrperson ist zur Kooperation, zum Dialog mit SuS befähigt. Lehrperson wird Ko-Konstruktions- Partnerin. Reflexions-Kompetenz befeuern.	h Wenn Lehrpersonen ihre Rollen zur Kooperations-Partnerin entfalten würde, dann würde eine Schule für alle möglich.	5.2 Was halten Sie davon, Lehrmittel* herzustellen, womit Lehrpersonen angeleitet oder befördert würden, um inklusive Didaktik in ihrem Schulalltag umzusetzen? * So wie das Urs Ruf und Peter Gallin mit ihren Lehrmitteln taten.

<p>A 6: Sozial-konstruktivistisches Lernverständnis nach Wygotskij.</p> <p>D1: Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand, als didaktisches Fundamentum.</p>	<p>i</p> <p>Je mehr Lehrpersonen darüber erfahren, desto stärker kann sie* sich durchsetzen.</p> <p>*Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand / das Wissen und Handeln nach dem Ansatz von Wygotskij.</p>	<p>6.1</p> <p>Wie schätzen Sie die Erreichbarkeit dieser breiten Leserschaft mit Ihrem Buch ein? Wen erreichen Sie vorallem? Erhalten Sie Feedbacks zum Buch?</p>
<p>A 6: Sozial-konstruktivistisches Lernverständnis nach Wygotskij.</p> <p>D1: Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand, als didaktisches Fundamentum.</p>	<p>k</p> <p>Wenn alle Autorinnen von „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ diesen Kern* der integrativen Schule mittragen, dann hat das Wirkung auf die Schule.</p> <p>* Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand.</p>	<p>6.2</p> <p>Welche Bedeutung* kommt Ihrem Kapitel „Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle“ im Bezug zum ganzen Buch zu?</p> <p>*Ausstrahlung oder andere AutorInnen nehmen darauf Bezug.</p>
<p>D10: Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung. Aspekte der Differenzierung und Aspekte der Öffnung bereit halten.</p>	<p>l</p> <p>Je mehr Differenzierung und je mehr Öffnung bereit gehalten wird, desto mehr findet Inklusion aller statt, desto weniger Ausgrenzungen gibt es.</p>	<p>7.1</p> <p>Gibt es von Ihrer Seite hierzu* Ergänzungen oder Anliegen, worauf Sie mich gerne noch hinweisen möchten?</p> <p>*zur inneren Differenzierung ohne Ausgrenzung</p>
<p>D1: Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand als didaktisches Fundamentum.</p>	<p>m</p> <p>Wenn die Inklusion mit dem Fundamentum Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in der Volksschule Alltag werden soll, dann braucht es Vorreiter dafür.</p>	<p>7.2</p> <p>Kennen Sie Volksschulen (Primar Mittelstufe) in der Deutschschweiz, die mit dem „wording“ des Titels meiner Arbeit „Der Gemeinsame Gegenstand als Kernstück des integrativen Unterrichts“, einen Bezug zu ihrer eigenen Tätigkeit herstellen können?</p>

Zeilen-Nr.	Fragen gemäss Leitfaden (kursiv+fett) und Antworten von Cornelia Müller Bösch	Zentrale Stichworte, meine Anmerkungen, teilweise Paraphrasierungen und Reduktionen
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010	<p><i>(1.1) Du bist Heilpädagogin und Dozentin hier am Institut Unterstrass. Welche Aufgaben trägst du aktuell?</i></p> <p>Hier bin ich einfach zuständig für die Integration und Sonderpädagogik, Heilpädagogik oder wie auch immer man das benennt. Von daher kommen alle Dinge über meinen Tisch dazu. Das ist also Verschiedenes. Dazu gehört ein Modul mit den Studierenden zur inklusiven ..., also Inklusion nennen wir das. Ja, da geht es vor allem darum, dass die ihre Kompetenz wahrnehmen im Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Und sonst, das ist einfach hier in meinem 60% Pensum und sonst arbeite ich noch als Fachleitung an der Heilpädagogischen Schule der Stadt Zürich. Und dann mache ich immer noch Weiterbildungen, die ich gebe. Im Moment bin ich noch am Institut für Heilpädagogik an der PH Bern, dort mache ich eine Stellvertretung. Je nachdem, was gerade ansteht. Was gerade spannend klingt, da klicke ich mich ein. (01:32)</p>	<p>Frau Müller ist Dozentin am Institut Unterstrass der PHZh.</p> <p>Verantwortlich für die Integration und Sonderpädagogik. + Modul: Inklusion (MüBö_004)</p> <p>Fachleitung der Heilpädagogischen Schule Stadt Zürich. (MüBö_006)</p>
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022	<p><i>(1.2) Du hast bei Kurt Reusser und Georg Feuser studiert. Dort hast du auch deine Lizenzarbeit geschrieben. Gibt es weitere Dozenten, Dozentinnen, die dich geprägt haben zum Thema inklusive Schule oder dich heute besonders beflügeln, wo du findest, doch der oder die hat wirklich etwas zu sagen?</i></p> <p>Ja, es gibt natürlich ganz viele, die sich zu diesem Thema beschäftigen und auch viel dazu zu sagen haben. Das sind überkompetente Praktikerinnen und Praktiker, die ich in der Praxis antreffe. Das finde ich immer wieder sehr spannend, wie das jede Person individuell löst. Und ehm, das finde ich immer wieder sehr anregend, wie jedes Setting wieder anders funktioniert. Ihre eigene Logik hat. Und das prägt mich vor allem. Und sicher gibt es auf der Theorieseite ganz viele kompetente Personen, die schreiben an den verschiedenen Hochschulen in den verschiedenen Bereichen der Didaktik und Inklusion. Und meine Lehrer sind halt diese und da wäre nur noch Dieter Rüttimann zu ergänzen, bei ihm habe ich auch noch viel gemacht. Halt zur Kommunikation. Und Kommunikation ist auch sehr wichtig in der integrativen Praxis und Beratung. (03:15)</p>	<p>Viele Inputs von kompetenten PraktikerInnen (MüBö_015)</p> <p>Jedes Setting (im schulischen Feld, Anm. d. A.) funktioniert anders, hat seine eigene Logik. (MüBö_016)</p> <p>Viele kompetente Personen auf der Theorieseite. (MüBö_018)</p> <p>Ihre „spiritus rector“: Georg Feuser, Kurt Reusser und Dieter Rüttimann, Kommunikation (MüBö_019)</p>
023 024 025 026 027 028 029 030	<p><i>(1.3) Welche Publikationen möchtest du gerne, die noch erwähnt werden in meiner Arbeit, wenn ich dich da vorstelle. Also bestimmt deine Lizenzarbeit, die Publikation hier [Inklusive Pädagogik und Didaktik, Anm. d. A..]. Findest du weiteres, das ein wichtiges Ding sei?</i></p> <p>Nein, das sind meine Werke in den letzten Jahren. Noch zwei Kinder habe ich, aber das sind keine Publikationen, aber eben auch meine Werke.</p> <p><i>Ich habe mich in meinem Brief an dich kurz vorgestellt, möchte das jetzt nicht vorlesen. Ist das so in Ordnung?</i></p> <p>Ich habe es spannend gefunden zu lesen, weil, du hast viele Erfahrungen in diesen Feldern auch, um die es ja geht.</p>	<p>Müller Bösch, C. (2011). <i>Unterricht für alle als didaktische Herausforderung</i>. Lizenzarbeit. UZH</p> <p>Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2014). <i>Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle</i>. In Luder, Kunz, Müller Bösch (Hrsg.) <i>Inklusive Pädagogik und Didaktik</i>. PHZh</p>

<p>031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063</p>	<p>Und jetzt aktuell arbeitest du wo? <i>(In Birmenstorf, das ist eine Schule seit 20 Jahren IS, und AdL haben wir auf der Mittelstufe, wo ich unterrichte, seit 10 Jahren. Ich bin seit 6 Jahren im Team dabei. Ja, wir haben viele Entwicklungsschritte gemacht am Anfang auch mit Edwin Achermann direkt getan. Und wir haben dann als Resonanzschule die Entstehung seines Buchs begleitet, [Altersdurchmischtes Lernen AdL, Anm. d. Verf.] und aktuell seine Entwicklung einer Lernlandkarte Deutsch. Hier mache ich mit anderen Kolleginnen Versuche, die wir mit Edwin Achermann am nächsten Samstag austauschen.)</i> Da bist du also sehr involviert und hast bereits neue Projekte in Bearbeitung. (05:17) <i>(2.1) Ich möchte auf das Buch zu sprechen kommen und vor allem auf dein Kapitel. Grundsätzlich, mir ist wichtig, dass du merkst, dass ich deinen Ansatz, zusammen mit den SchülerInnen Unterricht zu entwickeln und auch immer wieder mit ihnen zu reflektieren, spannend und zentral finde. Davor möchte ich dich fragen, ob es in Ordnung ist, nicht auf deine Lizenzarbeit [Unterricht für alle als didaktische Herausforderung, Anm. d. Verf.] näher einzugehen?</i> Nein, das ist gut. Es soll ganz in deinem Sinne gehen. (06:06) <i>(2.2) Du hast dein Kapitel oder euer Kapitel zusammen mit Frau Menn geschrieben. Ihr seid Co-Autorinnen. Kann man sagen, welchen Teil du beigetragen hast? Oder ist es vielmehr eine Haltung, dass ihr beide das so vertretet? Oder musstet ihr euch finden und gemeinsame Klärungen erstellen? Wie ist das bei euch gewesen?</i> Ja, was also die Intension zu diesem Buch war oder meine Intension zumindest, war, dass wir gefunden haben also inklusive Pädagogik und Didaktik, was ist das? Wir sind hier an der PH und nicht an der HfH, nicht am IAP oder sonst wo, also Heilpädagogisches, Sonderpädagogisches. Und daher fand ich, wenn es in der Praxis nicht immer klar ist, wer was macht, sollten wir mal klären, was Didaktik ist für uns. Frau Menn ist im Basis-Studium, Kindergarten und so, für die Didaktik zuständig bei uns [Institut Unterstrass, PHZh, Anm. d. Verf.] und hat sich bereit erklärt, das zusammen zu machen. Es ist mir ein Anliegen, dass zusammen mit einer Didaktikerin zu machen. Wir haben beide bei Reusser studiert. Ich bin zuständig für das Heilpädagogische und Sonderpädagogische und somit für die Werte, die aus dieser Denkstruktur gewachsen sind und sie somit für das Allgemein Didaktische, wie man das jetzt lehrt hier an der PH. Es ist auch ein Studienbuch. Wir wollten für die Studierenden einen Konsens finden, was ist das Allgemeine an der Pädagogik oder was ist das Sonderpädagogische an der Pädagogik oder was ist das basale Allgemeine der Pädagogik nach Feuser. Es war sicher meine Aufgabe das Sonderpädagogische hineinzubringen. Ihre Aufgabe den Diskurs und die Verortung im Pädagogischen zu führen, weil Frau Menn hier mehr verankert ist als ich. Es fand ein Dialog statt zwischen uns und somit zwischen den beiden Disziplinen. So gesehen, sind die Dinge nach Feuser und so, mein Part. Eben die Autoren der Sonderpädagogik. (09:00)</p>	<p>Zitat aus dem Vorwort <i>Inklusive Pädagogik und Didaktik</i> : „Im zweiten Teil wird eine inklusive Didaktik für die Praxis an der Regelschule beschrieben.“ (Luder, Kunz, Müller Bösch. 2014. S. 5) Absicht des gemeinsam geschriebenen Kapitels: Klärung der Frage - Was ist inklusive Didaktik? (MüBö_053) Konsensfindung für die Studierenden: Was ist das Allgemeine an der Pädagogik. / das basale Allgemeine an der Pädagogik nach Feuser (MüBö_058) Aus dem Glossar. Stichwort: Inklusive Didaktik (ebd. 2014, S. 386) „Inklusive Didaktik ist eine Didaktik, die grundlegende Gedanken aus der Sonderpädagogik und der (Regel-) Pädagogik integriert. Sie fokussiert die Stärkung des Unterrichts für alle. Aufgabe der inklusiven Didaktik ist aufzuzeigen, wie Unterricht in heterogenen Lerngruppen wirksam gelingen kann.“</p>
--	---	---

<p>064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096</p>	<p>(3) Somit kommen wir zu sprechen auf das Thema „Gemeinsamer Gegenstand“. Ich habe dazu im Glossar (ebd. S. 385) beschrieben:</p> <p>„Eine Lehrperson initiiert Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand, indem sie ein gemeinsames Problem, eine gemeinsame Fragestellung, ein gemeinsames übergeordnetes Ziel, eine gemeinsam entwickelte Projektidee oder eine Kernidee vorbringt und im dialogischen Prozess mit den Schülerinnen und Schülern weiterentwickelt.“</p> <p>(3.1) Weshalb soll eine Lehrperson, diesen Mehraufwand betreiben?</p> <p>Die Frage ist, ist es ein Mehraufwand? Das ist schon eine Frage ... Ich denke, das ist ein Minimal-Standard im inklusiven Unterricht, dass alle zielorientiert lernen und es können nur alle zielorientiert lernen, mit Sinn lernen, wenn irgendetwas Gemeinsames auch da ist. Ob das eine Zielkategorie ist, ob das eine Kernidee oder ein Projekt oder wie auch immer, das ist ein Minimalstandard, wenn man Unterricht macht. Bildung, Unterricht ist immer an Ziele gebunden. Daher kann ich es mir gar nicht anders vorstellen.</p> <p>Aber wenn man den Aufwand sieht, dann ist es in der Logik, weil alle Schüler lernen sollen. Das wäre das Argument dafür, wenn man denkt, es sei Mehraufwand. Weil alle Schüler gerne lernen sollen, motiviert, nachhaltig und auch weil wir eine Verantwortung haben für dieses. (10:48)</p> <p>(3.2) Wie kann garantiert werden, dass auch wirklich alle der Lerngruppe sich am dialogischen Prozess um den Gemeinsamen Gegenstand beteiligen? Kinder mit sprachlichen Einschränkungen, mit eingeschränkten sprachlichen Kommunikationsmöglichkeiten oder mit sprachlichen Einschränkungen, wie findet das trotzdem statt?</p> <p>Der Dialog findet statt, über diese Möglichkeiten, die sie haben, die sie mitbringen. Ob das mit der Handlung oder mit unterstützter Kommunikation sei. Es ist schon so eine Sache, dass man das Gefühl hat, dass alle Kinder partizipieren können alleine, doch das ist natürlich nicht so. Wir haben im schwer- mehrfachbehinderten Bereich auch die Kinder, die haben eine Assistenz, die brauchen sie auch, um kommunizieren zu können, um sich überhaupt im Raum zu stabilisieren und dazu stehen ohne die Wahrnehmung und das Verhalten zu verlieren, dass sie zielgerichtet sich auf etwas richten können. Die brauchen eine Assistenz oder eine Alltag-Hilfe oder wie man das immer nennt. Von daher ist es so, dass natürlich unterschiedliche Hilfe benötigt wird über Strukturen, über Personen, über ganz verschiedene Dinge. Dann aber ist da die Frage, was ich als Lehrperson ermöglichen will oder eben nicht. (12:18)</p>	<p>Der Minimal-Standard des inklusiven Unterrichts: Der Unterricht hat ein gemeinsames übergeordnete Ziel oder eine gemeinsam entwickelte Projektidee oder eine Kernidee. (MüBö_071)</p> <p>Bildung und Unterricht sind immer an Ziele gebunden. (MüBö_074)</p> <p>Absicht des inklusiven Unterrichts ist: Alle Schülerinnen und Schüler sollen lernen können, motiviert, nachhaltig. (MüBö_077)</p> <p>Wir (die Lehrpersonen) tragen Verantwortung für intrinsische Motivation * der Schulkinder. (MüBö_078)</p> <p><small>*(Psychologisches Bedürfnis nach Kompetenz, Autonomie, sozialer Einbindung (nach der Theorie von Deci & Ryan. Anm. d. A.)</small></p> <p>Der Dialog findet statt, über die Möglichkeiten, die sie (die einzelne Schülerin, der einzelne Schüler) haben, die sie mitbringen. (MüBö_085)</p> <p>SuS erhalten die Unterstützung, die sie brauchen. Von der Alltags-Hilfe über Handlungsmittel (zu den Bildern bis zu Wortgruppen Anm. d. A.). (MüBö_090)</p> <p>Entscheidende Frage: Was ich als Lehrperson ermöglichen will oder eben nicht. (Modeling, Scaffoldig, Coaching oder die LP lässt sich auf aussergewöhnliche Settings ein. Anm. d. A.) (MüBö_092)</p>
--	--	---

<p>097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129</p>	<p>(3.3) Die nächste Frage ist ..., also ich bin einer, der mit dem Begriff Unter-Richt seine liebe Mühe hat. (Vielleicht auch du?) Eben darin steckt RICHTEN und auch UNTEN. Eben eigentlich finde ich, wäre es doch spannend, wenn das anders heissen würde. Vielleicht „Lernen am Gemeinsamen Gegenstand“. Was findest du zu dieser Idee?</p> <p>Ja, ich finde sie spannend. Reusser sagt, Lernen sollte eine Kulturwerkstätte sein. Ich finde, das auch etwas Schönes. Wenn man Unterricht spricht, also dieser Begriff Unterricht ist wichtig für ihn, aber das soll eine Kulturwerkstätte sein. Und von daher denke ich, dass es mit Begriffen immer so eine Sache ist. Also „Lernen am Gemeinsamen Gegenstand“ wird im Moment auch oft ganz ganz oft falsch publiziert, also nach Feuser, falsch interpretiert. Der Gemeinsame Gegenstand sei also „gleichschrittlig etwas tun“. Und es bleibt immer noch die Frage, verwirft man nun den Begriff, weil er falsch verstanden wurde? Das ist eine schwierige Frage, da weiss ich jetzt auch nicht, wie damit umzugehen ist.</p> <p>Und Unterricht ist ein Begriff, also ich bleibe bei diesem Begriff, weil es sind ganz viele wichtige Personen, die an diesem Begriff gearbeitet haben. Manchmal muss man, an einem Begriff festhalten, weil man diese Personen, ihr Wissen und Denken, ihre Konstruktionen mittransportieren will. Daher ist Reusser sehr stark für Unterricht, für diesen Begriff eingestanden, auch in Unterrichts-Forschung. Daher würde ich ihn noch nicht loslassen so, aber ich verstehe das und finde schon, diese Begriffe werden dann irgendwann ... oder man nervt sich einfach, wenn sie so komisch gebraucht werden oder nicht das sagen, was man eigentlich meint. (14:33)</p> <p>(4) Die nächste Überschrift heisst: Unterrichtsmethoden der inklusiven Didaktik.</p> <p>Die Methode des kooperativen Lernens erläuterst du ausführlich und führst auch Beispiele an. Andere Methoden wie projektorientierter Unterricht oder Werkstatt-Unterricht werden genannt, doch nicht weiter ausgeführt.</p> <p>(4.1) Weshalb erläuterst du die Methode kooperatives Lernen ausführlich, andere Methoden werden erwähnt?</p> <p>Ja, es braucht Beispiele. Es war nicht Absicht, sondern die Vorliebe meiner Kollegin, die sehr gerne kooperative Lernformen hat und sie macht sehr viel dazu. Es ist so ihr Steckenpferd, das sie auch in der Weiterbildung macht. Von daher kommen diese Kompetenzen, die man auch hat, als Beispiele zum Tragen.</p> <p>Ich finde es wichtig, es kommt nicht auf die Methode an, aber kooperative Lernmethoden können helfen, wie auch projektorientierte Methoden auch, von daher dachte ich, es muss ein Beispiel sein. Wir hatten nur begrenzte Möglichkeiten mit dem Platz. So mussten wir uns auf Beispiele einigen. Es hat nicht einen Grund, ich finde gerade Projektunterricht im inklusiven Unterricht ist sehr wertvoll.</p> <p>Was auch noch dazu kommt, bei Feuser, da ist immer Projektunterricht. Das wird auch kritisiert, ah, da geht nur Projektunterricht, sonst geht gar nicht am Gemeinsamen Gegenstand. Da wollte ich auch schon etwas dagegensetzen und zeigen, dass mit anderen Methoden Möglichkeitsräume geschaffen werden können [um Lernen am Gemeinsamen Gegenstand, Anm. d. A.] zu tun. Bitte, es kommt einfach nicht auf die Methoden drauf an. (16:50)</p>	<p>Reusser sagt: „Lernen sollte eine Kulturwerkstätte sein.“ (MüBö_101)</p> <p>Häufig falsche Interpretation des Begriffs:“ Lernen am Gemeinsamen Gegenstand“ das sei lernen im Gleichschritt. (MüBö_104)</p> <p>Der Begriff Unterricht impliziert eine lange Entwicklungskette. Erinnert sei an die Unterrichts-Forschung. (MüBö_111)</p> <p>Begriffe verlieren ihre Bedeutung und werden nicht mehr gebraucht (MüBö_112) <small>(So vielleicht auch in der Zukunft der Begriff UNTER RICHT. Anm. d. A.)</small></p> <p>Methoden anwenden, worin LP sich sicher fühlt. Tipp: „Stecken-Pferde“ pflegen. (MüBö_120)</p> <p>„Es kommt nicht auf die Methode an!“ (MüBö_122)</p> <p>„Projektunterricht im inklusiven Unterricht ist wertvoll.“ (MüBö_125)</p> <p>„Bei Feuser ist immer Projektunterricht.“ Das wird an Feuser kritisiert. (MüBö_126)</p> <p>„... mit anderen Methoden (als PU, Anm.d. A.), Möglichkeitsräume schaffen.“ (MüBö_128)</p>
--	--	--

<p>130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162</p>	<p>(4.2) In dem Fall hast du eigentlich meine nächste Frage, was du findest zum Projektunterricht in der inklusiven Schule beantwortet und ich möchte gerne noch auf das Thema Instruktion zu sprechen kommen. Du weisst, dass ich mich mit Reich beschäftige und eigentlich auch auf Reusser beziehe, der sagt, dass das problemorientierte Lernen eine wichtige, spannende Methode ist, die eben Schülerinnen und Schüler eben wirklich in ein Problem hineinführt.</p> <p>(4.3) Weshalb erwähnst du diese Methode, die Instruktion (*), gar nicht gross?</p> <p>Es gibt da im Kapitel die Tabelle Seite 104 [Tabelle 3_Oberflächen – und Tiefenstrukturen von Unterricht, Anm. d. A.]. Hier sind einfach Beispiele, die wir hier zusammengestellt haben und das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber problemorientiertes Lernen haben wir weiter vorne, also im Bezug auf Lernen, noch erwähnt. Hier im PADUA [S. 91, Ausführungen zur Ziffer 2, Anm. d. A.] ist es aufgeführt. Wir haben es nicht als eigentliche Methode hineingenommen, sondern als grundsätzliche Lernmethode, nicht als Unterrichtsmethode. Sondern vielmehr als Vorgehen im Lernen. Es ist ein Lernzyklus. Man kann „problem-based learning“ (pbl) wie Reusser als Lernmethode auffassen. Wir nehmen hier die Sicht von Aebli auf, der mit dem PADUA aufzeigt, wie Lernen funktioniert. Das ist eher unsere Sichtweise: es braucht Probleme, die entwicklungslogisch sind, die also mit der Entwicklungslogik adaptierbar sind. Wir wollen keinen Gegenpol setzen. (19:28)</p> <p>(4.3a) Also hierhin gehört meine Unterfrage. Zur Instruktion gehört ja auch dieses Frontale. Es ist also nicht ein völliger Widerstand dagegen? Im Sinne, das darf ja nicht sein?</p> <p>Nein, eigentlich nicht. Daher auch diese Tiefenstrukturen und Oberflächen von Unterricht. Wir wollen, das nicht so sehr auf diesen Methoden belegen, sondern einen Dialog schaffen. Aber nehmen wir das Dialogische Lernen, das ist eigentlich sehr frontal und instruktiv, aber es ist sehr individualisierend und sehr dialogisch. Von daher kommt es nicht auf die Methode drauf an. Ich sage den Lehrpersonen, es komme auf ihre Absichten drauf an. Wenn sie die Zügel im Unterricht kurz halten wollen, also mehr auf die Instruktion setzen, so sollen sie es tun. Sie sollen das tun, worüber sie denken, dass sie sicher sind.</p> <p>Aber ich denke, eine Instruktion ist zwingend vorhanden im Lerncoaching. Das finden wir sehr wichtig. Oder im Gerüst des „Cognitive Apprenticeship“ (Lehrlingsprinzip) [Abbildung 3, S. 101. Unterstützung der Lehrperson nach dem Modell des C.A., Anm. d. Verf.] das ist natürlich sehr instruktiv. Hier kann man kritisch anfügen, dieses Modell ist kaum offen. Es ist strukturiert. Wir stellen hier kein voll offenes und freies Lernen vor. Offenes Lernen ist schon möglich in diesen Strukturen, aber es ist nicht völlig frei.</p> <p>Ich denke, da ist Herr Feuser noch ein Stück weit freier, mit dem demokratischen Lernen. Aber auch über das demokratische Lernen kann man Strukturen eingeben und dann ist man auch wieder so weit. (21:33)</p>	<p>(*) Instruktion im Sinne von Reich (Methodenpool) oder Reusser: problemorientiertes Lernen oder Problem Based Learning (PBL) vgl. Reusser (2005) in BEITRÄGE ZUR LEHRERBILDUNG, 23 (2)</p> <p>„Wir haben es (PBL) nicht als Unterrichtsmethode genannt, sondern als grundsätzliche Lernmethode.“ (MüBö_139)</p> <p>(Memo: Aebli Lerntheorie/Lernpsychologie PADUA. Vollständiger Lernprozess. vgl. www.phsg (2013) (Dazu passende Stichwörter sind: Lerntheorie nach Vigotsky, Repräsentationsebenen nach Bruner, adaptiver Unterricht nach Joller-Graf u.a.)</p> <p>„Es braucht Probleme, die entwicklungslogisch sind, die also mit der Entwicklungslogik adaptierbar sind.“ (MüBö_143)</p> <p>Bedeutender als die Unterrichtsmethode sind die Tiefenstrukturen des Unterrichts. (Das unmittelbare Handeln der Lehrperson in den Interaktionen des Unterrichts. Anm. d. A.) (MüBö_148)</p> <p>Instruktion findet sich auch im Lerncoaching, im Gerüst des Lehrlingsprinzips, ja selbst im Dialogischen Lernen. (MüBö_154 + 149)</p> <p>„Offenes Lernen ist schon möglich in diesen Strukturen (der Inklusion Anm. d. A.), aber es ist nicht völlig frei.“ (MüBö_157)</p> <p>Feuser's „demokratisches Lernen“ ist freier. (MüBö_159) „Allgemeine Pädagogik ist insofern demokratisch, dass alle Kinder alles lernen dürfen und ist insofern human (...)“ (nach Feuser: Thesen_Integration_2012)</p>
--	--	---

<p>163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 196</p>	<p>(5) Wir haben es bereits angetönt, das ist eben das Thema: Tiefenstrukturen von Unterricht. Du hältst fest (S. 104): „ Die Organisation des Unterrichts sagt noch nichts über seine Qualität aus.“ ... sondern entscheidend sind die Tiefenstrukturen des Unterrichts. Du führst konkrete Items auf, woran man messen kann, beobachten kann, wie Unterricht für alle gelingt.</p> <p>(5.1) Welche Kategorien würdest du nennen, um gelingenden inklusiven Unterricht zu beschreiben?</p> <p>Ich denke, ebenso Kategorien und so, da bin ich noch nicht so weit. Also meine Dissertation habe ich noch nicht geschrieben.</p> <p>(5.1a) Aber trotzdem, was hast du so zu vorderst? Ich habe noch die andere Frage: „Gibt es Beobachtungsraster, die die Möglichkeit schaffen, um diesen Unterricht zu reflektieren?“ Ich meine, es ist ja nicht nur die Kontrolle über so einen Raster, sondern es hilft, die Frage zu beantworten, wie mache ich es eigentlich, wie machen wir das als Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, so dass man sich plötzlich bewusst wird, dies und jenes kommt vielleicht bei uns schon zu wenig vor.</p> <p>Also eben, ich bin noch nicht so weit, aber ich habe es natürlich erprobt. Ich habe die letzten drei Jahre immer etwas mitgenommen in die Praxis, weil ich finde, es immer spannend mich da herauszufordern. Da ist sicher zum einen die Grafik von Seite 82 [Tabelle 1_Zum Verhältnis einer inklusiven Pädagogik und Didaktik zu einer Pädagogik und Didaktik ohne inklusive Ausrichtung, Anm. d. Verf.] Das ist eine Tabelle von Herrn Feuser. Er hat sie entwickelt, womit er wie sagt, das sind die Dimensionen, die wichtig sind für die Inklusion. Und wenn man eben das nicht macht, dann geht man wieder zurück quasi. Diese Momente können selektiv wirken. Und das sind eigentlich die Dimensionen, die nehme ich immer mit und schaue, machen sie das oder nicht. Wo stehen sie da? Und wenn nicht, dann frage ich nach und überlege, ob das selektiv wirkt jetzt. Ob wir da, Anregungen bearbeiten könnten. Das ist sicher eine interessante Sache.</p> <p>Könntest du ganz kurz sagen, was da Sache ist, auf dieser Tabelle Seite 82?</p> <p>Das ist einfach eine Tabelle von Herrn Feuser. Er hat sie entwickelt. Ich habe, Begriffe von uns noch etwas hineingenommen. Aber er hat das ..., er formuliert es etwas anders. Und zwar geht es darum, eine Pädagogik und Didaktik ohne inklusiven Fokus oder mit. Zuerst einmal die Sozialform: Heterogenität und dann das neue Modell von Behinderung, wo eben Umweltfaktoren und so weiter auch mit dabei sind. Dann die Partizipation in Situationen oder dann Personale Faktoren, die man bewältigen will und Behinderung da, da Interventionen ansetzt. Auch Selektion und Delegation von Fachpersonen an Kindern oder Integration und Kooperation. Das ist so die Gegenüberstellung. Da natürlich der Gemeinsame Gegenstand versus die Häppchen Pädagogik oder Reduktionismus in der Schule.</p>	<p>Kategorien um gelingenden inklusiven Unterricht zu beschreiben liegen noch nicht vor. (MüBö_168)</p> <p>Eine Möglichkeit zur Beobachtung von inklusivem Unterricht ist die Tabelle 1_Zum Verhältnis einer inklusiven Pädagogik und Didaktik zu einer Pädagogik und Didaktik ohne inklusive Ausrichtung. (Luder et al., 2014, S. 82) (MüBö_177)</p> <p>Ursprung dieser Tabelle ist Herr Feuser. Das sind die Dimensionen, die wichtig sind für die Inklusion. (MüBö_178)</p> <p>Inhaltliches zur Tabelle 1 von S. 82: (vgl. MüBö_186 ff)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sozialform: grosse Heterogenität • ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit • Partizipation (Teilhabe) in verschiedenen Situationen stärken. • Kooperation aller Lernenden und Lehrenden/Therapierenden. • Gemeinsamer Gegenstand versus die Häppchen Pädagogik oder Reduktionismus in der Schule.
--	--	---

<p>197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229</p>	<p><i>Diese Tabelle muss man so lesen, dass sie aufbauend ist? Wie so von ... Du hast vorhin das Bild gesagt, „wenn halt noch nicht da ist, so muss man halt wieder zurückgehen, also so ...?</i></p> <p>Es ist also so aufbauend von der Haltung eigentlich zu den Grundlagen. Es geht so um die zugrunde liegenden Dinge, bis zur äusseren und inneren Differenzierung, die man dann im Unterricht ... Also ich denke, es geht dann so in den Unterricht hinein. Es sind so verschiedene Ebenen drin. Das kann sein, dass auf einer Ebene wie ein Faktor läuft und der wirkt, dann auf die anderen. So habe ich es gemeint, wenn ich von aufbauend rede. Beispielsweise, wenn ich zwar wunderbaren Unterricht sehe, aber merke, dass diese Heilpädagogin überhaupt nicht integriert ist, da werden Probleme einfach dieser Heilpädagogin zugeschoben. Dann wirkt das selektiv und irgendwann, wird der Unterricht auch schlecht werden, sehr wahrscheinlich. Das ist voneinander abhängig. Oder wenn ich davon ausgehe, dass die behinderte Person oder diese als behinderte bezeichnete Person, dass die wie ein Defekt hat und dass es einfach diesen zu heilen gilt. Auch wenn dann der Unterricht gut ist, das wird Folgen haben, das ist wie so ein Motor für die Selektion. Es sind Elemente, die selektiv wirken früher oder später. Herr Feuser hat schon noch so ein Stufenmodell, doch bei mir ist es etwas dialogischer in dem Sinne.</p> <p><i>Du hast vorhin noch gesagt, du möchtest noch auf eine andere Tabelle hinweisen.</i></p> <p>Genau, aber eigentlich ist die Differenzierung schon auch, doch ist in dem Sinne das nicht so zu werten ist. Dies werte ich (Tabelle 1), da ich anstrebe, an die Werte der rechten Spalte zu kommen. Bei der inneren Differenzierung und äussere, ich finde als Praktikerin, es ist schon wichtig, dass man innere Differenzierung ohne Ausgrenzungen lebt, aber es ist jetzt nicht so, dass man in jedem Moment, wo das gelebt wird schon massive Folgen hat für die Integration. Es kann mal äussere Differenzierung passieren ohne Schaden. Das ist Praxis. Ich finde, man muss wie schauen, macht man jetzt äussere oder innere Differenzierung? Und wenn man äussere Differenzierung macht, dann muss man sich wieder darum bemühen, diese Ausgrenzungsfaktoren. Das ist mir wichtig, dass man weiss, wo man steckt und wo man da auch überlegt, wie man dieser Ausgrenzung entgegen wirken kann. Daher ist Differenzierung ohne Ausgrenzung, man muss sich bemühen darum, dass das nicht ausgrenzend wirkt.</p> <p>(Nachfolgend kommt Cornelia auf das Thema „Innerer Differenzierung ohne Ausgrenzung zu sprechen.)</p> <p>(7.1) Aber die andere Grafik, die ich mitgenommen habe, die ist jetzt wirklich nicht hier drin, sondern in meiner Lizenziatsarbeit. Hier ist sie nur verkürzt dargestellt: Seite 98 [Abbildung 2_Aspekte der inneren Differenzierung ohne Ausgrenzung] und Seite 105 Aspekte der Öffnung [S. 105-106: 1. Von der äusseren zur inneren Handlung (Bruner), 2. Motivation (Deci & Ryan), 3. Individuelle Ziele am Gemeinsamen Gegenstand (Feuser), 4. Kooperation durch den Gemeinsamen Gegenstand (Ko-Konstruktion)].</p> <p>Das sind ja die Dinge von der Lic quasi: Aspekte der Öffnung und Differenzierung. Die zusammen habe ich auch immer mitgenommen. Hier sind sie etwas stark verkürzt dargestellt. Im Moment neige ich wieder eher dazu in die Grafik zu kommen, die ich in der Lic hatte.</p>	<p>Die Tabelle ist aufbauend von der Haltung bis zum Unterricht hinein. (MüBö_199)</p> <p>Auf den einzelnen Ebenen laufen Faktoren, die auf andere einwirken. (MüBö_201)</p> <p>(Faktoren=Einflussgrössen Anm. d. A.)</p> <p>Ein Beispiel: Fehlende Integration der SHP in den Unterricht. Ihr werden „Problem-Fälle“ zugeschoben. Das ist ausgrenzend. Das wirkt in den Unterricht der KLP hinein. (MüBö_203)</p> <p>Es ist wichtig, dass PraktikerInnen innere Differenzierung ohne Ausgrenzung leben. (MüBö_213)</p> <p>„Es kann mal äussere Differenzierung passieren, ohne Schaden.“ (MüBö_216)</p> <p>Wenn man äussere Differenzierung macht, soll man sich dessen bewusst sein. Es begründet, es kurzzeitig tut. (MüBö_218))</p> <p>Es gilt der Ausgrenzung entgegen zu wirken. Darum soll man sich bemühen. (MüBö_220)</p> <p>Das sind ja die Dinge von der Lic. quasi. (MüBö_227)</p> <p><small>Frau Müller Bösch meint die folgende Abbildung aus ihrer Lizenziatsarbeit Abb. 34_Aspekte innerer Differenzierung ohne Ausgrenzung. (Aufgeteilt in 5 Aspekte der Öffnungen und in 5 Aspekte der inneren Differenzierung. Anm. d. A.) (Müller Bösch, 2011, S. 91)</small></p>
--	--	---

<p>230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262</p>	<p>Das sind auch so Kriterien, die man anschauen kann und die zeigen, vielleicht mehr zeigen, ob die Ressourcen des inklusiven Unterrichts genutzt werden. Manchmal passiert auch Inklusion ohne dass guter Unterricht passiert. Es ist nicht immer abhängig von ... Ich würde natürlich schon sagen, es ist wichtig guter Unterricht zu machen und lernen am Gemeinsamen Gegenstand. Aber der Gegenstand, der offenbart sich manchmal, auch wenn das gar nicht geplant wurde und gar nicht nach so einer Differenzierung gearbeitet wurde. Manchmal.</p> <p>Plötzlich merkt man als Lehrperson, das sind jetzt Momente, wo das eigentlich stattfindet.</p> <p>Sternstunden, wo man merkt, jetzt haben die Kinder irgendwie gut zusammen gearbeitet und da ist etwas Cooles entstanden und alle haben mitgemacht. Und das war vielleicht auch gar nicht geplant. Das gibt es ja auch. Und man findet ja, ok. Und das ist dann sicher auch so ein Gemeinsamer Gegenstand. (30:50)</p> <p>Du sagst, diesen Beobachtungsraster, den gibt es noch gar nicht, den machst du fortlaufend, wenn du Sachen beobachtest oder in der Weiterbildung bist, wo du dann sagst, diese Tabelle ist wichtig für mich oder jene aus der Lic und daraus holen wir, das miteinander heraus.</p> <p>Ruf & Gallin mit dem Dialogischen Lernen haben ein Lehrmittel gemacht. Mir selber ist es so, dass ich dieses LM angeschaut habe und erst da begriffen, was sie eigentlich wollen. Und so habe ich den Eindruck, dass viele Lehrpersonen es gerne haben, wenn sie Beispiele haben. Du hast das auch mit der Anuk zum Beispiel oder jenes Beispiel mit den Füßen. Oder auf S. 102, wo du gewisse Fragen, die zentral sind oder Fragen, Haltungen.</p> <p>(5.2) Wie wäre es eigentlich so ein Buch, so ein Lehrmittel herzustellen für solche PraktikerInnen?</p> <p>Ich weiss, gar nicht ob diese Lehrmittel noch gedruckt werden. Jedenfalls jenes für die Unterstufe musste ich auf Zebis mir herunterladen.</p> <p>Also ich weiss nicht, ob das sinnvoll wäre. Ich finde, es gibt immer Vor- und Nachteile von Lehrmitteln. Lehrmittel sind häufig auch eine Setzung und gehen über Beispiele hinaus. Lehrpersonen lesen Lehrmittel leider nicht als Beispiele, sondern als Instruktion für sie. Und das möchte ich nicht. Ich glaube, es würde Lernen am Gemeinsamen Gegenstand noch verhindern. Weil in der Heilpädagogik haben wir es genau mit den Ausläufern zu tun, mit denen wo es eben nicht funktioniert. Ich glaube, jede Methode erfordert Opfer. Wir müssen immer bedacht sein, diesen entgegenzuwirken. Daher haben wir eigentlich gar nie ein Konzept. Wir müssen eigentlich immer schauen, wer fällt jetzt raus? OK. Und wer fällt jetzt raus? Also geht es mir bei den Lehrpersonen, ob sie Dialogisch Lernen umsetzen oder irgendwie Instruktion: Ich sehe in allen Methoden positive Elemente. Ich sehe Elemente, wo ich zum Teil anknüpfen kann. Ich sehe Elemente, wo ich sehe, da fallen wieder Kinder raus. Es kommt wie nicht auf die Methode drauf an. Daher sehe ich unsere Arbeit mehr im, diesen Ausgrenzungen entgegenzuwirken, wie eine Methode zu machen.</p>	<p>Kriterien, die zeigen, ob die Ressourcen des inklusiven Unterrichts genutzt werden. (MüBö_230)</p> <p><small>(Eine weitere Tabelle aus der Lizenzatsarbeit von Frau Müller Bösch passt hierzu Tabelle 12_Unterstützende und hemmende Merkmale von Aufgaben- und Problemstellungen im Unterricht für alle. (Müller Bösch 2011, S. 95) Anm. d. A.)</small></p> <p>Sternstunden im Unterricht: alle haben mitgemacht. Es entstand etwas Cooles unbeabsichtigt. (MüBö_236))</p> <p>Lehrmittel sind häufig eine Setzung und gehen über Beispiele hinaus. Lehrpersonen lesen Lehrmittel oft als Instruktion. (MüBö_252)</p> <p>In der Heilpädagogik haben wir es mit den Ausläufern zu tun, mit denen es nicht funktioniert. (MüBö_254)</p> <p>Jede Methode fordert Opfer. Wir (SHP) müssen bedacht sein, diesem Rausfallen entgegenzuwirken. (MüBö_255)</p> <p>Ich sehe unsere Arbeit als SHP, Ausgrenzungen entgegenzuwirken. (MüBö_259)</p>
--	---	---

<p>263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295</p>	<p>Vielleicht ist es einmal so weit, aber vorher müssten wir noch eine Allgemeine Didaktik [schaffen, Anm. d. A.] und die Sonderpädagogik und Heilpädagogik abschaffen. Und erst dann könnten wir ein Lehrmittel machen, wenn es die Heilpädagogik und die Sonderpädagogik nicht mehr brauchen würde. Ich meine nicht, Abschaffen einfach so, sondern wenn es sie nicht mehr braucht, dann würde ich ein Lehrmittel machen. (34:59)</p> <p>(6) „Inklusive Pädagogik und Didaktik“. Ich möchte auf das ganze Buch zu sprechen kommen. Du bist ja Mit-Herausgeberin. Wie ist so? Ihr habt ja ein hohes Ziel. Ihr wollt aktive Lehrpersonen, ihr wollt Studierende, ihr wollt Schulleitende erreichen. Wie gelingt das euch? Habt ihr Feedbacks?</p> <p>Also Feedback bekommt man nicht so schnell. Also die meisten Feedbacks habe ich von meinen Studierenden natürlich. Wir haben hier einen sehr guten Dialog zu den Studierenden. Ich habe es auch mit ihnen entwickelt. Wir haben das Kapitel geschrieben, Anita und ich, und dann haben wir es erprobt. Wir haben es den Studierenden gegeben. Die haben Kritik formuliert. Und so haben wir dann unser Kapitel weiterentwickelt. Es ist also im Dialog entstanden. Mit meinen Studierenden explizit aber auch mit meinen Heilpädagoginnen und so. Ich habe es immer wieder diskutiert auch in Workshops und so. Ich habe es immer mitgenommen so im Kopf. Da haben wir schon auch Kritik bekommen. Und sonst noch nicht sehr viel. Eigentlich mehr von Studierenden und von dir jetzt. Deine Fragen, das ist so ein Feedback. Also mehr bekommt man da nicht. Es wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Es ist eben ein Studienbuch. Es ist in unserem Modul Pflichtlektüre. Den Studierenden wird empfohlen das zu kaufen. Das sind alle Studenten der PH. Das sind 500 Bücher pro Jahr und von daher ist es auch nicht teuer. Somit können wir im Modul dieses Buch verwenden.</p> <p>Zum differenziellen Teil: es ist nicht gedacht, dass dieser grosse Teil von den Studierenden durchgelesen wird, sondern es angedacht als Nachschlage-Werk. Das vorne ist die Basis-Wissen für die Studierenden. Das vorne ist Pflichtstoff. Das hinten ist, da arbeiten sie nach pdl (probleme based learning), nach einem Fall wird das einzelne Kapitel dazu gelesen. Das ist wunderbar, die Studierenden kommen aus Praktika von Sonderschulen und AdL-Klassen usw. und hier von müssen sie ein Kind beschreiben. So kann ich sie auf das spezifische Kapitel verweisen. Die Studierenden stellen eine Förderplanung her und spielen das SSG durch. So habe ich eine breite Palette. Für uns ist es nun gut zu arbeiten, weil alles so aufbereitet ist. Die Studierenden melden im letzten Ausbildungsjahr zurück, wenn sie darin nachlesen, „Ich bin froh, habe ich es auch, dass wenn ich ein Kind habe, ich weiss, ich hab da mal paar Dinge und kann dann zur Heilpädagogin gehen. Ich weiss, wo nachschlagen. Ich habe nach ICF gegliedert die Bereiche und ich kann da nachschlagen.“ Das gibt ihnen eine Art Sicherheit, weil sie ein gut Stück Hemmungen haben vor dieser Aufgabe in der Integration. Sie haben sehr Respekt vor dieser Aufgabe.</p> <p>Diese Rückmeldungen habe ich auch schon bekommen. Aber man weiss auch nicht wie kritisch diese Rückmeldungen kommen von den Studierenden. Mit der ersten Gruppe war es wirklich super, da haben wir die Studierenden aufgefordert, zu kritisieren und sie haben es gemacht. (39:50)</p>	<p>Eine Allgemeine Didaktik, die die Sonder- und Heilpädagogik (und besonders die Regeldidaktik, die der Selektion zudient Anm. d. A. nach G. Feuser) ersetzt, ist zu schaffen. (MüBö_263)</p> <p>Die meisten Feedback zum Buch „Inklusive Pädagogik und Didaktik“ erhalte ich von meinen Studierenden, hier am Institut. Wir führen einen sehr guten Dialog. (MüBö_272)</p> <p>Den Dialog führte ich auch mit Praktikerinnen, mit Heilpädagoginnen an Workshops. (MüBö_276)</p> <p>Der differenzielle Teil des Buch ist als Nachschlage-Werk gedacht. Hier wird nachgelesen bei pdl (probleme based learning), nach einem Fall wird das einzelne Kapitel dazu gelesen. (MüBö_283)</p> <p>Die Bereiche sind nach ICF gegliedert. (MüBö_290)</p> <ul style="list-style-type: none"> Hochbegabung Lernbeeinträchtigung Aufmerksamkeit- und Konzentrationsschwierigkeiten LRS-Förderbedarf Mathematik- Förderbedarf Spracherwerb im Eingangsbereich Kommunikations-Bedarf Hörbeeinträchtigung Motorische Beeinträchtigung Sehens-Einschränkung Bewält. v. Aufgaben u. Anforderungen Verhaltensauffälligkeit Für sein Selbst sorgen Schulsozialarbeit
--	--	---

<p>296</p> <p>297</p> <p>298</p> <p>299</p> <p>300</p> <p>301</p> <p>302</p> <p>303</p> <p>304</p> <p>305</p> <p>306</p> <p>307</p> <p>308</p> <p>309</p> <p>310</p> <p>311</p> <p>312</p> <p>313</p> <p>314</p> <p>315</p> <p>316</p> <p>317</p> <p>318</p> <p>319</p> <p>320</p> <p>321</p> <p>322</p> <p>323</p> <p>324</p> <p>325</p> <p>326</p> <p>327</p> <p>328</p>	<p>(6.2) Eure Didaktik, also so mit dem Gemeinsamen Gegenstand, zieht sie sich eigentlich durch? Würden auch die Autorinnen und Autoren vom differenziellen Teil, das mitunterschreiben?</p> <p>Das weiss ich nicht. Das war nie die Frage. Das Buch ist Pädagogik und Didaktik. Es ist nach ICF gegliedert. Den Autorinnen und Autoren wurde Freiheit gegeben und keine Auflagen. Es gab ein Lektorat, aber wir liessen viel Freiraum. Das finden wir wichtig, als eine Wertschätzung. Wir hätten sonst kaum so viele kompetente Personen bekommen, wenn wir solch ein Konzept gehabt hätten. Wir hätten es selber schreiben müssen. Und so ist es, dass jede Person ihren Spielraum nutzt. Es besteht eine kleine Einheitlichkeit, das ist ein Nachteil des Buches, aber es kommen viele kompetente Personen, kompetent in ihrem Bereich, kommen zu Wort. (40:16)</p> <p>(7) Wir kommen zum Abschluss unseres Gesprächs. Gibt es Sachen, worüber du gerne gesprochen hättest? Und die Frage ist einfach nicht gekommen?</p> <p>Nein, ist wunderbar.</p> <p>(7.2) Du hast mir ja den Namen von eurem Mittelstufen-Lehrperson gegeben, von Eric. [Gesamtschule Unterstrass, Anm. d. Verf.] Kennst du weitere Lehrpersonen oder Schulen, zu denen du sagst, doch die sind sehr weit? Doch, die machen das schon sehr toll.</p> <p>Ja, in Wien. Herr Feuser hat in Wien viel weitergebildet. Hier waren wir auf Studienreisen. Da gibt es wirklich sehr spannende Schulen. Aber sonst ... Natürlich bei uns gibt es viele Schulen, die solche Ansätze haben. Die immer wieder Möglichkeitsräume erarbeiten, wo lernen in Kooperation stattfinden kann. Das sind all die Schulen, die im Buch erwähnt werden. Solche mit Lernlandschaften, mit offenem Unterricht, mit Projektunterricht oder ähnlichem sich beschäftigen. Ich glaube, solche Schulen, auch wenn sie sich nicht explizit zu Lernen am Gemeinsamen Gegenstand etwas machen, zum Beispiel Nordstrass. Ich glaube, selbst wenn sie das nicht mal kennen, man würde viel finden. Es gibt jetzt nicht die Schule, die sagt, wir machen genau das. Wie zu Ruf & Gallin, da gibt es einzelne Schulen, die sagen, wir machen Dialogisches Lernen nach Ruf & Gallin. Das ist auch der Vorteil, wenn man so viele Werke hat wie sie auch haben, dann gibt es das. Das ist hier nicht die Intension, da es gar nicht möglich ist. Aber trotzdem glaube ich, dass es viele Schulen gibt, die solche Sachen machen. Die es auch gut machen. Das sehe ich immer wieder in der Praxis. Was ich auch sehe, dass in Schulen, die sagen, wir machen es, da gibt es unterschiedliche Lehrpersonen. Es gibt Lehrpersonen, die machen das hervorragend, und anderen gelingt das jetzt weniger in diesem Moment. Es gibt ja nicht Einfach die perfekte Schule. Daher finde ich, wenn ich in solchen Klassen bin, wo es wunderbar funktioniert, da bin ich glücklich. Es ist immer wieder eine Herausforderung: mit neuen Klassen gelingt es vielleicht mal nicht mehr so gut. Es können ganz verschiedene Faktoren sein.</p> <p>Danke.</p> <p>Bitte. Sind wir am End. (44:23)</p>	<p>Den AutorInnen Freiraum lassen.</p> <p>Es kommen kompetente Fachleute zu Wort. (MüBö_299)</p> <p>Ansätze von G. Feuser gibt es an Schulen in Wien. (MüBö_312)</p> <p>Vorbildlicher Ansatz von Schulen: Möglichkeitsräume schaffen, wo lernen in Kooperation stattfindet. (MüBö_314)</p> <p>Das sind Schulen, die im Buch erwähnt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulen mit Lernlandschaften • Schulen mit offenem Unterricht • Schulen mit Projektunterricht • Schulen mit Dialogischem Lernen <p>(MüBö_314)</p> <p>Auch dort gibt es unterschiedliche Lehrpersonen: Hervorragende und anderen gelingt es weniger. Es gibt auch Klassen mit Herausforderungen, wo es weniger gelingt. (MüBö_323)</p>
--	--	--

<p>329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349</p>	<p>Nach Schliessung des Aufnahmegeräts, kamen wir auf die Person von Georg Feuser zu sprechen. Frau Müller Bösch berichtete mir, dass Herr Feuser wohl nicht mehr an die HfH als Vortragender kommen werde, da habe Jösi Steppacher ihn einmal als „Wadenbeisser der Heilpädagogen“ bezeichnet. Doch an das Institut Unterstrass komme er regelmässig. Da er sich hier auch willkommen geheissen fühle.</p> <p>Nachtrag: darüber haben wir kaum gesprochen, es war aber dennoch implizit im Raum: Die Unterscheidung, ob der Unterricht und seine Differenzierungen vom Lerngegenstand oder vom Lernenden her gestaltet wird. Oder wie die Forderung von Müller Bösch in ihrer Lizenziatsarbeit lautet: „Mehr Subjektorientierung in der Schule“ (vgl. Müller Bösch 2011, S. 85 ff)</p> <p>Vergleiche auch Abbildung 32_Aspekte einer subjektorientierten inneren Differenzierung und die Gefahren einer zu starken Orientierung am Lerngegenstand. (ebd. S. 86)</p>	<p>Georg Feuser wurde von J. Steppacher als „Wadenbeisser der Heilpädagogen“ genannt. (MüBö_332)</p> <p>Frau Müller Bösch denkt, dass Herr Feuser nicht mehr an die HfH als Gastdozent gehen wird. Doch noch regelmässig an das Institut Unterstrass. (MüBö_332)</p> <p>An die FHNW PH Windisch kommt er am 3. Juni 2015. (Anm. mhe)</p> <p>Mehr Subjektorientierung in der Schule (MüBö_Lic. S.85 ff)</p>

Tabelle 6_Empfehlungen-Indikatoren-Leitfaden (Interviews mit Praktikerinnen)

Empfehlungen aus Experten-Interview	Indikatoren für Interviews mit PraktikerInnen	Interviewleitfaden: Leitthemen und Unterfragen
<p>Schule ist Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand (D1 / m)</p> <p>Empfehlung: Schulentwicklung machen, um der inklusiven Schule – der Schule für alle zum Durchbruch zu verhelfen.</p>	<p>Indikator 1: Der Gemeinsame Gegenstand / die gleiche Sache ist das grundsätzliche Motiv einer integrativen Schule / einer inklusiven Schule. Damit Lehrpersonen / Schulleitende überzeugt sind vom Sinn und Nutzen des Gemeinsamen Gegenstands, bedarf es dazu eines persönlichen Bezugs, eines inneren Feuers. Treffliche Beispiele sind in Personam Georg Feuser, Edwin Achermann oder Cornelia Müller Bösch.</p>	<p>1 „Lernen am Gemeinsamen Gegenstand“ wie es Georg Feuser nennt oder „Lernen an der gleichen Sache“ wie es von Achermann & Gehrig beschrieben wird.</p> <p>1.1 Welchen Bezug haben Sie persönlich zu diesem Begriff der didaktischen Pädagogik?</p> <p>1.2 Welchen Stellenwert hat der eine oder der andere Begriff an Ihrer Schule?</p>
<p>Die integrative Selbstverständlichkeit (D10 / l)</p> <p>Empfehlung: Eine Schulgemeinde / ein Schulhaus versteht sich als Ressource der inklusiven Schule – als Quelle zum Aufbau einer Schule für alle.</p>	<p>Indikator 2: Alle SuS der Klasse nehmen am gemeinsamen Lernen teil, ohne Ausgrenzung. Bei verschiedenen Autoren steht der Aufruf, dass die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler als Chance zu verstehen sei. Achermann und Gehrig meinen: „ Das bedeutet zuerst für Kinder und Lehrpersonen, Verschiedenheit zu respektieren. Dann gilt es, die Vielfalt für das Lernen zu nutzen.“ (2011, S. 42). Ohne Ausgrenzung Die Thematik der Ausgrenzung ist besonders der Autorin Müller Bösch ein Anliegen. So fasst sie in ihrer Lizentiatsarbeit (2011) den Begriff: „Innere Differenzierung ohne Ausgrenzung.“ Müller Bösch und Schaffner Menn formulieren: „Inklusive Pädagogik und Didaktik hat das Ziel: Realisierung von Unterricht für alle durch innere Differenzierung ohne Ausgrenzung.“ (2014, S.82)</p>	<p>2 Eine Schule für alle.- Eine integrative Schule.- Eine inklusive Schule.</p> <p>2.1 Welcher von diesen oben genannten Bezeichnungen, passt am besten zu Ihrer Schule?</p> <p>2.2 Wie breit ist die Heterogenität Ihrer Schülerschar?</p> <p>2.3 Was geschieht an Ihrer Schule, falls es zu Ausgrenzung von einzelnen Schulkindern kommt?</p>
<p>Kernidee (Problem, Phänomen oder Kerngedanke) (D1 / a)</p> <p>Empfehlung: Die Wirkung von einer Kernidee am Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand beobachten.</p>	<p>Indikator 3: Es steht ein Gemeinsamer Gegenstand im Zentrum des Unterrichts. Durch die Lehrperson ist der Gemeinsame Gegenstand als gemeinsames Problem oder als Kernidee lanciert worden. Die Klasse macht ihn durch ihre Kooperation im Dialog zu ihrem Gemeinsamen. (vgl. Glossar Luder et al. <i>Inklusive Pädagogik und Didaktik</i>. (2014, S. 384 f.) „Im gemeinsamen Tun und im Dialog über die gleiche Sache lernen sie soziale Kompetenzen und bekommen Anstösse für ihre kognitive Entwicklung, d.h. für ihre individuellen Konstruktionen.“ (Achermann & Gehrig, 2011, S. 43)</p>	<p>3 „Der Gemeinsame Gegenstand“ / „die gleiche Sache“ wird in der Fachliteratur auch mit Kernidee, Phänomen oder gemeinsame Fragestellung beschrieben.</p> <p>3.1 In welcher Art werden an Ihrer Schule Kernideen/gemeinsame Fragestellungen ins Zentrum des Unterrichts gestellt?</p> <p>3.2 Welche Beobachtungen macht Ihre Schule zur Wirkung von solchen Kernideen in Bezug auf den Unterricht?</p> <p>3.3 Welche Gemeinsamen Gegenstände / gemeinsame Fragestellungen waren im Zeitraum der letzten zwei Schuljahre besonders lohnend in Ihrem integrativen Unterricht?</p>
<p>Aspekte der Öffnung (Handlungsebene, Motivation, individuelle Lernwege am GG, kooperative Lernprozesse am GG) (D8 / g)</p>	<p>Individualisierung findet durch Öffnung (des Unterrichts) statt. (vgl. Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014, S. 105 f.: „Aspekte der Öffnung“ Aus diesen Betrachtungen sind die folgenden Indikatoren 4, 5, 6, 7 hergeleitet:</p>	<p>4 Von der äusseren zur inneren Handlung. Die Repräsentationsebenen nach Bruner: enaktiv, ikonisch, symbolisch.</p>

<p>Empfehlung: Aspekte der Öffnung (Handlungsebene, intrinsische Motivation, individueller Lernweg, kooperative Lernprozesse am GG), als Angebote bereithalten.</p>	<p>Indikator 4 Damit Integration gelingt, braucht es verschiedene Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf die Repräsentationsebenen, wie Bruner diese beschrieb: enaktiv, ikonisch, symbolisch.</p>	<p>4.1 Welche der oben aufgeführten Repräsentationsebenen erhalten im Unterricht an Ihrer Schule viel Raum?</p>
		<p>4.2 Welche Erfahrungen mit dem Handeln auf verschiedenen Repräsentationsebenen werden an der Mittelstufe gemacht?</p>
	<p>Indikator 5: Damit Integration gelingt, braucht es intrinsisch motivierte Schüler und Schülerinnen, wie dies Deci & Ryan es nannten: mit den Bedürfnissen nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Einbindung.</p>	<p>5 Intrinsische Motivation der Schülerinnen und Schüler. Die psychologischen Grundbedürfnisse nach Deci & Ryan: Kompetenz, Autonomie, soziale Eingebundenheit.</p>
		<p>5.1 Wie gelingt es Ihnen, diese Grundbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zufrieden zu stellen?</p> <p>5.2 Wo liegen die Stärken der Mittelstufe im Bezug auf die Bedürfnis-Befriedigung?</p>
<p>Individualisierung (A8 / f)</p> <p>Empfehlung: Die Entwicklungslogik des einzelnen Kindes/Schuljugendlichen ist die Grundlage jeder Förderung im förderdiagnostischen Sinn.</p>	<p>Indikator 6: Damit Integration gelingt, braucht es individuelle Wege/Lösungen zum Lernen, es sind innere Differenzierungen nötig wie Differenzierung der Lernzeit, der Raumgestaltung. So wie Differenzierungen gemäss individueller Lernziele, der Lernhilfen und der Lernunterstützungen.</p>	<p>6 Individualisieren: innere Differenzierung – Öffnung des Unterrichts</p> <p>6.1 Welche Formen der inneren Differenzierung praktiziert Ihre Schule regelmässig?</p> <p>6.2 Welche Erfahrungen macht die Mittelstufe im besonderen in Bezug auf Formen der Öffnung?</p>
<p>Lehrpersonen als Kooperations-PartnerInnen (C5 / h)</p> <p>Empfehlung: Lehrpersonen zeigen partnerschaftliche Kooperationsleistungen auf der Ebene zu den SuS, im UT, im Kontakt mit Eltern.</p>	<p>Indikator 7: Damit Integration gelingt, braucht es Kooperation. Kooperation auf allen Ebenen der Schule. Es braucht Kooperation, um konstruktiv zu sein und damit Neues zu schaffen: neue Lösungen und Möglichkeitsräume.</p>	<p>7 Kooperation auf allen Ebenen der Schule: Schulkinder untereinander, Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen miteinander, unter Einbezug der Eltern und des schulischen Umfelds.</p> <p>7.1 Wann macht Ihr ausserordentlich gute, „beflügelnde“ Erfahrungen durch kooperierendes Handeln?</p> <p>7.2 Wo ortet Ihr Hindernisse in Bezug auf konstruktive Kooperation?</p>
<p>Lern-Methoden (kooperatives Lernen, Projektmethode, Dialogisches Lernen, PbL oder ...)</p> <p>„Solche Lern-Methoden helfen Möglichkeitsräume für Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand zu öffnen.“ MüBö_125</p>	<p>Indikator 8a Beim Projektunterricht werden die Lernenden durch die Lehrperson oder Mitschülerinnen und Mitschüler individuell aktiviert und unterstützt. An den Inhalten können Erkenntnisse gemacht werden.</p> <p>Die Formulierung des Indikators ist nach Müller Bösch & Schaffner Menn (2014, S. 104) gefasst. Auch Achermann und Gehrig (2011) reden in „vier Unterrichtsbausteine“ der Projektmethode das Wort. „In einer AdL-Klasse sich auf ein Ergebnis und ein Vorgehen zu einigen, ist anspruchsvoll.“ (ebd S. 74)</p>	<p>8 Zum Projektunterricht</p> <p>8a Es gibt verschiedene Formen von projektorientiertem Unterricht</p> <p>8.1 Welche Formen von Projektunterricht setzt Ihr mit dem Fokus auf der Mittelstufe um?</p> <p>8.2 Welche Eigenschaften des Projektunterrichts findet ihr im Vergleich zu eher instruierendem Unterricht als wertvoll?</p>

<p>Empfehlung: Die Qualität einer Lernmethode am Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand erkennen lassen.</p> <p>„Es kommt nicht auf die Methode an.“ MüBö_122 [Sondern, dass niemand ausgegrenzt wird! Anm. d. Verf.]</p>	<p>Indikator 8b Möglichst viel Unterrichtszeit arbeiten die Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe projektorientiert.</p> <p>Kersten Reich empfiehlt von der wöchentlichen Unterrichtszeit gut 20% die Schülerinnen und Schüler in Projektform arbeiten zu lassen und dies an ganzen Halbtagen, also bis zu vier Lektionen en suite (vgl. Reich 2014, S. 322).</p>	<p>8b Zur Häufigkeit, Dauer, und Motivation für Projekte im Unterricht</p> <p>8.3 Wie gestaltet ihr die Phasen des Projektunterrichts in der Stundentafel der Mittelstufe?</p> <p>8.4 In welcher Qualitätsstufe gelingt es euch jeweils für Projekte die einzelnen Schülerinnen und Schüler zu begeistern?</p>
<p>Sozial-konstruktivistisches Lernverständnis (A6 / i)</p> <p>Lernen ist per se sozial: „Der Mensch erschliesst sich die Welt durch den Menschen“ (vgl. Wygotskij, 2002).</p> <p>Der Lerndialog in der Gemeinschaft ist daher zentral. Die Reflexion über das Lernen, über die Sache und über unsere Gemeinschaft gehört dazu.</p> <p>Empfehlung: Lerndialoge oder Lernreflexionen finden statt.</p> <p>Die Formen sind sehr unterschiedlich.</p>	<p>Indikator 9a: In Lernreflexion und Lerndokumentation steckt grosses Potenzial.</p> <p>Achermann & Gehrig (2011) halten fest, dass Lehrpersonen die Verantwortung für die Lernsteuerung tragen. Sie steuern das Lernen durch ihre Unterrichtsplanung, mit ihren Beobachtungen und Beurteilungen. Weiter halten die Autoren fest, dass Lehrpersonen das Lernen steuern, indem sie die Lernenden anleiten über ihr Lernen nachzudenken (Lernreflexion) und es zu dokumentieren (Lerndokumentation). (vgl. ebd. S. 51)</p> <p>Indikator 9b: Lerncoaching / Lernberatung ist ein zentrales Element im Unterricht für alle.</p> <p>Auch Müller Bösch & Schaffner Menn (2014) finden Lerncoaching respektive Lernberatung ein sehr zentrales Element im Unterricht für alle. Sie halten fest: „Daher bilden im inklusiven Unterricht die Beobachtungen und die Dokumentationen sowie die Gespräche der Lehrperson mit den Lernenden in verschiedenen Lernsettings, Unterrichtssituationen und über die Prozesse oder entstandenen Produkte die Grundlage für die Erfassung des Entwicklungsstandes des einzelnen Lernenden.“ (vgl. ebd. S. 105)</p>	<p>9 Lernsteuerung</p> <p>9a Lernreflexion und Lerndokumentation</p> <p>9.1 Welche Formen von Lernreflexion pflegt Ihr an eurer Schule?</p> <p>9.2 In wie weit gelingt es euch, Fehler als Chancen für das Lernen zu nutzen?</p> <p>9.3 Wie haltet Ihr die Übersicht über das Lernen jedes einzelnen Schulkindes aufrecht?</p> <p>9b) Lerncoaching / Lernberatung</p> <p>9.4 Wie organisiert Ihr an eurer Schule Lerncoaching / Lernberatung (Formen, Zeitpunkt in der Stundentafel, Dauer, Rhythmus)?</p> <p>9.5 Wie gelingt es euch vollständige Förderzyklen (Voraussetzungen erfassen, Massnahmen adaptieren, im Unterricht umsetzen, Auswirkungen reflektieren) zu bewerkstelligen? Für welche Kinderzahl?</p>
<p>Schule ist Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand (D1 / m)</p> <p>Empfehlung: Schulentwicklung machen, um der inklusiven Schule – der Schule für alle zum Durchbruch zu verhelfen.</p> <p>Empfehlung: Eine Schulgemeinde / ein Schulhaus versteht sich als Ressource der inklusiven Schule – als Quelle zum Aufbau einer Schule für alle.</p>	<p>Indikator 10: Signale und Rituale sind wertvolle Instrumente für die Interaktion aller miteinander.</p> <p>Das Thema Lernsteuerung schliessen Achermann & Gehrig (2012) mit dem Abschnitt zum Thema Rituale. Sie gehen in kurzen Ausführungen auf folgende Punkte ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akustische und optische Signale - spezielle Plätze (z.B. Beratungsinsel) - spezielle fixe Zeiten - Sitzordnungen - voraussehbares Verhalten der Lehrpersonen - Schulhausgestaltung (vgl. ebd. 56 f.) 	<p>10 Signale und Rituale: Instrumente der Interaktion</p> <p>10.1 Welche Signale habt Ihr als Schule miteinander vereinbart?</p> <p>10.2 Wie werden Regeln ausgehandelt und festgelegt an Ihrer Schule?</p> <p>10.3 Welche Massnahmen habt Ihr bei der Schulhausgestaltung getroffen, um dem „Miteinander Lernen“ Vorschub zu geben?</p> <p>10.4 Darf ich mir von den zweien je ein Foto machen?</p>

Transkription: Interview Schule Flusau (Flus, 17.4.2015, Schulleitung)

Zeilen-Nr.	Transkription	Paraphrase	Reduktion (Flus)
001	Flus 1.1		Flus 002_I
002	Mir ist der Begriff ein Thema. Ich bin ursprünglich Kindergärtnerin. Dort hat man das	Ihre Grundausbildung zur	Begriff bekannt aus
003	altersdurchmischte. Also sicher immer zwei Stufen zu tun. Und von dorthier ist es immer ein zentraler	Kindergärtnerin schaffte Bezug	Grundausbildung KiGä
004	Punkt auch bei uns in der Ausbildung. Und immer wieder in der Weiterbildung. Dass man es so hat.	zum Gemeinsamen Gegenstand.	Flus 002_II
005	Als Schulleitung, als ich hierher kam, war die Schulstufe neu für mich. Habe aber diverse		Diverse Weiterbildungen
006	Weiterbildungen bewusst zu diesen Themen gemacht, weil ich wusste, Lehrerinnen sind an diesen	Diverse Weiterbildungen zum	zum Thema.
007	Themen.	Thema.	
008	Flus 1.2		
009	Sie sind vor allem am Dialogischen Lernen, aber da geht es auch um Lernen am gleichen	Flus ist am Dialogischen Lernen:	Flus 008_I
010	Gegenstand. Das ist dort sehr zentral. Ich habe hierzu Weiterbildungen besucht zusammen mit den	Kernidee nach Ruf & Gallin.	Dialogisches Lernen: die
011	Lehrerinnen. Und habe dadurch dazu den Zugang. Ich finde es, eine gute Methode, also ein sehr		Kernidee ist zentral.
012	guter Gedanke. Ich finde, es ist da einzig wahre, wenn man auf AdL geht. Für mich gibt es eigentlich	GG ist das einzig wahre, wenn	Flus 008_II
013	gar nichts mehr anderes als im Unterricht. Es macht für mich Sinn und ist logisch und ich finde, es ist	man AdL / Integrative Schule	Überzeugung: GG hat
014	sehr wichtig und darum ist der Stellenwert hoch an unserer Schule, weil es sehr wichtig ist. Gerade als	macht.	hohen Stellenwert, einzig
015	sie dreistufig wurden. Wir haben jetzt 1. bis 3. zwei Klassen und zwei Klassen 4. bis 6., hat man	Stellenwert ist hoch an Schule	wahrer Ansatz.
016	begonnen spätestens da damit zu schaffen. Wirklich am Gemeinsamen Gegenstand. (Zeit: 2:18)	Flus.	
017	Flus 2.1		Flus 018_I
018	Also wenn wir unsere Schule beschreiben auf so schriftlichen Dokumenten, dann sagen wir, wir sind	Offizielle Texte: „Inklusive Schule“	Offizielle Texte:
019	eine inklusive Schule, also dass wirklich alle Kinder kommen können. Aber so im Umgang, wenn man	„Eine Schule für alle“: das sind wir	Inklusive Schule
020	so darüber spricht, finde ich es viel schöner, wenn man sagt, wir sind eine Schule für alle. Das finde	wirklich.	Flus 018_II
021	ich umgangssprachlich schöner. Und es ist wirklich so, wir sind eine Schule für alle. Für die, die halt	Auch für SuS mit besonderem	Im Umgang:
022	Schwächen haben und besondere Bedürfnisse haben, besonderen Bedarf, aber auch die, die stärker	Förderbedarf, ob wegen	Eine Schule für alle!
023	sind, die Schüler die da besonderen Bedarf haben und mehr wissensbegierig sind und auch ein	Schwächen oder hoher	Ob mit Schwächen oder
024	anderes Lernmaterial brauchen.	Wissensbegierde.	hohen Begabungen.
025	Flus 2.2		
026	Ja. Wir haben Kindergarten, erst und zweiter Kindergarten. Dort sind es jetzt, nächstes Jahr sind es	Vom Kindergärtner bis zum 6. Kl.	

<p>027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055</p>	<p>13 Schüler noch. Und dann haben wir zwei Klassen 1.-3. So im Rahmen 10 Schüler pro Klasse, Also wir machen wie eine Klasse mit zwei Abteilungen: etwa 20, Unterstufe a und b. Das gleiche machen wir auf der Mittelstufe. Also die beiden Abteilungen 4.-6. Wir haben nächstes Jahr noch, also jetzt den Kindergarten ausgrenzt, noch 45 Schüler, 1.bis 6. Klasse. Es ist bei uns so, dass wir sehr schwankende Schülerzahlen haben. Also von zwei 1. Klässlern bis elf 5. Klässler. Und darum sind wir, also nebst all den pädagogischen Vorteilen, die das ganze hat, sind wir auf das dreistufige gekommen, also auf die drei Klassen. Weil es für uns einfacher ist, damit wir nicht jedes Jahr immer umstrukturieren und umorganisieren, wegen der Klasseneinteilung.</p> <p>Flus 2.3</p> <p>Es gibt es halt schon, dass es vorkommen kann, eben wenn man eine Schule ist für alle. Es ist so, es sind nie alle Kinder gleich, aber es gibt Kinder, die sind noch anders. Das ist halt eine Tatsache. Ich denke, das wird von unseren Lehrerinnen sehr gut abgedeckt. Es wird bald, so wenn man merkt, der ist anders, der lernt anders, dass man es anspricht. Doch es kommt bei uns relativ wenig vor, da wir schon lange so eine Schule sind und so ist es wie normal, es wird einfach gelebt. Wir haben den Vorteil, wir sind eine kleine Schule, man kennt den Kindergärtner bis zum 6. Klässler. Alle Kinder kennen einander persönlich und ja, man kennt seine Persönlichkeiten. „Ja der ist komisch und was ist denn das für einer?“ das entsteht weniger, weil man kennt einander, alle schon. Und darum weil es so gelebt wird, ist es auch nicht mehr so etwas anderes, wenn zum Beispiel jemand etwas auffälliger ist.</p> <p>(Zeit: 5:45)</p> <p>Flus 3.1</p> <p>(Lacht auf.) Also wir schauen wirklich viel, dass wir für AdL eine Kernidee haben. Wir nennen es Kernidee, weil wir im Dialogischen Lernen sind. Es wird immer wieder über die beiden Klassen diskutiert, zusammen vorbereitet. In welchen Fächern ist das vorallem möglich? Wir sind sehr stark in Mathe und Deutsch im Dialogischen Lernen. Hier schauen wir, damit wir immer wieder Herausforderungen haben. Ja, es wird wirklich ein Thema vorbereitet und dann schauen wir, ob und wie kann man das jetzt offen gestalten, also nicht die konkreten Aufgabenstellungen. Sondern wir haben ein Thema, und wollen, dass man möglichst offen darangehen kann. Zum Beispiel an der Mittelstufe, da habe ich letztes Mal gesehen, Geometrie so Formen: Was kennt man für Formen? Was lässt sich aus</p>	<p>Stark schwankende SuS Zahlen in den einzelnen Jahrgängen. Daher 3 stufige Mehrklassigkeit: KiGa 2 Stufen; US; MS.</p> <p>6 SuS mit VM an der ganzen Schule. Diese haben individuelle Lernziele. An der 6. Kl. 1 SuS mit Dispens in Französisch. (vgl. Flus 9.5 Zeile 260)</p> <p>Besonderes wird angesprochen. Alle Lehrpersonen kennen alle SuS.</p> <p>Seit KiGa bis Austritt.</p> <p>Alle SuS kennen sich persönlich. Ausgrenzungen gibt es wegen der Überschaubarkeit kaum.</p> <p>Die Integration wird gelebt von allen.</p> <p>Immer eine Kernidee haben, darauf schauen wir.</p> <p>In Mathe und Deutsch wird das Dialogische Lernen gepflegt.</p> <p>Wir haben ein Thema und wollen möglichst offen darangehen.</p> <p>Beispiel aus Geometrie m.Fragen: Welche Formen kennt ihr?</p>	<p>Flus 026_I KiGa bis 6. Primar Flus 026_II 6 SuS von 48 mit VM an ganzer Schule. Diese haben IL. Flus 026_III Ein Schüler 6. Kl. mit Dispens in Franz wegen erheblichen kognitiven Schwierigkeiten.</p> <p>Flus 037_I Besonderes wird angesprochen. Flus 037_II Alle kennen alle, ob LP oder SuS. Flus 037_III Integration wird von allen gelebt.</p> <p>Flus 048_I Dialogisches Lernen mit Kernidee und offenen Aufträgen in Mathe und Deutsch immer. Flus 048_II</p>
--	---	---	--

056	diesen gestalten? Also ziemlich offene Fragen stellen. Die Kernidee ist einfach da. Die Fragestellung	Was lässt sich mit diesen	Auch SWISE-Projekt
057	ist so offen, dass alle daran arbeiten können. Es ist auch in den Realien immer wieder ein Thema.	darstellen?	bringt offene Aufträge ein.
058	Eben gerade mit dem SWISE-Projekt sind wir hier dran. Doch vorallem in Mathe und Deutsch sind wir	SWISE_Projekt auch offene	Flus 048_III
059	da dran.	Aufträge.	Wir sind gut im Unterricht
060	Flus 3.2		gestalten mit Kernideen.
061	Ja. Also wenn ich jetzt auf Unterrichtsbesuch gehe, dann sehe ich extrem wie auch auf der Mittelstufe,	Offenes Forschen hat sich	
062	das bereits eingebürgert hat. Man macht ja das seit der Unterstufe. Die Kinder kennen das so, den	eingebürgert an unserer Schule.	
063	Ablauf auch von solchen Aufgabenstellungen. Also eben im Dialogischen Lernen in diesem Ich Du	Das Ich Du Wir ist allen klar.	Flus 061_I
064	Wir, dass ich dazuerst mal bei mir schaue, dann miteinander und dann im Plenum, wo auch wieder	So wachsen die Kinder über sich	Aufbau ab Kindergarten.
065	Rückmeldungen sind. Das ist so richtig eingespielt. Das ist total schön und man sieht extrem, dass	hinaus.	Offenes Forschen ist
066	diese Kinder so über sich hinauswachsen können. Also es ist klar, es ist nicht fertig eine Aufgabe und	Aufgaben sind nicht einfach fertig,	eingebürgert: Ich Du Wir.
067	es gibt das und das und jetzt ist fertig, sondern man kann immer noch mehr. Mich interessiert noch	sondern es geht immer weiter das	Flus 061_II
068	das oder jenes vom Kollegen. Seine Aufgabenstellung, könnte ich nicht noch hier nachforschen? Das	Forschen, das Daran Arbeiten.	SuS wachsen über sich
069	ist schon sehr weit und die Kinder kennen das. Das finde ich extrem schön und es muss ja auch,	Dieses Arbeiten wird im Kinder-	hinaus, gerade in der
070	erlernt sein. Man kann ja nicht kommen und sagen, Kernidee und offene Frage und so und dann	garten eingeführt und in der US	Mittelstufe.
071	machen die Kinder einfach, sondern wirklich eingeführt sein. Und das sehe ich hier sehr schön und	ausgebaut. Stauen, wie weit die	Flus 061_III
072	vorallem an der Mittelstufe, wie weit das schon da gekommen ist.	SuS kommen mit diesem	Stauen, wie weit die SuS
073	Flus 3.3.	Vorgehen in der MS.	kommen.
074	Ja, es gibt zum Beispiel, das etwa ein Jahr zurückliegt. Das war ein Bilderbuch gestalten. Also wirklich		
075	von Grund auf. Idee war ein Bilderbuch herzustellen an der Mittelstufe, gemeinsam haben die Klassen	Jede SuS gestaltet ihr Bilderbuch	Flus 074_I
076	geschaut, wie Bilderbücher daher kommen und daraus galt es sein eigenes Bilderbuch zu entwickeln.	nach dem Dialogischen Lernen.	Bilderbuch-Projekt
077	Das war eine grosse Geschichte über mehrere Monate, weil die Kinder ihren eigenen Text verfassten.	Werke entstehen.	Werke entstanden +
078	Es gab gewiss einige, die haben das nahe angelehnt an den Beispielen gemacht, die haben halt	Fächerübergreifend.	fächerübergreifend.
079	daraus übernommen. Andere haben Geschichten geschrieben, also wahnsinnig. Dann haben sie es	Vernissage mit Lesungen mit	Vernissage mit Eltern.
080	illustriert. Es war ein fächerüber-greifendes Projekt mit dem bildnerischen Gestalten. Es gefällt mir,	Eltern.	
081	wenn solche Werke entstehen. Es wurde ein wirkliche Vernissage gemacht, Lesungen, Eltern	Man ist stolz, man hat etwas.	Flus 074_II
082	eingeladen. Die Fächerbreite wurde gezeigt. Und es ist gut, wenn man das macht, was man kann und	Es ist gut, wenn man mehr kann.	Man ist stolz auf eigenes.
083	es ist gut, wenn man mehr kann. Es gibt Kinder, die können extrem viel mehr. Es ist einfach gut und	Es gibt Kinder, die können extrem	Es ist gut, wenn man
084	es ist schön, man hat ein Endprodukt. Es ist nicht schlecht, sondern man ist stolz, man hat etwas.	viel mehr.	mehr kann.

085	Solche Sachen gefallen mir. (Zeit: 10:37)		
086	Flus 4.1		
087	Bei uns nimmt sicher das Enaktive, also das Handeln sehr viel Raum ein. Es ist richtig, dass man es	Die enaktive Repräsentations-	Flus 087_I
088	gleich spüren kann. Also wir sind nicht so, wie in der Schule so immer wieder theoretisch, so dass	ebene ist zentral.	Direkte Erfahrungen
089	man es hineintut und lernt und lernt, sondern einfach wirklich, man erfährt es direkt. Gerade mit dem	Dinge direkt erfahren.	machen: messen,
090	SWISE-Projekt, hier ist es natürlich zentral, hier geht es um Forschen, Entdecken und Handeln. Das	SWISE-Projekt ist so.	zeichnen, spüren.
091	ist sehr zentral. Das ist speziell auf der Mittelstufe. Auch die Unterstufe schaut darauf, dass wenn man	Messen und zeichnen.	Flus 087_II
092	etwas durchnimmt, zum Beispiel etwas abmessen muss, so geht man hinaus. Hier schaut man, wie	Auch das Spüren.	Das Handeln ist stark in
093	gross ist jetzt das wirklich, wie gross sind wir, wie gross wäre das Flugzeug. Dann zeichnen wir das	Das sind zentrale Punkte, es wird	unserem Unterricht.
094	auf. Also so durch das Handeln, durch das Spüren eigentlich auch, das ist ein sehr zentraler Punkt,	gemacht.	
095	kann ich sagen, wird an unserer Schule gelebt.		
096	Flus 4.2		
097	Also so den ganz tiefen Einblick habe ich noch nicht gemacht, aber das letzte Mal habe ich gesehen,	Naturkunde an Mittelstufe als	Flus 097_I
098	im Realienunterricht zu entdecken. Es galt es eine Super-Pflanze zu züchten. Es wurde nahe dem	Beispiel: „Züchte deine super	Naturkunde Mittelstufe:
099	Lehrplan gearbeitet, ein Protokoll zu führen. Ein Protokoll zu machen über ein Naturphänomen. Die	Pflanze.“ „Was könnte aus diesen	„Züchte deine super
100	Lehrerinnen erzählten, sie seien mit Samen gekommen und haben die Frage gestellt: „Was könnte	Samen entstehen?“ „Wohin stellst	Pflanze.“
101	daraus entstehen?“ Also völlig offen in den Raum gestellt. Hierauf nahmen die Kinder einzeln und	du deine Schale mit Erde?“	Flus 097_II
102	auch in Gruppen und stellten den Auftrag: „Züchte du deine Super-Pflanze!“ Sie liessen es frei. Sie		SuS machen es selber,
103	gaben ihnen Erde, Schälchen, Wasser. Ziel war, dass ihre Pflanze möglichst gut und gross wird. Mach	SuS machen es selber.	entdecken und forschen
104	es selber. Die Kinder mussten wirklich entdecken und Erfahrungen sammeln. Die einen haben	Selber entdecken und forschen.	mit hoher Motivation.
105	daraufhin ihre Pflanze in den Keller gestellt, weil sie das Gefühl hatten zum Keimen ist das super so	Das entwickelt hohe Motivation.	Flus 097_III
106	ohne Licht. Andere haben gleich ans Fenster gestellt. Andere haben zu viel Wasser gegeben, andere		Hingehen und nachfragen
107	zu wenig. Also so richtiges Entdecken. Plötzlich hatten sie bemerkt, bei jenem geht es gut. Hierauf	Hingehen und nachfragen, wie	ist erlaubt, gar erwünscht.
108	ging man hin und fragte nach, wie machst du es, dass es so gut kommt? Hierauf schaute man, wie	bist du vorgegangen.	
109	kann man dies auf die eigene Pflanze herunter brechen. Das fand ich eine super Idee, so offen	Wirkungsvolles Vorgehen	
110	eigentlich die Fragestellung und die Kinder haben so selber entdeckt und wahrgenommen. Sie waren	nachahmen, ist erlaubt, gar	
111	so motiviert, man denkt doch Mittelstufe, ja, ja, so ein Pflänzchen einpflanzen, das ist doch ein wenig	erwünscht.	
112	wie im Kindergarten. Dort haben wir doch das gemacht. Aber sie waren so motiviert für ihr Tun, weil		
113	sie es eben selber gestalten konnten, selber entdecken und forschen. Eben so ist Handeln selber zum		

114	Zug gekommen. (Zeit: 13:54		Flus 116_I
115	Flus 5.1	Erstes Gebot: SuS ernst nehmen.	Erstes Gebot: SuS ernst nehmen.
116	Ich glaube, eine Stärke ist, dass wir einen sehr guten Bezug haben zu den Schülern, sehr guter Draht.	Das kommt vor der Aufgabenstellung.	Flus 116_II
117	Ich meine, vor der Wichtigkeit der Aufgabenstellung kommt, dass man Schüler ernst nimmt,	Überzeugung: SuS sind kompetent.	Beziehung pflegen, Zeit dafür nehmen.
118	kompetent nimmt. Schüler – Lehrerbeziehung ist gestärkt. Gerade die kleinen Klassen wie sie in der	Beziehung zu den SuS pflegen.	Flus 116_III
119	Unterstufe mit 9 oder 10 Schülern ist, da kann man es besser gewährleisten, dass eine gute	Dafür Zeit geben.	Am Monatskreis mitwirken.
120	Beziehung ist. Da hat man mehr Zeit. Dann haben wir in der gesamten Schule einen Monatskreis, wo	Monatskreis: alle Kinder wirken mit.	
121	vom Kindergarten bis 6. Klasse. Hier trifft man sich und macht gemeinsam etwas. Kinder zeigen, was		Flus 125_I
122	sie gemacht haben. Es gibt auch Inputs von Lehrerinnen. Hier werden auch Regeln besprochen und		Für Mittelstufe gilt das Obige.
123	angesehen. Es wird Kompetenz gegeben, worüber wollt ihr reden? Was ist euer Bedürfnis?		Flus 125_II
124	Flus 5.2		Das Reisetagebuch im Dialogischen Lernen DL mit Sesseltanz + Feedbacks
125	An der Mittelstufe, da haben wir momentan 20 Schüler, auch hier gilt es die Beziehung pflegen, damit	Für MS gilt oben genanntes.	
126	SuS sich ernst genommen fühlen. Dann beziehen wir sie schon immer wieder mit ein, damit die		Flus 133_I
127	Motivation erhalten bleibt, zum Beispiel an Projekten. Dann führen wir im Dialogischen Lernen das	Das Reisetagebuch im Dialogischen Lernen. Sesseltanz.	Offener als Wochenplan.
128	Reisetagebuch. Hiermit wird die Motivation immer wieder gefördert. Es wird offen gelegt mit	Feedback geben und erhalten.	Flus 133_II
129	Sesseltanz. Dann werden auch Kommentare hineingeschrieben. Dies tun auch die Kinder. Es wird		Offene Aufträge.
130	gesehen was der andere tut, was habe ich. Man bekommt ein gutes Feedback. Das finde ich total		Flus 133_III
131	schön. (16:22)		Arbeit in Gruppen.
132	Flus 6.1		Flus 133_IV
133	So Wochenpläne gehören auch dazu, habe ich gesehen. Das machen wir nicht. Bei uns ist es noch	Unser Unterricht ist offener als Wochenplan. Kritik an Wochenp..	Unterrichtsentwicklung: jeden Mittwoch alle Kinder an ihren Freien Arbeiten.
134	offener als Wochenplan. Bei Wochenplänen kannst du wohl wählen, was du willst, aber schlussendlich	Das Vorgehen und Soziale Setting ist offen.	
135	musst du gleichwohl alles erledigen. Bei uns sind die Aufträge noch viel offener. Es gilt auch bis dann	Viel Gruppenarbeit.	
136	und dann muss man es haben, aber die Art wie du es machst ist zum Teil recht offen. Das wie und in	Planarbeit ist häufig.	
137	welchem Bezug die Kinder sind, ist offen. Planarbeit wird viel gemacht. Gruppenarbeiten sind oft.	Projektarbeit wird stark einbezogen.	
138	Projektarbeit sind wir jetzt sehr stark am Einbeziehen. Wir haben ein Atelier. Das ist ein Pull-out-	Unterrichtsentwicklung aktuell: Jeden Mittwoch alles Sus + KiGä	
139	Projekt über mehrere Gemeinden. Hier können die umliegenden Gemeinden dazu kommen aber auch		
140	unsere Schüler. Das wollen wir nächstes Jahr stark einbinden. Also Projektarbeit jeden Mittwoch, die		
141	ganze Schule. Jedes Kind arbeitet am eigenen Gegenstand, am eigenen Thema. Das ist eine		
142	Herausforderung auch organisatorisch, damit Lehrpersonen da sind und alles. In der Einführung sind		

143	wir jetzt dran. Also momentan ein zentraler Punkt, Projektarbeit.	haben Freie Arbeit in Projektform.	Flus 145_I
144			Besonderer Förderbedarf
145	Flus 6.2 (mhe: Individualisierung für Schüler mit besonderen Bedürfnissen, mit Handycap?)	Durch das Offene haben wir keine	ist eingebettet in offenen
146	Wir haben niemanden hier mit körperlichem Handycap, aber sonst Kinder mit VM und es gibt immer	SuS mit Spezialschiene.	Unterricht.
147	wieder Kinder, mit denen man ganz anders arbeiten muss. Darauf ist aber auch nicht der Fokus	Besonderer Förderbedarf ist wie	Flus 145_II
148	gelegt. Da wir so offen sind, ist es wie eingebettet. Es ist nie eine totale Spezial-Schiene. Weil jeder	eingebettet.	Bei Bedarf werden
149	am eigenen Gegenstand arbeitet, fällt es gar nicht so auf. Ja es gibt schon solche, die Thema oder	Wir haben SuS mit angepassten	Lösungen gefunden: 1
150	Lernzielbefreit sind, wo die Ziele viel weiter unten gesteckt sind. Da haben wir zur Zeit jemanden, der	Lernzielen. Ein SuS an Mittelstufe	SUS Dispensation von
151	in der 6. Klasse vom Französisch Unterricht dispensiert ist. Da ist es einfach von der Sprache her	ist aus sprachlichen Gründen vom	Franz, damit Zeit für
152	nicht möglich. Da schauen wir, dass wir in diesen Stunden an etwas anderem arbeiten. (Zeit: 19:01)	Franz dispensiert. Zeit für	individuelle Lernziele ist.
153		individuelle Lernziele.	
154	Flus 7.1		Flus 155_I
155	Ja. Da wir ein solch kleine Schule sind, besteht viel mehr die Möglichkeit auszutauschen über die	Austausch über die ganze Schule	Austausch über die ganze
156	gesamte Schule. Kindergärtnerin kennt die Mittelstufen-Kinder und Lehrpersonen sehr gut. Was uns	hinweg. Kindergärtnerin kennt die	Schule hinweg.
157	auch beflügelt, ist unsere Grundhaltung. Wir sehen, dass die Lehrerinnen sehr pädagogisch	SuS der Mittelstufe.	Flus 155_II
158	interessiert sind. Sie ziehen eigentlich am gleichen Strick. Es braucht kein Sagen von der Schulleitung	LP haben hohes pädagogisches	LP haben hohes
159	aus, jetzt machen wir das oder das an Unterrichtsentwicklung. Es kommt wie von selbst. Diese	Interesse, das beflügelt.	pädagogisches Interesse.
160	Haltung ist hier sehr präsent. Solch motivierte Lehrerinnen habe ich, glaube ich, praktisch noch	Alle ziehen am selben Strang.	Flus 155_III
161	nirgendwo gesehen. Die selber kommen und Weiterbildung machen. Das beflügelt uns immer wieder,	Schulentwicklung (Projekt-U.): es	Bei Schulentwicklung
162	weil wir immer wieder sehen, wie weit wir kommen. Wie schnell wir voran kommen, weil wir ein solch	sind alle dran, alle sind motiviert.	ziehen alle am selben
163	kleine Schule sind. Da haben wir viel schneller ausdiskutiert. Zum Beispiel mit dieser Projektarbeit, es	Lehrpersonen wollen	Strang.
164	ist eigentlich eine riesengrosse Sache, aber es beflügelt, weil wir merken, wir ziehen am selben	Weiterbildung: z.B. Dialogisches	Flus 155_IV
165	Strang. Es sind alle motiviert. Es ist so unser Projekt, woran wir weiter kommen. Die Eigen-Motivation	Lernen. Das gibt Motivation.	Weiterbildung wünschen:
166	der Lehrerinnen merke ich auch, sie wollen an die Weiterbildungen, zum Beispiel vom Dialogischen		im Bereich Dialogisches
167	Lernen, sie wollen ihren Unterricht weiterentwickeln. Das gibt immer Motivation.		Lernen.
168	Flus 7.2		
169	Ich wollte schon vorhin, eben auf den Elterneinbezug kommen. Das ist manchmal schon nicht so	Elterneinbezug ist nicht einfach.	Flus 169_I
170	einfach. Es lockert sich jetzt langsam wieder auf. Doch das ganze individuelle Lernen, das ganze. Ja	Es lockert sich jetzt wieder auf.	Empathie zu Eltern
171	weil wir eben nicht so ganz so wie früher, das will ich mal sagen. Alle machen das selbe und	Unsere Schule ist nicht so, wie sie	zeigen: Ihre Schule war

172	klassenweise. Das AdL und das Dialogische Lernen muss wie verstanden werden. Und das muss	früher war: „Alle machen dasselbe	anders.
173	man den Eltern auch immer wieder einsichtig machen. Es ist nicht immer nur positiv von der Seite der	und klassenweise.“	Flus 169_II
174	Eltern. Also auch gerade im Zusammenhang mit dem LISSA-Preis: ja ihr habt das nur gewonnen	Für AdL und Dialogisches Lernen	Für AdL und Dialogisches
175	wegen der Begabungsförderung, dabei gibt es noch so viel anderes, das man müsste. Man sieht	Verständnis schaffen. Sehr genau	Lernen Verständnis
176	manchmal wie zu wenig rein. Ich merke, dass man Eltern sehr genau informieren muss. Immer wieder	informieren. Immer wieder	schaffen: genau
177	einladen damit sie schauen können. Damit sie es verstehen. Ich verstehe, das eigentlich auch. Als	einladen. Empathie zeigen,	informieren, wiederholt
178	diese Eltern zur Schule gingen, da hatte man ganz anders unterrichtet. Und es ist gelegentlich schon	Einfühlungsvermögen.	einladen.
179	nicht so fassbar, vor allem wenn man nicht vom Bildungsbereich her kommt. Das ist schon ein		
180	Knackpunkt, der uns immer wieder herausfordert. (Zeit: 21:46)		Flus 182_I
181	Flus 8.1		Projektunterricht in
182	Projektunterricht hat man auch sonst im Klassenzimmer. Doch da ist man immer so etwas	Projektunterricht wird im	Realien, Mathematik.
183	eingeschränkt. Es ist auch zum Vorbereiten riesig. Projektunterricht hat man häufig in Realien, in	Klassenzimmer gemacht in Realien,	Flus 182_II
184	Mathematik oder Geometrie. Dort im Projektunterricht am Mittwoch, da wollen wir es offener machen.	Mathematik bsw. Geometrie.	PU am Mittwochmorgen.
185	Flus 8.2	Projektunterricht am Mittwoch ist	
186	Das Atelier, das ist bei uns am Montagnachmittag, das ist total offen. Der eine arbeitet am Thema 2.	offener ähnlich Ateliers von	Flus 186_I
187	Weltkrieg, gestaltet dazu ein Plakat und schafft den ganzen Ablauf nochmals für sich durch. Der	Montagnachmittag.	Montagnachmittag
189	andere forscht über Dinosaurier- Es gibt Kinder im Atelier, die machen: eigene Geschichte schreiben,	Beispiele von Ateliers: Verlauf des	Ateliers: ein gemeinde-
190	Figuren dazu gestaltet, diese fotografieren , am PC daraus einen Film gemacht und mit Sprache und	2. Weltkriegs; Dinosaurier;	übergreifendes Angebot
191	Musik unterlegt. Also offen, die Bandbreite ist enorm. Jemand hat da an der Reuss die Wasserqualität	Geschichten, Figuren, Fotos, Film;	für kognitiv starke SuS.
192	erforscht. Das ist sehr spannend.	Wasserqualität der Reuss.	Vielseitige Themen!
193	Flus 8.3		
194	Da machen wir nun einen Zugang für alle unsere Schüler. Wir haben drei Lehrerinnen, die an der HfH	Das Ateliers-Angebot soll nun	
195	studieren. Die machen ihre Abschlussarbeit dazu. Das ist unser Schulprogramm, dass das Atelier am	allen SuS (KiGa bis Austritt) am	Flus194_I
196	Mittwochmorgen zwei Stunden lang ist. Zu Beginn ist es etwas enger gesteckt, so als Einführung.	Mittwoch-morgen sein: Jede	Mittwochmorgen: Alle SuS
197	Aber es ist Ziel, dass es dann recht offen ist. Dies braucht enorme Ressourcen vom Personal her, weil	arbeitet eigenes Projekt. Das	(KiGa –6. Primar)
198	es so offen ist. Wir wollen das mit allen Schülern der Schule machen. Darin sehen wir Vorteile. Die	bringt Motivation.	ihre eigenen Projekte.
199	SuS können an ihren Projekten arbeiten, das bringt Motivation.		
200	Flus 8.4	Freies Arbeiten beflügelt SuS	Flus 201_I
201	Da denke ich gerade an jenen Schüler, der vom Französisch befreit ist und der wirklich an sehr vielem	auch jene mit Lernschwierigkeiten	Freie Tätigkeit

202	arbeiten muss. Aber er will ins Atelier kommen, weil er hier selber mit eigener Motivation arbeiten	Hier können sie ihre eigenen	(Achermann & Gehrig)
203	kann. Was sonst immer schwierig ist. Im Regelunterricht ist es immer schwierig, ihn selber zu	Bedürfnisse entwickeln.	beflügelt gerade auch SuS
204	motivieren, um selber etwas durchzuführen. Hier im Atelier geht das von allein. (24:35)		mit Lernschwierigkeiten.
205	Flus 9.1		
206	Wir haben allgemein Reflexion und über das Lernen im Reisetagebuch. Hierin reflektieren die SuS,	Reisetagebuch als Ort der	Flus 206_I
207	was hast du gelernt? Sie machen Selbstreflexion: das ist mir neu, das ist mir ein Stolperstein. Andere	Lernreflexion.	Reisetagebuch zur
208	Kinder geben hier wiederum Reflexion.	Regelmässiger Austausch	Lernreflexion
209	Dann haben wir in regelmässigem Austausch, Gespräche zwischen Lehrerinnen und Schülern im	zwischen LP und SuS während	Flus 206_II
210	Unterricht und die anderen arbeiten. Hierfür nehmen Heilpädagogin oder Lehrperson SchülerInnen	andere arbeiten.	Quartals-Gespräche
211	raus und reflektieren über ihr Lernen. Eigentlich ist es gut, wenn dies pro Quartal einmal vorkommt.	Ziel einmal pro Quartal.	zwischen LP und jede/r
212	Das ist so zeitlich, nicht immer machbar. Aber eigentlich ist das der Gedanke, hier das Lernen zu	An Mittelstufe geht Reflexion	SuS.
213	reflektieren. Was an der Mittelstufe besser geht. Diese Kinder sind es sich mehr gewohnt und können	besser, da es gewohnter ist.	Flus 206_III
214	mehr reflektieren. Hier wird der Schüler als einzelner wahrgenommen: Ihn fragt: Wie hast du es	SuS zeigen	Mittelstufen SuS
215	wahrgenommen? Es werden weitere Ziele formuliert. Es ist uns wichtig, dass der Schüler einen Teil	Selbstwahrnehmungen auf,	gewohnter zu reflektieren
216	dazu beitragen kann.	formulieren Entwicklungsziele.	Flus 206_III
217			SuS: Selbstwahrnehmung
218	Flus 9.2		und Entwicklungsziele
219	Das ist auch etwas, worauf wir achten, dass der Fokus darauf liegt. Zum Beispiel Prüfungen, dass	Nachbesprechung von	Flus 219_I
220	man auch schaut. Dass bei einer Nachbesprechung, darauf geachtet wird, was und woran liegt es,	Prüfungen.führen.	Nachbesprechen von
221	dass es falsch ist. Woran lagen meine Fehler? Auch mit dem Dialogischen Lernen wird das immer		Prüfungen.
222	wieder aufgegriffen. Mit dem Autographen, wo aus Reisetagebüchern herauskopiert wird. Hier schaut,	Autographen herstellen, darin	Flus 219_II
223	bei Kindern, die etwas angedacht haben, jedoch nicht weiter kamen oder es nur bruchstückhaft	Angedachtes oder Bruchstück-	Autographen (DL), darin
224	verstanden haben, dass dieses aufgegriffen wird. Es zum Thema macht: wo ist hier die Lücke? Wie	haftes aufnehmen. Im Dialog	Angedachtes oder
225	könntest du hier weitergehen. Dass wir auch gemeinsam schauen, wie kann man weitergehen?	aufarbeiten.	Bruchstückhaftes für den
226			Dialog.
227	Flus 9.3		
228	Wir haben gerade in diesem Jahr ein Instrument ausgearbeitet. Uns ist es wichtig, dass es nicht nur	Ganzheitliches Hinschauen und	Flus 228_I
229	Prüfungen und Prüfungen sind, sondern dass es ganzheitlich ist. Wir wollen ganzheitlich hinschauen.	Beurteilen ist die Entwicklung.	Kriterien für ganzheitliche
230	Und so beurteilen. Das Beurteilungsdossier haben wir jetzt, mit Kriterien belegt. Was muss da hinein.	Im Fach Mathe und Deutsch	

231	Wir legen für dieses Schuljahr den Fokus hierfür auf Mathe und Deutsch. Das werden wir dann	Kriterien formuliert.	Beurteilung in Mathe und
232	evaluieren. Hier wollen wir auch Sachen aus dem Reisetagebuch hineinnehmen. Kinder entscheiden,	Entwicklungsarbeit von diesem	Deutsch geschaffen.
233	was sie hineingeben wollen, was ist dir wichtig? Wir wollen Dokumente dabei haben, daher machen	Schuljahr im Bereich Mathe und	Flus 228_II
234	wir Fotos von Dokumenten. Da sind wir dran. Wir wollen schauen, ob es sich bewährt in Mathe und	Deutsch. Soll ausgebaut werden.	Das ist eine aktuelle
235	Deutsch. Dann können wir es auch ausbauen für die anderen Fächern. (Zeit: 28:49)		Entwicklungsarbeit.
236			
237	Flus 9.4		
238	Im Atelier braucht es schon Begleitung. Im Atelier ist es so, dass es schon eingeführt ist. Das merkt	Im Atelier (Freie Tätigkeit) braucht	Flus 238_I
239	man gut, wenn man von aussen dazukommt. Es kommen immer wieder neue Kinder dazu, die von	es Begleitung. Dort ist es	Ziel ist auch SuS zu
240	den bisherigen eingeführt werden. Sie sehen wie man schafft. Die Lehrerin geht spezifisch zu einem	eingeführt.	Begleitern zu bilden.
241	Kind hin und schaut, woran es ist, was hast du erfahren. Hierauf geht sie zum nächsten.	Bisherige SuS sind für neue	Flus 238_II
242	Die Herausforderung besteht nun in der Projektarbeit, wo alle miteinander anfangen. Es ist für alle	Vorbild und Tutor.	Am Projektmorgen mit
243	neu: 45 und Kindergärtner. Da muss es enger gesteckt sein. Das Ziel ist hier, schon bei jedem	Am Projektmorgen fehlt noch	allen SuS fehlt noch
244	hinzugehen und nachzufragen. Es zu begleiten. Es reicht die Zeit hierfür nicht in den beiden Atelier-	diese Kompetenz, daher enger	Kompetenz in Begleitung,
245	Lektionen, da muss auch noch im Unterricht in der Klasse daran gearbeitet werden, die Reflektion und	gestecktes Projekte.	daher Projekte enger
246	so. Man muss es sich bewusst einplanen, das denke ich auch immer. Ebenso im allgemeinen	Beratung auch in anderem	stecken.
247	Unterricht, damit man sich die Zeit nimmt. Gut ist wenn, man im Unterricht zu zweit ist. Im	Unterrichtsstunden, da die Zeit am	Flus 238_III
248	Teamteaching, Kinder zu sich nehmen, um mit ihm zu reflektieren.	Mittwoch nicht reicht, günstig	Lernberatung gelingt gut
249	Hier sind die kleinen Klassen der Unterstufe ein Vorteil. An der Mittelstufe ist das Ziel alle drei Monate	hierfür sind Teamteaching-	im Team-Teaching-
250	mit 20 Kindern und der 6. Klasse ist eine Herausforderung. Damit man hier jedem gerecht werden	Stunden.	Setting.
251	kann.		
252	Flus 9.5		
253	An unserer Schule ist keine Lehrperson nur als Heilpädagogin angestellt, es ist uns wichtig, dass	Jede Heilpädagogin ist auch als	Flus 253_I
254	diese auch immer noch Lehrerinnen sind. Es hat auf jeder Stufe eine Lehrperson, die auch	Regellehrperson angestellt.	In jeder Stufe heilpäda-
255	Heilpädagogin ist. Von daher sieht sie das Kind viel mehr. Sie sieht es nicht nur in jenen vier	An jeder Stufe hat eine der	gogisches Wissen und
256	Lektionen, wo die Heilpädagogin in der Klasse ist, sondern sie sieht es die ganze Woche, wo sie	Lehrpersonen die heilpäda-	Heilpädagoginnen sind
257	unterrichtet. Ferner wird darauf geschickt, dass mit der Parallel-Lehrperson ein Plan geschaffen	gogische Ausbildung.	auch Regellehrpersonen.
258	werden kann. So haben wir bereits unglaubliches mit Schülern erreicht. Klar gibt es Schüler, da	Daher werden die SuS mit beson-	Flus 253_II
259	schaffen wir es nicht sie gemäss des Lehrplans zu bringen. Diese haben individuelle Lernziele. Aber	deren Bedürfnissen durch die	Daher durch die ganze

260	es gibt Schüler, die durch den ganzen offenen Unterricht, durch die wiederkehrende Selbst-Motivation	ganze Woche nahe begleitet und	Woche nahe Begleitung
261	enorme Fortschritte machten. Jemanden, der mit erheblichem Förderbedarf in unsere Schule kam,	gefördert.	und Förderung.
262	kann nun einen Übertritt in die Sekundarschule machen. Klar hat er immer noch seine Themen, doch	Bei diesem Setting können SuS	Flus 253_III
263	hat er so gut an sich gearbeitet, dass es nun mit seinem grossen Rucksack aus anderen Fächern,	enorme Fortschritte tun. Beispiel	SuS mit besonderen
264	getrost an die Sekundarschule wechseln kann.	aktuell ein S. vormals erheblichem	Bedürfnissen machen
265	Wir haben an der Mittelstufe pro Abteilung zwei oder drei Kinder mit individuellen Lernzielen. An der	Förderbedarf kann für den	enorm günstige
266	ganzen Schule etwa sechs. (Zeit: 33:50)	Übertritt an die Sekundarschule	Entwicklungen.
267		empfohlen werden.	
268	Flus 10.1		
269	Rituale, die wir haben, ist zum Beispiel der Monatskreis, wo alle Kinder der ganzen Schule sich	Ritual des Monatskreis mit allen.	Flus 269_I
270	versammeln. Ferner haben wir immer wieder Projekte über die ganze Schule wie Sporttag,	Gemeinsame Unternehmungen.	Monatskreis mit allen.
271	Schlittschuh-Tag und Herbstwanderung.	Offenes Ressourcen-Schulhaus	Flus 269_II
272	Was auch etwas besonderes ist, ist unser offenes Ressourcen-Schulhaus. Kinder können ¼ h früher	für alle.	Gemeinsame
273	zur Schule kommen, um hier zu arbeiten an ihren Themen. Wir haben auch keine Pausenglocke,	Pausenglocke fehlt.	Unternehmungen.
274	damit es nicht so die Struktur gibt: so jetzt müssen wir. Wir haben auch nicht Stundenpläne mit einer	Kein Stundenstakkato, sondern	Flus 269_III
275	Stunde Deutsch und einer Stunde Mathe, sondern wir geben die Fächer gar nicht raus. Wenn wir	verweilen, worum es aktuell geht.	Offenes Ressourcen-
276	gerade drin sind machen wir Doppellektionen-Block.	Jede/r SuS persönlichen	Schulhaus.
277	Das ist mir wichtig, auch wenn das kaum als Rituale, Signale bezeichnet werden kann.	Bilderrahmen. Gemeinsames	Flus 269_IV
278	Wir schauen, dass wir auch Vernissagen haben. Jedes Kind hat einen Bilderrahmen. Letztes Jahr	Bildthema wie Baum, Engel,	Persönlicher Bilderrahmen
279	haben wir damit begonnen. So gab es Portraits, die ganze Schule hat das selbe, im Dezember waren	Portrait. Vernissagen durchführen.	mit Vernissagen.
280	es Engel, jetzt sind es Bäume. Vom Kindergärtner bis zum 6. Klässler, jeder hat einen Baum gemalt.	Der Schulchor singt vor.	Flus 269_V
281	Der Name ist auch nicht vorne. Es wird auch nicht klassenweise aufgehängt, sondern individuell. Hier	Eltern sind eingeladen.	Schulchor.
282	gibt es Vernissage. Der Chor, den wir haben, singt vor. Eltern werden dazu eingeladen.		
283	Flus 10.2		
284	Implizit wurde fortlaufend von der Partizipation gesprochen: Monatskreis, Lerntagebuch, Plenum	Im Monatskreis, im Lerntagebuch,	Flus 284_I
285	diskussionen.	in Plenumdiskussionen.	Im Monatskreis, im
286			Lerntagebuch, in
287			Plenumsdiskussionen.
288			

<p>289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316</p>	<p>Flus 10.3</p> <p>Ja, wir haben viele Gruppenräume geschaffen. Wie hier im Bereich SL/Sekr. und Lehrervorbereitungsraum mit Polster-Stühlen. Hierhin können sie sich in Gruppen mit Auftrag zurückziehen. Draussen hat es Tische oder oben im Gang. Dort finden sie Rückzugsmöglichkeiten. Damit sie dort arbeiten können.</p> <p>Ja, unser Schulhaus ist eher kühl.</p> <p>Wir haben ein offenes Schulhaus, im Sinne, dass unsere Türen offen sind. So auch das Schulleitungszimmer und die Schulzimmertüre. Wir haben ein offenes Ressourcen-Schulhaus. Wir haben nicht nur ein Ressourcen-Zimmer, sondern ein Schulhaus. Kinder können hier kopieren. Hier Bücher holen. Ins TW-Zimmer, um dort Schnur zu holen. Sie wissen im Grunde alles, wo es ist. Sie können in den Werkraum Sachen holen. Kinder haben Zugang und können alles holen. Das ist eben wichtig für die Ateliers oder Projektarbeiten. Damit man nicht immer als Lehrperson für die Bereitstellung von Material verantwortlich ist, sondern dass SuS diese Ressourcen überall nutzen und diese offen sind für die Kinder.</p> <p>Zwei wichtigste Zeugen um dem Miteinander Lernen Vorschub zu geben. Da sind die Bilderrahmen mit den Vernissagen, mit der Symbolik, dass alle durchmischt sind und dass es das Anliegen „Wir sind ein Schulhaus“ zum Ausdruck bringt. Wir sind alle miteinander am Lernen.</p> <p>Jetzt muss ich für die zweite Sache auch überlegen ... Ja, oben gibt es Räume, ... (Anm. mhe: zwischen den Abteilungen gibt es einen freien Raum mit Türen verbunden.)</p> <p>Was mir so besonders ist, dass die Schule so klein ist, dass wir alle uns kennen. Das Offene wird wirklich gelebt. Die Schüler kommen auch und fragen mich, wie es mir geht. Ja, wir kennen uns und es ist offen. Der Umgang hier, es wird Wert gelegt auf das Miteinander. Das ja auch gut machbar ist mit so wenigen Schülern.</p> <p>Mhe: Es braucht doch ein Vertrauen.</p> <p>Ja, es ist schon eine Haltung. (Zeit: 39:17)</p>	<p>Gruppenräume für den Rückzug geschaffen. Wie hier im Bereich Kopierer und Bibliothek. Draussen hat es Tische und im Gang.</p> <p>Offenes Schulhaus mit offenen Türen.</p> <p>Ressourcen-Schulhaus: SuS können kopieren, Zugang zum TW oder Werkraum. Sie holen Benötigtes selber.</p> <p>Der Gesprächspartnerin wichtigste Zeugen der Schulhausgestaltung für Miteinander lernen sind:</p> <p>Die Bilderrahmen im Gang. Das Ressourcenschulhaus.</p> <p>„Das Offene wird wirklich gelebt. (...) Es wird Wert gelegt auf das Miteinander. (...)“</p>	<p>Flus 290_I Gruppenräume für Rückzug.</p> <p>Flus 290_II Gruppenraum zum Arbeiten in Fauteuil-Runde auch für SuS.</p> <p>Flus 290_III Offenes Schulhaus mit offenen Türen.</p> <p>Flus 290_IV Ressourcen-Schulhaus: SuS kopieren, Zugang zum TW- und Werkraum.</p> <p>Flus 304_I Die Bilderrahmen für die Ausstellungen</p> <p>Flus 304_II Die Zwischenräume als Orte des gemeinsamen Lernens.</p> <p>Flus 311_I „Das Offene wird wirklich gelebt. (...) Es wird Wert gelegt auf das Miteinander.“</p>
--	---	--	--

Transkription: Interview Schule Armschwand (Arm, 30.4.2015, Schulleiterin (SL) und Schulische Heilpädagogin (SHP))

Zeilen	Transkription	Paraphrase	Reduktion (Arm)
001	Arm 1.1		Arm 001_I
002	SL: Als wir einstiegen ins altersdurchmischte Lernen nach Edwin Achermann waren wir eine der vier	Thema an Weiterbildungen als	Themenschule AdL
003	Themenschulen. In den Weiterbildungen dazu war „lernen an der gleichen Sache“ ein relativ grosses	Themenschule zur AdL-Schule.	Schulentwicklung.
004	Thema. Arbeiten am Gemeinsamen Gegenstand hatte dann grossen Einfluss auf die	Gleiche Sache als Kern der	Arm 001_II
005	Jahresplanungen. Es hat uns gezwungen, genau mit diesem Thema uns auseinander zu setzten.	Jahresplanung.	Gleiche Sache: Grundlage
006	Arm 1.2		Jahresplanung.
007	SHP: Es war auch schon vorher ein grosses Thema an unserer Schule, da bei uns die Individuali-	GG um Individualisierung zu	Arm 007_I
008	sierung eine grosse Rolle spielt. Auch schon früher hatten wir immer Klassen mit zwei Jahrgängen.	erreichen.	Gleiche Sache – Indivi-
009	Auch hier ging es darum, wie gelingt es, dass jeder auf seinem Niveau lernen kann.	GG damit alle auf ihren unter-	dualisierung erreichen.
010	Lernen am Gemeinsamen Gegenstand wurde dann mit dem Eintritt in die Gruppe der Themenschule	schiedlichen Niveaus	Arm 007_II
011	in der Theorie vertieft. (Zeit: 2:25)	teilnehmen können.	Gleiche Sache – Partizipation
012			aller.
013	Arm 2.1		Arm 014_I
014	SHP: Eine integrative Schule sind wir auf jeden Fall. Eigentlich haben alle drei Begriffe für unsere	Alle drei Begriffe treffen zu:	Eine integrative Schule sind
015	Schule Inhalt. Uns ist es ganz wichtig, dass sich alle wohl fühlen. Es soll wirklich offen sein für alle	Eine integrative Schule sind wir.	wir. Alle fühlen sich wohl.
016	auch mit den Eltern. Jeder soll auch seinen Platz finden. Inklusive: wir holen jedes Kind dort ab, wo es	Alle fühlen sich wohl. Wir holen	Arm 019_I
017	steht.	jedes Kind, dort ab wo es steht.	Heterogenität von
018	Arm 2.2		Hochbegabt bis iL.
019	SL: Die Heterogenität ist so breit, wie sie sein kann. Was wir bisher noch nie hatten, war ein Kind mit	Die Heterogenität möglichst	Arm 019_II
020	körperlicher noch mit geistiger Behinderung. Aber sonst die Palette von hochbegabten zu Kindern mit	breit halten von hochbegabt bis	Kaum Immigrations-Kinder.
021	verstärkten Massnahmen. Es ist uns wichtig, die Heterogenität möglichst gross zu halten. Wir haben	iL. Wenige Kinder aus fremden	Arm 019_II
022	wenige Kinder auf fremden Kulturen. In den vergangenen zwei Jahren hatten wir zwei Kinder, die	Kulturen.	Noch nie Kind mit
023	zuzogen ohne Kenntnisse in Deutsch. Es ging sehr schnell, bis sie den Wortschatz aufgebaut hatten,	Noch nie Kind mit körperlicher /	körperlicher/ geistiger
024	um dem Unterricht folgen zu können.	geistiger Behinderung beschult.	Behinderung.
025			
026			
027			

028	Arm 2.3		Arm 029_I
029	SL: Solche Situationen hatten wir auch bereits. Die Klassenlehrperson geht eine solche Sache als	Ausgrenzungen kamen vor.	Ausgrenzungen kamen vor.
030	erstes an, z.B. im Klassenrat. Es gab die Situation von Mobbing, hier waren die Schulischen	Kaskade: Klassenlehrperson,	Arm 029_II
031	Heilpädagoginnen gefordert. Wir haben die Möglichkeit auf externe Fachleute zurückzugreifen. Wir	SHP, Zuzug von Fachleuten.	Kaskade: KLP, SHP, SPD
032	haben keine eigene Schulsozialarbeit. Wir hatten einen Fall, wo wir entschieden zusätzliches	Keine eigene Schulsozialarbeit.	Arm 029_II
033	Fachwissen abzuholen, zur Unterstützung der SHP.		Akute Situationen anschauen.
034	SHP: Es ist wichtig und sinnvoll, es in der akuten Situation mit der Klasse anschauen und nicht auf die	Aktuelle Situationen	Arm 029_III
035	KlaRa-Stunde zu warten. Es wurde auch mit Steinen gearbeitet, wo sich die SuS in Rollen	anschauen. Mit Steinen	Soziales Lernen von KiGa bis
036	hineinbegaben. Solches Vorgehen wird auch im Kindergarten gepflegt. Dadurch besteht ein Aufbau	arbeiten, wo die SuS in die	Mittelstufe.
037	bis zur Mittelstufe. Der Kindergarten ist wohl 500m entfernt, aber die Lehrpersonen sind teilweise	Rollen hineingehen, bereits im	
038	dieselben. (Zeit: 6:57)	Kindergarten. Aufbau bis zur	
039		Mittelstufe.	
040	Arm 3.1		Arm 041_I
041	SHP: Das ist bei uns der offene Unterricht, auch mit Plänen arbeiten wir. Hier hat es Posten auf	Pläne für das Fach Mathematik	Fach Mathematik: mit Posten
042	verschiedenen Ebenen zum selben Thema. Zum Beispiel in der Mathe „Orientierung im Zahlenraum“.	mit Posten zum selben Thema	am selben Thema auf
043	So kann jedes Kind auf jener Ebene lernen, wo es steht, auch ein 5. Klässler kann auf der enaktiven	auf verschiedenen Ebenen	verschiedenen Ebenen.
044	Ebene tätig sein.	schaffen.	Arm 041_II
045	Mit Projekten, klassenübergreifend oder auf der Stufe. Ein grosses Projekt an der Mittelstufe war	Projekt Bergnau: eine	Projekte klassenübergreifend
046	„Bergnau“, eine Gemeinde erfahren. Der Aufbau einer Gemeinde wurde an dieser Fantasie-	Dorfgemeinde erkunden mit	oder ganze Schule.
047	Gemeinde erkundet: Gemeinderat, Gemeindeversammlung mit Einladung von Leuten von aussen.	öffentlicher	
048	Oder Mittelalterprojekt, das kommt immer wieder. Geschichtenprojekt: miteinander Geschichten	Gemeindeversammlung.	Arm 045_I
049	entwickeln. Es gibt das Geschichtenkaffe, wo einander Geschichten vorgelesen werden, wohin auch	Mittelalter-Projekt	(3.3 Sammlung von GG)
050	Eltern eingeladen werden. Grössenprojekt war auch schon: vom Kindergarten bis zur Mittelstufe. Wir	Geschichten-Projekt	Bergnau: Gemeinde erfahren
051	haben die Schulversammlung, das ist auch lernen am gleichen, man lernt demokratisch miteinander	Geschichten-Kafi	Mittelalter: im Keller
052	umzugehen. Wir haben die Schulpost.	Grössen-Projekt übergreifend	Geschichten: miteinander
053	Pläne, die uns immer begleiten. Aber auch kleine Projekte in den Förderstunden an der Lerntheke.	vom Kindergarten zur	schreiben.
054	Hier wird Physikalisches gelernt, andere lernen dort das Lesen, Leseverständnis.	Mittelstufe.	Geschichtenkafi: einander
055		Schulpost	vorlesen.
056		Lerntheke der Mittelstufe	Grössen: vom KiGa bis 6.SJ.

057	Arm 3.2		Arm 057_I
058	SHP: Das ist total so. Die Lernfreude der Kinder ist da, sie wissen wozu sie es lernen. Jedes hat ein	Die Lernfreude der Kinder ist	Lernfreude der Kinder ist da,
059	Ziel vor sich. Jeder sieht seine Fortschritte, sieht wozu es es tut. Es erkennt, wie es von der einen in	da, sie wissen wozu sie lernen.	sie wissen wozu sie lernen.
060	die andere Handlungsebene übergang und das aktiv entdeckende Lernen.		Arm 057_II
061	SL: Was mir auf Unterrichtsbesuch auffällt, jedes Kind fühlt sich angesprochen. Jedes Kind ist dabei	Jedes Kind ist dabei und das	Jedes Kind ist dabei und das
062	und das Alter ist aufgehoben, 2. Kl. oder 5. Kl. das ist von aussen nicht sichtbar. Alle können dort tätig	Lernalter ist aufgehoben.	Lernalter ist aufgehoben.
063	sein, wo ihr Lernstand ist.		Arm 057_III
064	SHP: Schön ist auch Lernerfolge zu feiern. Sei das in der Reflexion, wo sie zeigen können, was sie	In der Lernreflexion zeigen sie	In der Lernreflexion einander
065	gemacht haben. Einander zeigen, voneinander auch wieder lernen. Auch erhalten sie ein Diplom oder	einander, was sie gemacht	zeigen, was gelernt wurde.
066	eine Karte „Super, wie du es geschafft hast“. Das hilft für Unterstützung.	haben und lernen dabei von	Dabei von einander lernen.
067		einander.	
068	Arm 3.3		
069	(mhe: es wurden bereits lohnende Gemeinsame Gegenstände aufgezählt wie „Das Mittelalter“ oder	vgl. Arm 3.1	(vgl. Arm 045_I)
070	das stufenübergreifende „Grössen“.)		Arm 071_I
071	SHP: Die Freie Tätigkeit ist hier anzuführen. Diese findet in Gruppen oder auch einzeln statt. Hier	Freie Tätigkeit in Einzel- und	Freie Tätigkeit in EA / GA
072	haben sie über zwei Monate Zeit an ihrem Thema zu arbeiten. Hierauf es zu präsentieren in irgend	Gruppenarbeiten über zwei	über zwei Monate am eigenen
073	einer Form.	Monate an eigenem Thema.	Thema mit Präsentationen.
074			Arm 071_II
075	SL: Lernbar: Kinder beschreiben, wo sie Stärken haben. Es können auch Stärken im	Die Lernbar. Hier machen SuS	Lernbar. SuS machen Lehr-
076	ausserschulischen Bereich sein. Sie stellen ihr Know how zur Verfügung, damit andere davon	Angebote zum Lernen auch aus	Angebote auch ausser-
077	profitieren können. (Zeit 12:24)	ausserschulischem Bereich.	schulische Themen
078			
079	Arm 4.1		Arm 080_I
080	SHP: Von unten her ist das besonders die enaktive Ebene. Wir arbeiten auf jeder Stufe, doch die	Das Wort von Konfuzius ist	Überzeugung: „Was du mich
081	enaktive ist uns ganz bewusst wichtig. Hier ist uns das Gedicht von Konfuzius zentral: Dass man erst	zentral	tun lässt, das verstehe
082	durch das Handeln weiterkommt. So ist auch Piaget uns Richtschnur: dass erst durch das konkrete	Was du mir sagst, das vergesse ich.	ich.“ Konfuzius.
083	Tun darauf aufbauend ein Weitergehen zu tragen kommt. Auch in unseren Plänen haben wir viele	Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.	Arm 080_II
084	handelnde Posten, immer wieder, damit Kinder den Zugriff darauf haben. Weil sie begreifen müssen.	Was du mich tun lässt; das verstehe ich.	Die enaktive Ebene fördert
085	Gestern hatten wir wieder Brüche, hier gilt es, zuerst eine Vorstellung zu schaffen und nicht ein	In den Plänen sind viele Posten	die Neugierde am Lernen.

086	einfaches Lernen.	zur enaktiven Ebene eingebaut.	Arm 080_III
087	Von der enaktiven zur ikonischen Ebene. Ein Kind, das weit ist, kann auch auf der symbolischen	Aktuelles Thema: Brüche.	In den Plänen sind viele
088	Ebene arbeiten. Aber es ist irgendeinmal durch die enaktive Phase durchgegangen. Wichtig ist auch,	Überzeugung: Die enaktive	Posten auf der enaktiven
089	dass ein Rück- und Vorgehen auf den Ebenen möglich ist. Ich bin überzeugt, dass die enaktive	Ebene fördert die Neugierde am	Ebene eingebaut.
090	Ebene die Neugierde am Lernen fördert. Damit ein Begreifen der Sache möglich ist.	Lernen.	
091			
092	Arm 4.2	Lernen durch Handeln ist auch	Arm 093_I
093	SHP: Es ist gewiss so, dass auf der Unterstufe noch mehr solche handelnde Sachen drin sind. Auf	an der Mittelstufe von SuS	Lernen durch Handeln ist
094	der Mittelstufe besteht das Gefühl, das brauche es nicht mehr. Doch das stimmt nicht. Die SHP führt	geschätzt.	auch an der Mittelstufe von
095	die SuS der MS wieder extrem ins Handelnde ein. Die SuS schätzen es. Wie oben mit dem Thema		SuS geschätzt.
096	Brüche gezeigt.	Die Förderstunde jeden	Arm 093_II
097	SHP: In der Förderstunde ist das Handeln wichtig. Die Förderstunde: Dafür haben wir am	Montag-morgen ist ein fixes	Die Förderstunde jeden
098	Montagsmorgen ein zweistündiges Zeitgefäß fix. Da ist die Lerntheke. Jedes Kind arbeitet an seinen	zweistündiges Zeitgefäß an	Montagsmorgen ist ein fixes
099	Zielen. In den Bereichen Sprache, Mathematik, Physik. Mir selber ist das handelnde Schaffen wichtig,	der Mittelstufe. Mit der Lern-	zweistündiges Gefäß an der
100	das war immer so. Hier habe ich viele handelnde Posten eingerichtet. Die die SuS einander zeigen	theke zu den Bereichen	Mittelstufe. Mit Lerntheke zu
101	und machen.	Deutsch, Mathematik, Physik	den Bereichen Deutsch,
102	In den IS-Stunden hat das Handeln einen grossen Stellenwert. Aber auch bei begabten Kindern stelle	mit vielen handelnden Posten	Mathematik, Physik mit vielen
103	ich fest, dass sie symbolisch arbeiten ohne genau zu wissen, was dahinter steht. Das hole ich gerne	eingerichtet.	Aufträgen auf der enaktiven
104	hervor, mit Materialien zum Handeln.		Ebene.
105		Es zeigt sich am Beispiel einer	
106	Ich beobachtete, dass wir an der Mittelstufe eine Klasse hatten, die viele Regeln auswendig lernten.	Klasse, dass Regel lernen	
107	Hier musste vieles aufgearbeitet werden. Durch das Handeln, was eher mehr Lernzeit braucht, gehen	selten Vorstellungen aufbaut.	
108	oft viele Türen auf. (Zeit: 17:23)		
109			
110	Arm 5.1	SuS teilen in der Reflexions-	Arm 111_I
111	SHP: Durch die individuellen Lernpläne, wo sie selber teilweise die Lernziele mitbestimmen können.	rund mit, was sie gelernt haben	Individuelle Lernpläne, mit
112	Sie wissen, wozu sie lernen, was sie lernen und haben Ziele, die sie erreichen können, die machbar	gegenüber sich selber, den	Lernzielen, die von SuS
113	sind. Die Lernziele sind angepasst und so kommen sie immer wieder zu Lernerfolgen. Diese können	Lehrpersonen und der Klasse.	mitbestimmt werden nach
114	wir würdigen durch die Reflexion, die immer wieder stattfindet. Die SuS teilen mit, was habe ich	Sie berichten über ihr Lernen	dem Lotus-Plan. (Lotus-Plan: vgl.

<p>115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143</p>	<p>gelernt, dieses Mitteilen gegenüber sich selber, den Lehrpersonen und der Klasse. Ich bin überzeugt, dass dieses Vorgehen, die intrinsische Motivation extrem verstärkt.</p> <p>Dazu gehört auch das handelnde Lernen, das entdeckende Lernen. Wir gehen nach dem Lotus-Prinzip: Wir gehen mit ihnen daran, was willst du? was brauchst du? Welche Lernzeit brauchst du, um dein Lernziel zu erreichen später? Das ist der Lotus-Plan. Hier wird darauf geachtet, welche Teilziele brauchst du, um das grosse Ziel zu erreichen.</p> <p>Es sind auch individuelle Lernzielkontrollen notwendig, um den einzelnen SuS Mut zu machen, damit sie weiter kommen.</p> <p>Arm 5.2</p> <p>SHP: Was sich zur Mittelstufe hin verändert, sind die Reflexionen. Sie haben zugenommen, es wird vermehrt damit gearbeitet. Bewusst machen, was habe ich gelernt? Ich habe in jeder Lektion etwas gelernt, bin nicht nur 40 Minuten da gesessen. Bewusster die eigenen Lernfortschritte wahrnehmen und weniger die nächste Prüfung abwarten.</p> <p>SL: Das äussert sich auch an der Mittelstufe, dass diese SuS sehr differenzierte Aussagen machen können. Hier erhielt unsere Schule an der externen Schulevaluation ein gutes Feedback vom ESE-Team, dass unsere SuS gut über ihre Schwächen reden können. „Das ist jener Teil, den ich noch nicht kann, daran muss ich noch arbeiten.“ Darüber reden die SuS in einer Selbstverständlichkeit. Diese Rückmeldung hat mich sehr gefreut.</p> <p>SHP: Wir haben Reflexionskarten von der Unterstufe her. Die SuS haben vier: in vier Farben. Diese werden während der Stunde an die Tafel gehängt. Die Karte: das habe ich gelernt; das hat mir Freude gemacht; das hat mir heute nicht so sehr gefallen; das muss ich noch lernen. Die Tafel war jeweils voll. Bei der Besprechung konnten alle besprochen werden, doch oft wurden nur einzelne herausgepickt. Die SuS äusserten sich dazu. Hier haben auch ruhige, zurückhaltende Kinder sich mit erstaunlichen Beiträgen geäussert. Das wird auch von den anderen wahrgenommen.</p> <p>Aktuell sind an der Mittelstufe 48 SuS. Wir machen das mit allen gleichzeitig. Hierfür stehen uns 4 Räume bereit, nein 6, weil wir nutzen jede Nische. Es kommt auch ein 3. Klässler dazu. (Zeit:22:43)</p>	<p>an ihren individuellen Zielen.</p> <p>Der Lotusplan*: Hauptziel fassen und seine Teilziele ableiten mit offenen Fragen.</p> <p>* Lotusplan: Portfolio-Arbeit, schwedische Pädagogik, Baum der Erkenntnis.</p> <p>Quelle: http://methodenkoffer.blogspot.de</p> <p>SuS der Mittelstufe sind befähigt Reflexionen zu verbalisieren.</p> <p>Ziel ist, bewusster die eigenen Lernfortschritte wahrzunehmen.</p> <p>Die SuS der Mittelstufe der Schule Armschwanden erhielt von der externen Schulevaluation Anerkennung, hohe Kompetenz der Reflexion.</p> <p>SuS üben sich ab der Unterstufe in Reflexion. Sie haben hierfür ihre Reflexionskarten, die während der Förderunterrichtsstunde zu einer Darstellung wachsen in vier Fragebereichen.</p> <p>An der MS nehmen gleichzeitig 48 SuS daran teil.</p>	<p>Erläuterungen nach der Synopse)</p> <p>Arm 112_II</p> <p>Reflexionsrunden mit sich selber, mit Lehrpersonen und in der Klasse.</p> <p>Arm 112_III</p> <p>Individuelle Lernzielkontrollen, um den einzelnen SuS Mut zu machen.</p> <p>Arm 125_I</p> <p>Durch vermehrte Reflexion die eigenen Lernfortschritte wahrnehmen.</p> <p>Arm 125_II</p> <p>Externe Schulevaluation sprach den SuS der Mittelstufe Arm hohe Reflexions-Kompetenz zu.</p> <p>Arm 125_III</p> <p>SuS der Mittelstufe führen von der Unterstufe her System mit Reflexionskarten weiter. Damit entsteht jeweils ein Schaubild.</p> <p>Arm 125_III</p> <p>Alle 48 SuS der Mittelstufe sind gleichzeitig jeweils involviert.</p>
--	---	--	---

144	Arm 6.1		Arm 145_I
145	SHP: Regelmässig sind die Math-Pläne. Diese sind ja fortlaufend. Diese werden angepasst, da sie	Aufzählung von Formen der	Aufzählung von binnendif-
146	individuell sind. Die Differenzierungen habe ich voran bereits aufgezählt. (gemeint ist 4.1/2	Schule Arm, die Individua-	ferenziertem Unterricht an der
147	Repräsentations-ebenen). Wir haben auch den grünen Ordner, den jedes Kind hat. Zusätzlich hat	lisierung mit sich bringen:	Mittelstufe:
148	jedes Kind Fördermaterial, eben für die Förderstunde. Hier hat jeder sein Kästchen, mit seinen	-Mathe-Pläne, die sind	- Mathe-Pläne, die sind
149	Sachen darin wie seinen Lernzielen. Im grünen Ordner wird festgehalten, da stehst du, hier bestehen	fortlaufend.	fortlaufend.
150	noch Defizite oder hierzu kannst du mehr lernen als im Lehrplan verlangt.	-Förderstunde mit Lerntheke	- Förderstunde mit Lerntheke
151	Die Lerntheke, die nicht nur in der Förderstunde (Montagmorgen DL) offen ist.	und persönlichem Kästchen.	und persönlichem Kästchen.
152	Auch in der Freien Tätigkeit, da haben die SuS auch differenzierte Aufträge. Je nachdem, was sie	-Freie Tätigkeit mit	- Freie Tätigkeit mit
153	einbringen.	differenzierten Aufträgen.	differenzierten Aufträgen.
154	Wir haben das gleiche Thema, worauf die Aufträge differenziert angeboten werden. Aktuell ist das	-Thema-Unterricht. Aktuell	- Thema-Unterricht. Aktuell
155	Thema „Radio“. Hier müssen die 6. Klässler ganz andere Aufträge arbeiten, als die kleineren. Auch	„Radio“. Sus haben differen-	„Radio“. Sus haben differen-
156	innerhalb der 6. Klässler ist es ganz unterschiedlich.	zierende Ziele.	zierende Ziele.
157			Arm 145_II
158	Es ist nicht immer, im Deutsch gibt es Themen, die nach der Klasse (z.B. 4. Klasse) machst. Aber	Eingeschränkte Differenzierung	Eingeschränkte Differen-
159	auch hier öffnet es sich. Da wir in der Mathe so sehr geöffnet haben, öffnet es sich auch in den	im Fachbereich Deutsch, dort	zierung im Fachbereich
160	anderen Fächern.	eher Lernklassen.	Deutsch, dort eher
161			Lernaltersklassen-Unterricht.
162	Arm 6.2		
163	SL: Ich erinnere mich an die Ängste bei der ersten Freien Tätigkeit. Da hat man zaghaft so erste	Zu Beginn bestanden unter	Arm 163_I
164	Projekte gemacht. Es wurden gute Erfahrungen gemacht. So entwickelten sich Raster, um die	Lehrpersonen erhebliche	Gute Erfahrungen mit Rastern
165	Arbeiten zu organisieren oder woran sie beurteilt werden. So entstanden Rahmen, die für Sicherheit	Ängste. Gute Erfahrungen mit	zur Arbeitsorganisation und
166	sorgen. Diese Erfahrungen wirken sich auch auf andere Bereiche aus.	Rastern: Arbeitsorganisation	mit Beurteilungskriterien.
167	SHP: Es entwickelte sich auch die Selbstständigkeit der Kinder. Sie wissen, wo sie das Material	und Beurteilungskriterien.	Arm 163_II
168	finden und holen es selber. So werden die Lehrpersonen verstärkt zu Lernbegleitern. Wir können sie	Innerhalb der Schulentwicklung	Raster sorgen für Sicherheit,
169	arbeiten lassen. Es ist der offene Unterricht, der nun wirklich ist. Es wurde Unruhe befürchtet. Doch	über mehrere Jahre hat die	wirken auf andere Bereiche.
170	dem ist nicht so. Die SuS arbeiten nicht weniger als im frontalen Unterricht. Das braucht es auch das	Selbstständigkeit der Sus sich	Arm 163_III
171	Frontale, als Sequenzen, aber das Können von selbstständigem arbeiten. (Zeit: 26:51)	entfaltet.	Die SuS haben Selbstständig-
172		Die SuS arbeiten nicht weniger	keit entfaltet, dadurch werden
		als im frontalen	

173		(lehrergeführten) Unterricht.	Lehrpersonen zu Lern-
174		Lehrpersonen werden	begleitem.
175		Lernbegleiter.	
176	Arm 7.1		Arm 177_I
177	SL: Also zu den SuS untereinander. Ich finde, wir haben „gesunde“ Elternhäuser, die Wertvorstel-	SuS bringen hohe	SuS bringen hohe Sozial-
178	lungen den Kindern mitgeben. Wir haben ein sehr gutes Umfeld. Also die hohe Sozialkompetenz der	Sozialkompetenzen mit aus	kompetenzen mit vom
179	Kinder ist der eine Teil, der andere ist, was wir im Unterricht, in der Förderung, für Impulse gesetzt	dem Elternhaus.	Elternhaus.
180	werden. Unsere Kinder arbeiten intensiv zusammen. Es ist nicht so, dass durch den hohen	Im Unterricht intensive	Arm 177_II
181	Individualisierungsgrad es Vereinzlung gibt. Wir kennen die verschiedenen Sozialformen, auch	Zusammenarbeit: klassen- und	Unsere Kinder arbeiten
182	klassen- und stufenübergreifend. Wir haben Lernpartnerschaften. Hier werden auch die Aussagen der	stufenübergreifend,	intensiv zusammen in
183	Jüngeren reflektiert, so regen sie sich gegenseitig zum Denken an. So müssen eigene Aussagen	Lernpartner-schaften.	verschiedensten Formen.
184	überprüft werden.	Gegenseitiges Anregen zum	Arm177_III
185	SHP: Ich denke auch, diese Lernpartnerschaften sind wirksam. Aber gerade die grossen Anlässe sind	Denken.	Lernpartnerschaften sind
186	immer wieder erstaunlich. Die Schulversammlung, es ist eindrücklich, wie hier auch die Kleinen	Anlässe der ganzen Schule	wirksam.
187	aufstrecken und ihr Votum sagen. Die Klassendelegierten stehen vorne und es sind nicht die	sind eindrücklich.	Arm 177_IV
188	grössten, die reden, sondern es sind alle, die mitmachen.	Schulversammlung oder	Die Schulversammlung ist
189		Projekte wie Bergnau oder	eindrücklich, wie alle
190	Auch bei den Projekten wie Bergnau oder den Freien Tätigkeiten besteht ein gemeinsames Wollen.	Freie Tätigkeit.	mitmachen.
191	Jeder bringt etwas ein.	„Es besteht ein gemeinsames	Arm 177_V
192		Wollen.“ (SHP, Arm 190)	In Projekten wie Bergnau
193			oder Freie Tätigkeit besteht
194			ein gemeinsames Wollen.
195			
196	Arm 7.2		Arm 196_I
197	SL: Was ich so etwas als Erschwernis ansehe, ist als das Team auf den Weg ging mit den Formen,	Lehrpersonen der Mittelstufe	Teamteaching an der
198	hat das eine Ausstrahlung auf die Klassen gegeben. Besonders auf der Mittelstufe, es sind	arbeiten gerne zusammen.	Mittelstufe mit 48 SuS hat
199	Lehrpersonen, die gerne miteinander zusammenarbeiten und dies auch schon länger (tun). Hier	Sie tun dies bereits seit	integrierend gewirkt.
200	geschieht auch vieles klassenübergreifend. Teamteaching miteinander mit 48 SuS. Dadurch wurde	längerem.	Klassenrivalitäten oder
201	Klassenrivalität abgebaut, auch Formen von Zickenkrieg. Die Zusammenarbeit hat integrierend	Klassenübergreifendes Team-	Zickenkriege wurden
202	gewirkt. Der Elternteil im schulischen Umfeld, da sind wir dran. Wir sind auf gutem Weg nach heftigen	teachin mit 48 SuS.	

203	Widerständen bei der Einführung von Individualisierung und AdL. Doch als sie sahen, dass es	Heftiger Widerstand von Eltern	abgebaut.
204	läuft Jeden 15. des Monats ist Besuchstag, wenn hier Eltern oder Besuche ins Schulhaus	bei Einführung von AdL. Fragen	Arm 196_II
205	kommen, die ein Bild der Schule vor der Zeit, von ihrem eigenen Unterricht im Kopf haben, so	nach der Struktur.	Um den Widerstand und
206	kommen diese zuerst nicht draus. Sie haben das Gefühl, wo ist die Struktur? Auch mir selbst geht es	Schulleitende räumt ähnliche	Befürchtungen von Elternseite
207	manchmal so: Was machen die SuS jetzt? ... Aber die SuS sind einführt, sie wissen genau.	Gefühle ein. Bei SuS	abzubauen, braucht es
208	Zwischendurch gehe ich nachfragen, was machst du jetzt? Hier braucht es permanente	nachfragen.	permanente Information.
209	Informationen, aufzeigen und mitteilen.	Darum permanente Information.	Eltern tragen das Bild von
210	SHP: Das neue, andere machte überall anfänglich etwas Angst. (Zeit: 33:06)		Schule aus ihrer Zeit im Kopf.
211			
212	Arm 8.1		Arm 213_I
213	SHP: Da ist bestimmt die Freie Tätigkeit, ob Einzel- oder als Gruppenarbeit. Sowie zu vielen	Projekt-Unterricht an MS:	Projekt-Unterricht an MS:
214	Realienthemen, die immer wieder kommen: Mittelalterprojekt, Bergnau. Dann das Leseprojekt: mit	Freie Tätigkeit (EA/PA)	- Freie Tätigkeit (EA/PA)
215	gegenseitiger Präsentation von Büchern. Die Lernbar gehört hierhin. Viele kleinere Projekte in der	Realien: Mittelalter, Bergnau.	-Realien: Mittelalter, Bergnau.
216	Förderstunde: Projekte die auch stufenübergreifend stattfinden. Es sind ständig Projekte im Raum,	Präsentation von Büchern.	- Präsentation von Büchern.
217	wie auch einen Ausflug planen.	Lernbar: SuS machen	- Lernbar: SuS + LP machen
218	SL: Im Fachunterricht ebenfalls, so die 6. Klässler mit dem 4 Stundenblock zu TW / Werken. Dieser	Angebote.	Angebote.
219	Unterricht wird nur noch so angeboten. Da wäre auch das Theater an der Unterstufe. Kindergarten		- 4-StundenblockTW/We 6.SJ
220	und 1. Klasse haben noch das KiSchu-Projekt. KiSchu wäre so wie Grundstufe, jeweils Dienstag-	4 Stundenblock TW/We (6. SJ)	- Theater an der Unterstufe
221	nachmittag. Dies fördert auch das Stufenverständnis zwischen Kindergarten und Unterstufe und löst	Unterstufe: Theater und	- Kindergarten-Schule (Di Na)
222	den Schnitt KiGa – Schule auf.	KiSchu.	
223	Arm 8.2		Arm 224_I
224	SHP: Da ist die intrinsische Motivation zu nennen. Die Selbstbestimmung. Wie gehe ich selber vor,	Die intrinsische Motivation:	Die intrinsische Motivation.
225	wie bestimme ich den Lernweg. Und das Interesse am ganzen. Etwas austüfteln dürfen.	Selbstbestimmung: Vorgehen,	Selbstbestimmung des Lern-
226		Lernweg, Interesse.	wegs. Interesse am ganzen.
227	Arm 8.3		
228	SHP: Dafür machen wir Fenster auf, wenn es es braucht. Dazu wird geöffnet und verschoben im	„Wir machen die Fenster auf,	Arm 228_I
229	Stundenplan. Wir haben dafür den Sternchenstundenplan. Auch im Matheplan sind wir häufig zwei	wenn es sie braucht.“	Stundenplan eingerichtet,
230	Stunden dran, wenn es es braucht.		dass möglichst viele Fenster
231	SL: Die Schulglocke ist schon lange abgestellt. Der Stundenplan wird so zusammengestellt von der	Die Schulglocke ist abgestellt.	für Projektunterricht sind.

232	Schulleiterin, damit wir möglichst viele solche Fenster haben, wo Projektunterricht stattfinden kann.	Stundenplan ist so ausgerichtet, dass möglichst viele Fenster für Projektunterricht sind.	Arm 228_II
233	Die Lehrpersonen verantworten die Studentafel gemäss Lehrplan. Eines der ersten Projekte war		Das Anerkennen der Fächer-
234	Bergnau. Dieses Projekt hatte sich verselbstständigt durch die Interessen der SuS. Diese		vielfalt im PU sorgt für
235	entwickelten Ideen. Zum Schluss ging es noch um eine Dorfzeitung. Es war nie geplant, dass		Zeitgewinn.
236	Bergnau auch der Öffentlichkeit vorgestellt werde. Die SuS entwickelten das Projekt weiter und so	Es gilt in Projekten:	Arm 228_III
237	gut. Es gab Lehrpersonen, die hatten die Befürchtung, dieses Projekt nimmt uns zu viel Zeit weg. Hier	die Fächervielfalt anzuerkennen	Projekte dürfen sich
238	brauchte es ein Umdenken und erkennen, dass mit diesem Projekt fächer- und stufenübergreifend	Projektentwicklungen	verselbständigen durch die
239	gearbeitet wurde. Auch das Werken war darin, da die Kinder ein Modell des Dorfes anlegten. Hier	zuzulassen	Interessen der SuS.
240	habe ich als Schulleitende die Überzeugung, dass Gefässe geöffnet und erweitert werden müssen. Es	Generatives(verstehensorientier	Arm 228_IIII
241	entstand da auch das generative Lernen.	tes) Lernen zu fördern	PU fördert das generative
242	Betrachten wir das Mittelalterprojekt. Hier wurde ein Lernstand gemacht und daraus Fragen	Zu Beginn der Projektarbeit:	(verstehensorientiertes)
243	abgeleitet. Die Fragestellungen zeigten an, was die SuS interessiert. Es floss in die Freie Tätigkeit	Lernstand (Vorwissen) einholen	Lernen. „Fragestellungen
244	ein. Der Kriterienraster wurde für alle Gruppen verbindlich. Neben den Realienstunden wurden andere	Fragen an die Sache ableiten	zeigen an, was SuS
245	Fächer einbezogen.	Interessen der SuS	interessiert.“
246	(mhe: wie geht ihr mit den Stunden Fachunterricht wie Fremdsprachen und TW um?)	ermöglichen	
247	SL: Ich leide auch beim Stundenplan-Machen unter dem Fachunterricht. Meine Vision ist, diese		Arm 246_I
248	Fachlehrpersonen sollen auch anderes unterrichten. Ich möchte Fachlehrpersonen mehr einbauen in	Fachunterricht	Umgang mit Fachunterricht.
249	den Regelunterricht. Auch im Englisch fehlen uns die guten Unterlagen, damit altersdurchmisch in	(Fremdsprachen, TW) ist	Vorschläge der
250	verschiedenen Niveaus gearbeitet werden kann. Toll wäre auch Teamteaching, so dass	störend. Konsequenzen:	Schulleitenden Schule Arm):
251	Fremdsprache einfach einbezogen wird. Doch so weit sind wir noch nicht. Im nächsten Stundenplan	-Fachlehrpersonen erhalten	- Fachunterricht findet an
252	achtete ich darauf, dass in Blöcken, wo zusammengearbeitet werden kann, kein Fachunterricht	breiteren Lehrauftrag	Nachmittagen statt.
253	stattfindet. Damit die Zusammenarbeit unter den einzelnen Klassen möglich sein kann. Fachunterricht	-Lehrmittel u.a. Englisch für AdL	- Im Stundenplan Blöcke
254	findet an den Nachmittagen statt. (Zeit: 41:42)	finden.	schaffen, wo kein
255		-Blöcke im Stundenplan	Fachunterricht stattfindet.
256		schaffen	- Fachlehrpersonen erhalten
257		-Fachunterricht an	breiteren Lehrauftrag.
258		Nachmittagen.	- Lehrmittel Englisch für AdL
259			finden und einsetzen.
260			

261	Arm 8.4	Hier ein Beispiel, wo 100% ige	Arm 262_I
262	SL: Beim Projekt Unterkellerung da war 100% Motivation. Unterkellerung: um dem aktuellen Baulärm	Begeisterung eingestuft wurde:	Beschreibung eines Projekts
263	auszuweichen, fand der gemeinsame Unterricht im Zivilschutzkeller statt: während drei Wochen ohne	Unterricht im Zivilschutzkeller	mit 100%iger Begeisterung:
264	Tageslicht. Hier fand Mittelalter mit Kerzenlicht statt mit den schauerlichen Geschichten aus dem	während drei Wochen ohne	48 SuS der Mittelstufe
265	Mittelalter. Hier haben die 48 SuS an ihren Projekten in verschieden grossen Gruppen gearbeitet. In	Tageslicht bei Kerzenschein	arbeiten an ihren Projekten im
266	diesem grossen Raum gearbeitet, recherchiert, das war eindrücklich. Es brauchte kein Ermahnen	arbeiten alle 48 SuS an ihren	Zivilschutzraum während drei
267	noch Auffordern, sondern es herrschte eine hohe Konzentration und tiefe Arbeitsatmosphäre.	Projekten in verschiedenen	Wochen.
268	(Zeit:43:55)	Gruppen zum Thema	
269		Mittelalter.	
270	Arm 9.1		Arm 271_I
271	SHP: Schriftlich und mündlich ist uns die Lernreflexion wichtig. Mündlich ist es zeitlich nicht immer	Jede/r SuS hat in seinem	Persönliches Fächli mit indi-
272	machbar. Wir arbeiten hier mit und ohne Kärtchen (gemeint sind die Kärtchen der SuS zu den vier	Kästchen seine Lerndokumen-	vidueller Lerndokumentation.
273	Punkten... vgl. Arm 5.2 Zeile 134). Unterstützt wird der Prozess durch unsere Lerndokumentationen.	tation. Hierin schreiben auch	Arm 271_II
274	Diese haben die SuS in ihren Förderkästchen, in die wir auch immer Rückmeldungen geben. Die SuS	Lehrpersonen.	SuS führen ein Lerntagebuch
275	führen ein Lerntagebuch, hier erhalten sie Lernrückmeldungen und reflektieren ihr Lernen. Auf den	Die SuS führen ein Lerntage-	für Selbstreflexionen und
276	Pulten hat es Zielkärtchen. Dazu machen sie mit Smileys Rückmeldungen zur Zielerreichung.	buch für die Selbstreflexion und	Rückmeldungen.
277	SL: Gefreut hat mich, diese Kurzabfragen mit Fingeranzeige. Sie bringen mehr als Dokumentationen.	Rückmeldungen.	Arm 271_III
278	Diese Kärtchen zu den vier Bereichen. Mit den Kärtchen machen wir das mit den 48 SuS und auch	Auch an US und MS werden	Kurzabfrage mit Finger-
279	auf der Unterstufe mit den 30.	Kurzabfragen mit Fingerzeichen	zeichen an US und MS.
280	SHP beschreibt eine Foto zu der Kärtchen-Abfrage: Wandtafel mit den vier Spalten: das gefiel mir	gemacht.	Arm_IIII
281	heute, das ist mir nicht gelungen. Auf den Kärtchen steht der Name des Kindes. Das Aufhängen findet	Karten-Abfrage. WT mit Frage-	Karten-Abfrage: WT mit
282	während der Stunde statt, wenn das Kind findet, jetzt habe ich etwas gelernt. So entsteht ein Bild.	bereichen. SuS hängen ihre	Fragebereichen. SuS mit
283		Namenskarten hin. Es entsteht	Namenskarten hin.
284		ein Bild	
285	Arm 9.2		Arm 286_I
286	SL: Ich denke, das geht da automatisch. Weil jedes Kind hat Lernziele. Keines kann alles. Wenn nun	Da jedes Kind seine Lernziele	Individuelle Lernziele und
287	ein Kind für eine Sache länger Zeit braucht, ist das in Ordnung. Kinder nehmen das gut an, auch	hat und es akzeptiert ist, dass	Lernzeit sorgen für positive
288	wenn jemand nochmals eine Schlaufe machen muss.	jeder seine Lernzeit braucht,	Fehlerkultur.
289	SHP: Ich denke, darum machen sie auch die Lotus-Pläne gerne, weil sie mitschauen können, wo	gibt es eine pos. Fehlerkultur.	

<p>290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318</p>	<p>habe ich Schwierigkeiten, was muss ich dafür machen damit ich darüber hinwegkomme. Ich mache es, um weiterzukommen. Da jeder an seiner Sache dran ist, gibt es kein Vergleichen mehr. Klar wird das auch gemacht, doch weniger, weil du eben an deinem lernst. Du hast die Chance, das jetzt noch aufzubauen. Es ist nicht einfach abgehakt, sondern wir haben die Gefässe, wo es aufgeholt werden kann. Hierfür nehmen wir uns auch die Zeit.</p> <p>Arm 9.3</p> <p>SL: Das Gefühl, ja wir haben die Übersicht im Griff, ist wirklich ein wahnsinniger Schritt. In diesem Bereich waren uns die Schulischen Heilpädagoginnen voraus, bereits vor dem Wechsel auf AdL. Da hast du schon einen guten Überblick über die Klassen. Du hast auch vielmehr dokumentiert. Bei Wechsel auf AdL haben wir über unsere eigenen Ängste nachgedacht. So kamen wir zum Thema Kompetenzraster. Das ist bei uns noch eine leidige Geschichte. Wir sind hiermit noch nicht so weit, wie wir gerne möchten. Wie es gedacht wäre, mit Kompetenzrastern zu arbeiten. Wir sind in Erprobungsphase. Der erste Kompetenzraster in Mathematik hat nicht gehalten und ist nun zur Seite geschoben. Der zweite KR ist nun im Fachbereich Deutsch, hier bauen Lehrpersonen Vertrauen und Übersicht zum Instrument auf.</p> <p>Bei der Lernstandserfassung bei offenem Unterricht oder in der Förderstunde haben wir Dokumente. Hier ist die Zusammenarbeit zwischen SHP und Klassenlehrpersonen gefordert. Beobachtungen werden bei uns systematisch auf allen Stufen immer gemacht und eingetragen in Notizhefte. Mein Eindruck als Schulleitende ist, dass die Lehrpersonen ausserordentlich gut dokumentiert sind. Bei Elterngesprächen, wo ich teilnehme, bin ich jedesmal voller Bewunderung, wie differenziert die Lehrpersonen über ganz konkrete Fragestellungen Auskunft geben. Dieses Knowhow, um in Elterngesprächen gut zu sein, stammt aus Dokumenten. Die Lehrperson ist frei, wie sie die Dokumente herstellt. Wir haben keine Struktur hier, wo alle das gleiche herstellen. Wir sind auf dem Weg dazu.</p> <p>SHP: Die Beobachtungen sind wichtig. Die Lernstandserfassungen über ganze Klassen oder Einzelkinder. Wir führen teilweise auch flexible Interviews durch. Wir geben den SuS Struktur mit Kärtchen. Kärtchen um sich zu melden: „Ich brauche Unterstützung.“ Wichtig ist dann der folgende Austausch mit dem Kind oder der ganzen Lerngruppe.</p>	<p>Lotus-Pläne stellen die SuS gerne her: Hauptziel und Teilziele festlegen. Es ist eine Chance für das einzelne.</p> <p>Um der Angst zu begegnen, der Überblick geht verloren, wurden die SHP zu Vorbildern bei der Dokumentation.</p> <p>Das Entwicklungsziel sind Kompetenzraster. Im Fach Mathe wurden negative Erfahrungen gemacht. Im Deutsch wird ins Instrument Vertrauen aufgebaut.</p> <p>SL lobt ihre Lehrpersonen, da sie bei Elterngesprächen gut dokumentiert sind. Sie geben differenzierte Auskünfte.</p> <p>Die SHP hält fest, das Dokumentieren von Beobachtungen ist wichtig.</p> <p>Es werden Lernstandserfassungen über Klassen oder Einzelkinder gemacht.</p>	<p>Arm 286_II</p> <p>SuS stellen Lotus-Pläne mit Hauptziel und Teilzielen gerne her. Es sind Gefässe, um an individuellen Bedürfnissen zu arbeiten.</p> <p>Arm 297_I</p> <p>Die SHP zum Vorbild machen bei der Führung von Dokumentationen zum Lernen.</p> <p>Arm 297_II</p> <p>Unterrichtentwicklungsziel: Umgang mit Kompetenzraster</p> <p>Arm 297_III</p> <p>SL lobt ihre Lehrpersonen, da sie bei Elterngesprächen gut dokumentiert sind und differenzierte Auskünfte geben.</p> <p>Arm 297_III</p> <p>Es werden Lernstandserfassungen über Klassen oder Einzelkinder gemacht.</p>
--	---	---	---

319	SL: Wir haben auch Lernportfolio.		
320	Arm 9.4		
321	(Mhe beschreibt die Kärtchen, womit die SuS ihr Bedürfnis nach Lernberatung der Lehrperson		
322	anzeigen.)		
323	SHP: Ja, genau. Wir haben eine Leiste, worauf die SuS ihre Kärtchen hängen. So können auch in der		
324	Unterrichtsstunde, dringliche Begleitungen gelöst werden.		
325	Wir führen regelmässig mit den einzelnen SuS Gespräche, ob schriftlich oder mündlich. Hierbei gehen		
326	wir nach dem Qualitätsdiagramm vor: Ziele setzen, daran arbeiten, Lernfortschritte überprüfen bsw.		
327	durch Abfragungen oder flexible Interviews, hierauf wieder neue Ziele setzen und weitergehen.		
328			
329	SL: Ich würde es gerne sehen, wenn das Lernportfolio mehr gebraucht würde. In persönlichen		
330	Gesprächen, fix eingebaut in den Unterricht, nachfragen, wo stehst du? Wie geht es dir? Brauchst du		
331	mehr? Ich bin überzeugt, das bringt viel. Ich wünsche mir, dass diese 1:1 Situationen mehr praktiziert		
332	werden. Je nach Lehrperson bestehen Ängste, dass sie während solchen Gesprächen etwas		
333	verpasst, jemand braucht meine Hilfe. Aber hierfür haben die SuS ihre Lernpartnerschaft oder können		
334	ihre Karten hin-legen. Solche Zeitgefässe möchte ich, dass sie auf allen Stufen vorangetrieben		
335	werden. (Zeit: 57.30)		
336			
337	Arm 9.5		
338	SHP: Es ist gewiss ein Mehraufwand. (Förderzyklen durchführen) Es muss für mich stimmen. Damit		
339	mehr Zeit ist, habe ich an der US die Stelle mit einer Klassenlehrperson geteilt. Das war gut. Hier an		
340	der Mittelstufe habe ich etwa 4 WL bezahlt und bin zusätzlich einen Tag hier. So lohnt es sich.		
341	SL: wir haben den Anspruch, die Förderung bei allen SuS zu leisten. Die SHP schaut darauf, dass die		
342	Förderbereiche für alle SuS zugänglich sind. Wie das stattfinden kann und welche Materialien es		
343	braucht, dafür liefert unsere SHP den Regellehrpersonen ganz vieles.		
344	SHP: Der Start, zum Ziel alle SuS erhalten Förderung, ist eine grosse Arbeit. Wenn es zu laufen		
345	beginnt, so reduziert sich der Zeitaufwand. Jetzt haben wir bereits viele Paletten. Wir passen an, was		
346	es braucht. Mit der Zeit haben wir alle Schachteln, die es braucht. Auch in der Mathe, da haben wir		
347	die Pläne der 4. + 5. Kl. auch das Material. Hierfür wurde viel Zeit investiert, doch das ist gut angelegt.		
		Mit einer Karte zeigt das Kind an, dass es Unterstützung wünscht. Anspruchsvoll ist der nachfolgende Austausch. Regelmässig mit den einzelnen Schülern Gespräche führen gemäss Qualitätsdiagramm: Ziele setzen, daran arbeiten, Lernfortschritte überprüfen, neue Ziele setzen. SL würde es begrüßen, wenn alle Lehrpersonen mit ihren Klassen ein Lernportfolio führten mit fix in den Unterricht eingebauten Gesprächen.	Arm 323_I Karten-Anzeige des Kindes, für Lernunterstützung. Anspruchsvoll ist der nachfolgende Austausch. Arm 323_II Regelmässige Schüler-Gespräche nach Qualitätsdiagramm. Arm 323_III Entwicklungsziel: Es werden Lernportfolio geführt mit fix in den Unterricht eingebauten Reflexionsgesprächen. Arm 338_I Alle SuS erhalten Förderung entsprechend ihren Bedürfnissen. Diesen Anspruch stellt die Schule Armschwanden. Die SHP leistet hierfür überdurchschnittlichen Einsatz. Sie stellt das Fördermaterial für alle her und betreut die individuelle Lerndokumentation.
		Alle SuS erhalten Förderung entsprechend ihren Bedürfnissen. Diesen Anspruch stellt die Schule Armschwanden. Die SHP leistet hierfür überdurchschnittlichen Einsatz. Sie stellt das Fördermaterial für alle her und betreut die individuelle Lerndokumentation.	

<p>348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375</p>	<p>Das Gerüst ist gemacht für Anpassungen. (Zeit: 1:01:10)</p> <p>Arm 10.1 (mhe zählt auf, was er schon gehört hat: Schulglocke, Kärtchen)</p> <p>SL: Ja, wenn die Schule zusammenkommt, da haben wir das Handzeichen. Wir haben die STOPP-Regel. Den Komplimenten-Stuhl. Wir haben die gelbe Karte. Das haben wir als Schule vereinbart.</p> <p>SHP: Es gibt auch die Fussballplatz-Regeln: die goldigen, sieben Regeln. Diese wurden an einer Schulhaussitzung festgelegt.</p> <p>Arm 10.2</p> <p>SL: Es werden nicht alle Regeln an der Schulhauskonferenz festgelegt. So gibt es die Schulhausordnung. Es gibt auch Klassenregeln, die sind klassenspezifisch und werden demokratisch ausgehandelt im Klassenrat.</p> <p>Arm 10.3</p> <p>SL: Die Planung des Neubaus war doch ziemlich schwierig. Gerne hätten wir grössere Zimmer gehabt, doch das gelang nicht. Wir konnten durchsetzen, dass es keine Gruppenräume gibt, sondern pro Stufe ein zusätzliches Klassenzimmer. Es gibt so, Input-Zimmer (lehrerzentriert) und Gruppenzimmer (schülerzentriert). Bei AdL über diese Klassengrösse (48 SuS) erhält die Schule eine grössere Ressource (dh. 3 Lehrpersonen). Es entstehen auch grössere Gänge, wo man sich sammeln kann. Die Mittelstufe hat einen Boden (OG) und die Unterstufe (EG).</p> <p>Wir konnten nur so weit AdL-Bedürfnisse einbringen in die Planung, so weit wie es ging. Der Anbau wurde auch notwendig, da das Dorf wächst, also die Schülerzahl. Wir haben im Kollegium Visionen gefasst, so das Aussenklassenzimmer. Das wird nur marginal eingerichtet. Wir wollen aktiv selber daran bauen. Die stärkste Vision ist jene mit dem Platz. Der Wunsch nach einem Grossraum mit freier Unterteilung war wegen der Kubatur nicht möglich, aber die zusätzlichen Klassenzimmer. Und die grossen Gänge. Hier können Versammlungen stattfinden. Wir haben keine Aula.</p> <p>Ach ja, wir singen viermal pro Jahr gemeinsam.</p> <p>(1:10:30)</p>	<p>An anderer Stelle bereits genannt: die Schulglocke ist abgestellt und es kommen verschiedene Karten-Signale zur Anwendung.</p> <p>Die STOPP-Regel. Handzeichen für Ruhe. Fussballplatz-Regeln.</p> <p>Schulversammlung z.B. Fussballregeln. Klassenrat für Klassenregeln.</p> <p>Im Bau ist die Schulhaus-erweiterung. Es konnte durchgesetzt werden, pro Stufe ein zusätzliches Klassenzimmer: Inputzimmer und Gruppenraum. Grössere Gänge für Plenum. Vision der Schule: ein Aussenklassenzimmer, woran die Schule selber weiterbauen darf.</p>	<p>Arm 350_I - Schulglocke ist abgestellt. - Karten-Signale für Rückmeldungen oder Mitteilungen. - STOPP-Regel. - Handzeichen für Ruhe. - Fussballplatz-Regeln.</p> <p>Arm 358_I Schulversammlung und Klassenrat um demokratische Aushandlungen zu tätigen.</p> <p>Arm 362_I Schulhauserweiterung im Bau</p> <p>Arm 362_II Ein zusätzliches Klassenzimmer pro Stufe: Input-Zimmer und Gruppenzimmer.</p> <p>Arm 362_III Mehr Raum in den Gängen u.a. Versammlungsraum.</p> <p>Arm 362_IV Aussenklassenzimmer, woran die Schule selber weiterbauen darf.</p>
--	--	--	---

	<p>Die SL führt durch den Rundgang im Rohbau und zeigt mir u.a. die zusätzlichen Klassenzimmer. Später zeigt mir die SHP die Lerntheke, für den gemeinsamen Förderunterricht der Mittelstufe jeweils am Montagmorgen eine Doppellektion.</p>	<p>Zwei Zeugen der Schule Armschwanden zum gemeinsamen Lernen: Die neuen zusätzlichen Klassenzimmer und die Lerntheke.</p>	<p>Zusätzliches neues Schulzimmer im Rohbau. Die Lerntheke der Mittelstufe für den Förderunterricht.</p>
--	--	--	---

Transkription: Interview Schule Fuxbau (Fux, 30.4.2015, Schulleitung)

Zeilen	Transkription	Paraphrase	Reduktion (Fux)
001	Fux 1.1		Fux 002_I
002	(Meine Interviewpartnerin trat auf meine Frage nach dem persönlichen Bezug zum Begriff „Lernen am	Kein Eingehen auf eine Frage, ist das auch eine Antwort?	Kein Eingehen auf die Frage.
003	Gemeinsamen Gegenstand“ nicht ein. Sie sprang zu 1.2 „Welchen Stellenwert hat der eine oder		
004	andere Begriffe an eurer Schule?“)		
005			
006	Fux 1.2		Fux 007_I
007	Ja, das ist ein fester Begriff an unserer Schule. Wir schaffen eigentlich so, lernen am gemeinsamen	Ein fester Begriff an unserer Schule sein.	Ein fester Begriff sein.
008	Gegenstand. Das ist ein geläufiger Ausdruck. (Zeit:1:19)		
009			
010	Fux 2.1		Fux 011_I
011	Integrative Schule!	Alles ist klar: wir sind eine integrative Schule.	Integrative Schule!
012	Fux 2.2		
013	Sie ist grundsätzlich sehr gross, aber die Einschränkung ist natürlich, dass wir sehr, sehr wenige	Sehr wenige Kinder mit Migrationshintergrund.	Sehr wenige Kinder mit Migrationshintergrund.
014	Kinder mit Migrationshintergrund haben. Aber sonst ist die Heterogenität gross, wir haben auch ein		
015	Kind mit Behinderung, das wir beschulen in dem Sinn.	Ein Kind mit Behinderung.	
016	Fux 2.3		Fux 017_I
017	Ja Es wird schrittweise bearbeitet. Zuerst im Klassenverband. Wenn das nicht gelöst wird, dann	Bedarfs-Kaskade: Ausgrenzungen im Klassenverband besprechen, bei Bedarf im Ideenbüro der Schulversammlung, Unterstützung von SPD holen.	Bedarfs-Kaskade: Klassenverband, IdeenbüroSchulversammlung Schulpsychologischer Dienst
018	wird es vielleicht in einer Schulversammlung im Ideenbüro angesprochen. Wenn das auch immer noch		
019	nicht klappt, dann kann es durchaus sein, wie es auch schon vorkam, dass wir eine Intervention von		
020	aussen machen. Aktueller Weise, also etwa vor einem Jahr, mit dem SPD der da mit einer		
021	Mädchengruppe ein paar Sitzungen hatte. Wir dann handlungsfähig wurden, das weiterzuführen und es		
022	sich dann gelegt hat, in dem Sinn. Einfach so schrittweise von der untersten Schwelle bis es dann		
023	weiter hoch geht.		
024			Fux 026_I
025	Fux 3.1	Es geht immer um einen gemeinsamen Gegenstand, ob in Sprache, Realien oder	Immer um einen gemeinsamen Gegenstand gehen, ob in Sprache,
026	Mmmh, also ich muss sagen, dass ich mich heute Morgen mit der SHP und mit einer Lehrperson der		
027	Mittelstufe kurzgeschlossen und wir gingen die Sache durch. Also es geht immer um einen		

028	gemeinsamen Gegenstand. Es ist nicht anders. Es ist immer ein gemeinsamer Gegenstand und hier	Mathe, daraus werden	Realien oder Mathe.
029	werden Niveaus gemacht. Also wir kennen nichts anderes. Sei das in Sprache, Realien, Mathe etc.	Niveaus gemacht.	Fux 030_I
030	Fux 3.2		Es wirkt sich im sozialen
031	Mmmhe. Als seit IS und vielmehr noch im AdL, vorallem Auswirkungen im Sozialen Verhalten.	Seit AdL wirkt es sich im	Verhalten aus seit AdL.
032		sozialen Verhalten aus.	
033	Fux 3.3		Fux 034_I
034	Eben, also das ist jetzt die Rückmeldung der Lehrperson. Also grundsätzlich, es ist ja immer Lernen	An dieser Stelle folgt eine	Bekräftigung: „Es wird hier
035	am Gemeinsamen Gegenstand, es wird hier immer so gemacht. Daher ist es nicht so, dass sich etwas	Wiederholung einer	immer so gemacht.“
036	speziell gelohnt hat oder so. Man hat ein Oberthema, macht Niveaus oder Ateliers. Und das nicht	grundsätzlichen Feststellung.	
037	irgendwo ausgewählt, sondern grundsätzlich überall. (Zeit: 5:17)		
038			Fux 040_I
039	Fux 4.1		Aufbauend vom Kindergarten
040	Äh, es gibt ja so Mischformen. Also grundsätzlich machen wir das vom Kindergarten bis zur 6. Klasse.	Die Anwendung der	von der enaktiven Ebene bis
041	Es ist vielleicht auch noch etwas Wichtiges: Hier ist der Kindergarten integriert, also wenn ich von der	Repräsentationsebenen hängt	zur 6.Kl. mehr symbolisch.
042	Schule rede, rede ich auch immer vom Kindergarten. Also im Kindergarten wird mehr enaktiv gemacht,	immer etwas vom Kind ab,	Fux 040_II
043	weil es ikonisch und symbolisch wird, am wenigsten. Mee, Es ändert sich dann, wie umkehren, bis in	aber es ist aufbauend vom	Es kommt auf das Kind drauf
044	die 6. Klasse, wobei es durchaus immer Mischformen gibt oder bei speziellen Kindern, die nochmals	Kindergarten, wo vorallem die	an.
045	ganz fest das Enaktive brauchen, also wo das im Zentrum ist. Somit in einer 6., in einer 5. oder 4.	enaktive Ebene zur	
046	Klasse mehr Wert auf das legt. Es kommt sich immer etwas auf das Kind drauf an, aber es wird vom	symbolischen oben in der 6.	
047	Kindergarten her so aufgebaut, enaktiv vorallem und dann oben in der 6. mehr symbolisch. So.	Klasse.	
048	Fux 4.2		Fux 049_I
049	Eben das ist ja der Weg vom Kindergarten. In der Mittelstufe geht es dann schon mehr, wie ich vorhin	Wegen der Individualisierung	Individualisierung: die
050	sagte, in Richtung ikonisch – symbolisch. Eben, weil wir individualisieren, kommt es ganz fest aufs	kommt es auf die Bedürfnisse	Bedürfnisse des einzelnen
051	Kind an. Gewisse Kinder brauchen mehr das Enaktive, das Handelnde, dann wird das halt dort mit	des einzelnen Kindes auf die	Kindes, darauf kommt es an.
052	dem Kind so gemacht. Also schauen, was sind die Bedürfnisse des einzelnen Kindes. (Zeit: 7:08)	Repräsentationsebene an.	
053			Fux 055_I
054	Fux 5.1	Vom Kindergarten her gibt es	Lerncoaching-Prozess ab
055	Also das habe ich auch die Lehrpersonen gefragt, und sie haben gesagt, dass der Lerncoaching-	den Lerncoaching-Prozess. So	Kindergarten sorgt für Befriedigung dieser Bedürfnisse.
056	Prozess, also wir machen Lerncoaching oder, das beginnt eigentlich vom Kindergarten her. Also so	diesen Bedürfnissen gerecht	

057	gelingt es uns, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Also vom Kindergarten bis hoch.	werden.	Fux 059_I
058	Fux 5.2		Im Idealfall übergeben
059	Eben, sie können gewisse Sachen, wie selber bestimmen, wie etwas ausgestaltet wird, welches	Im Idealfall übergeben	Lehrpersonen Kindern an der
060	Thema sie Sie bekommen auch immer mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen. (Das Telefon	Lehrpersonen Kindern an der	Mittelstufe mehr Verantwor-
061	läutet.) Das übergeben die Lehrpersonen diesen Kindern auch vermehrt an der Mittelstufe. Aber	Mittelstufe mehr Verantwor-	tung für ihr Lernen, gewisses
062	selbstverständlich, natürlich so, wie es jedes Kind braucht im Idealfall. (Zeit: 8:50)	tung für ihr Lernen, gewisses	selber bestimmen können.
063	(Das Interview wird für das kurze Telefongespräch unterbrochen. Band ist aus.)	selber bestimmen können.	
064			
065			Fux 066_I
066	Fux 6.1	Planarbeit mit Niveaus.	Planarbeit mit Niveau-
067	Planarbeit. Einfach Niveaus machen. Freie Tätigkeit. Lernumgebungen, auch in den Lernumgebungen	Freie Tätigkeit	Einstufungen. Freie Tätigkeit.
068	kann man differenzieren. Das ist das.	Lernumgebungen.	Lernumgebungen.
069	Fux 6.2		
070	Freie Tätigkeit, wie es von Edwin Achermann beschrieben wird in seinem Buch (gemeint Achermann &	Aufzählung:	Fux 070_I
071	Gehrig (2011). AdL). Also in der Freien Tätigkeit, ist klar, da können die Kinder selber Themen	- Freie Tätigkeit nach	Aufzählung:
072	auswählen und diese dann auch bearbeiten, nach einem gewissen Raster.	Achermann & Gehrig und nach	- Freie Tätigkeit nach
073	Was auch speziell noch ist, ist „explore-it“ („ Der explore-it-Ansatz: Explore-it stattet Lehrerinnen und	Raster.	Achermann & Gehrig und
074	Lehrer mit Materialkisten aus, die direkt für die Hand der Kinder bestimmt sind. Ziel ist: Kinder	- explore-it vgl. www.explore-it.com	nach Raster.
075	entdecken forschend Technik.“ Quelle: www.explore-it.com)	- Lernumgebungen teilweise	- explore-it vgl. www.explore-it.com
076	Dann haben wir Begabungs- und Begabten-Förderung. Hier machen wir so Ateliers nach Begabungen.	stufenübergreifend.	- Lernumgebungen teilweise
077	Auch umgekehrt: Lehrpersonen bieten Ateliers an, worin sie ihre persönlichen Begabungen einbringen.	- Projekte stufenübergreifend.	stufenübergreifend.
078	Stufenübergreifende Projekte haben wir auch, oder nochmals gesagt, Lernumgebungen, die teilweise	- Ateliers-Angebote nach	- Projekte stufenübergreifend.
079	auch stufenübergreifend gemacht werden. Und bei der Begabtenförderung sind wir neu, aktuell jetzt	Begabungen.	- Ateliers-Angebote nach
080	mit Frick am Verhandeln. Also es ist mehr, es ist so, dass wir nächstes Jahr unsere Kinder, die wir	- Begabtenförderung an der	Begabungen.
081	ausgewählt haben, dürfen wir zur Begabtenförderung schicken. So erhalten sie auch Futter für ihre	Schule der	- Begabtenförderung an der
082	Förderung. (Zeit: 8:50 + 2:06)	Zentrumsgemeinde.	Schule der
083			Zentrumsgemeinde.
084			
085			

086	Fux 7.1	Die neuangelegte Gestaltung	Fux 087_I
087	Zum Beispiel diese Schulhaus-Umgebung (Interview-Partnerin zeigt durchs Fenster nach draussen),	der grossen Schulhaus-	Die neuangelegte Gestaltung
088	die ist ja neu. Sie entstand in Zusammenarbeit mit Eltern, mit dem Dorf, mit den Kindern mit denen	Umgebung entstand in	der grossen Schulhaus-
089	zusammen wir diese Umgebung gestaltet haben. Das fanden wir ganz toll. Es ist etwas das	Kooperation mit Eltern und	Umgebung in Kooperation mit
090	weitergehen soll. Es soll nachhaltig sein, mit eigenen Beeten, die sie bepflanzen. Auch das gibt wieder	Gemeinde.	Eltern und Dorf.
091	wie neue Themen. Das haben wir als sehr gut empfunden.	Weitere Kooperationsformen:	Fux 087_II
092	Wir können kooperieren sehr gut, und das hat ja auch mit Unterricht zu tun, sehr gut mit Therapeuten	- Gelingende Kooperation mit	Dichte Kooperation mit
093	und Fachstellen. Da haben wir schon das Feedback erhalten, dass kaum jemand so viel den Kontakt	Therapeuten und Fachstellen.	Therapeuten und Fachstellen.
094	sucht wie wir.	- Neues Gefäss, die Schul-	Fux 087_III
095	Wir haben auch die Schulversammlung, die wird neu aufgegleist. Hier sind wir so in Gruppen von Klein	versammlung. Diskussionen in	Neu die Schulversammlung:
096	bis Gross, also vom Kindergartenkind bis zur 6. Klasse, Gruppen-Diskussionen haben und wo sie sich	Gruppen von KiGa bis 6. Kl.	Gefäss für altersgemischte
097	einbringen können.	- Projektwochen über die	Gruppendiskussionen.
098	Wir haben auch stufenübergreifende Themen. Wir haben auch so Projektwochen, wo sie auch	ganze Schule: bsw. Musical.	Fux 087_IV
099	altersdurchmischt sind, wo sie zum Beispiel ein Musical aufführen. Teilweise über unsere beiden	- Kooperationen über drei	Projektwoche über die ganze
100	Partnerschulen, das ist noch einmal mehr kooperiert.	Partnerschulen.	Schule: z.B. Musical.
101	Was dann bestimmt auch Einfluss auf den Unterricht hat, ist das Kooperieren in den Unterrichts-	- Kooperation in den Unter-	Fux 087_V
102	Teams. Diese bilden sich aus allen drei Schulen, und somit ergibt sich mehr aus dem Austausch. Die	richts-Teams über die drei	Unterricht-Teams über drei
103	drei Schulen haben zusammen etwa 230 Kinder und 30 Lehrpersonen.	Partnerschulen.	Partnerschulen.
104	(Anm. die Organisation ist in „zwei-Jahrgangsklassen“ pro Abteilung: 1.+2. Klasse; 3.+4.Klasse; 5.+6.		
105	Klasse. Darauf kamen wir beim Blick auf den Stundenplan. Vgl. Fux 8.3 Zeit: 8:50 + 10:28)		
106	Fux 7.2	Beim Interview diese Frage	(Beim Interview diese Frage
107	(Beim Interview ist mir hier ein Fehler passiert. Ich unterliess diese Frage nach den Hindernissen	ausgelassen. Mein Fehler.	ausgelassen. Mein Fehler.)
108	vorzubringen.) (Zeit: 8:50 + 5:25)		
109			
110	Fux 8.1	IIM, eine 7-Schritt-	Fux 110_I
111	Ich muss mich hier wie wiederholen, aber vielleicht ist es eine andere Antwort. Da nenne ich zuerst IIM.	Projektmethode, leitet Kinder	IIM, eine 7-Schritt-
112	Das ist eine individualisierende Interessen Forschungsmethode, hiermit arbeiten wir. Das ist auch so	durch einen Raster zu	Projektmethode, leitet Kinder
113	eine Art Begabungsförderung um selber zu lernen, selber zu entdecken. Dazu findest du sicher etwas.	individualisierender Forschung	durch einen Raster zu
114	Eine Methode eben, mit der du nach einem Raster vorgehst, wie in der Freien Tätigkeit, mit der sie zu	an.	individualisierender

115	einem guten Ergebnis kommen sollten. („Die IIM ist eine 7-Schritt-Projektmethode, mit welcher sich	„explore –it“	Forschung an.
116	Kinder und Jugendliche grundlegende Strategien aneignen, um ein eigenes Thema, das sie	Freie Tätigkeit	(Quelle: www.iimresearch.ch)
117	interessiert, selbstständig zu erkunden und zu erforschen.“ Quelle: www.iimresearch.ch)		Fux 110_II
118	Dann eben explore-it an der Mittelstufe und eben Freie Tätigkeit.		„explore-it“ + Freie Tätigkeit
119	Fux 8.2		Fux 120_I
120	Die Lehrpersonen stellen fest, dass wenn Kinder selber entdecken, selber forschen können, es bei	Kinder geben ihrem Forschen	Selber Forschen hat hohen
121	ihnen einen sehr hohen Stellenwert hat. He, das habe ich gemacht, das mache ich selber! Und sie	hohen Stellenwert.	Stellenwert.
122	können mitgestalten, die Projektarbeit. Es wird ihnen nicht etwas vorgegeben. Sie selber können der	Kinder gestalten ihre Projekte	Fux 120_II
123	Sache eine Richtung geben. (Zeit: 8:50 + 7:17)	mit.	Mitgestaltung des Prozesses
124			bei der Projektarbeit
125	Fux 8.3	Studentafel-Gestaltung mit	Fux 126_I
126	(Meine Gesprächspartnerin holt den ausgedruckten Stundenplan.) Also seit diesem Schuljahr geben	den Bausteinen in Doppel-	Studentafel in Doppel-
127	wir diese Bausteine auch gegen aussen heraus. Also Bausteine, wie sie Edwin Achermann nennt. Zum	blöcken wie sie Achermann	blöcken mit Bausteinen nach
128	Beispiel Freie Tätigkeit. Wir haben auch „Plan“ darin. Hier ist z.B. Doppelstunde „Plan“ danach	nennt: Freie Tätigkeit, Plan	Achermann.
129	Doppelstunde „Freie Tätigkeit“.	u.s.w..	Fux 126_II
130	Wir haben immer am Montag nach dem Morgenkreis bei allen Klassen eine Doppelstunde reserviert,	Montagsmorgen Doppelblock	Montagsmorgen-Doppelblock
131	damit hier die Schulversammlung stattfinden könnte oder stufenübergreifende Projekte, ohne dass dort	frei von Fachunterricht u.a. für	für Schulversammlung /
132	eine Fachlehrperson da drinnen ist. Es ist für diese wie gesperrt.	Schulversammlung od. stufen-	stufenübergreifende Projekte.
133	Es ist eine Herausforderung den Stundenplan so zu gestalten, dass solche Zeitfenster gesetzt sind.	übergreifende Projekte.	Fux 126_III
134	Wir haben für die ganze Schule zeitliche Möglichkeiten, dass stufenübergreifende Aktivitäten zum	Es sind stufenübergreifende	Stufenübergreifende
135	Beispiel zwischen Kindergarten und 4./5. Klasse möglich sind.	Aktivitäten bsw. zwischen	Aktivitäten bsw. zwischen
136		KiGa und 4./5. Kl. möglich.	KiGa und 4./5. Kl..
137	Fux 8.4		
138	Also die Lehrpersonen haben geantwortet, die Schüler sind grossmehrheitlich zu begeistern, ein	SuS sind grossmehrheitlich zu	Fux 138_I
139	wichtiger Faktor ist das Mitgestalten können und die Mitbestimmung. (Zeit: 8:50 + 11:34)	begeistern, da Mitgestaltung	SuS sind grossmehrheitlich
140		und Mitbestimmung gegeben.	zu begeistern, da Mitgestal-
141			tung und Mitbestimmung
142			gegeben.
143			

144	Fux 9.1.	Aufzählend:	Fux 144_I
145	Da wäre zuerst einmal der aktiv Austausch, der Dialog mit allen, der ganzen Gruppe. Dann	- Der Dialog mit allen.	Das wird gemacht:
146	Einzelcoaching. Lernjournal gibt es. Lerntagebücher. Was auch wichtig ist, ist Erfolge feiern. Also: „Hej,	- Das Einzel-Coaching.	- Der Dialog mit allen.
147	das haben wir gut gemacht!“ Also ganz bewusst Erfolg feiern. Auch Selbstreflexion, das kann in einem	- Lerntagebücher/Lernjournal.	- Das Einzel-Coaching.
148	Test drin sein, wo das Kind ... sei es nur mit Smiley, wo das Kind eine Rückmeldung gibt, wie es ihm	- Erfolge feiern.	- Lerntagebuch/Lernjournal.
149	erging. Also Selbstwahrnehmung mitteilen um dann vielleicht konfrontiert zu werden mit der	- Kurze Selbstreflexionen.	- Erfolge feiern.
150	Fremdwahrnehmung oder wie es dann eben herausgekommen ist. Das sind so in etwa die Antworten		- Kurze Selbstreflexionen.
151	dazu.		
152	Fux 9.2		Fux 153_I
153	Von der SHP kam: Also Fehler sind essentiell. Vorallem bei ihren Schülern zu vermitteln: Also hej, da	Die SHP und die KLP der US	Die SHP und die KLP der US
154	ist etwas, woran wir noch arbeiten müssen. Damit dieses Kind lernen kann.	heben hervor, dass Fehler als	heben hervor, dass Fehler als
155	Die Unterstufen-Lehrperson sagt: Vorallem an der Unterstufe müssen wir daran arbeiten, dass es den	Chance zu verstehen, oft	Chance zu verstehen,
156	Kindern klar wird, Fehler ist nicht etwas wo ich schlecht bin, sondern das ist eine Chance, damit ich es	thematisiert werden muss.	regelmässig thematisiert
157	das nächste Mal besser machen kann. Hier merken sie an der Unterstufe, dass sie darauf grossen		werden muss.
158	Wert legen müssen und dass sie es besprechen müssen, damit es auch so ist.		
159	Fux 9.3		Fux 160_I
160	Also sie sagen, sie schaffen viel in Planarbeit. Also die Kinder arbeiten am Plan. Sie arbeiten mit	Mit Plänen den Unterricht	Planarbeit im Unterricht ruft
161	100erten, also so haben sie es gesagt, mit 100erten von Listen. Also nicht nur Dokumentation, wo	gestalten bringt admini-	erhöhtes Dokumentieren mit
162	steht jedes Kind jetzt, sondern wie ist es im Fach oder wie ist es mit der Arbeit. Sie sagen, es ist ganz	strativen Aufwand mit sich:	Listen über Arbeitsstand und
163	klar ein administrativer Aufwand, sehr. Aber dieser Aufwand lohnt sich. Also ich habe den Eindruck, sie	Dokumentieren mit Listen über	Lernstand hervor.
164	haben wirklich die Übersicht. Ich staune regelmässig, wie sie zusammen sitzen und gemeinsam	den Arbeitsstand und	Fux 160_II
165	arbeiten. Sie sagen dazu immer wieder, das ist etwas so bereicherndes, das ist ein Gewinn für uns.	Lernstand.	Lehrpersonen heben den
166	Auch dass es etwas mehr Zeit braucht als üblich, ist für sie kein Thema. Obwohl, die eine ist		Gewinn durch diese
167	Familienmutter, die andere ist Alleinerziehende mit tausend anderem. (Zeit: 8:50 + 14:57)	Lehrpersonen heben den	Unterrichtsformen hervor u.a.
168		Gewinn durch diese Formen	den Austausch untereinander.
169		hervor: u.a. gemeinsamer	
170		Austausch.	
171			
172			

173	Fux 9.4	Wöchentlich während zwei	Fux 174_I
174	Das passiert wöchentlich, während circa zwei Stunden, während der Planarbeit. Das heisst aber nicht,	Stunden Planarbeit. Einzelne	Wöchentlich bei zwei Stunden
175	dass in diesen zwei Stunden alle Kinder wöchentlich drankommen. Es gibt auch Kinder, die mehr	Kinder erhalten Coaching jede	Planarbeit. Einzelne Kinder
176	brauchen vom Coaching, die kommen dann jedoch jede Woche dran.	Woche andere in grösseren	erhalten Beratung in jeder
177		Abständen.	Woche.
178	Fux 9.5		Fux 179_I
179	Unsere SHP ist sehr effizient und jammert nicht. Sie sagt jedoch, ich muss gut planen, gut planen.	Gute Planung ist die Voraus-	SHP: gute Planung ist die
180	Wichtig ist auch der Austausch mit den Lehrpersonen, dafür haben sie Gefässe für den Austausch.	setzung zum Gelingen.	Voraussetzung zum Gelingen.
181	Und es gäbe tatsächlich einen grossen administrativen Aufwand. Pro Quartal einmal sitzen SHP und	Austausch in den Zeitgefässen	Der Austausch in den
182	SL zusammen und gehen die SuS durch. Wir sind eine kleine Schule und es ist überschaubar. Wir	mit den Lehrpersonen ist	Zeitgefässen mit KLP und
183	gehen durch und manchmal gibt es von meiner Seite Nachfragen. Der Austausch klappt. SHP sind	wichtig.	SHP ist wichtig.
184	akzeptiert halt. Das Zusammenarbeiten klappt gut.	Quartalsgespräche zwischen	
185	Es sind an den genannten Quartalsgesprächen so etwa 20 bis 30 Kinder. Aber es ist so, dass es	SL und SHP zu etwa 30	Fux 179_II
186	verschriftlicht ist. Jedesmal wird mit einer anderen Farbe, was neu dazu kam markiert. Diese Liste	Kinder mit besonderen	Quartalsgespräche zwischen
187	schickt die SHP vor dem Gespräch zu. SL liest und bringt dann im Gespräch nur zu einzelnen Kindern	Bedürfnissen von iL bis	SL und SHP zu etwa 30
188	ihre Gedanken oder Unklarheiten vor. So dauert unser Gespräch eine knappe Stunde. Es sind Kinder	Hochbegabungen. Ein	Kindern mit besonderem
189	mit Hochbegabungen und alle (mit besonderen Bedürfnissen) zusammen. (Zeit: 8:50 + 18:55)	schriftlicher Bericht erfolgt	Bildungsbedarf von iL od.
190		davor.	Hochbegabungen. Ein schrift-
191			licher Bericht erfolgt davor.
192			
193			
194	Fux10.1	Eine Liste von Signalen der	Fux 195_I
195	Also die Schulglocke ist sicher ein Signal. Wir glöckeln innerhalb der Doppelstunden-Blöcke nicht	Schule Fuxbau:	Die Liste von Signalen: die
196	mehr, damit das nicht unterbrochen wird. Dann Regelplakate, die werden in der Schulversammlung	- Die Schulglocke nur nach	Schulglocke, die Ampel, die
197	besprochen und ausgehängt. Ampel, womit die Lautstärke reguliert wird. Akustische Signale, womit die	den Doppelstundenblöcken.	Lieblingsmusik, das rote Post-
198	Lehrpersonen die Aufmerksamkeit auf sich fokussieren. Es gibt auch das Signal, da beginnt die	- Regeln werden an der	it.
199	Lehrperson zu klatschen, die Kinder nehmen den Rhythmus auf und wenn alle dabei sind, so macht sie	Versammlung besprochen und	Fux195_II
200	ihre Durchsage. Musik ist auch ein Signal, zum Beispiel die Lieblingsmusik der Kinder. Eine Form mit	ausgehängt.	Regeln an der Versammlung
201	Post-it, hiermit signalisiert ein einzelner Schüler, womit es ein Problem hat. Die Kinder wissen, was sie	- Ampeln, womit die Lautstärke	aushandeln und als Plakat
202	in der Zwischenzeit zu tun haben, bis die Lehrperson Zeit hat. Es ist so rot und fließt ins Coaching ein.	reguliert wird.	aushängen.

203	Das Signal mit den roten Post-it fiel der SL bei einer Lehrperson auf, sie wurde ermuntert durch die SL	- Lieblingsmusik der Kinder als Signal.	Fux 206_I
204	es im Team mitzuteilen, damit es weitergeführt wird.		SL muntert Lehrpersonen auf,
205	Fux 10.2	- Klatschrhythmus der Lehrperson aufnehmen.	ins Team positive Erfahrungen einzubringen. Es gibt
206	Ich mache das oft so, dass wenn mir etwas Positives auffällt, dass ich das mitnehme und dem Team	- Rotes Post-it, um zu signalisieren, womit es Probleme gibt.	Nachahmende und später vielleicht Aufnahme vom
207	einbringen lasse. Vielleicht nimmt es jemand auf. Eben Erfolge feiern. Es wird darüber geredet und		Team für alle verbindlich.
208	wenn es dann drei vier sind, so wird vielleicht im Team vereinbart, dass es von allen aufgenommen		
209	wird.		
210	Fux 10.3		
211	Da ist sicher der Spielplatz zu nennen. Es sind die Klassenzimmer, die umgestaltet wurden und	Klassenzimmer umgestaltet,	Fux 211_I
212	werden, so dass die Kinder gar keine festen Plätze mehr haben, sondern je nach Arbeit,	damit die Kinder individuell	Klassenzimmer umgestaltet,
213	Gruppenarbeit, Einzelarbeit oder so, die Schüler individuell ihren Platz wählen. Wir nutzen jede Ecke	nach Bedürfnissen ihre	damit die Kinder individuell
214	grundsätzlich. Wir sind nicht besonders verwöhnt mit Räumen. Sie arbeiten auch in den Gängen	Arbeitsplätze wählen.	nach Bedürfnissen ihre
215	zusammen, die wir versuchten umzugestalten für individuelles Lernen. Wir haben Gruppenräume,	Gänge und Gruppenräume für	Arbeitsplätze wählen.
216	darin man Gruppenarbeiten oder Lernumgebungen durchführen kann.	individuelles Lernen	Fux 211_II
217	Wir haben einen Mittagstisch, aber nur einmal in der Woche am Donnerstag.	umgestaltet.	Gänge und Gruppenräume für
218	(Markus: ich habe noch die Energietafel gesehen und ein Schüler hatte mir dazu erklärt, dass pro	Am Donnerstag Mittagstisch.	individuelles Lernen und
219	Semester eine andere Klasse die Tafel neu gestaltet.)	Photovoltaik-Anlage auf dem	Lernumgebungen nutzen.
220	Ja das stimmt.	Dach mit einer Energietafel.	Fux 211_III
221	(Markus: welche zwei Einrichtungen findest du besonders aussagekräftig für eure Schule, um das		Donnerstag: Mittagstisch.
222	Miteinander lernen auszudrücken.)	Die Aussenanlage fällt auf u.a.	
223	Ja, die Aussenanlage fällt gewiss auf, doch in der Fülle der Sachen, die wir machen ...	mit den Beeten der Klassen.	Fux 223_I
224	Also beim Eingang links, da siehst du aufgemalt das neue Logo von uns. Das ist ganz neu entstanden.		Die Aussenanlage mit den
225	In diesem Jahr. „Zäme wachse.“ heisst es und das ist ja auch noch sehr schön. Es wurde im	Im Eingangsbereich ist das	Beeten der Klassen.
226	Kindergarten bis zur 6. Klasse ausgeschrieben. Die Jurie und der beauftragte (Grafiker) wollte jedoch	neue Schullogo aufgemalt:	Fux223_II
227	keinen Gewinner treffen. Sondern man hat sechs Teile gewählt vom Kindergarten bis zur 6.Klasse. Die	„Zäme wachse“. Es entstand	Im Eingangsbereich das
228	Blume stammt von einem Kind, das motorisch Mühe hat. So waren es sechs Kinder, die gewonnen	aus mehreren Entwürfen von	neue, aufgemalte Schullogo:
229	haben. Auch die Ausführung an der Wand beim Eingang ist gemeinsam entstanden. Jedes Kind hat	Kindern und wurde	„Zäme wachse“. Es entstand
230	mindestens einen Pinselstrich gesetzt. Das hat mir sehr gefallen, dieses gemeinsam etwas machen.	gemeinsam aufgemalt.	aus mehreren Entwürfen von
231			Kindern und wurde

232	(SL schlägt vor im Nachbarraum ein Plakat aus einer Weiterbildung des Teams zu betrachten.)	Auf einem Plakat hat das	gemeinsam aufgemalt.
233	Darauf hatte das Team zu Beginn des Schulentwicklungsprojektes AdL vor drei Jahren ihre Schulvision	Team vor drei Jahren ihre	Fux 233_I
234	dargestellt. Dieses Plakat wurde bei den jährlichen Retraiten wieder besprochen. Nun nach drei Jahren	Visionen der Schulentwicklung	Das Plakat des Teams mit
235	waren wir baff erstaunt, dass das meiste davon eigentlich erreicht worden ist. Das ist ein schönes	aufgemalt. „Wir waren baff	den Visionen zur Drei-Jahres-
236	Zeichen. Dadrauf sieht man, den Aussenschulraum und wie daran möglichst viele Leute mithelfen;	erstaunt, dass das meiste	Schulentwicklung. Erstaunen:
237	Blockzeiten, das haben wir auch umgesetzt; Begabungsförderung - Robotik. Bei den Betrachtungen	davon erreicht wurde.“	was alles davon umgesetzt
238	wurde besprochen, ob vom gezeichneten Schulhaus Fenster geschlossen werden müssen oder neue	- Aussenschulraum in	ist.
239	geöffnet. Das ist den Leuten des Teams eingefahren.	Kooperation mit vielen Leuten.	
240	Und da oben, da beim Aussenspielraum, da hat jede Klasse ihr Beet. Hier war auch die Diskussion,	- Blockzeiten	
241	was soll hier angepflanzt werden. Wollen wir alle Kürbis, um dann ein gemeinsames Essen zu	- Begabungsförderung mit	
242	machen? Ja, das ist auch so eine Sache, die wir gemeinsam machen. (Zeit: 8:50 + 27:31)	Robotik.	
243			
244			
245			

Transkription: Interview Schule Taufberg (Tauf, 01.5.2015, Klassenlehrperson)

Zeilen	Transkription	Paraphrase	Reduktion (Tauf)
001	Tauf 1.1	Ohne Lernen an der gleichen	Tauf 002_I
002	Also, lernen an der gleichen Sache ist unumgänglich für mich im altersdurchmischten Lernen, weil	Sache, findet der Unterricht in	Ohne Lernen an der gleichen
003	sonst kann ich ja gar nichts machen mit allen, sonst bin ich wieder im Jahrgangsklassen-Unterricht. Ich	Jahrgangsklassen statt.	Sache, findet der Unterricht in
004	arbeite sehr gerne mit dieser Form, aber ich habe bemerkt, es ist ein langer Weg, bis man wirklich	Gerne in der Form AdL, Ziel	Jahrgangsklassen statt.
005	dahin kommt. Also ich arbeite nun das vierte Jahr altersdurchmischt und ich habe gemerkt, jetzt sind	noch nicht erreicht.	Tauf 002_II
006	wir mal einen Schritt weitergekommen. Aber ich bin noch nicht dort, wohin ich gerne kommen möchte.		Form AdL, persönliches Ziel.
007	Tauf 1.2		Tauf 008_I
008	Wir haben im letzten Jahr, lernen an der gleichen Sache in Bezug auf Realien als Schwerpunkt im	2014 Kompetenzraster zum	2014 im UT Kompetenzraster
009	Bereich der Schulentwicklung im Unterrichtsteam gehabt. Wir haben hierfür so Kompetenzraster	Fach Realien im UT erarbeitet.	zum Fachbereich Realien
010	erarbeitet, damit wir auf verschiedenen Niveaus am gleichen Gegenstand arbeiten können, im Hinblick	Ziel: Am gleichen Gegenstand	geschaffen.
011	auch auf die Oberstufe, was jetzt heikel ist mit der 6. Primarklasse, weil die Oberstufenlehrer haben	mit differenzierenden Kompe-	Tauf 008_II
012	verschiedene Ansprüche an uns. Aus diesem Grund haben wir das entwickelt. Ja ..und deshalb hat es,	tenanforderungen lernen, um	Am gleichen Gegenstand mit
013	finde ich einen hohen Stellenwert, damit man wegkommt von diesen Jahrgangsklassen. Joo	Anforderungen der OS zu	differenzierenden Kompetenz-
014	(Zeit: 1:31)	genügen..	anforderungen lernen.
015			
016	Tauf 2.1		
017	Ja, ich habe etwas Mühe mit diesen Fachbegriffen. Meine Schwester ist ja an der pädagogischen	Die SHP ist integriert.	Tauf 017_I
018	Hochschule und deshalb haben wir das schon x-mal diskutiert. Diese Fachbegriffe werden oft falsch	Kleinklasse ist aufgehoben.	Inklusion aller mit ihren
019	verwendet. Klar sind wir eine integrative Schule. Wir haben keine Kleinklasse mehr, wir haben eine	Hoher Sozial-Index.	schwierigen Voraussetzungen
020	Heilpädagogin integriert und ..eehm. Ich habe den Eindruck, diese Begriffe kommen nicht so von den	Schwierige Voraussetzungen.	ist das Ziel.
021	Praktikern. Wir haben viele Immigranten hier in Taufberg. Wir haben eine sehr bildungsschwache	Inklusion ist hierzu das Ziel.	
022	Bevölkerung. Einen hohen Sozial-Index und deshalb haben wir eine sehr viel Hetrogenität und auch	Lässt sich die Qualität der	Tauf 017_II
023	schwierige Voraussetzungen und emm. Darum kann man schon sagen, Inklusion wäre ja ein Ziel,	Inkludierung messen?	Möglicher Indikator zur
024	aber wie misst du das? Will ich das überhaupt messen? Ich möchte, dass es allen Kindern wohl ist,	Ziel der KLP: allen Kindern ist	Qualität der Inklusion: das
025	dass alle auf ihrem Niveau arbeiten können und dass alle gefördert und gefordert werden, aber muss	es wohl, alle werden gefördert	Wohlergehen an der
026	ich das auch noch messen? Oder sehe ich das dann, wenn sie in die Oberstufe gehen, wie es ihnen	und gefordert gemäss ihrem	Oberstufe?
027	geht.	Entwicklungsstand.	

<p>028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056</p>	<p>Tauf 2.2</p> <p>Also ich habe schon das Gefühl, die Begabten kommen schon zu kurz. Definitiv. Eeem. Ich persönlich habe mich vermehrt auf die 6. Klässler konzentriert jetzt gerade in den Realien, ich finde, die haben nun nicht mehr genug Zeit, das alles nachzuholen. Ich bin eher jene, die dann die 4. Klässler etwas überfordert oder ins kalte Wasser schmeisst, weil ich denke, die haben nun genug Zeit, um sich so etwas daran zu gewöhnen, zu akklimatisieren. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das habe ich bereits, als ich jahrgangsklassenmässig gearbeitet habe, so gehalten. Bei den 3. Klässlern bin ich jeweils etwas jäh eingefahren. Da waren jeweils alle etwas erschrocken, doch nachträglich fanden auch die Eltern, es sei super, dass es so gewesen war.</p> <p>Aber wenn ich merke, dass ich wirklich ein Begabtes habe, so schaue ich, ob es vom Kanton her etwas gibt, dass ich nutzen könnte. Aber das war bisher noch nie der Fall. Also einmal war es die Frage, doch da hatte man bemerkt, es würde dieses Kind überfordern, weil es ADHS hat. Aber Ich schau schon auch. Also wir schaffen zum Beispiel mit Kursen, wie es Edwin Achermann beschreibt, und hier hatten wir auch schon einmal einen Begabten-Kurs. Stochastik! Und das ist mehr für mathematisch Interessierte und auch gute Mathematiker. Dort wollen wir versuchen es aufzunehmen, doch diese Kurse kommen bei uns noch allgemein etwas zu kurz. Ich habe im Wochenplan immer eine Auswahl von individuellen Aufgaben, die sie selbstständig auswählen dürfen. Jetzt habe ich hier ab und zu eine Lernumgebung in die Mathematik hineingetan von Wälti, die ja auch von Rechenschwach bis Hochbegabt, damit ich hiermit abfangen kann. Mehr lag noch nicht drin.</p> <p>(mhe: habt ihr auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen?)</p> <p>Also bei mir zur Zeit nicht so. Ich habe ein Kind, dass schwache Merkfähigkeiten hat. Das ist Lernziel angepasst. Ich habe jetzt eines bekommen, das aus seiner Familie herausgenommen wurde und hier nun in einer Pflegefamilie gekommen ist, und das ist recht schwierig. Für das Kind, für mich, um uns kennenzulernen. Um zu wissen: Wo steht es? Wie geht es? Und da kommen die Berichte, da steht, das und jenes kann es nicht. Ich möchte wissen, was es kann. Und schauen, wo steht es? und selber mir ein Bild machen. Und hier wurde eine starke Lese- und Rechtschreibschwäche vom Schulpsychologischen Dienst diagnostiziert. Da bin ich jetzt noch nicht so sehr dran, denn ich habe dieses Kind nun erst seit einer Woche.</p> <p>Ja, wir haben viele eher so soziale Probleme. Also weniger von der Leistung sondern vom</p>	<p>Damit die SuS mit kleinerem schulischen Wissen (vgl. Zeilen 021+022 hoher Sozial-Index) gefördert werden können, bleiben begabtere Kinder etwas auf der Strecke.</p> <p>Den Fokus bei der Förderung auf die 6. Klässler legen, da sie erfolgreich den Übertritt an die Oberstufe bewältigen sollten. Dadurch werden jüngere SuS etwas jäh gefordert.</p> <p>Förderung für Begabte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls sinnvoll besondere Angebote des Kantons prüfen. - Thematische Kurse für Begabte durchführen. - In den Wochenplan im Bereich Mathematik eine Lernumgebung einfügen, woran Rechenschwache partizipieren und auch begabte Mathe-SuS. <p>Aktuell ein S/S mit iL wegen schwacher Merkfähigkeit.</p> <p>Neue S/S eingeschult wegen Platzierung bei Pflegefamilie mit LRS.</p> <p>Schule Taufberg kennt</p>	<p>Tauf 029_I</p> <p>Die Heterogenität stellt besonders im Bereich Soziales (hoher Sozial-Index vgl. Zeile 021) herausfordernde Ansprüche.</p> <p>Tauf 029_II</p> <p>Fokus der Förderung bei den 6. KlässlerInnen, sie sollen den Übertritt an die Oberstufe meistern.</p> <p>Tauf 029_III</p> <p>Begabten-Förderungen: <small>(es folgen Ausführungen zur gelebten Begabten-Förderung.)</small></p> <p>Tauf 029_IV</p> <p>In der Klasse eine S. mit iL wegen eingeschränkter Merkfähigkeit.</p> <p>Tauf 029_V</p> <p>Neu-Zuzug einer S. wegen Platzierung in Pflegefamilie (LRS-Diagnose)</p>
--	--	--	--

<p>057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085</p>	<p>Sozialverhalten her fast nicht mehr tragbar sind. Das ist mehr so etwas, was wir nicht auffangen können. Oder schwieriger.</p> <p>Tauf 2.3</p> <p>Also nun bei einem Kind da gingen wir über die Schulleitung. Ihm ist ein Timeout angedroht, wenn es so nicht funktioniert. Es hat Regeln, Verträge, also eine Vereinbarung mit der Schulleitung und den Lehrpersonen, die um es herum sind.</p> <p>Wir haben einen Schulsozialarbeiter, einen Mann, das finde ich noch glücklich, weil wir sonst hier an der Schule keine Männer mehr haben. Dieser ist jedoch nur am Dienstag hier, weil drei Schulgemeinden ihn teilen müssen. Aber auf Abruf wäre er auch erreichbar. Und er thematisiert so Sachen mit uns.</p> <p>Wir hatten eine Mobbing-Geschichte, in die er sich voll eingab und mit den Kindern arbeitete. Ein Helfersystem aufzog mit jenen Kindern, die in der Mobbing-Sache nicht involviert waren. Die hat er als Helfer, als Peacemaker in den Pausen eingesetzt. Diese gaben ihm Rückmeldung, wie es lief? Das hat sich sehr bewährt.</p> <p>Womit wir auch gute Erfahrungen machen, ist der Einbezug von Eltern. In einer anderen Mobbing-Sache. Wir haben nur die Mutter von jenem Kind einbezogen, also die anderen Eltern nicht. Also das wäre ein nachfolgender Schritt gewesen, wenn es notwendig geworden wäre.</p> <p>Mit der Parallel-Klasse arbeiten wir viel zusammen. So haben wir Regeln zusammen erarbeitet.</p> <p>Aber ich muss schon sagen, ich bin bei Ausgrenzungen eher überfordert. Gerade jetzt bei diesem Pflegekind, das zuzog, da weiss man, dass es zuvor ausgrenzt wurde und hier schalte ich gleich den SPD ein. Das sind so Vorgeschichten, die ich gar nicht lösen will. Da soll die Fachstelle helfen.</p> <p>Ich kenne mich nicht so sehr aus, aber die Schulsozialarbeit würde mir sagen, diese oder jene Fachstelle sei hierfür anzufragen.</p> <p>Und sonst halt der Klassenrat, den wir institutionalisiert haben und den Schülerrat auch. Hier versuchen wir solche Problematiken intern zu lösen.</p> <p>(mhe fragt nach betr. Klassengrößen und Parallelklasse?)</p> <p>Meine Klasse hat nur 17 Schulkinder und meine Kollegin hat auch nur 16. Diese Klassen haben SuS im 4., 5., 6. Schuljahr. (Zeit: 8:39)</p>	<p>Herausforderungen im Bereich Soziales Verhalten von SuS.</p> <p>Ein Kind hat Vereinbarung mit der Schulleitung und Androhung eines Timeouts.</p> <p>Drei Schulgemeinden teilen sich einen Schulsozialarbeiter, der jeweils am Dienstag vor Ort ist.</p> <p>Einbezug von Eltern brachte gute Erfahrungen ein.</p> <p>Zusammenarbeit mit der Parallel-Klasse, u.a. gemeinsame Regeln erarbeitet.</p> <p>Bei Ausgrenzungssituationen eigene Wirkungsgrenzen akzeptieren. Fachstellen oder SSA involvieren.</p> <p>Im Klassenrat und neu Schülerrat Probleme lösen.</p>	<p>Tauf 062_I</p> <p>In gravierenden Situationen die SL involvieren. Sie trifft Vereinbarung oder droht Timeout an.</p> <p>Tauf 062_II</p> <p>Drei Schulgemeinden teilen einen Schulsozialarbeiter.</p> <p>Tauf 062_III</p> <p>Bei Ausgrenzungssituationen eigene Wirkungsgrenzen akzeptieren. Fachstellen oder SSA involvieren.</p> <p>Tauf 062_III</p> <p>Einbezug von Eltern ist hilfreich.</p> <p>Tauf 062_V</p> <p>Im Klassenrat und neu Schülerrat der ganzen Schule Probleme einbringen.</p>
--	---	--	---

<p>086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107</p>	<p>Tauf 3.1</p> <p>Unser konkretes Beispiel: wir haben das Thema Wasserwelten. Hier wählten wir das Thema Auen. Hieran arbeiten wir in verschiedenen Bereichen. In Deutsch machen die SuS Vorträge zu einem Tier aus der Au. Mit den Kompetenzrastern arbeiten wir an Themen der Renaturierung im Aaregebiet. So besteht als Basis- Anforderung: Wissen was eine Renaturierung ist. Eine weiterführende Anforderung: Pro und Contra einer Renaturierung kennen.</p> <p>Als weiteres Beispiel füge ich hier an die Unterstufe. Das sind drei AdL-Klassen je 1., 2., 3. SJ. Ihr gemeinsames Thema ist das Wachsen. Eine Klasse hat das Wachsen von Pflanzen, hierfür haben sie vor dem Schulhaus Körbe aufgestellt. Die andere Klasse verfolgt Wachsen am Phänomen der Metamorphose bei Schmetterlingen. Die dritte Klasse hat Meerschweinchen und verfolgt daran das Thema Wachsen/Entwicklung. Die Unterstufe ist hier in der Unterrichtsentwicklung fortgeschrittener.</p> <p>An der Mittelstufe (zwei Parallel-Klassen AdL: je 4., 5., 6. SJ) hatten wir im Kollegium etliche Wechsel, was die Unterrichtsentwicklung etwas verlangsamte. Auch im Ateliers-Unterricht, wo für mich ein nächster Schritt zu tun ist, sind wir auch noch weniger elaboriert. Man muss sich auch die Zeit lassen, um die Entwicklung Schritt für Schritt zu tun.</p> <p>In der Mathe, da habe ich die Kompetenzen der verschiedenen Bereiche bisher entwickelt, doch habe ich es noch nicht geschafft, meine Mathe-Pläne so anzugleichen, dass alle SuS stets am Gleichen arbeiten. Die Idee ist, dass gleichzeitig der 4. -, der 5. - und der 6. Klässler z.B.. am Thema Zeit ist. Bei den Grössen sind wir bereits recht gut aufeinander abgestimmt.</p>	<p>Zur Illustration das aktuelle Thema: Wasserwelten- die Auen. Im Fachbereich Deutsch: SuS erarbeiten Vorträge zu einem Tier der Au. Realien: Renaturierung der Aare mit den Kompetenzanforderungen: Basis – Renaturierung erklären können. Weiterführend – Pro und Contra diskutieren können.</p> <p>Auch die Unterstufe (drei AdL-Klassen) kennt die Kernidee. Aktuell wachsen-entwickeln bei Pflanzen, Schmetterlingen, Meerschweinchen.</p> <p>Mathe: im Bereich Grössen gelingt es erst gleiche Sachen in den Unterricht zu stellen. Unterrichtsentwicklung bedarf der Zeit step by step.</p>	<p>Tauf 087_I</p> <p>Aktuell in unserer Klasse die gleiche Sache Wasserwelten: die Auenlandschaft.</p> <p>Fach Deutsch: Vortrag als GA zu einem Tier der Au.</p> <p>Realien: Renaturierung der Aare.</p> <p>Tauf 087_II</p> <p>Kompetenzanforderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basis: Renaturierung erklären können. - Erweiterung: Pro und Contra diskutieren können. <p>Tauf 087_III</p> <p>Aktualität an Unterstufe: Wachsen-Entwickeln bei Pflanzen, Schmetterlingen, Meerschweinchen.</p> <p>Tauf 087_III</p> <p>Unterrichtsentwicklung zum Gemeinsamen Gegenstand bedarf der Zeit: step by step.</p>
<p>108 109 110 111 112 113 114</p>	<p>Tauf 3.2</p> <p>Es fällt mir schwer Vergleiche zu anderer Form zu tun, da ich schon lange so arbeite (gemeint sind Arbeit mit Kernideen). Ich habe das Gefühl, man kann mit dem viel Interesse wecken, wo der jüngere Schüler beim Älteren sieht, was er zur selben Sache leistet. Man kann so Gruppenarbeiten machen, bei denen man voneinander profitieren kann. Hier sehe ich, dass Grössere von den Kleineren profitieren. Aktuell habe ich einen ausserordentlich starken Jahrgang bei den 4. Klässlern, so können die 6. Kl. von denen profitieren.</p>	<p>Gemeinsamer Gegenstand unterstützt das Lernen von einander. Nicht nur die Jüngeren von den Älteren, sondern es profitieren auch die Älteren.</p>	<p>Tauf 108_I</p> <p>Gemeinsamer Gegenstand unterstützt das Lernen von einander.</p> <p>Tauf 108_II</p>

115	Ferner machen SuS den Lernprozess, dass es nicht ausreicht für den Test zu lernen, sondern dass es	SuS übernehmen Verantwort	SuS übernehmen verstärkt
116	wichtig ist, beim Unterricht mit zu machen, das Tun und Handeln bewusst zu machen. Diese Erfahrung	tung für ihr Lernen. Sie erfah	Eigenverantwortung für ihr
117	machen gerade die 6. Klässler. Die Eigenverantwortung übernehmen für mein Lernen, das gelingt	ren, dass Lernen im Unterricht	Lernen, da sie in Entschei-
118	besser (bei dieser Form des Unterrichts Anm. mhe), weil sie teilweise mitentscheiden, welchen Weg	geschehen soll.	dungsprozesse eingebunden
119	sie bei der Arbeit gehen wollen.	Eigenverantwort wird gestärkt.	sind.
120	Tauf 3.3		
121	Als ganze Schule sind wir stark im Musical. Jetzt machen wir das dritte. Von Kindergarten bis 6.	Die ganze Schule Taufberg	Tauf 121_I
122	Klasse. Das ist genial.	vom KiGa bis zur 6. Kl. ist an	Musical-Produktionen der
123	In den Realien arbeite ich erst seit Sommer mit den Kompetenzen. Da hatten wir die Steinzeit, das ging	ihrer dritten Musicalproduktion.	ganzen Schule vom KiGa bis
124	enorm gut. Da war noch das Thema Kartenkunde. Ich war abwesend wegen Urlaub. Da hatten die 4.	In Musik spielen wir im Klas-	6. Kl.
125	Klässler das Dorf, 5. Klässler den Aargau und die 6. Klässler die Schweiz.	senverband die Ukulele.	Tauf 121_II
126	Was günstig ist, ist in Musik. Jetzt haben wir die Ukulele. Hier braucht es keine Unterscheidungen, da	Selber gebaute Trommeln	Im Klassenverband die
127	alle die gleichen Voraussetzungen haben, es hat noch nie jemand dieses Instrument gespielt. (mhe:	werden auch gespielt. Alles	Ukulele spielen und die
128	Was bedeutet Ukulele?). Ja, wir haben einen Klassensatz. Nun haben wir noch kleine Trommeln	wird ins gemeinsame Musical	selbstgebauten Trommeln
129	gebastelt, die auch dazu gespielt werden. Das ganze wird dann ins Musical hineingenommen. Das ist	eingebaut.	einsetzen. Das wird ins
130	einfach genial. Das sorgt für Motivation.		gemeinsame Musical
131	Das Turnen ist auch immer mit allen. Ist daher manchmal heikel. Wir arbeiten hier oft mit Gold, Silber	Turnen mit seinen Disziplinen	eingebaut.
132	und Bronze. Beispielsweise Geräte-Turnen, Reck. Damit ein 6. Klässler eine Note 6 erhält, muss er	und Kompetenzen steckt zu	Tauf 121_III
133	alles Goldelemente können. Der 4. Klässler braucht für die 6 gar nur eine Gold, vielleicht zwei Silber	Wettbewerben an.	Turnen mit seinen Disziplinen
134	und eine Bronze oder so. Das ist dann für die Kinder sehr lässig, weil sie können einander übertreffen.		und Kompetenz-Stufen steckt
135	Sie haben dann das Ziel, trotzdem alles Gold zu machen. (Zeit: 15:22)		zu Wetteifer an.
136			
137	Tauf 4.1 und 4.2 (die Lehrperson berichtet ausschliesslich aus dem Unterricht an der Mittelstufe)		
138	Ja, die enaktive Ebene ist immer die günstigste, aber ich finde, es ist die schwierigste zum Umsetzen.	An der Mittelstufe ist der	Tauf 137_I
139	Gerade im Thema Auen, ja wir gehen jetzt schon mal einen Tag, aber das bewegt sich sehr auf der	Unterricht oft auf der ikoni-	Die ikonische Ebene erhält
140	ikonischen Ebene eigentlich, dafür dass es so ein Naturthema ist. Es wird vorallem mit Bildern	sehen Ebene. So auch beim	viel Raum im Realienunter-
141	gearbeitet.	Thema Renaturierung. Selbst	richt an der Mittelstufe:
142	Also gerade Einführungen in der Mathe versuche ich sehr oft enaktiv zu machen, in irgendeiner Form.	bei einem Besuch in den	Fotografien, Abbildungen.
143	Sei es mit den Hilfsmitteln, die vom Lehrmittel her gegeben sind oder indem selber etwas eingebracht	Auen.	Ein Besuch in den Auen.

144	wird. Doch das finde ich sehr aufwendig, wenn du drei Klassen nebeneinander hast. Hier gibt es auch	Im Bereich Mathe sind enak-	Tauf 137_II
145	eine Grenze, um dich immer wieder zu übertreffen. Meistes läuft es dann auf die ikonische Ebene	tive Erfahrungen herausfor-	Im Bereich Mathematik ist das
146	hinaus.	dern. Auch weil wir selten an	Bereitstellen von handlungs-
147	Ich stelle fest, dass die 6. Klässler eigentlich kaum auf die symbolische Ebene kommen. Bei den	der gleichen Sache lernen.	orientieren Lernangeboten
148	aktuellen 4. Klässlern ist es eher gegeben. Den 6. Klässlern ist es extrem langsam, das abstrakte	SuS im Mathe-Bereich zu	organisatorisch herausfor-
149	Denken fehlt eigentlich. Das altersdurchmischte Lernen bietet hier eine grosse Chance, da wenn die	abstraktem Denken zu führen,	dernd u.a. da nicht alle am
150	einen etwas gelernt haben, sie es anderen erklären können. So gelangen sie in die symbolische	gelingt im AdL-Unterricht,	selben Gegenstand arbeiten.
151	Ebene. Ich finde es spannend, dass die 4. Klässler auch den 5./6. Kl. etwas zeigen dürfen.	wenn sie voneinander lernen	Tauf 147_I
152	Angehenden Bezirksschülern (2) geben den anderen gerne Erklärungen. Aber sie haben auch das	durch gegenseitiges Erklären.	Abstraktes Denken im
153	Recht, nicht gestört werden zu wollen. Sie haben eine Karte, die sie hinlegen können „Bitte nicht	Helferinsel im Raum, Exper-	Bereich Mathe lässt sich
154	stören“. Eine andere Karte kann auch hingestellt werden „Experten-Karte“. Da wissen es die anderen,	tenkarten oder „Bitte nicht	beobachten, wenn SuS
155	sie kann es gut und kann erklären. Wir haben auch eine Helferinsel, damit es klar ist, wo einander	stören“-Karten geben diesem	voneinander lernen. Hierfür
156	geholfen werden soll, damit es für die anderen ruhig bleibt.	Prozess Strukturen.	gibt es Helferinseln.
157	Lernumgebungen in der Mathe, die verbinden recht gut die drei Ebenen: mit Würfeln bauen, Bilder	Ein aktueller Auftrag mit einer	Tauf 147_II
158	herstellen und dann abstrakt formulieren, was dahintersteckt. Eine solche Aufgabe haben sie jetzt	Lernumgebung zeigt die drei	Die drei Repräsentations-
159	gerade. (Zeit: 18:47)	Repräsentationsebenen: mit	ebenen an einer Lern-
160		Würfeln bauen, Zeichnungen	umgebung: mit Würfeln
161		anlegen, abstrakte Erklärun-	bauen, Zeichnungen davon
162		gen wagen.	anlegen, abstrakte
163			Erklärungen wagen.
164			
165	Tauf 5.1 + Tauf 5.2 (Die Interviewpartnerin berichtet aus ihrer Sicht als Mittelstufenlehrperson.)	Wahlmöglichkeiten mit indi-	Tauf 165_I
166	Ich arbeite mit individuellen Wochenplänen. Hiermit haben sie Auswahlmöglichkeiten. Gewisse Sachen	viduellen Wochenplänen	Individuelle Wochenpläne mit
167	sind gegeben, anderes dürfen sie selber auswählen. Das wird auch besprochen, auch die Frage, ob es	schaffen mit Aufträgen	Pflicht- und Küraufträgen und
168	richtig ist immer Deutsch zu wählen, weil er hier gut ist. Es wäre doch auch Mathe wichtig? Es hat	zwischen Pflicht und Kür.	verschiedenen Sozialformen.
169	Einzel- Partner- Gruppenarbeiten dabei, so dass auch die sozialen Sachen drin sind. Es wird auch mit	Verschiedene Sozialformen im	In Deutsch und Realien
170	dem Kompetenzrastern gearbeitet. Diese erhalten sie vorgängig und dann schauen sie, wo stehe ich?	Angebot.	Kompetenzraster abgeben,
171	Vor allem in Fächern Deutsch und Realien. Sie dürfen sich gegenseitig beurteilen. So erhalten sie ein	Kompetenzraster in Deutsch	damit Selbst – und
172	Feedback.	und Realien- Selbst- und	Fremdfeedback ermöglichen.

173	Ich habe einmal eine Weiterbildung gemacht in Kooperativen Lernformen. Das versuche ich so oft wie	Fremdbeurteilung (Feedback).	Tauf165_II
174	möglich einzubauen, weil hier von der Einzelarbeit zur Gruppenarbeit zur Präsentation gegangen wird.	Kooperative Lernformen	Kooperative Lernformen
175	Das machen sie gerne und es funktioniert auch recht gut.	werden gerne gemacht, es	(think, pair, share) funk-
176	Ich hatte auch schon Mathepläne, damit sie selbstständig arbeiten können. Doch das funktionierte	funktioniert gut.	tionieren gut im Unterricht.
177	nicht, deshalb setze ich so Wochenziele. Die SuS sind frei, wann sie das erledigen, ob gar als	Mathepläne verworfen: SuS	Tauf 176_I
178	Hausaufgabe. Ich biete noch ein offenes Schulzimmer am Dienstag um 15 Uhr und Freitag um 7:30	überfordert mit Selbstständig-	Mathepläne verworfen, nun
179	Uhr. Hier dürfen sie kommen auf Anmeldung, wenn sie das Gefühl haben, ich brauche Raum zum	keit. Nun Wochenziele geben.	Wochenziele setzen.
180	Schaffen.	Offenes Schulzimmer zweimal:	Tauf 176_II
181	Gerade diese drei Sachen, eben autonom, kompetent und sozial eingebunden, müssen gerade bei	SuS erhalten Raum zum	Offenes Schulzimmer, um
182	Asylanten-Kindern gegeben werden, das gelingt sehr gut mit Planarbeiten. Gerade bei dem neuen	Schaffen.	Hausaufgaben zu machen.
183	Schulkind habe ich Stoff gewählt, wo ich weiss, dass es diesen beherrscht. Es soll die Sachen können	Planarbeit bei Asylanten-	Tauf 176_III
184	und zufrieden darüber sein. Ich nehme mir jetzt die Zeit, um zu beobachten, wo steht es? was kann	Kindern. Beispiel Kind (neu in	Arbeitsplan mit angepassten
185	es? und dann schauen wir, wie gehen wir weiter? Es zwingen am Wochenplan der anderen	Pflegefamilie) mit individuellem	Aufträgen unterstützt Selbst-
186	teilzunehmen, das ginge nicht. Es kann es tun, aber es muss nicht. (Zeit: 21:39)	Plan: passender Stoff führt zu	wirksamkeitsüberzeugung.
187		Selbstwirksamkeitsüberzeu-	
188		gung.	
189	X (6 folgt nach7)		Tauf 192_I
190	7.1		Kooperation mit SHP ist
191	Kooperation Heilpädagogik? (mhe)	Kooperation mit SHP ist wie	Kooperation mit SHP ist
192	Ja sicher gibt es diese. Es ist so selbstverständlich, dass es diese gibt. Sie kommt einfach nur drei	selbstverständlich. Schwer-	Selbstverständlichkeit.
193	Stunden pro Woche die Heilpädagogin. Ja, ich habe zwei Kinder aktuell, die individuelle Lernziele	punkt der Förderarbeit bei	Tauf 192_II
194	haben. Hierfür erarbeiten wir zusammen die Arbeitspläne. Sie arbeitet dann vermehrt mit diesen	zwei SuS mit iL. Deren AP	Herstellung der Arbeitspläne
195	beiden Kindern, doch nicht nur. Eben gerade mit dem neuen, da habe ich sie gebeten, schnell das	entstehen in Zusammenarbeit.	für zwei SuS mit iL in
196	Lesen zu überprüfen, wo sind hier seine Probleme, die du gleich siehst. Mathe ebenso. Ich wusste, die	Lernstand-Diagnose bei	Zusammenarbeit.
197	Multiplikation sitzt jetzt, also habe ich sie aufgefordert die Division anzugehen. Es funktioniert super,	neuem Schulkind.3 WL sind zu	Tauf 192_III
198	aber es sind wenig Ressourcen. Drei Stunden, finde ich, ist zu wenig. Gerade jetzt mit diesem Kind,	wenig.	Lernstand-Diagnose bei
199	aber wir schaffen das.		zugezogenem Kind.
200	Für mich war schon immer klar, ohne Kooperation geht es gar nicht. Ich mache zweimal im Jahr ein	Kooperation mit Eltern ist	Tauf 200_I
201	Elterngespräch, weil ich die Eltern gerne etwas spüre. Man hört nichts, heisst nicht immer es ist gut.	wichtig. Zweimal pro Jahr	Kooperation mit Eltern
202	Hier bei uns. Das musste ich in der Vergangenheit lernen. Ich will hören, wie es geht, auch zuhause.	Gespräche, um zuzuhören.	wichtig. Zweimal pro Jahr

203	Ich nehme mir immer die Zeit für Gespräche. Ich habe mit vielen Eltern E-Mail-Kontakt, damit ein	E-Mail-Kontakt mit vielen	Gespräch: um zuzuhören.
204	Zusammenarbeiten klappt, so gibt es kein Austricksen durch das Kind. Das funktioniert in dieser	Eltern. Damit es kein Austricksen durch das Kind gibt.	Tauf 200_II
205	hektischen Zeit am besten mit E-Mail, so kann Antwort gegeben werden, wann Zeit dafür ist.		E-Mail Kontakte für direkten
206	Bei den Schülern, da braucht es eine Fehlerkultur. Dass man zu seinen Fehlern stehen kann und		Austausch für Absprachen.
207	daraus Konsequenzen zieht. Das ist mir noch nicht so gut gelungen. Das ist zum Beispiel nicht	Eine Herausforderung sind	Tauf 200_III
208	schlimm ist, wenn man mal etwas Falsches sagt. Die SuS sind so weit, dass sie einander nicht	Eltern, die sich schämen, die	Elternkafi: aus dem Schülerrat
209	auslachen. Doch es bestehen Hemmungen, es ist teilweise auch kulturell bedingt.	teilweise selber schlechte	organisierten SuS eine Disco
210	Es gibt auch Eltern, die eine gewisse Scham haben und deshalb nicht kommen. Ich will das abbauen	Schulerfahrungen machten.	und dazu ein Elternkafi.
211	die Hemmungen, das finde ich extrem schwierig. Es ist uns gelungen mit dem Beispiel, dass die Kinder	Die SuS haben selbstständig	Tauf 200_IV
212	eine Disco machten, es wurde im Schülerrat gewünscht. Dazu gab es ein Elternkafi. Da kamen sie	eine Disco mit Elternkafi	Ein Elternzirkel thematisiert
213	wirklich, haben miteinander geschwätzt, nicht nur mit uns Lehrpersonen, sie haben das so geschätzt.	organisiert, dies entstand aus	die Integration von Eltern, das
214	Wir wollten auch schon mal ein MuKi-Deutsch einführen, aber das hat finanziell nicht geklappt. Hiermit	dem Schülerrat heraus.	Aufeinander-Zugehen.
215	wollten wir die fremden Kulturen einbeziehen. Wir haben jetzt einen Elternzirkel, das ist eine Sache, die	Die Schule Taufberg hat	Tauf 220_I
216	wir noch nicht so lange haben. Das ist ein Gremium, wo Eltern zusammenkommen. Hier ist auch oft	neuerdings einen Elternzirkel,	SuS untereinander und LP zu
217	das Thema: Wie bringen wir die fremden Kulturen hinein? Ich selber wohne dort, wo viele Fremde sind,	der sich auch dem Thema	SuS üben das Geben von
218	Immigranten. Ich gehe klingen und frage nach, kommst du auch mit? Wir haben nun solche Menschen,	Integration annimmt.	konstruktiven Feedbacks.
219	die das auch machen. Das ist auf einem guten Weg.	SuS untereinander und LP zu	
220	Für mich ist immer wichtig, den Schülern ein konstruktives Feedback zu geben. Ich versuche es den	SuS üben die konstruktive	
221	SuS nahezubringen. Das üben wir auch. Das üben wir, wenn wir eine kleine Präsentation haben, dass	Feedback. Z.B. nach einer	
222	man danach ein Feedback gibt. Auch bei einem Vortrag, wird das geübt. Hier gibt es Kompetenzraster,	Präsentation.	
223	die ausgefüllt werden usw.		Tauf 225_I
224	7.2		Eltern gewinnen zur
225	Was die Schule angeht, ist die Tatsache, dass sie kein hohes Ansehen hat bei den Eltern. Man kommt	Eltern vermitteln, dass Schule	Kooperation. Eine Einladung
226	nicht so gerne oder besucht Veranstaltungen nicht. Hier gilt es zu spüren, worum es geht. Ich glaube,	nicht mehr so ist, wie früher.	will auslösen: wir wollen
227	viele Eltern haben eine ziemlich schlechte Schulvergangenheit. Es gilt hier zu zeigen, es ist nicht mehr	Schule will Kooperation mit	gemeinsam herausfinden,
228	so wie früher. Wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Eine Einladung soll nicht auslösen, was ist jetzt	Eltern. Eine Einladung soll	was wir zusammen erreichen
229	nicht gut, sondern ich möchte herausfinden, was wir zusammen erreichen wollen. Das finde ich, ist	auslösen, wir wollen	können. (Negativ: Was ist
230	ganz schwierig und da haben wir ein Riesenmanko.	herausfinden, was wir	jetzt schon wieder nicht gut?)
231		zusammen erreichen können.	Tauf 232_I

232	Auch Lehrpersonen untereinander, finde ich, dass es nicht so beliebt ist sich Zeit zu nehmen. Mein	Ein Vorbild in Kooperation ist	Vorbild in Kooperation ist das
233	Eindruck ist, dass die Unterstufe hier viel effektiver das Miteinander nutzt. Sie haben wirklich jede	das UT der Unterstufe, sie	UT der Unterstufe.
234	Woche ein Gefäß, wo sie zusammen vorbereiten. Die Mittelstufe hat das nicht. Wir haben auch ein	bereiten zusammen Unterricht	Tauf 232_II
235	UT. Wir treffen uns auch jeden Freitag eigentlich, aber wir schaffen es noch nicht so wirklich	vor. An der Mittelstufe gibt es	UT der Mittelstufe trifft sich
236	zusammenvorzubereiten. Wir verteilen es eher. Das wäre ein Ziel für die Zukunft, das wir zusammen	ein UT und jeden Freitag ein	jeden Freitag, doch die
237	Sachen vorbereiten. Aber wir sind so ähnlich, dass es gut funktioniert, dass man die Sachen von	Treffen. Aber die Kooperation	Kooperation ist Stückwert.
238	anderen übernehmen kann. (Zeit: 27:29)	ist nur Stückwerk.	
239			Tauf 241_I
240		Freie Tätigkeit ist sehr offen	Freie Tätigkeit ist sehr offen
241	Tauf 6.2	und individuell. Stolpersteine	und individuell. Sie findet
242	Etwas was wir in unserer Stundenplanung haben, ist die Freie Tätigkeit nach Achermann & Gehrig.	für einige Kinder: „Nichts	wöchentlich in einer Doppel-
243	Hier ist es sehr offen, wie und ob du an ein Thema herangehst. Welches Thema du wählst. Das haben	finden.“ Es braucht kindnahe	stunde statt.
244	wir komplett geöffnet. Alles selber auswählen. Aber es gibt so Stolpersteine: gewisse Kinder finden	Begleitung. Einfordern von	Tauf 241_II
245	nichts und sie brauchen Begleitung. Es war ein sehr langer Prozess, damit sie auch Planungen	Planungen, altersgemässe	Für einige SuS braucht es
246	machen und dass sie das Offen nicht ausnützen: komm ich mach schnell ein Plakat und mach schnell	Informationsquellen, reflekti-	straffe Führung und Lern-
247	etwas und dann habe ich mein Projekt gemacht. Hier braucht es auch eine straffe Führung, obwohl es	erte Dokumente.	begleitung.
248	recht offen ist.		Tauf 241_III
249	Wir machten auch schon Vorträge, wo sie das Thema selber wählen konnten.	Im Fach Deutsch Medienkisten	Einfordern von Planungen.
250	Was ich gerne mache, sind Medienkisten im Deutsch. Beispiel Märchen, in der Kiste hat es	z.B. zu Märchen, geben Ange-	Tauf 249_I
251	verschiedenes, sie dürfen auswählen. Sie arbeiten am gleichen Thema, aber komplett in einem	bote auf verschiedensten An-	Im Fach Deutsch Medien-
252	anderen Buch. Das finde ich auch sehr lässig, so können sie auch einander davon erzählen oder mir.	spruchsebenen. Die SuS	kisten z.B. zu Märchen.
253	Manchmal kommt es auch auf die Klasse drauf an, ob du den Unterricht ganz öffnest. Ob du am	tauschen sich über ihre	Tauf249_II
254	Thema Wasser aufmunterst: Mach ein Projekt dazu.	Medien aus.	Von einander Lernen im
255			gegenseitigen Austausch.
256	Tauf 6.1		Tauf 257_I
257	Musical, Wir haben auch Sporttag zusammen. So bei den sozialen Blöcken, die ganze Schule	Bereits beschrieben Musicals.	Musical und Sporttag der
258	betreffend, sind wir noch nicht so weit. Also so Versammlungen, die wir eigentlich gerne machen	Sporttage zusammen haben.	ganzen Schule. (Wo und wie
259	würden. Doch mussten wir zuerst den Schülerrat starten. Ohne diesen geht es irgendwie nicht. Aber	Versammlungen der ganzen	findet innere Differenzierung
260	hier sind ja auch aus allen Stufen je zwei Kinder dabei. Und diese entwickeln jetzt auch Projekte. Eben	Schule sind angedacht, doch	statt?)

261	diese Disco. Das haben sie alles selber gemacht, eben was braucht es für das Elternkafi, Kuchen	als erster Schritt dazu ist der	Tauf 257_II
262	organisieren und so. Ja, da schon, hier ist es ja komplett übergreifend. Aber hier sehe ich nicht so rein,	Schülerrat: mit der an anderer	Auf dem Weg zur Schulver-
263	weil ich es nicht mache. Aber dort könnte man jetzt noch mehr, aber man muss auch sagen: eines	Stelle beschriebenen Disco	sammlung zuerst der
264	nach dem anderen. (Zeit: 30:25)	und Elternkafi.	Schülerrat. Dieser hat Disco
265			und Elternkafi organisiert.
266			
267	8.1		Tauf 268_I
268	Eben die Freie Tätigkeit ist so das Steckenpferdchen, finde ich. Aber sonst, ich finde es schwierig, was	Die Freie Tätigkeit.	Die Freie Tätigkeit.
269	ist jetzt schon ein Projekt? Also jetzt gerade machen sie einen Vortrag in der Gruppe, das ist ja schon	Was kann als Projekt-Unter-	Tauf 268_II
270	auch ein Projekt. Aber es ist relativ eng vorgegeben.	richt bezeichnet werden?	Heutige Lehrmittel regen zu
271	Ich finde es noch schwierig, aber es ist so selbstverständlich. Auch im Plan sind Projekte drin, wo sie	- Im Plan hat es projektartige	projektorientiertem Unterricht
272	miteinander projektartig arbeiten. Da war gerade ein Aufsatz, den sie zu zweit erarbeiteten. Mit	Aufträge.	an. Z.B. Die Sprachstarken –
273	Erzählpartituren, so mit Gruppen Mischungen und wiederum anders herum. Und dann kamen	- Einen Text zu zweit	Geschichten schreiben.
274	Schreibkonferenzen, dann ist das in dem Sinn auch ein Projekt. Also ich finde, die Lehrmittel heute	erarbeiten mit Erzählpartituren,	
275	sind so gut aufgebaut, dass recht viel so gearbeitet wird.	Schreibkonferenzen.	
276	Projektwochen, die wir dann wirklich auch immer wieder haben.	Aktuelle Lehrmittel fördern PU.	
277	8.2		Tauf 278_I
278	Ich sage, die Motivation bei den Kindern ist grösser als im anderen Unterricht. Also Frontalunterricht	Die Motivation der SuS ist	Die Motivation der SuS ist
279	gibt es bei mir eigentlich fast nie. Ausser ich mache eine Einführung, doch die richtet sich meistens an	höher.	höher.
280	Gruppen.	Frontalunterricht nur bei Kur-	Auch der Lehrperson? (Siehe
281	Im Englisch muss ich viel Frontalunterricht machen, weil das Lehrmittel Super Bus dies vorgibt. Und	sen meistens an Lerngruppen.	ihre Darlegungen zum Unter-
282	das stinkt mir so. Ich gebe gern Englisch, aber ich finde das so mühsam. Das bemerke ich je länger je		richt im Fach Englisch mit
283	mehr. Wir haben auch hier einmal ein Projekt gemacht: Altersdurchmisches Lernen Englisch an einer	Englisch mit dem Lehrmittel	dem Lehrmittel Super Bus
284	Lektion pro Woche. Da haben wir sie gemischt im Teamteaching. Und das war anders. Es war lässiger,	Super Bus ist sehr lehrer-	und dem Projekt Teamtea-
285	viel aktiver und viel handelnder. Ich denke, dass auch Super Bus anders angegangen werden kann.	zentriert. Ein Projekt mit	ching und AdL: die
286	Also die Geschichten selber weiterbauen und daran Sachen anhängen. So merke ich dann schon,	Teamteaching und AdL	Geschichten selber
287	dass es viel mehr „Pfuff“ gibt.	brachte vielmehr Dynamik.	weiterbauen.)
288			
289			Tauf 290_I

290	Von daher sehe ich, dass es in der Berufswelt von ihnen verlangt wird, ein Projekt zu leiten oder	Projektorientiert Lernen ist	Projektorientierung ist Vorbe-
291	mittragen, so ist das eine gute Voraussetzung. Auf der anderen Seite sehe ich die Gefahr, wenn sie	Vorbereitung auf Berufswelt.	ereitung auf die Berufswelt.
292	immer wählen dürfen, es gibt eine verzogene Gesellschaft, oder wenn sie dann mal nicht wählen	Doch nur Wahlfreiheit	Tauf 290_II
293	können, dann sind sie auch nicht zufrieden. Dann werden sie bockig. Darum muss man eine Art gutes	entspricht nicht der Realität.	Ebenso braucht es ein Mittel-
294	Mittelmass finden. Gerade in einem Plan, wo bestimmte Sachen gemacht werden müssen, dann sind	Daher braucht es wie im Plan	mass zwischen Pflicht und
295	sie eben da drinnen. (Zeit: 34:09)	Pflicht und Kür.	Kür.
296			
297	Tauf 8.3		Tauf 298_I
298	Das Zeitfenster für die Freie Tätigkeit ist klar.	Fix ist die Doppelstunde Freie	Fix ist die Doppelstunde Freie
299	Die Zeitfenster für Thema sind gesetzt. Doch das heisst jetzt aktuell nicht, dass wir nun hier immer am	Tätigkeit.	Tätigkeit.
300	Thema Auen arbeiten brauchen. So kann dieses Fenster auch für den Austausch, was tut ihr für die	Zeitfenster für „Thema“ (vgl.	Tauf 298_II
301	Erarbeitung des Vortrags, wo steht ihr mit eurer Arbeit? wie heute geführt werden.	Achermann & Gehrig) auch für	Zeitfenster für „Thema“ auch
302	Auch in den Plan nehme ich bewusst Projekte auf. So sollen sie nun zum Thema Auen, am Computer	den Austausch über Fragen	für den Plenumsaustausch
303	expedio arbeiten. Sie machen Forschungsaufträge im Internet, die wir dann beim Besuch in den Auen,	der Arbeitsorganisation	einsetzen. z.B. Was braucht
304	in einem Forschungsauftrag umwandeln. Das ist auch wieder eine Gruppenarbeit, ein Projekt über	einsetzen.	es, um das Ziel zu erreichen?
305	längere Zeit, das im Plan auch Platz findet.	Im „Plan“ (vgl. ebenda) werden	Tauf 298_III
306	(Anm. mhe: expedio.ch Ein Angebot von naturama Aarau. Online forschen um einen Schulausgang in	Forschungsaufträge	In den Plan Forschungs-
307	der Natur zu ergänzen.)	aufgenommen. z.B. expedio	aufträge aufnehmen. z.B.
308	Plan bedeutet ja auch nicht, ich muss immer schreiben und dasitzen, sondern es gibt Aufträge am	vom naturama.	expedio vom naturama
309	Computer oder mit Bewegung. Auftrag: jedes Mal bei Plan 10 Minuten Seilspringen.		
310			Tauf 312_I
311	Tauf 8.4		Feststellung: SuS brauchen
312	Für Schüler heisst Projektarbeit, dass sie ein tolles Thema haben, wo sie am Internet via Bilder das	SuS brauchen Anleitungen,	Anleitung, um Projektarbeit
313	Thema recherchieren. Das ist dann für sie Projektarbeit. Aber die Hürde ist, dass es anspruchsvoll ist,	um Projektarbeit leisten zu	leisten zu können.
314	sich im Internet ins Thema einzulesen. Es reicht eben nicht, bei Google das Thema einzugeben und	können. Sonst ist die Gefahr	Tauf 312_II
315	die erst beste Side zu öffnen, das ist dann meistens Wikipedia. Davon vieles abschreiben. Leider merkt	gegeben, dass von Wikipedia	Dem Abschreiben ohne zu
316	die Lehrerin schon, dass es nicht verstanden wurde. Das ist so die Gesellschaft, ich gehe den	bloss abgeschrieben wird,	verstehen muss Einhalt
317	einfachsten Weg. Dieses Vorgehen ist für mich sehr frustrierend. Auch für meine Kollegin, die Freie	ohne eigentliches Verstehen.	geboten werden.
318	Tätigkeit unterrichtet. So mussten wir stoppen und neue Regel etablieren: ihr habt neue Themen und	Diesem verkürzten Vorgehen	Tauf 312_III

319	bringt bis nächste Woche mindestens ein Buch zum Thema mit. Ferner drohten wir an, dass falls die	musste Einhalt geboten	Vorgehen in Einzelschritten
320	Qualität sich nicht steigert, brechen wir Freie Tätigkeit für ein Quartal ab. Mit diesen beiden	werden.	anleiten.
321	Massnahmen begann es zu funktionieren.	SuS brauchen Vorgehen in	Tauf 312_III
322	Nun arbeiten wir an einem Vortrag und auch hier sind wir Schritt für Schritt vorgegangen, zum Beispiel	Schritten wie Mindmap anle-	Anleitungen aus Lehrmittel
323	wie recherchiere ich am Internet? Zuerst ein Mindmap machen. Und jetzt beim Vortrag: da halten alle	gen, Schlagwörter recher-	entnehmen: „Ich mache einen
324	dieses Vorgehen ein. Das ist toll zu sehen. Sie machen Mindmap oder Cluster. Geben Schlagwörter	chieren, Wortbedeutungen	Vortrag“ Die Sprachstarken 6.
325	ein zur Recherche. Machen sich Randnotizen beim Vortrag. Schauen Wörter nach. Das ist gut. Sie	nachschlagen, ..	Tauf 312_V
326	brauchen die Schritte zum Vorgehen. Ich habe dafür aus Sprachstarken 6 „Ich mache einen	Aus Lehrmittel Die Sprach-	SuS jüngeren Lernalters
327	Vortrag“ das Vorgehen allen dargestellt. Da konnten selbst die 4. Kl. erkennen, dass dieses Vorgehen	starken 6 für alle das Vorge-	lernen in dieser Art und Weise
328	zielführend ist, da sie aus der Freien Tätigkeit Misserfolge kannten. (Zeit: 37:59)	hen darlegen. So lernen die 4.	nebenbei.
329		Kl. nebenbei.	
330	Tauf 9.1		Tauf 331_I
331	Immer am Schluss nach zwei Wochen Arbeit an einem Lernplan, machen sie eine Lernreflexion. Diese	Zum Abschluss eines Lern-	Schriftliche Reflexionen zum
332	beinhaltet: was ist mir gut gelungen? Was muss ich nächstes Mal besser machen? Was hat mir	plans nach zwei Wochen	Abschluss eines Arbeitsplan
333	gefallen? Was muss ich noch los werden? Hieran üben wir oft, dass zur Frage: Was ist mir gut	Arbeit schreiben die SuS eine	alle zwei Wochen zu Fragen
334	gelungen? Die Antwort „Mathe“, (nicht genügend ist, Anm. mhe) Darauf sage ich, also wenn du in zwei	Lernreflexion zu einigen Fra-	über Lernen durchführen.
335	Wochen wieder darauf schaut, was ist dann Mathe? Ziel ist, dass sie sagen, „Ich kann nicht gut plus	gen über ihr Lernen.	Tauf 331_II
336	rechnen“ oder dass sie sagen: „Ich kann gut plus rechnen und die Multiplikation in grossen Einmaleins	Reflexionen, die ausführlich	Ziel: gewinnbringende Refle-
337	ist mir gut gelungen. Ich muss aufpassen, dass ich die Zeit besser einteile.“ Es gibt jetzt Kinder, die	und gewinnbringend sind,	xionen. Das muss wiederholt
338	schreiben zu jeder Spalte im Plan, was ist gelungen oder nicht, sackstark, also wirkliche Rückmel-	müssen wiederholt geübt und	geübt und besprochen
339	dungen. Andere schreiben immer noch Mathe, mit diesen setze ich mich nochmals hin und frage: „Wie	besprochen werden.	werden.
340	ist das genau?“ Sie können mir dann mündlich erklären. Zusammen erarbeiten wir, was geht und was	Dieses Reflektieren ergibt bei	Tauf 331_III
341	nicht.	vielen SuS dichte Aussagen.	Dichte Aussagen bei vielen.
342	Im Morgenkreis mache ich regelmässig, nach dieser Skala von Edwin Achermann Einschätzungen.	Im Morgenkreis werden	Tauf 342_I
343	Aktuell zum Thema Vortrag. Welche Gefühle hast du? „Nein ich habe keine Angst und kann problemlos	regelmässig Selbsteinschät-	Im Plenum des Morgenkreis
344	daran gehen.“ Oder „Ich habe mega Angst und habe keine Ahnung, wie ich vorgehen soll.“ Wir sitzen	zungen zu aktuellen Lernpro-	werden zu aktuellen
345	im Kreis und die Selbsteinschätzung auf der Skala geschieht hier. Die anderen hören mit und	zessen auf einer Skala von 1-	Lernprozessen
346	bekommen mit, wer noch Hürden hat. Sie können dann helfen und das machen sie super gut. Sie	10 dargestellt und im	Selbsteinschätzungen auf
347	getrauen sich jedesmal und es sind immer gute Sachen. Diese Sache mussten wir auch einüben. Das	Gespräch erörtert.	einer Skala dargestellt.

348	machen wir nicht jede Woche, aber je nachdem wenn es passt.	Beratungsgespräche im 1:1	Tauf 349_I
349	Gespräche führen, wovon ich viele führe. Ich merke, es ist frustriert wegen Mathe, da sitzen wir	Setting über Frustrationen	Beratungsgespräche 1:1,
350	zusammen und ich will das Schulkind aufbauen: „Du bist nicht dumm.“ Es braucht Nachfragen,	führen. Nachfragen, was es	nachfragen, was es braucht.
351	weshalb hast du dieses Gefühl? Was tun wir, damit es nicht mehr so ist?	braucht.	
352	Tauf 9.2		
353	Gespräche über Fehler, das finde ich noch schwierig. Sie ermutigen, dass sie Fehler machen dürfen	Ermutigen, Fehler machen zu	Tauf 353_I
354	und sich getrauen. Es selber bei mir zulassen, dass kann ich auch nicht immer gleich gut. Ich arbeite	dürfen, ist selbst für mich	Ermutigen, Fehler machen zu
355	mit Ampelbeurteilung z.B. beim Wochenplan: rot, gelb oder grün. Wenn ich Zeit finde, dann schreibe	persönlich anspruchsvoll.	dürfen, ist anspruchsvoll.
356	ich noch eine individuelle Rückmeldung: Was gut war, worauf noch mehr geachtet werden könnte. Ich	Beim Wochenplan gebe ich	Tauf 353_II
357	mache auch konkrete Tipps: „Schau nach, wie die Zeichensetzung bei der direkten Rede zu machen	mit Ampelfarben Rückmel-	Eine Fehlerkultur aufzubauen,
358	ist.“ Die Eltern unterschreiben dann auch und sehen es ein.	dung. Wenn die Zeit reicht, so	beginnt damit, einander nicht
359	(Zeile 206-209: Bei den Schülern, da braucht es eine Fehlerkultur. Dass man zu seinen Fehlern stehen	notiere ich individuelle Rück-	auszulachen.
360	kann und daraus Konsequenzen zieht. Das ist mir noch nicht so gut gelungen. Das ist zum Beispiel	meldungen und Tipps.	Tauf 353_III
361	nicht schlimm ist, wenn man mal etwas Falsches sagt. Die SuS sind so weit, dass sie einander nicht	Eine Fehlerkultur aufbauen, ist	Absicht: individuelle
362	auslachen. Doch es bestehen Hemmungen, es ist teilweise auch kulturell bedingt.)	eine Herausforderung.	Rückmeldungen und Tipps
363		Hemmungen, um über Fehler	notieren.
364		nachzudenken, bestehen.	
365		Einander nicht auslachen, das	
366		gelingt.	
367	Tauf 9.3		
368	Ich führe halt ebenso Listen, worauf ich z.B. zu Küraufgaben in Mathe zu jedem Kind festhalte mit den	Klassenlisten zu Matheplan,	Tauf 368_I
369	Ampelfarben. Bei rot, gehe ich auf das Kind zu, um die Sache mit ihm nochmals zu besprechen. Bei	zum Wochenplan, bei	Klassenlisten zu Mathe-,
370	gelb erwarte ich eine Verbesserung. Ich habe so eine Übersicht zum Matheplan, zum Wochenplan, bei	Werkstätten führen. Mit den	Wochenplan und bei
371	Werkstätten. Ja, es ist aufwändig für mich, aber .. Ich korrigiere relativ lange, so jeden Tag. Aber so	Ampelfarben den Lernstand zu	Werkstätten.
372	kann ich dann konkret Rückmeldung geben, z..B. zum Machen oder nicht Machen von	einzelnen Aufträgen einschät-	Tauf 368_II
373	Verbesserungen. (Zeit: 42:40)	zen. Rot: muss nochmals	Ampelfarben als Memo für die
374		besprochen werden, Gelb:	Weiterführung des Lernens.
375		Verbesserung notwendig.	Tauf 368_III
376		Korrekturzeit ist umfangreich.	Korrekturzeit ist umfangreich.

<p>377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405</p>	<p>Tauf 9.4</p> <p>Hierfür ist wichtig, dass Teamteaching-Stunden genutzt werden. Durch das altersgemischte Lernen haben wir etwas mehr Ressourcen. Wir haben nicht genug, aber doch bis sechs Lektionen zusammen mit jenen der SHP. Es ist wichtig, hier einzufordern, jetzt führe ich ein Gespräch. Gerade auch Planstunden sind gute Zeitfenster, da meine Klasse sehr selbstständig ist. Sie helfen in solchen Situationen einander und können alleine arbeiten. Ich bin zwar im Schulzimmer am Gespräch oder im Gang draussen bei offener Klassenzimmertüre. So höre ich, wenn drinnen etwas geht. Zwischendurch muss ich mir sagen, es tut mir nicht weh, wenn sie ihre Sachen nicht tun, sondern sie tun es sich selber an. Sie sind die Leidtragenden, wenn sie nicht lernen. Das hat sich jetzt gut eingeführt. Ich kann recht gut Gespräche führen.</p> <p>Wir haben auch das System: Sie haben ihr Namenskärtchen und wenn sie etwas von mir wissen brauchen, so legen sie es aufs Pult. Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich zur Schülerin. Doch bis dahin wissen sie, muss ich etwas anderes tun. Und das funktioniert in den meisten Fällen. Es funktioniert nicht immer, aber es muss auch nicht. Das haben wir auch gelernt als Lehrer, man muss aushalten, wenn ein Kind eine Stunde nichts tut. ... Es ist schwierig, aber ja.</p> <p>Tauf 9.5 (vgl. Zeilen 192 bis 196: Kooperation mit SHP)</p> <p>Ich finde das extrem schwierig. Weil ... Wir haben eine neue Heilpädagogin, die das frisch macht und da noch nicht so kompetent ist. Also die Übersicht behalten, wenn jedes Kind an etwas anderem ist. Was mir hierbei etwas fehlt sind so die Schüler-Dokumentationen. Also unabhängig vom Beurteilungsdossier. Also das würde ich gerne mehr tun. Gerade im Werken habe ich damit angefangen. Da geht es darum den Prozess zu dokumentieren, weil am Schluss habe ich dann das Produkt. Deshalb mache ich mir Notizen mit Plus und Minus. Wenn ich mit Kindern ein Gespräch mache, stelle ich die Fragen: Was hast du gemacht? Welches sind deine nächsten Schritte? Ich halte auch fest, welche Tipps ich ihnen gab. So kann ich später schauen, ob sie Tipps umsetzten. Aber gerade beim individuellen Lernen, finde ich es schwierig, die Übersicht zu behalten. Es gilt dann immer wieder die Notizen hervor zu nehmen und mir vorzunehmen, da und dort hinzuschauen. Manchmal mach ich es, andere Mal auch nicht. Gleichwohl finde ich, es ist, wenn ein Kind davon</p>	<p>Lernberatungen können bei dieser Klasse gut in Zeitfenster „Planarbeit“ geführt werden. Meine Haltung: jetzt führe ich ein Gespräch, ich traue euch zu ohne mich zu arbeiten. Günstig sind auch Teamteaching-Stunden, um Beratungen zu führen.</p> <p>Mit ihrer Namenskarte melden SuS den Bedarf von Unterstützung an. Regel ist eingeführt, den Zeitraum ohne Hilfe für anderes nutzen.</p> <p>Aktuell zwei Schulkinder mit iL. Die Arbeitspläne entstehen in Kooperation von SHP und KLP. Die Übersicht behalten, ist schwierig, wenn jedes Kind an etwas anderem ist. Instrument der Schüler-Dokumentation fehlt noch. Im Werken wird der Prozess festgehalten. Einen Plan haben auf Grund der Beobachtungen und</p>	<p>Tauf 378_I Lernberatungen in Zeitfenster „Plan“ durchführen. Tauf 378_II Haltung an die Klasse: „Ich führe ein Gespräch. Ich traue euch Selbstständigkeit zu.“ Tauf 378_III Teamteaching-Stunden sind günstig. Tauf 387_I Namenskarten, um Bedarf nach Unterstützung bei LP anmelden. Den Zeitraum ohne Hilfe für anderes nutzen, muss geübt werden. Tauf 394_I Aktuell entstehen jeweils Arbeitspläne für zwei Schulkinder mit iL in Kooperation von SHP und KLP: Tauf 394_II Ein griffiges Instrument der Schüler-Dokumentation ist ausstehend. Tauf 394_III Im Werken den Arbeits-/Lernprozess dokumentieren.</p>
--	---	---	---

406	profitiert, ist es gut. Es ist spannend, wenn ich diese Dokumentationen bei Beurteilungsanlässen	Dokumentation, worauf	Tauf 394_III
407	abrufen kann.	hingeschaut werden soll.	Einen Plan haben, worauf
408			hingeschaut werden soll.
409	Was mir noch so fehlt, ist ein Lerncoaching, wohin alle Kinder eine Lektion pro Woche hin könnten.	Einzel-Lerncoaching für jedes	Tauf 409_I
410	Das wäre so eine Art Lernatelier, das wäre lässig.	Kind pro Woche eine Stunde,	Wünschenswert ist: für jedes
411	Das offene Schulzimmer, wohin sie einfach kommen können, da bin ich wohl da. Bestimmt bekommen	das wäre wünschbar.	Schulkind eine Stunde Einzel-
412	sie einen Input, wenn sie ihn brauchen. Sie haben eine Ansprechperson, wenn sie es brauchen. Aber	Das offene Schulzimmer (vgl.	Coaching pro Woche.
413	es ist nicht die Idee, dass ich sie die ganze Stunde betreue. Sie müssen die Aufgaben selber lösen. Es	auch Zeilen 178 bis 180) ist,	Tauf 409_II
414	ist mehr das Umfeld, zum Beispiel die Computer mit den Lernprogrammen haben sie, die sie zuhause	damit Kinder ihre Aufgaben in	Das offene Schulzimmer an
415	vielleicht nicht üben können oder das Umfeld zuhause ist so ... oder ich habe Angst vor der Mathe, ich	Ruhe, mit der notwendigen	zwei Zeitpunkten pro Woche
416	komme sie hierher machen, denn wenn ich nicht weiter weiss, steht meine Lehrerin hier und ich kann	Infrastruktur und bei Bedarf mit	ist ein Angebot, dass
417	sie fragen gehen. Das ist so der Gedanke dahinter. (Zeit: 47:03)	Unterstützung durch die	selbstständig Aufgaben gelöst
418		Lehrpersonen selber lösen.	werden können.
419			
420	10.1	Schulglocke mahnt nur zur	Tauf 421_I
421	Ich fand es noch schwierig, Definition Signal – Ritual? (mhe erläutert.)	einen grossen Pause von 30	Schulglocke zur grossen
422	Die Schulglocke haben wir, seit die Oberstufe nicht mehr hier ist, geändert. Wir haben nur noch eine	Minuten.	Pause von 30 Minuten.
423	grosse Pause am Morgen, die 30 Minuten geht. Einlass und Ausgang. Wir arbeiten in Doppelblöcken,	Es wird in Doppellektionen mit	Tauf 422_II
424	sehr bewegt und daher braucht es die kleinen Pausen gar nicht.	viel Bewegungselementen	Zeiten in Doppellektionen mit
425	Ich brauche selten Signale für die Disziplin. Auch im Turnen, da habe ich zwar eine Trillerpfeife, aber	gearbeitet.	Elementen für Bewegung.
426	ich brauche sie nie. Ich mache so und sie kommen. Auch bei der Lautstärke, da hatte ich mal eine	Trillerpfeife, Gong, Maus sind	Tauf 422_III
427	Maus, doch die braucht es einfach nicht. Es ist immer relativ ruhig. Ich habe einen Gong um sie	eingeführt, werden kaum	Trillerpfeife, Gong, Maus sind
428	zusammen zu rufen, doch auch diesen brauche ich sehr wenig.	gebraucht.	da, kaum Gebrauch.
429			
430	10.2		Tauf 431_I
431	Woran ich mich erinnerte, war unser Abfall-Problem. Wir hatten ein Littering-Problem. Da hatten wir	Mit kreativen Ideen gegen	Mit kreativen Ideen Störungen
432	Zielscheiben bei den Kübeln aufgehängt. Das ist auch ein Signal. Das war ein Gesamtprojekt, das vor	Störendes vorgehen. z.B.:	begegnen. (Zielscheiben bei
433	allem ein Anliegen der Lehrer war. Wir stellten fest, hier haben wir ein Problem und darum tun wir das.	Littering mit Zielscheiben bei	den Kübeln gegen Littering.)
434	Es ging ohne Straf-Androhungen, sondern mit der Umsetzung einer kreativen Idee.	den Kübeln.	

435	Schulhaus-Ordnung finde ich, das ist schon auch ein Signal. Sie wurde von allen unterschrieben, damit	Schulhaus-Ordnung stärken,	Tauf 431_II
436	erhält sie einen Charakter.	alle unterschreiben sie.	Es zum Anliegen der gesam-
437			ten Lehrerschaft machen.
438			Tauf 431_III
439			Schulhaus-Ordnung stärken,
440			alle unterschreiben sie.
441	Auch der Morgenkreis ist ein sehr grosses Ritual, ich stelle fest, dass er den Kindern wichtig ist.	Morgenkreis, Plenum zum	Tauf 441_I
442	Geburtstagsritual sind eher kleinere.	Start, ist für die Kinder wichtig.	Der Morgenkreis ist den
443	Oder Strafen, die werden miteinander besprochen. Beim Einführen von Regeln haben sie	Strafmasse werden mitein-	Kindern wichtig.
444	Mitspracherecht. Sie sind ja meistens strenger mit sich als wir Lehrpersonen. Das finde ich auch noch	ander besprochen wie auch	Tauf 441_II
445	schön.	Regeln.	Strafmasse und Regeln
446	Oder sie wissen genau, jetzt kommt dann jener Anlass. Da möchte ich auch dabei sein. Ja solche	SuS wissen, wann welcher	werden miteinander
447	haben wir schon viele: der Sporttag, die Schlussfeier. Von da her kennen sie auch die Disco und so	Anlass ist, sie gebe sich ein.	abgesprochen.
448	wurde diese dann auch gewünscht. Bisher war sie so blockweise Kindergarten von dann bis dann usw.	Vieles ist institutionalisiert, was	Tauf 442_III
449	Sie wollten jetzt eine Disco alle zusammen.	unseren Alltag prägt.	Da SuS wissen, wann
450	Ich glaube es gibt viele solche Sachen. Doch weil sie so selbstverständlich sind, werden sie kaum noch		welcher Anlass ist, geben sie
451	wahrgenommen.		sich ein.
452	Ich arbeite selber fest, so mit Blick-Punkten. Dies hier ist immer mein Realienecke, da drüben haben	Im Klassenzimmer hat es klare	Tauf 452_I
453	wir eine Grammatik- und Rechtschreibung-Ecke, dort ist die Lerntechnik-Ecke. Sie wissen genau, wo	Blick-Punkte: Ecken für die	Blick-Punkte im Klassenzim-
454	sie was nachschlagen sollen. Das finde ich sehr wichtig. Ich bin sehr ordentlich. Das hilft den Kindern,	Realien, Grammatik- und	mer wie die Ecke für Realien,
455	das Gefühl habe ich. Ich kann sie auffordern, dieses oder jenes dort nachzusehen. Das sind ja	Rechtschreibung, Lerntechnik.	für Grammatik und Recht-
456	eigentlich auch so Signale.	Diese Ordnungen geben den	schreibung, für Lerntechnik
457		Schulkindern Unterstützung.	oder die Helferinsel geben
458			Ordnungen vor zur Unter-
459			stützung des gemeinsamen
460			Lernens.
461			
462			
463			

<p>464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492</p>	<p>10.3 (mhe zählt als Beispiele auf. Die Pflanzkörbe der Unterstufe. Die Ecken im Klassenraum.) Ich finde hier im Schulzimmer, es hat viele Tische. Es hat Gruppentische, Einzelne. Also allgemein so Gruppentische. Die Kinder sitzen selten an ihrem Platz. Sie haben Wahlfreiheit. Dann die Tische im Gang, die sehr viel genutzt werden. Wir haben mit der Parallelklasse drei Tische mit Bänken. Dazu mussten wir heute Gangregeln miteinander abmachen, damit wir uns dort aufhalten können, wenn beide Klassen draussen sind. Wir haben hier noch ein Klassenzimmer, das leer ist, das ist das Franz-Zimmer, da wir auch noch nutzen können. Zuhinterst hat es auch noch eines, das Englisch-Zimmer. Das ist eine Luxus-Situation! Aber das braucht es, finde ich. Es wäre wie ein „must have“, dass man ein Ausweichzimmer hat. Wir haben dort auch alle Computer. <i>Mhe: Welche beiden Themenecken hier im Klassenzimmer gefallen dir am besten und bringen dem gemeinsamen Lernen Vorschub? Darf ich hiervon je eine Fotografie anlegen?</i> Ich finde, für mich ist jene Ecke dort hinten ganz wichtig, dort wo diese Schubladen-Stöcke sind. Ich möchte: Es gibt nur einen Wochenplan für alle. Doch darin steht Grammatik. Nun weiss der 4. Klässler, da hinten muss ich in der 4. Klass-Box den Grammatik-Auftrag und Blätter herausnehmen. Wir haben einen Plan, alle machen dasselbe, aber das symbolisiert etwas, alle machen das gleiche und kein: der ist jener und macht das und das. Das wurde uns so gesagt. Auch nicht verschiedene Farben, alle sind weiss. Aber es ist angeschrieben. Das bewährt sich, merke ich. Das habe ich von Anfang an so gemacht und es ist gut. Oben darüber hat es die schwarzen Kisten, darin ist beispielsweise das Lesetraining. Im Wochenplan dürfen sie auswählen. Dazu hat es Niveau 1,2,3. Das ist nicht klassenweise. So erreicht man auch wieder die Mischung. Jedes liest das aus, was es will. Die Ecke (mit den Schubladen-Stöckli) gefällt mir am besten. Aber ich bin eben sehr organisiert und</p>	<p>Im Schulzimmer hat es verschiedenste Sitzgruppen. SuS wählen ihren Platz zum Arbeiten gemäss ihren Bedürfnissen. Ebenso im Gang zusammen mit der Parallel-Klasse. Es hat weitere angrenzende Klassenzimmer für Franzö- sisch und noch eines für Englisch. Sie sind gleichzeitig auch notwendige Ausweich- zimmer mit Computer- Arbeitsplätzen. Die Ecke für die Organisation des gemeinsamen Lernens. In den Schubladen-Stöcken finden die SuS selbstständig Aufträge zum laufen Plan. Sie legen ihre Arbeiten dort ab, das sorgt für Ordnung und Selbstständigkeit.</p>	<p>Tauf 465_I Verschiedenste Sitzangebote stehen bereit. Die SuS wählen ihre Arbeitsplätze gemäss ihren Bedürfnissen. Tauf 465_II Gruppenarbeitsplätze gibt es auch im Gang, die mit der Parallel-Klasse genutzt werden. Tauf 465_III Zwei weitere Klassenzimmer, die als Ausweichzimmer mit Computer-Stationen neben den Fremdsprachenkursen dienen. Miteinander Lernen braucht solche Zimmer fürs Lernen. Tauf 483_I Die Ecke mit Schubladen- Stöcken und Ordnern ist das Herz für das gemeinsame Lernen. Tauf 503_I Die Realienecke mit Bildmaterial, Büchern und Requisiten zum Gemeinsamen Gegenstand.</p>
--	---	---	--

<p>493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515</p>	<p>strukturiert.</p> <p>Die Kinder legen ihre Aufgaben in den Eingang. Wenn es in Ordnung ist, so kommt es in den Ausgang und wird von den SuS in ihre persönlichen Fächli gelegt. Dort haben sie auch ihre Mappen für die Vorträge. So kann jeder der Gruppe darauf zugreifen, auch wenn der Schüler gar nicht im Raum ist, weil es aktuell im Englisch ist.</p> <p>Dort finden die Kinder auch Arbeitsblätter zum aktuellen Matheplan oder eben Grammatik-Arbeitsblätter. Sie SuS sind so selbstständig und ich bin entlastet. Es hat sich bewährt und deshalb ist es mir lieb. Es schenkt mir Zeit, um mit den Kindern etwas zu schaffen und sie geht nicht für Organisatorisches verloren.</p> <p>Die zweite Ecke? Ja, das ist hier die Realienecke. Das liebe ich. Bilder sammle ich und laminiere sie. Ich habe zu jedem Thema eine solche Beige im Kasten. Damit soll man in die Welt eintauchen können. Beispielsweise zum Mittelalter habe ich eine Welt geschaffen. Man musste durch einen Wasserfall gehen, diesen hatte ich aufgehängt und eine Marionette. Selbst die Kinder mussten da durchgehen. Das mache ich sehr gerne. Am liebsten möchte ich eine Bibliothek einrichten, wo es eine Grusecke gibt. Zum jetzigen Thema hat es nicht so viel. Aber zum Mittelalter hatten wir ein Kleid aufgehängt und ein Schwert. Das mache ich sehr gerne: das Zeug zu sammeln, aufstellen und dekorieren. Das finde ich cool. Oder Ostern oder Weihnacht oder so. (Zeit: 57:05)</p> <p>Die Lehrperson dankte auch mir, dass sie durch die Fragen des Interviews sich mit den Fachbegriffen wie intrinsische Motivation: Kompetenz, Autonomie, Soziale Eingebundensein wieder mal auseinander setzen musste. Und es gerade bei dem neu zugezogenen Kind anwendet. (Zeit: 57:32)</p>	<p>Die Realienecke führt mit Bildmaterialien in die Themenwelt. Passende Bücher oder Requisiten liegen bereit.</p>	
--	---	--	--

Synopse der Praktikerinnen_Interviews (Flusau, Armschwand, Fuxbau, Taufberg)

Fragen gemäss Leitfaden	Schule Flusau (Flus)	Schule Armschwand (Arm)	Schule Fuxbau (Fux)	Schule Taufberg (Tauf)
<p>1.1</p> <p>Welchen Bezug haben Sie persönlich zu diesem Begriff* der didaktischen Pädagogik?</p> <p>* Lernen am „Gemeinsamen Gegenstand“ wie es Georg Feuser nennt oder Lernen an der „gleichen Sache“ wie es von Edwin Achermann beschrieben wird.</p>	<p>Flus 002_I</p> <p>Begriff bekannt aus Grundausbildung KiGä</p> <p>Flus 002_II</p> <p>Diverse Weiterbildungen zum Thema.</p>	<p>Arm 001_I</p> <p>Themenschule AdL</p> <p>Schulentwicklung.</p> <p>Arm 001_II</p> <p>Gleiche Sache: Grundlage der Jahresplanung.</p>	<p>Fux 002_I</p> <p>(Kein Eingehen auf die Frage.)</p>	<p>Tauf 002_I</p> <p>Ohne Lernen an der gleichen Sache, findet der Unterricht in Jahrgangsklassen statt.</p> <p>Tauf 002_II</p> <p>Form AdL, persönliches Ziel.</p>
<p>1.2</p> <p>Welchen Stellenwert hat der eine oder andere Begriff* an Ihrer Schule?</p>	<p>Flus 008_I</p> <p>Dialogisches Lernen: die Kernidee ist zentral.</p> <p>Flus 008_II</p> <p>Überzeugung: Gemeinsamer Gegenstand hat hohen Stellenwert, einzig wahrer Ansatz.</p>	<p>Arm 007_I</p> <p>Gleiche Sache – Individualisierung erreichen.</p> <p>Arm 007_II</p> <p>Gleiche Sache – Partizipation aller.</p>	<p>Fux 007_I</p> <p>Ein fester Begriff sein.</p>	<p>Tauf 008_I</p> <p>2014 im UT Kompetenzraster zum Fachbereich Realien geschaffen.</p> <p>Tauf 008_II</p> <p>Am gleichen Gegenstand mit differenzierenden Kompetenzanforderungen lernen.</p>
<p>2.1</p> <p>Welche Bezeichnung* passt am besten zu Ihrer Schule?</p> <p>* Eine Schule für alle oder eine integrative Schule oder eine inklusive Schule.</p>	<p>Flus 018_I</p> <p>Offizielle Texte: Inklusive Schule</p> <p>Flus 018_II</p> <p>Im Umgang: Eine Schule für alle!</p> <p>Ob mit Schwächen oder hohen Begabungen.</p>	<p>Arm 014_I</p> <p>Eine integrative Schule sind wir.</p> <p>Alle fühlen sich wohl.</p>	<p>Fux 011_I</p> <p>Integrative Schule!</p>	<p>Tauf 017_I</p> <p>Inklusion aller mit ihren schwierigen Voraussetzungen ist das Ziel.</p> <p>Tauf 017_II</p> <p>Möglicher Indikator zur Qualität der Inklusion: das Wohlergehen an der Oberstufe?</p>
<p>2.2</p> <p>Wie breit ist die Heterogenität Ihrer Schülerschar?</p>	<p>Flus 026_I</p> <p>KiGä bis 6. Primar</p> <p>Flus 026_II</p> <p>6 SuS von 48 mit VM an ganzer Schule. Diese haben iL.</p> <p>Flus 026_III</p> <p>Ein Schüler 6. Kl. mit Dispens in Franz wegen erheblichen kognitiven Schwierigkeiten.</p>	<p>Arm 019_I</p> <p>Heterogenität von Hochbegabt bis iL.</p> <p>Arm 019_II</p> <p>Kaum Immigrations-Kinder.</p> <p>Arm 019_II</p> <p>Noch nie Kind mit körperlicher/geistiger Behinderung.</p>	<p>Fux 013_I</p> <p>Sehr wenige Kinder mit Migrationshintergrund.</p>	<p>Tauf 029_I</p> <p>Die Heterogenität stellt besonders im Bereich Soziales (hoher Sozial-Index vgl. Zeile 021) herausfordernde Ansprüche.</p> <p>Tauf 029_II</p> <p>Fokus der Förderung bei den 6. KlässlerInnen, sie sollen den Übertritt an die Oberstufe meistern.</p>

				<p>Tauf 029_III Begabten-Förderungen: (Es folgen Ausführungen zur gelebten Begabten-Förderung.) Tauf 029_IV In der Klasse eine S. mit iL wegen eingeschränkter Merkfähigkeit. Tauf 029_V Neu-Zuzug einer S. wegen Plat- zierung in Pflegefamilie (LRS- Diagnose)</p>
<p>2.3 Was geschieht an Ihrer Schule, falls es zu Ausgrenzungen von einzelnen Schulkindern kommt?</p>	<p>Flus 037_I Besonderes wird angesprochen. Flus 037_II Alle kennen alle, ob LP oder SuS. Flus 037_III Integration wird von allen gelebt.</p>	<p>Arm 029_I Ausgrenzungen kamen vor. Arm 029_II Kaskade: KLP, SHP, SPD Arm 029_III Akute Situationen anschauen. Arm 029_IV Soziales Lernen von KiGa bis Mittelstufe.</p>	<p>Fux 017_I Bedarfs-Kaskade: Klassenverband, IdeenbüroSchulversammlung Schulpsychologischer Dienst</p>	<p>Tauf 062_I In gravierenden Situationen die SL involvieren. Sie trifft Vereinbarung oder droht Timeout an. Tauf 062_II Drei Schulgemeinden teilen einen Schulsozialarbeiter. Tauf 062_III Bei Ausgrenzungssituationen eigene Wirkungsgrenzen akzeptieren. Fachstellen oder SSA involvieren. Tauf 062_IV Einbezug von Eltern ist hilfreich. Tauf 062_V Im Klassenrat und neu Schülerrat der ganzen Schule Probleme einbringen.</p>

<p>3.1</p> <p>In welcher Art werden an Ihrer Schule Kernideen/gemeinsame Fragestellungen* ins Zentrum des Unterrichts gestellt?</p> <p><small>* „Der Gemeinsame Gegenstand“ / „die gleiche Sache“ wird in der Fachliteratur auch mit Kernidee, Phänomen oder gemeinsame Fragestellung beschrieben. (Anm.d. A.)</small></p>	<p>Flus 048_I</p> <p>Dialogisches Lernen mit Kernidee und offenen Aufträgen in Mathe und Deutsch immer.</p> <p>Flus 048_II</p> <p>Auch SWISE-Projekt bringt offene Aufträge ein.</p> <p>Flus 048_III</p> <p>Wir sind gut im Unterricht gestalten mit Kernideen.</p>	<p>Arm 041_I</p> <p>Fach Mathematik: mit Posten am selben Thema auf verschiedenen Ebenen.</p> <p>Arm 041_II</p> <p>Projekte klassenübergreifend oder ganze Schule.</p>	<p>Fux 026_I</p> <p>Immer um einen gemeinsamen Gegenstand gehen, ob in Sprache, Realien oder Mathe.</p>	<p>Tauf 087_I</p> <p>Aktuell in unserer Klasse Wasserwelten-Auenlandschaft. Fach Deutsch: Vortrag als GA zu einem Tier der Au.</p> <p>Realien: Renaturierung der Aare.</p> <p>Tauf 087_II</p> <p>Kompetenzanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basis: Renaturierung erkl. können. - W.: Pro und Contra disk. Können. <p>Tauf 087_III</p> <p>Aktuell an Unterstufe: Wachsen-Entwickeln bei Pflanzen, Schmetterlingen, Meerschweinchen.</p> <p>Tauf 087_III</p> <p>Unterrichtsentwicklung zum Gemeinsamen Gegenstand bedarf der Zeit: step by step.</p>
<p>3.2</p> <p>Welche Beobachtungen macht Ihre Schule zur Wirkung von solchen Kernideen in Bezug auf den Unterricht?</p>	<p>Flus 061_I</p> <p>Aufbau ab Kindergarten.</p> <p>Offenes Forschen ist eingebürgert: Ich Du Wir. (vgl. Ruf & Gallin, Anm.d.A.)</p> <p>Flus 061_II</p> <p>SuS wachsen über sich hinaus, gerade in der Mittelstufe.</p> <p>Flus 061_III</p> <p>Staunen, wie weit die SuS kommen.</p>	<p>Arm 057_I</p> <p>Lernfreude der Kinder ist da, sie wissen wozu sie lernen.</p> <p>Arm 057_II</p> <p>Jedes Kind ist dabei und das Lernalter ist aufgehoben.</p> <p>Arm 057_III</p> <p>In der Lernreflexion einander zeigen, was gelernt wurde. Dabei von einander lernen.</p>	<p>Fux 030_I</p> <p>Es wirkt sich im sozialen Verhalten aus seit AdL.</p>	<p>Tauf 108_I</p> <p>Gemeinsamer Gegenstand unterstützt das Lernen von einander.</p> <p>Tauf 108_II</p> <p>SuS übernehmen verstärkt Eigenverantwortung für ihr Lernen, da sie in Entscheidungsprozesse eingebunden sind.</p>

<p>3.3</p> <p>Welche Gemeinsamen Gegenstände waren im Zeitraum der letzten zwei Jahre besonders lohnend in Ihrem integrativen Unterricht?</p>	<p>Flus 074_I Bilderbuch-Projekt Werke entstanden fächerübergreifend. Vernissage mit Eltern. Flus 074_II Man ist stolz auf eigenes. Es ist gut, wenn man mehr kann.</p> <p>(Meine Interviewpartnerin ist er seit August 2015 an der Schule Flusau. Anm. d. A.)</p>	<p>Arm 045_I Bergnau: Gemeinde erfahren Mittelalter: im Keller Geschichten: miteinander schreiben. Geschichtenkafi: einander vorlesen. Grössen: vom KiGa bis 6.SJ. Arm 071_I Freie Tätigkeit in EA / GA über zwei Monate am eigenen Thema mit Präsentationen. Arm 071_II Lernbar. SuS machen Lehr-Angebote auch ausser-schulische Themen</p>	<p>Fux 034_I Bekräftigung: „Es wird hier immer so gemacht.“</p>	<p>Tauf 121_I Musical-Produktionen der ganzen Schule vom KiGa bis 6. Kl. Tauf 121_II Im Klassenverband die Ukulele spielen und die selbstgebauten Trommeln einsetzen. Das wird ins gemeinsame Musical eingebaut. Tauf 121_III Turnen mit seinen Disziplinen und Kompetenz-Stufen steckt zum Wetteifern an.</p>
<p>4.1</p> <p>Welche von den aufgeführten Repräsentationsebenen * erhalten im Unterricht an Ihrer Schule viel Raum?</p> <p>* Von der äusseren zur inneren Handlung. Die Repräsentationsebenen von Bruner: enaktiv, ikonisch, symbolisch.</p>	<p>Flus 087_I Direkte Erfahrungen machen: messen, zeichnen, spüren. Flus 087_II Das Handeln ist stark in unserem Unterricht.</p>	<p>Arm 080_I Überzeugung: „Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ Konfuzius. Arm 080_II Die enaktive Ebene fördert die Neugierde am Lernen. Arm 080_III In den Plänen sind viele Posten auf der enaktiven Ebene eingebaut.</p>	<p>Fux 040_I Aufbauend vom Kindergarten von der enaktiven Ebene bis zur 6.Kl. mehr symbolisch. Fux 040_II Es kommt auf das Kind drauf an.</p>	<p>(Meine Interviewpartnerin bezieht ihre Antwort ausschliesslich auf die Mittelstufe. Anm. d. A.)</p> <p>Tauf 137_I Die ikonische Ebene erhält viel Raum im Realienunterricht an der Mittelstufe: Fotografien, Abbildungen. Ein Besuch in den Auen. Tauf 137_II Im Bereich Mathematik ist das Bereitstellen von handlungsorientieren Lernangeboten organisatorisch herausfordernd u.a. da nicht alle am selben Gegenstand arbeiten.</p>

<p>4.2</p> <p>Welche Erfahrungen mit dem Lernen auf verschiedenen Repräsentationsebenen werden an der Mittelstufe gemacht?</p>	<p>Flus 097_I Naturkunde Mittelstufe: „Züchte deine super Pflanze.“ Flus 097_II SuS machen es selber, entdecken und forschen mit hoher Motivation. Flus 097_III Hingehen und nachfragen ist erlaubt, gar erwünscht.</p>	<p>Arm 093_I Lernen durch Handeln ist auch an der Mittelstufe von SuS geschätzt. Arm 093_II Die Förderstunde jeden Montagmorgen ist ein fixes zweistündiges Gefäß an der Mittelstufe. Mit Lerntheke zu den Bereichen Deutsch, Mathematik, Physik mit vielen Aufträgen auf der enaktiven Ebene.</p>	<p>Fux 049_I Individualisierung: die Bedürfnisse des einzelnen Kindes, darauf kommt es an.</p>	<p>Tauf 147_I Abstraktes Denken im Bereich Mathe lässt sich beobachten, wenn SuS voneinander lernen. Hierfür gibt es Helferinseln. Tauf 147_II Die drei Repräsentationsebenen an der aktuellen Lernumgebung: mit Würfeln bauen, Zeichnungen davon anlegen, abstrakte Erklärungen wagen.</p>
<p>5.1</p> <p>Wie gelingt es Ihnen, diese Grundbedürfnisse* der Schülerinnen und Schüler zufrieden zu stellen?</p> <p>* Gemein sind die psychologischen Grundbedürfnisse wie sie Deci & Ryan beschreiben: Kompetenz, Autonomie, soziale Eingebundenheit.</p>	<p>Flus 116_I Erstes Gebot: SuS ernst nehmen. Flus 116_II Beziehung pflegen, Zeit dafür nehmen. Flus 116_III Am Monatskreis mitwirken.</p>	<p>Arm 111_I Individuelle Lernpläne, mit Lernzielen, die von SuS mitbestimmt werden nach dem Lotus-Plan*.</p> <p>* Lotus-Plan: Portfolio-Arbeit, schwedische Pädagogik, Baum der Erkenntnis. Hauptziel fassen und seine Teilziele ableiten mit offenen Fragen. Quelle: http://methodenkoffer.blogspot.de</p> <p>Arm 112_II Reflexionsrunden mit sich selber, mit Lehrpersonen und in der Klasse.</p> <p>Arm 112_III Individuelle Lernzielkontrollen, um den einzelnen SuS Mut zu machen.</p>	<p>Fux 055_I Lerncoaching-Prozess ab Kindergarten sorgt für Befriedigung dieser Bedürfnisse.</p>	<p>(Meine Interviewpartnerin bezieht ihre Antwort ausschliesslich auf die Mittelstufe. Anm. d. A.)</p> <p>Tauf 165_I Individuelle Wochenpläne mit Pflicht- und Küraufträgen und verschiedenen Sozialformen. In Deutsch und Realien Kompetenzraster abgeben, damit Selbst – und Fremdfedback ermöglichen. Tauf165_II Kooperative Lernformen (think, pair, share) funktionieren gut im Unterricht.</p>

<p>5.2</p> <p>Wo liegen die Stärken der Mittelstufe im Bezug auf die Bedürfnisbefriedigung?</p>	<p>Flus 125_I Für Mittelstufe gilt das Obige.</p> <p>Flus 125_II Das Reisetagebuch im Dialogischen Lernen mit Sesseltanz und Feedbacks.</p>	<p>Arm 125_I Durch vermehrte Reflexion die eigenen Lernfortschritte wahrnehmen.</p> <p>Arm 125_II Externe Schulevaluation sprach den SuS der Mittelstufe Arm hohe Reflexions-Kompetenz zu.</p> <p>Arm 125_III SuS der Mittelstufe führen von der Unterstufe her System mit Reflexionskarten weiter. Damit entsteht jeweils ein Schaubild.</p> <p>Arm 125_IV Alle 48 SuS der Mittelstufe sind gleichzeitig jeweils involviert.</p>	<p>Fux 059_I Im Idealfall übergeben Lehrpersonen Kindern an der Mittelstufe mehr Verantwortung für ihr Lernen, d.h. gewisses selber bestimmen können.</p>	<p>Tauf 176_I Mathepläne verworfen, nun Wochenziele setzen.</p> <p>Tauf 176_II Offenes Schulzimmer, um Hausaufgaben zu machen.</p> <p>Tauf 176_III Arbeitsplan mit angepassten Aufträgen unterstützt Selbstwirksamkeitsüberzeugung.</p>
<p>6.1</p> <p>Welche Formen der inneren Differenzierung* praktiziert Ihre Schule regelmässig?</p> <p><small>* Innere Differenzierung und Öffnen des Unterrichts sind zentrale Punkte der Individualisierung. Anm. d. A.</small></p>	<p>Flus 133_I Offener als Wochenplan.</p> <p>Flus 133_II Offene Aufträge.</p> <p>Flus 133_III Arbeit in Gruppen.</p> <p>Flus 133_IV Unterrichtsentwicklung: jeden Mittwoch alle Kinder an ihren Freien Arbeiten.</p>	<p>Arm 145_I Aufzählung von binnendifferenzierem Unterricht an der Mittelstufe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mathe-Pläne, die sind fortlaufend. - Förderstunde mit Lerntheke und persönlichem Kästchen. - Freie Tätigkeit mit differenzierten Aufträgen. - Thema-Unterricht. Aktuell „Radio“. <p>Sus haben differenzierende Ziele.</p> <p>Arm 145_II Eingeschränkte Differenzierung im Fachbereich Deutsch, dort eher Lernaltersklassen-Unterricht.</p>	<p>Fux 066_I Planarbeit mit Niveau-Einstufungen. Freie Tätigkeit. Lernumgebungen.</p>	<p>Tauf 257_I Musical und Sporttag der ganzen Schule.</p> <p><small>(Wo und wie findet innere Differenzierung statt? Anm. d. A.)</small></p> <p>Tauf 257_II Auf dem Weg zur Schulversammlung zuerst der Schülerrat. Dieser hat Disco und Elternkafi organisiert.</p>

<p>6.2</p> <p>Welche Erfahrung macht die Mittelstufe im besonderen in Bezug auf Formen der Öffnung?</p>	<p>(Meine Interviewpartnerin nimmt nachfolgend auf die Frage Bezug: Individualisierung für Schüler mit besonderen Bedürfnissen, mit Handycap?)</p> <p>Flus 145_I Besonderer Förderbedarf ist eingebettet in offenen Unterricht.</p> <p>Flus 145_II Bei Bedarf werden Lösungen gefunden: z.B. ein SUS Dispensation von Franz, damit Zeit für individuelle Lernziele ist.</p>	<p>Arm 163_I Gute Erfahrungen mit Rastern zur Arbeitsorganisation und mit Beurteilungskriterien.</p> <p>Arm 163_II Raster sorgen für Sicherheit, wirken auf andere Bereiche.</p> <p>Arm 163_III Die SuS haben Selbstständigkeit entfaltet, dadurch werden Lehrpersonen zu Lernbegleitern.</p>	<p>Fux 070_I Aufzählung: - Freie Tätigkeit nach Achermann & Gehrig und nach Raster. - explore-it „erforschen, erfinden und mehr“ vgl. www.explore-it.org. - Lernumgebungen teilweise stufenübergreifend. - Projekte stufenübergreifend. - Ateliers-Angebote nach Begabungen. - Begabtenförderung an der Schule der Zentrumsgemeinde.</p>	<p>Tauf 241_I Freie Tätigkeit ist sehr offen und individuell. Sie findet wöchentlich in einer Doppelstunde statt.</p> <p>Tauf 241_II Für einige SuS braucht es straffe Führung und Lernbegleitung.</p> <p>Tauf 241_III Einfordern von Planungen.</p> <p>Tauf 249_I Im Fach Deutsch: Medienkisten z.B. zu Märchen.</p> <p>Tauf249_II Von einander Lernen im gegenseitigen Austausch.</p>
<p>7.1</p> <p>Wann macht ihr ausserordentlich gute, beflügelnde Erfahrungen durch kooperierendes Handeln *?</p> <p>* Kooperation auf allen Ebenen der Schule: Schulkinder untereinander, Lehrpersonen mit einander, Einbezug der Eltern und des schulischen Umfelds.</p>	<p>Flus 155_I Austausch über die ganze Schule hinweg.</p> <p>Flus 155_II LP haben hohes pädagogisches Interesse.</p> <p>Flus 155_III Bei Schulentwicklung ziehen alle am selben Strang.</p> <p>Flus 155_IV Weiterbildung wünschen LP: im Bereich Dialogisches Lernen.</p>	<p>Arm 177_I SuS bringen hohe Sozialkompetenzen mit vom Elternhaus.</p> <p>Arm 177_II Unsere Kinder arbeiten intensiv zusammen in verschiedensten Formen.</p> <p>Arm177_III Lernpartnerschaften sind wirksam.</p> <p>Arm 177_IV Die Schulversammlung ist eindrücklich, wie alle mitmachen.</p> <p>Arm 177_V In Projekten wie Bergnau oder Freie Tätigkeit besteht ein gemeinsames Wollen.</p>	<p>Fux 087_I Die neuangelegte Gestaltung der grossen Schulhaus-Umgebung in Kooperation mit Eltern und Dorf.</p> <p>Fux 087_II Dichte Kooperation mit Therapeuten und Fachstellen.</p> <p>Fux 087_III Neu die Schulversammlung: Gefäss für altersgemischte Gruppendiskussionen.</p> <p>Fux 087_IV Projektwoche über die ganze Schule: z.B. Musical.</p> <p>Fux 087_V Unterricht-Teams über drei Partnerschulen.</p>	<p>Tauf 192_I Kooperation mit SHP ist Selbstverständlichkeit.</p> <p>Tauf 192_II Herstellung der Arbeitspläne für zwei SuS mit iL in Zusammenarbeit.</p> <p>Tauf 192_III Lernstand-Diagnose bei zugezogenem Kind.</p> <p>Tauf 200_I Kooperation mit Eltern wichtig. Zweimal pro Jahr Gespräch: um zuzuhören.</p> <p>Tauf 200_II E-Mail Kontakte für direkten Austausch für Absprachen.</p>

				<p>Tauf 200_III Elternkafi: aus dem Schülerrat organisierten SuS eine Disco und dazu ein Elternkafi.</p> <p>Tauf 200_IV Ein Elternzirkel thematisiert die Integration von Eltern, das Aufeinander-Zugehen.</p> <p>Tauf 220_I SuS untereinander und LP zu SuS durch das Geben von konstruktiven Feedbacks.</p>
<p>7.2 Wo ortet ihr Hindernisse in Bezug auf konstruktive Kooperation?</p>	<p>Flus 169_I Empathie zu Eltern zeigen: Ihre Schule war anders.</p> <p>Flus 169_II Für AdL und Dialogisches Lernen Verständnis schaffen: genau informieren, wiederholt einladen.</p>	<p>Arm 196_I Teamteaching an der Mittelstufe mit 48 SuS hat integrierend gewirkt. Klassenrivalitäten oder Zickenkriege wurden abgebaut.</p> <p>Arm 196_II Um den Widerstand und Befürchtungen von Elternseite abzubauen, braucht es permanente Information. Eltern tragen das Bild von Schule aus ihrer Zeit im Kopf.</p>	<p>(Beim Interview diese Frage ausgelassen. Mein Fehler. Anm. d. A.)</p>	<p>Tauf 225_I Eltern gewinnen zur Kooperation. Eine Einladung soll auslösen: wir wollen gemeinsam herausfinden, was wir zusammen erreichen können.</p> <p>Tauf 232_I Vorbild in Kooperation ist das UT der Unterstufe.</p> <p>Tauf 232_II UT der Mittelstufe trifft sich jeden Freitag, doch die Kooperation ist Stückwert.</p>
<p>8.1 Welche Formen von Projektunterricht * setzt ihr mit dem Fokus auf der Mittelstufe um?</p> <p>* Es gibt verschiedene Formen von projektorientiertem Unterricht. Anm. d.A.</p>	<p>Flus 182_I Projektunterricht in Realien, Mathematik.</p> <p>Flus 182_II PU am Mittwochmorgen*. (* mehr zu diesem PU am Mittwochmorgen nachfolgend. Anm. d.A.)</p>	<p>Arm 213_I Projekt-Unterricht an MS: - Freie Tätigkeit (EA/PA) -Realien: Mittelalter, Bergnau. - Präsentation von Büchern. - Lernbar: SuS + LP machen Angebote.</p>	<p>Fux 110_I IIM, eine 7-Schritt-Projektmethode, leitet Kinder durch einen Raster zu individualisierender Forschung an. (Quelle: www.iimresearch.ch) Fux 110_II „explore-it“ und Freie Tätigkeit</p>	<p>Tauf 268_I Die Freie Tätigkeit.</p> <p>Tauf 268_II Heutige Lehrmittel regen zu projektorientiertem Unterricht an. z.B. Die Sprachstarken 5 „Geschichten schreiben“.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - 4-StundenblockTW/We 6.SJ - Theater an der Unterstufe - Kindergarten-Schule, US am Di Nachmittag. 		
<p>8.2</p> <p>Welche Eigenschaften des Projektunterrichts findet ihr im Vergleich zu eher instruierendem Unterricht als wertvoll?</p>	<p>Flus 186_I</p> <p>Montagnachmittag Ateliers: ein gemeindeübergreifendes Angebot für kognitiv starke SuS.</p> <p>Vielseitige Themenwahl!</p>	<p>Arm 224_I</p> <p>Die intrinsische Motivation.</p> <p>Selbstbestimmung des Lernwegs.</p> <p>Interesse am ganzen.</p>	<p>Fux 120_I</p> <p>Selber Forschen hat hohen Stellenwert.</p> <p>Fux 120_II</p> <p>Mitgestaltung des Prozesses bei der Projektarbeit</p>	<p>Tauf 278_I</p> <p>Die Motivation der SuS ist höher.</p> <p>Auch der Lehrperson! *</p> <p>(*Siehe dazu Tauf Zeile 281-287- ihre Darlegungen zum Unterricht im Fach Englisch mit dem Lehrmittel Super Bus und dem Projekt Teamteaching und AdL: die Geschichten selber weiterbauen.)</p> <p>Tauf 290_I</p> <p>Projektorientierung ist Vorbereitung auf die Berufswelt.</p> <p>Tauf 290_II</p> <p>Ebenso braucht es ein Mittelmaß zwischen Pflicht und Kür.</p>
<p>8.3</p> <p>Wie gestaltet ihr die Phasen des Projektunterrichts in der Stundentafel * der Mittelstufe?</p> <p>(* Häufigkeit und Dauer von PU? Anm. d. A.)</p>	<p>Flus194_I</p> <p>Mittwochmorgen: Alle SuS (KiGa – 6. Primar)</p> <p>ihre eigenen Projekte.</p>	<p>Arm 228_I</p> <p>Stundenplan eingerichtet, dass möglichst viele Fenster für Projektunterricht sind.</p> <p>Arm 228_II</p> <p>Fächervielfalt im PU anerkennen, sorgt für Zeitgewinn.</p> <p>Arm 228_III</p> <p>Projekte dürfen sich verselbstständigen durch die Interessen der SuS.</p> <p>Arm 228_IV</p> <p>PU fördert das generative (verstehensorientierte) Lernen.</p> <p>„Fragestellungen zeigen an, was SuS interessiert.“</p>	<p>Fux 126_I</p> <p>Studentafel in Doppelblöcken mit Unterricht-Bausteinen nach Achermann & Gehrig.</p> <p>Fux 126_II</p> <p>Montagsmorgen-Doppelblock für Schulversammlung / stufenübergreifende Projekte.</p> <p>Fux 126_III</p> <p>Stufenübergreifende Aktivitäten z.B. zwischen KiGa und 4./5. Kl..</p>	<p>Tauf 298_I</p> <p>Fix ist die Doppelstunde Freie Tätigkeit.</p> <p>Tauf 298_II</p> <p>Zeitfenster für „Thema“ auch für den Plenumsaustausch einsetzen: z.B. Was braucht es, um das Ziel zu erreichen?</p> <p>Tauf 298_III</p> <p>In den Plan Forschungsaufträge aufnehmen. z.B. expedio vom naturama.</p>

		<p>Arm 246_I Umgang mit Fachunterricht? (Vorschläge der Schulleitenden Schule Arm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachunterricht findet an Nachmittagen statt. - Im Stundenplan Blöcke schaffen, wo kein Fachunterricht stattfindet. - Fachlehrpersonen erhalten breiteren Lehrauftrag. - Lehrmittel Englisch für AdL finden und einsetzen. 		
<p>8.4 In welcher Qualitätsstufe gelingt es euch jeweils für Projekte die einzelnen Schülerinnen und Schüler zu begeistern?</p>	<p>Flus 201_I Freie Tätigkeit (nach Achermann & Gehrig) beflügelt gerade auch SuS mit Lernschwierigkeiten.</p>	<p>Arm 262_I Beschreibung eines Projekts mit 100%iger Begeisterung: 48 SuS der Mittelstufe arbeiten an ihren Projekten im Zivilschutzraum während drei Wochen.</p>	<p>Fux 138_I SuS sind grossmehrheitlich zu begeistern, da Mitgestaltung und Mitbestimmung gegeben.</p>	<p>Tauf 312_I Feststellung: SuS brauchen Anleitung, um Projektarbeit leisten zu können. Tauf 312_II Dem Abschreiben, ohne zu verstehen, muss Einhalt geboten werden. Tauf 312_III Vorgehen in Einzelschritten anleiten. Tauf 312_IV Anleitungen aus Lehrmittel entnehmen: „Ich mache einen Vortrag“ aus Die Sprachstarken 6. Tauf 312_V Die SuS jüngeren Lernalters lernen in dieser Art und Weise nebenbei.</p>

<p>9.1</p> <p>Lernsteuerung: Welche Formen von Lernreflexion pflegt ihr an eurer Schule?</p>	<p>Flus 206_I Reisetagebuch zur Lernreflexion. Flus 206_II Quartals-Gespräche zwischen LP und jede/r SuS. Flus 206_III Mittelstufen SuS gewohnter zu reflektieren. Flus 206_IV SuS: Selbstwahrnehmung und Entwicklungsziele.</p>	<p>Arm 271_I Persönliches Fächli mit individueller Lerndokumentation. Arm 271_II SuS führen ein Lerntagebuch für Selbstreflexionen und Rückmeldungen. Arm 271_III Kurzabfrage mit Fingerzeichen an US und MS. Arm_IV Karten-Abfrage: WT mit Fragebereichen, SuS hängen ihre Namenskarten hin.</p>	<p>Fux 144_I Das wird gemacht: - Der Dialog mit allen. - Das Einzel-Coaching. - Lerntagebuch/Lernjournal. - Erfolge feiern. - Kurze Selbstreflexionen.</p>	<p>Tauf 331_I Schriftliche Reflexionen zum Abschluss eines Arbeitsplan alle zwei Wochen zu Fragen über Lernen durchführen. Tauf 331_II Ziel: gewinnbringende Reflexionen. Das muss wiederholt geübt und besprochen werden. Tauf 331_III Dichte Aussagen bei vielen. Tauf 342_I Im Plenum des Morgenkreises werden zu aktuellen Lernprozessen Selbsteinschätzungen auf einer Skala dargestellt. Tauf 349_I Beratungsgespräche 1:1: nachfragen, was es braucht.</p>
<p>9.2</p> <p>In wie weit gelingt es euch, Fehler als Chancen zu nutzen?</p>	<p>Flus 219_I Nachbesprechen von Prüfungen. Flus 219_II Autographen (DL), darin Angedachtes oder Bruchstückhaftes für den Dialog notieren.</p>	<p>Arm 286_I Individuelle Lernziele und Lernzeit sorgen für positive Fehlerkultur. Arm 286_II SuS stellen Lotus-Pläne mit Hauptziel und Teilzielen gerne her. Es sind Gefässe, um an individuellen Bedürfnissen zu arbeiten.</p>	<p>Fux 153_I Die SHP und die KLP der US heben hervor, dass Fehler als Chance zu verstehen, regelmässig thematisiert werden muss.</p>	<p>Tauf 353_I Ermutigen, Fehler machen zu dürfen, ist anspruchsvoll. Tauf 353_II Eine Fehlerkultur aufzubauen, beginnt damit, einander nicht auszulachen. Tauf 353_III Absicht: individuelle Rückmeldungen und Tipps notieren.</p>

<p>9.3</p> <p>Wie haltet ihr die Übersicht über das Lernen jedes einzelnen Schulkindes aufrecht?</p>	<p>Flus 228_I Kriterien für ganzheitliche Beurteilung in Mathe und Deutsch geschaffen.</p> <p>Flus 228_II Das ist eine aktuelle Entwicklungsarbeit.</p>	<p>Arm 297_I Die SHP zum Vorbild machen bei der Führung von Dokumentationen zum Lernen.</p> <p>Arm 297_II Unterrichtentwicklungsziel: Umgang mit Kompetenzraster.</p> <p>Arm 297_III SL lobt ihre Lehrpersonen, da sie bei Elterngesprächen gut dokumentiert sind und differenzierte Auskünfte geben.</p> <p>Arm 297_IV Es werden Lernstanderfassungen über Klassen oder Einzelkinder gemacht.</p>	<p>Fux 160_I Planarbeit im Unterricht ruft erhöhtes Dokumentieren mit Listen über Arbeitsstand und Lernstand hervor.</p> <p>Fux 160_II Lehrpersonen heben den Gewinn durch diese Unterrichtsformen hervor u.a. den Austausch untereinander.</p>	<p>Tauf 368_I Klassenlisten zu Mathe-, Wochenplan und bei Werkstätten.</p> <p>Tauf 368_II Ampelfarben als Memo für die Weiterführung des Lernens.</p> <p>Tauf 368_III Korrekturzeit ist umfangreich.</p>
<p>9.4</p> <p>Wie organisiert ihr an eurer Schule Lerncoaching / Lernberatung (Formen, Zeitpunkt in der Stundentafel, Dauer, Rhythmus)?</p>	<p>Flus 238_I Ziel ist auch SuS zu Begleitern zu bilden.</p> <p>Flus 238_II Am Projektmorgen mit allen SuS fehlt noch Kompetenz in Begleitung, daher Projekte enger stecken.</p> <p>Flus 238_III Lernberatung gelingt gut im Team-Teaching-Setting.</p>	<p>Arm 323_I Karten-Anzeige des Kindes, für Lernunterstützung. Anspruchsvoll ist der nachfolgende Austausch.</p> <p>Arm 323_II Regelmässige Schüler-Gespräche nach Qualitätsdiagramm.</p> <p>Arm 323_III Entwicklungsziel: Es werden Lernportfolio geführt mit fix in den Unterricht eingebauten Reflexionsgesprächen.</p>	<p>Fux 174_I Wöchentlich bei zwei Stunden Planarbeit. Einzelne Kinder erhalten Beratung in jeder Woche.</p>	<p>Tauf 378_I Lernberatungen in Zeitfenster „Plan“ durchführen.</p> <p>Tauf 378_II Haltung an die Klasse: „Ich führe ein Gespräch. Ich traue euch Selbstständigkeit zu.“</p> <p>Tauf 378_III Teamteaching-Stunden sind günstig.</p> <p>Tauf 387_I Namenskarten, um Bedarf nach Unterstützung bei LP anzumelden. Den Zeitraum ohne Hilfe für anderes nutzen, muss geübt werden.</p>

<p>9.5</p> <p>Wie gelingt es euch vollständige Förderzyklen (Voraussetzungen erfassen, Massnahmen adaptieren, im Unterricht umsetzen, Auswirkungen reflektieren) zu bewerkstelligen?</p> <p>Für welche Kinderzahl?</p>	<p>Flus 253_I</p> <p>In jeder Stufe heilpädagogisches Wissen und Heilpädagoginnen sind auch Regellehrpersonen.</p> <p>Flus 253_II</p> <p>Daher durch die ganze Woche nahe Begleitung und Förderung.</p> <p>Flus 253_III</p> <p>SuS mit besonderen Bedürfnissen machen enorm günstige Entwicklungen.</p>	<p>Arm 338_I</p> <p>Alle SuS erhalten Förderung entsprechend ihren Bedürfnissen. Diesen Anspruch stellt die Schule Armschwanden.</p> <p>Die SHP leistet hierfür überdurchschnittlichen Einsatz. Sie stellt das Fördermaterial für alle her und betreut die individuelle Lerndokumentation.</p>	<p>Fux 179_I</p> <p>SHP: gute Planung ist die Voraussetzung zum Gelingen.</p> <p>Fux 179_II</p> <p>Der Austausch in den Zeitgefässen mit KLP und SHP ist wichtig.</p> <p>Fux 179_III</p> <p>Quartalsgespräche zwischen SL und SHP zu etwa 30 Kindern mit besonderem Bildungsbedarf von iL od. Hochbegabungen. Ein schriftlicher Bericht erfolgt zuvor.</p>	<p>Tauf 394_I</p> <p>Aktuell entstehen jeweils Arbeitspläne für zwei Schulkinder mit iL in Kooperation von SHP und KLP:</p> <p>Tauf 394_II</p> <p>Ein griffiges Instrument der Schüler-Dokumentation ist ausstehend.</p> <p>Tauf 394_III</p> <p>Im Werken den Arbeits-/Lernprozess dokumentieren.</p> <p>Tauf 394_III</p> <p>Einen Plan haben, worauf hingeschaut werden soll.</p> <p>Tauf 409_I</p> <p>Wünschenswert ist: für jedes Schulkind eine Stunde Einzel-Coaching pro Woche. (Das wäre toll!)</p> <p>Tauf 409_II</p> <p>Das offene Schulzimmer an zwei Zeitpunkten pro Woche ist ein Angebot, damit selbstständig Aufgaben gelöst werden können in Ruhe.</p>
--	---	--	--	---

<p>10.1.</p> <p>Welche Signale * habt ihr als Schule miteinander vereinbart?</p> <p>* Signale und Rituale: Instrumente der Interaktion.</p>	<p>Flus 269_I Monatskreis mit allen.</p> <p>Flus 269_II Gemeinsame Unternehmungen.</p> <p>Flus 269_III Offenes Ressourcen-Schulhaus.</p> <p>Flus 269_IV Persönlicher Bilderrahmen mit Vernissagen.</p> <p>Flus 269_V Schulchor.</p>	<p>Arm 350_I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulglocke ist abgestellt. - Karten-Signale für Rückmeldungen oder Mitteilungen. - STOPP-Regel. - Handzeichen für Ruhe. - Fussballplatz-Regeln. 	<p>Fux 195_I</p> <p>Die Liste von Signalen: die Schulglocke, die Ampel, die Lieblingsmusik, das rote Post-it.</p>	<p>Tauf 421_I Schulglocke zur grossen Pause von 30 Minuten.</p> <p>Tauf 422_II Zeiten in Doppellektionen mit Elementen für Bewegung.</p> <p>Tauf 422_III Trillerpfeife, Gong, Maus sind da, kaum Gebrauch.</p>
<p>10.2</p> <p>Wie werden Regeln ausgehandelt und festgelegt an eurer Schule?</p>	<p>Flus 284_I</p> <p>Im Monatskreis, im Lerntagebuch, in Plenumsdiskussionen.</p>	<p>Arm 358_I</p> <p>Schulversammlung und Klassenrat um demokratische Aushandlungen zu tätigen.</p>	<p>Fux195_II</p> <p>Regeln an der Versammlung aushandeln und als Plakat aushängen.</p> <p>Fux 206_I</p> <p>SL muntert Lehrpersonen auf, ins Team positive Erfahrungen einzubringen. Es gibt Nachahmende und später vielleicht Aufnahme vom Team für alle verbindlich.</p>	<p>Tauf 431_I</p> <p>Mit kreativen Ideen, Störungen begegnen. (Zielscheiben bei den Kübeln gegen Littering.)</p> <p>Tauf 431_II</p> <p>Es zum Anliegen der gesamten Lehrerschaft machen.</p> <p>Tauf 431_III</p> <p>Schulhaus-Ordnung stärken, alle unterschreiben sie.</p>

<p>10.3</p> <p>Welche Massnahmen habt ihr bei der Schulhausgestaltung getroffen, um dem „Miteinander lernen“ Vorschub zu geben?</p>	<p>Flus 290_I Gruppenräume für Rückzug.</p> <p>Flus 290_II Gruppenraum zum Arbeiten in Fauteuil-Runde auch für SuS.</p> <p>Flus 290_III Offenes Schulhaus mit offenen Türen.</p> <p>Flus 290_IV Ressourcen-Schulhaus: SuS kopieren, Zugang zum TW- und Werkraum.</p>	<p>Arm 362_I Schulhauserweiterung im Bau</p> <p>Arm 362_II Ein zusätzliches Klassenzimmer pro Stufe: Input-Zimmer und Gruppenzimmer.</p> <p>Arm 362_III Mehr Raum in den Gängen u.a. Versammlungsraum.</p> <p>Arm 362_IV Aussenklassenzimmer, woran die Schule selber weiterbauen darf.</p>	<p>Fux 211_I Klassenzimmer umgestaltet, damit die Kinder individuell nach Bedürfnissen ihre Arbeitsplätze wählen.</p> <p>Fux 211_II Gänge und Gruppenräume für individuelles Lernen und Lernumgebungen nutzen.</p> <p>Fux 211_III Donnerstag: Mittagstisch.</p>	<p>Tauf 465_I Verschiedenste Sitzangebote stehen bereit. Die SuS wählen ihre Arbeitsplätze gemäss ihren Bedürfnissen.</p> <p>Tauf 465_II Gruppenarbeitsplätze gibt es auch im Gang, die mit der Parallel-Klasse genutzt werden.</p> <p>Tauf 465_III Zwei weitere Klassenzimmer, die als Ausweichzimmer mit Computer-Stationen neben den Fremdsprachenkursen dienen. Miteinander Lernen braucht solche Zimmer fürs Lernen.</p>
<p>10.3 (Fortsetzung)</p> <p>Welche zwei Einrichtungen finden Sie besonders aussagekräftig für eure Schule, um das Miteinander Lernen auszudrücken?</p> <p>Gerne würde ich hiervon eine Foto machen, um diese meiner Arbeit beizufügen, da oft Bilder mehr sagen als tausend Worte.</p>	<p>Flus 304_I und Foto (Flus) Die Bilderrahmen für die Ausstellungen.</p> <p>Flus 304_II und Foto (Flus) Die Zwischenräume: Orte für das gemeinsame Lernen</p>	<p>Arm (auf dem Rundgang) und Foto (Arm) Zusätzliches neues Schulzimmer im Rohbau.</p> <p>Arm (auf dem Rundgang) und Foto (Arm) Die Lerntheke der Mittelstufe für den Förderunterricht.</p>	<p>Fux 223_I und Foto (Fux) Die Aussenanlage mit den Beeten der Klassen.</p> <p>Fux 223_II und Foto (Fux) Im Eingangsbereich das neue Logo der Schule: „Zäme wachse“. Es entstand aus mehreren Entwürfen von Kindern und wurde gemeinsam aufgemalt.</p>	<p>Tauf 483_I und Foto (Tauf) Die Ecke mit Schubladen-Stöcken und Ordern ist das Herz für das gemeinsame Lernen.</p> <p>Tauf 503_I und Foto (Tauf) Die Realienecke mit Bildmaterial, Büchern und Requisiten zum Gemeinsamen Gegenstand.</p>
<p>11</p> <p>Weitere Aspekte von „Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“.</p> <p>Gibt es Ergänzungen zu machen?</p>	<p>Flus 311_I „Das Offene wird wirklich gelebt. (...) Es wird Wert gelegt auf das Miteinander.“</p>		<p>Fux 233_I Das Plakat des Teams mit den Visionen zur Drei-Jahres-Schulentwicklung. Erstaunen: was alles davon umgesetzt ist.</p>	

Schule Flusau mit zwei Fotografien (by mhe) April 2015

„Miteinander lernen an eurer Schule?“ Die Auswahl des Sujets traf meine Interview-Partnerin.

„Jedes Kind unserer Schule hat einen Wechselrahmen. Wir gestalten Ausstellungen zu Themen, hier „Bäume“ davor Portraits und Engel. Es findet jeweils eine Vernissage statt für Eltern und Verwandte.“

Türe zwischen den Räumen. Blick in den Schulraum einer der beiden Mittelstufen-Abteilung. Wir stehen im gemeinsamen Raum dazwischen. Im Gestell eine kleine Auswahl von Ressourcen.

Schule Armschwanden (Arm) mit zwei Fotografien (by mhe) April 2015

„Miteinander lernen an eurer Schule?“ Die Auswahl des Sujets trafen meine Interview-Partnerinnen.

Neues Klassenzimmer im Rohbau, Projekt: Schulraum-Erweiterung. Bezug August 2015.

„Es gelang uns zu überzeugen, dass unsere Schule neben Input-Zimmer auch Lernzimmer benötigt.“

Die Lerntheke: „Hier finden die Kinder der Mittelstufe Fördermaterial zu den Bereichen Deutsch, Mathematik und Physik. Von hieraus schwärmen die Lernenden aus und kehren zurück.“

Schule Fuxbau (Fux) Impressionen mit zwei Fotografien (by mhe) April 2015
„Miteinander lernen an eurer Schule?“ Die Auswahl des Sujets traf meine Interview-Partnerin.

Klassen-Beetli, Gewürzgarten, Spielplatz, Bachbett, Balanciergarten, Waldsofa, ...
„Diese Aussenraum-Gestaltung gelang in enger Kooperation mit den Eltern und dem Dorf.“

„Unser Schullogo „Zäme wachse“ von 2014/15. Es entstand aus verschiedenen Vorschlägen von sechs Kindern. Jedes Kind der Schule hat mindestens einen Pinselstrich gesetzt.“

Schule Taufberg (Tauf) Impressionen mit zwei Fotografien (by mhe) 1. Mai 2015
„Miteinander lernen an eurer Schule?“ Die Auswahl des Sujets traf meine Interview-Partnerin.

„Dies hier ist die Realienecke. Mit einer kleinen Bilder und Büchersammlung zum aktuellen Thema Wasser – Flussauen. Im Werken bauten wir die „Trümmeli“, die wir nun zum Musikmachen brauchen.“

Diese Ecke gehört zum Unterrichtsbaustein „Plan“. Hier finden die Kinder in den schwarzen Schubladen und Ordner die im Plan erwähnten Arbeitsunterlagen. Jedes Kind hat seine blaue Schublade für Aktuelles.“